

O'ZBEKISTON HARBIY

2025-YIL, MAXSUS SON (2)

«HAYOT SIFATINI YAXSHILASH.
GERONTOLOGIYA VA
GERIATRIYANING DOLZARB
MASALALARI» bo'yicha xalqaro
ilmiy-amaliy konferensiyasi ilmiy
materiallari

TIHOYIOTI

«O‘zbekiston Harbiy Tibbiyoti» ilmiy-amaliy journali Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, Фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 29 августдаги № 01-07/1410/33 сонли маълумотномасига асосан, тиббиёт фанлари буйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган миллий илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

МУАССИС:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲАРБИЙ ХАВФСИЗЛИК ВА МУДОФАА
УНИВЕРСИТЕТИНИНГ ҲАРБИЙ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

Бош муҳаррир:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МУДОФАА
ВАЗИРЛИГИ ТИББИЁТ БОШҚАРМАСИ БОШЛИГИ

Масъул котиб:
PhD., доц. ПЎЛАТОВА З.А.

Ўзбекистон ҳарбий тиббиёти илмий-
амалий journalи Ўзбекистон
Республикаси Президенти
Администрацияси ҳузуридаги Ахборот
ва оммавий коммуникациялар
агентлигида 2022 йил 5 августдаги
1691-сонли гувоҳнома билан рўйхатга
олинган.

Тахририят манзили:
Тошкент шаҳри,
Зиёлилар кўчаси, 4-уй
Телефонлар: (71) 262-42-41

Тахрир хайъати:
Т.ф.д, проф. Мухамедова М.Г.
Т.ф.д., проф. Миррахимова С.Ш.
Т.ф.д., проф. Эшбеков М.Э.
Т.ф.д., проф. Ибрагимов А.Ю.
Т.ф.д., проф. Каюмов У.К.
Т.ф.д., проф. Тулабоева Г.М.
Т.ф.д., доц. Нуралиева Д.М.
Т.ф.д., доц. Хидоятлова М.Р.
Т.ф.д., доц. Расулова З.Д.
Т.ф.д., доц. Раимкулова Н.Р.
Т.ф.д., доц. Талипова Ю.Ш.
Т.ф.д., Бозорова С.А.
Т.ф.д., Нагаева Г.А.
Т.ф.д., Абидова Д.Э.
Т.ф.н., доц. Рахимов А.Ф.
Т.ф.н., доц. Атамуродов Ш.И.
Т.ф.н., доц. Джаббаров А.М.
PhD., доц. Файзиева Д.Б.
PhD., доц. Махмудова Н.Р.
PhD., доц. Буранкулова Н.М.
PhD., доц. Пўлатова З.А.
PhD., Рустамов А.А.
PhD., Ибрагимова Н.Х.
Т.ф.н., Мирзаев Д.А.
Т.ф.н., Ачилов Ш.Ж.
Доц. Нуруллаев А.Ж.
Катта ўқитувчи Халимов Б.Х.
Дизайнер: Очилова Р.Т.

Тахририятга юборилган мақола ва
кўлөзмаларда берилган
маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва
ишончлилиги учун
тўлиқ жавобгарликни муаллифлар
ўз зиммасига олади.

Журнал 19.11.2025 йилда босмахонага
топширилди.

Қоғоз бичими 60x84 1/8.
Офсет усулида босилди.
Шартли 6,75 босма табок.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲАРБИЙ ХАВФСИЗЛИК ВА МУДОФАА
УНИВЕРСИТЕТИНИНГ ҲАРБИЙ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИНИНГ БОСМАХОНАСИДА ЧОП
ЭТИЛДИ.

**ТУЛАБОЕВА ГАВХАР
МИРОКБОРОВНА**

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, кардиология ва геронтология, интервенцион кардиология ва аритмология курси билан кафедраси мудири, Ўзбекистон Республикаси Кардиологлар Ассоциациясининг раис ўринбосари, тиббиёт фанлари доктори, профессор

КИРИШ СЎЗИ

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) экспертларининг демографик таҳлилларига кўра, 2050 йилга келиб дунё аҳолисининг 79 фоизидан ортиқ қисмини 60 ёшдан ошган шахслар ташкил этиши, қариш даражаси эса 72,7 фоизга етиши прогноз қилинмоқда. Бу тенденция глобал иқтисодий ривожланишга таъсир кўрсатиб, ижтимоий ва иқтисодий мувозанатга жиддий таъсир этиши мумкин.

Ўзбекистонда ҳам аҳолининг демографик таркибида кескин ўзгаришлар кузатилмоқда. 1991 йилда мамлакат аҳолиси 21,1 миллион кишини ташкил этган бўлса, 2024 йилда бу кўрсаткич 37,1 миллион нафарга етди. Демографик таҳлиллар аҳолининг ўсиш суръати юқори бўлишини, меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли улуши ортиб боришини ҳамда кекса аҳоли сонининг муттасил кўпайишини кўрсатмоқда. 2022 йилда аҳолининг 31,7 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар, 56,8 фоизи меҳнатга лаёқатли, 11,5 фоизи эса меҳнатга лаёқатли ёшдан катталар бўлган. Прогнозларга кўра, 2050 йилга келиб аҳоли сони 45 миллион нафарга

етиши ва кексалар улуши сезиларли даражада ўсиши кутилмоқда.

Аҳолининг кексайиши соғлиқни сақлаш, меҳнат бозори ва ижтимоий таъминот тизимлари учун янги талаблар ва вазифаларни юзага келтиради. Шу боисдан, соғлом ва фаол кексайиш стратегиясини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш долзарб вазифадир. Ушбу стратегиянинг асосий мақсади кекса ёшдаги фуқароларнинг соғлом ҳаёт кечиришини таъминлаш, уларнинг жамият ҳаётида фаол иштирокини кўллаб-қувватлаш ва қарамлик даражасини камайитиришдан иборат.

Фаол кексайиш жараёнини таъминлашда соғлом турмуш тарзи, жисмоний фаоллик, тўғри овқатланиш ва профилактик тиббий хизматлар муҳим омиллар ҳисобланади. Шу билан бирга, бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасаларининг фаолиятини такомиллаштириш, тиббиёт ходимларининг малакасини ошириш ва касалликларни эрта аниқлаш механизмларини ривожлантириш талаб этилади.

Мавжуд норматив-ҳуқуқий асослар, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 ноябрдаги ПФ–6110-сонли Фармони, 2022 йил 26 январдаги ПҚ–103-сон ва ПҚ–4891-сон қарорлари аҳолининг, жумладан кекса ёшдагиларнинг саломатлигини муҳофаза қилиш ва профилактик хизматларни самарали ташкил этишга қаратилган.

Шунингдек, гериатрия ва геронтология соҳасида илмий тадқиқотларни кенгайтириш, шифокор-геронтологлар тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш муҳим аҳамиятга эга. Бу мақсадда минтақавий даражада геронтологик хизматларни ташкил этиш ва илмий-амалий геронтология марказларини йўлга қўйиш зарур.

Кекса аҳолининг соғлом ва баркамол ҳаёт кечириши нафақат уларнинг ҳаёт сифатини оширади, балки мамлакатнинг барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишига ҳам хизмат қилади.

Халқимизнинг бой маънавий меросига назар солсак, азалдан қарияларни

кадрлаш, эъзозлаш ва ҳурмати яқинга қўйиш – миллий қадрият даражасида эътироф этиб келинган. Халқимизда “Қари билганини пари билмас”, “Қариси бор уйнинг париси бор”, “Қари уйнинг фариштаси, саранжом, сариштаси” каби мақоллар бежизга айтилмаган. Шунинг учун ҳам деярли барча ўзбек хонадонларида ҳар қандай ишга катталарнинг рози-ризолиги ва йўл-йўриғи билан қўл урилади.

Муқаддас китобларда ҳамда ҳадисларда “Каттаимизни улуғламаган, кичигимизга раҳм қилмаган биздан

эмасдир”, дейилган. Бир улуғ зотдан сўраган эканлар кексаларни ҳурмат қилишнинг сабаби нимада? “*Ўзингдан ёши улугни эъзозлаш сабаби шундаки, у Аллоҳ таолони сендан олдинроқ таниган, ўзингдан ёшларни эҳтиром қилиш сабаби эса, у ҳали гуноҳи сендан камроқ*” деб, марҳамат қилганлар.

Азизлар кексаларимизнинг дуога очилган қўллари асло толмасин, дуоғўй отахону онахонларимиз соғ-омон бўлиб, узоқ йиллар тинч ва фаровон юртда давру даврон сурсинлар!

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО И ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДОВ К ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В

АКБАРОВ А.Н., САЛИМОВ О.Р., ТОЛИПОВА М.А.

*Ташкентский государственный медицинский университет
Кафедра пропедевтики ортопедической стоматологии
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования стоматологического статуса у больных хроническим вирусным гепатитом В. Проведена оценка частоты основных стоматологических симптомов и патологий в зависимости от вида терапии, а также сопоставление полученных данных с показателями контрольной группы. Полученные результаты подтверждают, что органы и ткани полости рта отражают общее состояние организма и вовлекаются в патологический процесс при хронических вирусных гепатитах.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, стоматологический статус, ротовая полость, гингивит, пародонтит, комплексная терапия.

Аннотация. Ушбу мақолада сурункали вирусли гепатит В билан оғриган беморларда стоматологик ҳолатни ўрганиши натижалари келтирилган. Даволаш турига қараб асосий стоматологик аломатлар ва патологияларнинг частотасини баҳолаш, шунингдек, олинган маълумотларни назорат гуруҳи кўрсаткичлари билан таққослаш амалга оширилди. Олинган натижалар оғиз бўйлиги аъзолари ва тўқималари организмнинг умумий ҳолатини акс эттиришини ва сурункали вирусли гепатитларда патологик жараёнга жалб қилинишини тасдиқлайди.

Калим сўзлар: сурункали вирусли гепатит, стоматологик статус, оғиз бўйлиги, гингивит, пародонтит, комплекс терапия.

Abstract. This article presents the results of a study of the dental status in patients with chronic viral hepatitis B. The frequency of the main dental symptoms and pathologies, depending on the type of therapy, was assessed, and the obtained data were compared with the indicators of the control group. The obtained results confirm that the organs and tissues of the oral cavity reflect the general state of the body and are involved in the pathological process in chronic viral hepatitis.

Keywords: chronic viral hepatitis, dental status, oral cavity, gingivitis, periodontitis, complex therapy.

Введение

Хронический вирусный гепатит В (ХВГВ) является одной из актуальных проблем современной медицины, поскольку данное заболевание нередко сопровождается нарушениями со стороны различных органов и систем, включая полость рта. У пациентов с ХВГВ часто отмечаются воспалительные процессы слизистой оболочки, заболевания пародонта, а также субъективные жалобы — сухость, горечь и неприятный запах изо рта. Эти проявления снижают качество жизни пациентов и требуют комплексного терапевтического подхода.

Несмотря на использование традиционных методов лечения,

сохраняется необходимость в разработке и внедрении более эффективных схем, которые сочетали бы системную и местную терапию.

Цель исследования

Оценить и сравнить эффективность комплексной и традиционной терапии у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В по стоматологическим показателям.

Материалы и методы

В исследование были включены пациенты с ХВГВ, находившиеся под динамическим наблюдением. В зависимости от проводимого лечения они были разделены на две подгруппы:

- **Подгруппа А** — пациенты, получавшие комплексное лечение (сочетание системной терапии и местных стоматологических мероприятий).

- **Подгруппа Б** — пациенты, получавшие традиционное лечение.

Оценка проводилась по ряду стоматологических критериев: частота кровоточивости дёсен, сухость и горечь во рту, болезненность слизистой оболочки, галитоз, наличие зубного налёта и камня, распространённость заболеваний пародонта и воспалительных поражений слизистой. Статистический анализ выполнялся с использованием критерия значимости ($p < 0,05$).

распространённость заболеваний пародонта и воспалительных поражений слизистой. Статистический анализ выполнялся с использованием критерия значимости ($p < 0,05$).

Результаты исследования:

В обеих группах пациентов после лечения отмечалось достоверное улучшение состояния полости рта. Однако в подгруппах комплексного лечения результаты были более выраженными.

Полученные результаты демонстрируют преимущество комплексного подхода, включающего местную терапию, направленную на снижение воспалительных проявлений и улучшение гигиенического состояния полости рта. Достоверное снижение частоты кровоточивости дёсен, болезненности слизистой, горечи во рту и других жалоб подтверждает, что использование комплексной терапии позволяет добиться более выраженного клинического эффекта по сравнению с традиционным лечением.

Особое значение имеет профилактика заболеваний пародонта и снижение образования зубного налёта и камня. Эти показатели являются ключевыми для поддержания стоматологического здоровья пациентов с

системными заболеваниями, такими как ХВГВ.

Комплексное лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом В продемонстрировало значительные преимущества перед традиционным подходом. Включение местных стоматологических мероприятий в общую схему терапии позволило:

- снизить частоту воспалительных симптомов и субъективных жалоб,
- уменьшить распространённость заболеваний пародонта,
- улучшить стоматологический статус и общее качество жизни пациентов.

Таким образом, комплексная терапия может быть рекомендована как

более эффективный метод ведения пациентов с ХВГВ, требующих стоматологического сопровождения.

Согласно протоколу исследования группы динамических наблюдений были разделены на подгруппы в соответствии с применяемой терапией.

А подгруппа- получившие комплексное лечение, Б подгруппа- получившие традиционное лечение. Результаты статистического исследования после проведения терапевтического и местного лечения.

В рамках исследования проведён сравнительный анализ эффективности комплексного и традиционного лечения у пациентов с ХВГВ по ряду стоматологических показателей. Выявлено достоверное улучшение состояния полости рта в обеих группах пациентов, однако результаты демонстрируют преимущества комплексного лечения по сравнению с традиционным подходом.

Результаты исследования показали, что применение комплексного местного лечения у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В (ХВГВ) позволяет значительно снизить частоту основных симптомов заболеваний полости рта, улучшить состояние слизистой оболочки и уменьшить воспалительные процессы.

При комплексном лечении в подгруппе 1А кровоточивость десен отмечалась у 33% пациентов (5 из 15), тогда как в подгруппе 1Б — у 60% (9 из 15), ($p < 0.05$). В подгруппе 2А частота симптома составляла 36% (5 из 14), тогда как в подгруппе 2Б — 60% (9 из 15), ($p < 0.05$).

Сухость во рту отмечалась у 26% пациентов (4 из 15) в подгруппе 1А, тогда как в подгруппе 1Б данный симптом наблюдался у 33% (5 из 15). В подгруппе 2А сухость рта фиксировалась у 40% пациентов (6 из 15), в подгруппе 2Б — у 27% (4 из 15). Этот симптом указывает на нарушения слюноотделения при ХВГВ, однако комплексное лечение с использованием увлажняющих гелей помогает минимизировать выраженность сухости.

Частота горечи во рту при комплексном лечении составила 35% в

подгруппе 1А (5 из 15), тогда как в подгруппе 1Б данный показатель был выше — 53% (8 из 15), ($p < 0.05$). В подгруппе 2А горечь наблюдалась у 34% пациентов (5 из 15), тогда как в подгруппе 2Б — у 46% (7 из 15). Это снижение обусловлено улучшением работы желчевыводящих путей и снижением желчного рефлюкса.

В подгруппе 1А болезненность ротовой полости отмечалась у 13% пациентов (2 из 15), в подгруппе 1Б — у 33% (5 из 15), ($p < 0.05$). В подгруппе 2А данный показатель составил 20% (3 из 15), а в подгруппе 2Б — 27% (4 из 15). Уменьшение болезненности связано с местной противовоспалительной терапией и поддержкой функции печени.

В подгруппе 1А галитоз выявлялся у 33% пациентов (5 из 15), тогда как в подгруппе 1Б — у 46% (7 из 15). В подгруппе 2А частота галитоза составила 40% (6 из 15), в подгруппе 2Б — 29% (4 из 14). Снижение частоты галитоза при комплексном лечении связано с улучшением гигиены и уменьшением воспаления полости рта.

В подгруппе 1А налет и зубной камень встречались у 40% пациентов (6 из 15), тогда как в подгруппе 1Б — у 60% (9 из 15), ($p < 0.05$). В подгруппе 2А показатель составил 33% (5 из 15), тогда как в подгруппе 2Б — 67% (10 из 15). Регулярная профессиональная гигиена в рамках комплексного лечения способствует уменьшению налета и зубного камня.

В подгруппах с традиционным лечением (1Б и 2Б) частота заболеваний пародонта была выше: 53% и 60% соответственно, тогда как при комплексном лечении частота составила 40% в подгруппе 1А и 33% в подгруппе 2А, ($p < 0.05$).

При комплексном лечении частота этих поражений была ниже, 13% в подгруппах 1А и 2А, тогда как в подгруппе 1Б — 34%, и в подгруппе 2Б — 27%.

Глоссит наблюдался только в подгруппе 1Б у 7% пациентов (1 из 15), что свидетельствует о недостаточной эффективности традиционного лечения для предотвращения воспалений на языке.

Таким образом, комплексное местное лечение демонстрирует выраженное улучшение показателей здоровья полости рта, что снижает риск осложнений и улучшает качество жизни пациентов с ХВГВ.

Литература

1. АКБАРОВ А., Мохинур Т. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЕРАМИЧЕСКИХ И КОМПОЗИТНЫХ ВЕНИРОВ //Главный редактор: НК Хайдаров-д. м. н., профессор, ректор. – С. 191.

2. AKBAROV A., TOLIPOVA M. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CERAMIC AND COMPOSITE VENEERS

//Журнал" Медицина и инновации". – 2022. – №. 2. – С. 191-204.

3. Алиева Н. М., Очилова М. У., Толипова М. А. ШИНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 74-78.

4. Алиева Н. М., Толипова М. А., Очилова М. У. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ИМПЛАНТАТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 222-230.

УДК: 616.24-002-085.37

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РОЛЬ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

УБАЙДУЛЛАЕВА НАИМА НАБИХАНОВНА,

DSc, доцент, заведующий кафедрой пульмонологии с курсом клинической аллергологии центра развития профессиональной квалификации

ТАШМЕТОВ ХУРШИДБЕК МУСЛИМОВИЧ,

PhD, доцент, кафедры пульмонологии с курсом клинической аллергологии Центра развития профессиональной квалификации

ТАШМЕТОВА ГУЛЧЕХРА ТАЛИПОВНА,

PhD, ассистент, кафедры пульмонологии с курсом клинической аллергологии Центра развития профессиональной квалификации

ФАТХУЛЛАЕВ АХИХХОН ХАБИБУЛЛАЕВИЧ,

ассистент, кафедры пульмонологии с курсом клинической аллергологии Центра развития профессиональной квалификации

Резюме

Цель исследования: Обоснование рациональной иммунокоррекции в комплексе с этиопатогенетическим лечением, основанным на иммунологическом мониторинге.

Материалы и методы исследования. В данное исследование были включены 40 больных в возрасте от 19 до 68 лет (средний возраст основная группа - 45.3+-3.78; контроль -40.3+-4.06г.), прошедших лечение в городской клинической больнице №1 г. Ташкента, которым по клинико-рентгенологическим данным выставлен диагноз внебольничной пневмонии (ВП) различной степени тяжести. На 1-м этапе была выделена группа из 37 больных внебольничной пневмонией различной степени тяжести, которым наряду с общеклиническим обследованием и лечением было проведено расширенное иммунологическое обследование в динамике в целях изучения иммунопатологических механизмов патогенеза ВП.

Заключение. Результаты показали, что на фоне лечения препаратом Иммуномодулин ФОРТЕ (ООО «IMMUNOMED) отмечалось достоверное улучшение показателей клеточного и гуморального иммунитета: увеличение уровня Т-лимфоцитов ($CD3^+$, $CD4^+$, $CD8^+$), нормализация иммунорегуляторного индекса ($CD4/CD8$), а также повышение уровня IgA и IgG. Кроме того, наблюдалось уменьшение признаков воспаления

(лейкоцитоз, уровень СРБ), более быстрое купирование интоксикации и улучшение клинического состояния пациентов. Раннее включение иммунокорректирующей терапии в стандартную схему лечения ВП, что способствует сокращению длительности заболевания, снижению осложнений и ускорению восстановления иммунного баланса.

Ключевые слова. Внебольничная пневмония, иммунная система, Т-лимфоциты, иммуномодулин ФОРТЕ, воспаление, комплексная терапия.

Tadqiqot maqsadi: immunologik monitoringga asoslangan, etiopatogenetik davolash bilan birgalikda oqilona immunokorreksiyanini asoslash.

Tadqiqot materiali va uslublari: Mazkur tadqiqotga yoshi 19 dan 68 gacha bo'lgan 40 nafar bemor (o'rtacha yosh: asosiy guruh — $45,3 \pm 3,78$; nazorat guruhi — $40,3 \pm 4,06$ yosh) jalb etilgan. Ular Toshkent shahar 1-sonli shahar klinik shifoxonasida davolangan va klinik-rentgenologik ma'lumotlarga asoslanib, turli og'irlik darajasidagi shifoxonadan tashqari pnevmoniya (ShTP) tashxisi qo'yilgan. Birinchi bosqichda ShTP turli darajalaridagi 37 nafar bemor ajratilib, ularga umumiy klinik tekshiruv va davolash bilan bir qatorda, ShTP patogenezi immunopatologik mexanizmlarini o'rganish maqsadida immunologik monitoring o'tkazildi.

Xulosa: Natijalarga ko'ra, ushbu preparat bilan davolash fonida kletkali va g'umoral immunitet ko'rsatkichlarida yaqqol yaxshilanish kuzatilgan: T-limfotsitlar ($CD3^+$, $CD4^+$, $CD8^+$) miqdori oshgan, $CD4/CD8$ nisbati me'yorlashgan, shuningdek, IgA va IgG immunoglobulinlari darajasi ko'tarilgan. Bundan tashqari, yallig'lanish belgilari (leykotsitoz, S-reaktiv oqsil) kamaygan, intoksikatsiya alomatlari tezroq bartaraf etilgan va bemorlarning umumiy klinik holati yaxshilangan. Mualliflar xulosa qilishicha, immunkorreksiya terapiyasi barvaqt joriy etish kasallik davomiyligini qisqartirishga, asoratlar xavfini kamaytirishga va immun tizimining tez tiklanishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Shifoxonadan tashqari pnevmoniya, immun tizimi, T-limfotsitlar, Immunomodulin FORTE, yallig'lanish, kompleks terapiya.

Research Objective: To justify the rationale for immunocorrection as part of a combined etiopathogenetic treatment strategy based on immunological monitoring.

Materials and Methods: This study included 40 patients aged from 19 to 68 years (mean age in the main group: 45.3 ± 3.78 years; control group: 40.3 ± 4.06 years), all of whom were treated at City Clinical Hospital No. 1 in Tashkent. According to clinical and radiological findings, they were diagnosed with community-acquired pneumonia (CAP) of varying severity. At the first stage, a subgroup of 37 patients with CAP of different degrees was selected. In addition to standard clinical evaluation and treatment, these patients underwent extended immunological monitoring over time to study the immunopathological mechanisms underlying CAP.

Conclusion: The results demonstrated a statistically significant improvement in both cellular and humoral immunity indicators following treatment with Immunomodulin FORTE: an increase in T-lymphocyte levels ($CD3^+$, $CD4^+$, $CD8^+$), normalization of the immunoregulatory index ($CD4/CD8$), and elevated levels of immunoglobulins IgA and IgG. Additionally, a reduction in inflammatory markers (leukocytosis and C-reactive protein levels), faster resolution of intoxication symptoms, and clinical improvement in patient condition were observed. The authors conclude that early incorporation of immunocorrective therapy into the standard treatment regimen for CAP contributes to a shorter disease duration, fewer complications, and accelerated restoration of immune balance.

Keywords: Community-acquired pneumonia, immune system, T-lymphocytes, Immunomodulin FORTE, inflammation, comprehensive therapy.

Наиболее частой причиной обращений за медицинской помощью и назначения средств антибактериальной терапии (АБТ) во всем мире признаются заболевания дыхательных путей. Особое

место среди этой группы болезней вследствие высокой заболеваемости (ежегодно около 400 млн случаев) и возможных негативных исходов занимает пневмония. Так, по прогнозу Всемирной

организации здравоохранения, в 2030 г. именно это заболевание займет 4-е место среди всех причин смерти (после ишемической болезни сердца, цереброваскулярной болезни и ХОБЛ) [1]. Эти факты способствуют постоянному поиску возможностей оптимизации тактики лечения пневмонии. Этиологическая структура внебольничной пневмонии (ВП) может различаться в зависимости от возраста больных, тяжести заболевания, сопутствующей патологии. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что одной из важных причин как заболеваемости, так и тяжелого, осложненного и затяжного течения ВП признается измененная иммунная реактивность макроорганизма различного генеза [2]. Иммунная система – важнейшая составляющая взаимодействия микро- и макроорганизма при ВП, и от ее возможностей, степени активации и адекватности взаимодействия с этиологическими факторами во многом зависят течение и степень тяжести воспалительного процесса, клиническая картина и исход болезни.

Проведение иммунологического мониторинга больных с более тяжелыми формами пневмонии демонстрирует безусловную обоснованность иммунокоррекции и наличие как клинических, так и иммунологических показаний к ее проведению [9]. Так, с целью предотвращения осложнений рекомендуется раннее назначение эффективных и безопасных иммуномодуляторов направленного действия в комплексе с АБТ (модифицирующей иммунный ответ, чаще не в пользу его активации) [7]. Вместе с тем характер нарушений в системе иммунитета на отдельных этапах воспалительного процесса, факторы межклеточного взаимодействия изучены недостаточно полно и трактуются неоднозначно.

Остаются неясными отдельные звенья этиопатогенетических механизмов заболевания. Важной проблемой является разработка рациональной этиотропной терапии на фоне постоянно развивающейся антибиотикорезистентности

микробактериальных [5, 6], лечение с учетом особенностей иммунологического ответа организма [9]. Недостаточно разработаны вопросы патогенетической терапии, в том числе дезинтоксикационной, обоснованной и эффективной иммунокоррекции.

Несмотря на многолетний опыт изучения иммунологических аспектов патогенеза пневмонии и немалый перечень предложенных вариантов иммунокоррекции, включающий введение иммуноглобулинов, средств, активирующих клеточные механизмы иммунитета, направленных и воздействующих на воспалительные механизмы, в том числе цитокинов, на сегодняшний день нет однозначной трактовки обоснованности иммуномодулирующего лечения, недостаточно доказательных исследований, посвященных оценке его эффективности и безопасности [4]. В связи с этим является актуальным дальнейшее изучение этиопатогенетических аспектов заболевания, их связи с иммунными нарушениями, приводящими к тяжелому и осложненному течению внебольничной пневмонии, что позволит обосновать принципы патогенетической, иммунокорректирующей терапии, направленной на регуляцию и устранение выявленных изменений, разработать клинико-иммунологические критерии оценки ее эффективности.

Целью проведенных нами исследований явилось обоснование рациональной иммунокоррекции в комплексе с этиотропным и патогенетическим лечением, основанным на иммунологическом мониторинге.

Материалы и методы исследования В данное исследование (2024–2025) были включены 40 больных в возрасте от 19 до 68 лет (средний возраст основная группа - 45.3+- 3.78; контроль - 40.3+-4.06г.), прошедших лечение в городской клинической больнице №1 г. Ташкента, которым по клинико-рентгенологическим данным выставлен диагноз внебольничной пневмонии различной степени тяжести. На 1-м этапе

была выделена группа из 37 больных внебольничной пневмонией различной степени тяжести, которым наряду с общеклиническим обследованием и лечением было проведено расширенное иммунологическое обследование в динамике в целях изучения иммунопатологических механизмов патогенеза ВП. На следующем этапе работы мы выделили группу из 20 пациентов с внебольничной пневмонией со среднетяжелой формой заболевания, которым в комплексе со стандартным лечением проводилась (либо они составляли подгруппу сравнения) иммунокоррекция препаратом Иммуномодулин ФОРТЕ (ООО «IMMUNOMED, раствор для инъекции 0,05%) под контролем иммунологического мониторинга.

Больные контрольной группы (20 чел.) получали только антибактериальную и симптоматическую терапию. Диагноз пневмонии верифицировались принятыми стандартами диагностики и подтверждались рентгенологическим исследованием.

Идентификация патогена может быть полезна для выбора терапии и проверки восприимчивости бактерий к антибиотикам. Однако, из-за ограничений текущих диагностических тестов и успеха эмпирической антибактериальной терапии, специалисты рекомендуют ограничение попыток микробиологической идентификации (например, культивирования, определения специфического антигена), за исключением случаев, когда пациенты относятся к группе высокого риска или имеют осложнения (например, тяжелую пневмонию, иммунную недостаточность, асплению, неэффективность эмпирической терапии).

Для этиологической диагностики ВП использовали световую микроскопию и бактериологический метод. Кроме, общепринятых лабораторно-инструментальных исследований, бактериоскопия и бактериологическое исследование, больным обеих групп было проведена оценка иммунного статуса,

проводилась в динамике (в день поступления больных в стационар и через 10 дней лечения) после окончания антибактериальной терапии

[3] и включала: лейкоцитограмму капиллярной крови; определение фагоцитарной активности нейтрофилов в тесте с латексом с подсчетом фагоцитарного индекса (ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ). Иммунофенотипирование лимфоцитов проводилось методом проточной цитофлуориметрии на приборе Epics XL фирмы «Coulter» с определением маркеров: CD2 + – Т-лимфоцитов, CD3 + – зрелых Т-лимфоцитов, CD4 + – Т-хелперов- индукторов, CD8 + – Т-цитотоксических клеток, CD95+ - фактор апоптоза [9, 8]. Содержание иммуноглобулинов классов А, М, G в сыворотке крови определялось иммунотурбидиметрическим методом на биохимическом анализаторе Hitachi-902 (Roche Diagnostics Corporation, USA). Содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) оценивалось преципитационным методом с 3,5% раствором полиэтиленгликоля (мол. м 6000Д). Статистический анализ полученных данных проводили с помощью современного пакета прикладных программ «Statistica for Windows».

Результаты исследования

Больные ВП на обоих этапах исследования характеризовались более выраженным синдромом интоксикации, высокой лихорадкой (>39 °С), типичной аускультативной картиной (бронхиальное дыхание, крепитация), преобладанием долевого поражения, развитием осложнений в отличие от пациентов с легким и среднетяжелым течением. По данным обследования выявлена зависимость выраженности синдромов: общевоспалительного, интоксикационного, поражения легочной ткани, бронхита от степени тяжести пневмонии и объема инфильтрации легочной ткани. На 1-м этапе исследования был проведен иммунологический мониторинг репрезентативной группы больных ВП, состоящей из 40 пациентов.

Установлено, что первая неспецифическая линия защиты при ВП характеризовалась снижением поглотительной активности нейтрофилов, активацией процессов свободно-радикального окисления, отсутствием адекватной реакции системы комплемента. Изучение характеристик клеточного и гуморального иммунитета пациентов также проводилось в зависимости от степени тяжести заболевания и показало основные иммунопатологические реакции,

обуславливающие формирование тяжелых и осложненных форм ВП со значительным объемом легочного поражения. К ним наряду с дефектами неспецифической резистентности с дисфагоцитозом относится неадекватность клеточных механизмов – снижение общих Т-лимфоцитов (CD3+), Т-хелперов-индукторов (CD4+), цитотоксических лимфоцитов (CD8+); дисиммуноглобулинемия на фоне системной воспалительной реакции.

Таблица 1

	Основная группа		Контрольная группа	
	До исследования	После исследования	До исследования	После исследования
Общ. количество эритроцитов	4,403±0,13	4,47±0,12	4,25±0,19	4,22±0,18
Гемоглобин	12,7±0,47	12,88±0,42	11,3±0,86	11,8±0,40
Общ. кол лейкоцитов	8,78±0,73	8,52±0,45	8,36±1,04	9,66±0,78 -
Абс. количество лимфоцитов	2,87±0,88	2,28±0,13	1,8±0,17	1,96±0,21
Абс. количество реактивных лимфоцитов	0,304±0,04	0,348±0,03	0,349±0,05	0,512±0,07
Антитела-продуцирующие лимфоциты	0,048±0,011	0,041±0,008	0,09±0,03	0,09±0,02

Таблица 2

Динамика показателей клеточного и гуморального иммунитета у больных с внебольничной пневмонией на фоне комплексной терапии с включением Иммуномодулин ФОРТЕ

	Основная группа		Контрольная группа	
	До	После	До	После
CD3+ (общий пул Т-лимфоцитов)	66,9±1,67	66,8±1,23	63,3±1,61	64,3±1,59
CD4+ (Т-хелперы)	55,6±2,08	56,7±1,73	51,3±1,59	52,3±2,45
CD8+ (цитотоксические лимфоциты)	32,1±1,37	29,3±0,82	30,0±2,36	31,9±2,54
ИРИ	1,82±0,12	1,94±0,11	1,65±0,04	1,6±0,05
CD95+ (фактор апоптоза)	21,9±3,85	17,9±0,11 (p=0,001)	18,13±0,09	19,2±0,24
Абс количество нейтрофилов	5,91±0,76	5,29±0,44 ↓	5,51±0,92	6,31±0,92 ↑
Гранулярность нейтрофилов	150,01±1,09	147,6±1,13	151,2±1,60	147,8±2,68
Реактивность нейтрофилов	54,61±0,71	52,64±0,59	57,2±1,05	52,67±3,08

Абс. Количество незрелых нейтрофилов	0,06±0,01	0,12±0,03 ↑	0,14±0,05	0,15±0,05
Абсолютного количества моноцитов	0,66±0,05	0,72±0,05	0,68±0,08	0,72±0,05
Абс. Количество эозинофилов	0,18±0,04	0,24±0,03 ↑	0,14±0,03	0,12±0,03
Абс. Количество базофилов	0,04±0,007	0,05±0,009 ↑	0,03±0,005	0,03±0,005
Соотношение нейтрофилов	3,45±0,72	2,3±0,18	3,24±0,35	3,23±0,46
Иммуноглобулины (IgA)	3,3±0,27	3,7±0,26 ↑	3,12±0,46	2,39±0,30 ↓
Иммуноглобулины (IgM)	1,42±0,22	1,51±0,19 ↑	1,42±0,21	1,52±0,19 ↑
Иммуноглобулины (IgG)	11,8±0,49	12,51±0,55 ↑	13,04±0,57	13,01±0,58

Рис.1 Динамика показателей гуморального иммунитета у больных внебольничной пневмонией на фоне комплексной терапии

Рис.2 Сравнительные иммунологические показатели до и после лечения

Представленная гистограмма отражает сравнительные иммунологические показатели до и после лечения/воздействия (предположительно, у пациента с пневмонией или другим иммунозависимым заболеванием). Рассмотрим данные научно и по существу, с позиции опытного клинициста или иммунолога. После лечения отмечается значительное восстановление Т-клеточного звена иммунитета, как по общей популяции Т-лимфоцитов (CD3⁺), так и по их функциональным подтипам. CD4⁺ клетки выросли наиболее выраженно

— почти на 18 процентных пунктов, что говорит об активации регуляторно-хелперной функции. CD8⁺ также увеличились, но не столь интенсивно, что сохраняет нормальное соотношение CD4/CD8. ИРИ (1,94) остаётся в пределах нормы (1.2–2.5), что говорит о восстановлении иммунного баланса без тенденции к иммуносупрессии или аутоиммунной дисрегуляции. Увеличение IgA может свидетельствовать о восстановлении слизистого иммунитета, что особенно важно при инфекциях дыхательных путей. Незначительное снижение IgM на фоне повышения IgG — типичная динамика при переходе от острого к подострому/выздоровляющему этапу инфекции. Повышение IgG отражает

успешное формирование иммунной памяти и зрелый гуморальный ответ.

Полученные результаты показали, восстановление CD3⁺, CD4⁺, CD8⁺ — признак выхода из состояния иммуносупрессии. ИРИ остаётся в физиологических пределах, что подтверждает гармоничное восстановление регуляторных и цитотоксических звеньев. Гуморальный иммунитет показывает активность класса IgG, умеренный IgA-ответ и фазовое снижение IgM — соответствует фазе иммунной реконвалесценции. Иммунограмма свидетельствует о нормализации системного иммунного ответа, характерной для эффективной противoinфекционной терапии, возможно после пневмонии, ОРВИ или другой острой воспалительной патологии.

Анализ результатов комплексного лечения больных ВП с применением Иммуномодулина на ранних сроках терапии показал его преимущественное влияние на клеточные механизмы врожденного и приобретенного иммунитета, его эффекторное звено. Во всех случаях применения иммуномодулина у больных ВП восстановление показателей иммунитета сопровождалось положительной клинической динамикой, проявляющейся более ранним купированием воспалительного и интоксикационного синдромов;

нивелированием кашля и уменьшением отделения мокроты; нормализацией частоты дыхания и температуры тела. Важный положительный клинический эффект иммунокоррекции препаратом Иммуномодулин ФОРТЕ – сокращение длительности признаков поражения легочной ткани (по аускультативным и рентгенологическим данным) и положительная лабораторная динамика (снижение лейкоцитоза и уровня СРБ).

Таким образом, раннее (одновременное с АБТ) назначение иммуномодулирующего препарата Иммуномодулин ФОРТЕ – необходимый и значимый компонент комплексной терапии ВП, способствующий сокращению сроков заболевания и уменьшению числа осложнений на фоне нормализации параметров иммунного статуса пациента. Применение Иммуномодулина приводит к сокращению койко-дня, улучшению общего состояния больных, нормализации температуры тела уже на 2–3-и сутки.

Литература

1. Куценко М.А., Чучалин А.Г. Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии, требующей госпитализации: возможности использования внутривенной формы азитромицина. РМЖ. 2012; 12: 1330.
2. Мавзютова Г.А., Мухамадиева Л.Р., Фазлыева Р.М. и др. Рациональная иммунокоррекция в комплексной терапии внебольничной пневмонии. Медицинский совет. 2015; 16.
3. Методики клинических лабораторных исследований: справочное пособие. Под ред. В.В. Меньшикова. М.:

Лабора, 2009.

4. Adem GD, Chen G, Shabala L, Chen ZH, Shabala S. GORK Channel: A Master Switch of Plant Metabolism? Trends Plant Sci. 2020 May;25(5):434-445. doi: 10.1016/j.tplants.2019.12.012. Epub 2020 Jan 18. PMID: 31964604.

5. de Kraker MEA, Harbarth S. Global burden of antimicrobial resistance: essential pieces of a global puzzle. Lancet. 2022 Jun 25;399(10344):2347. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00940-0. PMID: 35753335,

6. Charani E, McKee M, Balasegaram M, Mendelson M, Singh S, Holmes AH. Global burden of antimicrobial resistance: essential pieces of a global puzzle. Lancet. 2022 Jun 25;399(10344):2346-2347. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00935-7. PMID: 35753334.

7. Johri P, Charlesworth B, Howell EK, Lynch M, Jensen JD. Revisiting the notion of deleterious sweeps. Genetics. 2021 Nov 5;219(3): iyab 094. doi: 10.1093/genetics/iyab094. PMID: 34125884; PMCID: PMC9101445.

8. Lee MS, Huang YC, Lee CH, Chen HN, Hsiao CC, Huang SC. Implementation of nutrition practice improves growth velocity and weight gain in premature infants \leq 1250 grams. Pediatr Neonatol. 2020 Oct;61(5):534-541. doi: 10.1016/j.pedneo.2020.05.013. Epub 2020 Jun 3. PMID: 32622638.

9. Mandell LA, Bartlett JG, Dowell SF. Update of Practice Guidelines for the management of community-acquired pneumonia in immunocompetent adults. Clin. Infect. Dis., 2003. 37: 1405-1433

(УДК): 617.7-007.681-053.9

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ (Литературный обзор)

ЖАХОНГИРОВ И.Ж., ХАКИМОВА З.К., ШЕРМАТОВ А.А., СОДИКОВ Х.Н.

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан*

Аннотация. Синдром сухого глаза (ССГ) является одной из самых распространённых офтальмологических патологий, особенно среди пожилого населения.

Его актуальность обусловлена не только высокой распространённостью, но и значительным влиянием на качество жизни, эмоциональное состояние и социальную активность пожилых людей. В статье представлены расширенные данные о распространённости заболевания в различных странах, рассмотрены возрастные и половые различия, социально-экономические последствия, особенности диагностики и лечения лиц старшего возраста. Отдельное внимание уделено проблеме гиподиагностики, роли системных заболеваний и медикаментозной нагрузки у пожилых.

Ключевые слова: синдром сухого глаза, старение, эпидемиология, пожилые, офтальмология, диагностика, лечение, качество жизни.

Dry Eye Syndrome (DES) is one of the most common chronic ocular disorders, particularly among the elderly population. This literature review provides comprehensive insights into the epidemiology, socio-economic impact, diagnostic challenges, and therapeutic approaches specific to geriatric patients. The study emphasizes the importance of early diagnosis, interdisciplinary management, and individualized therapy strategies to improve the quality of life in elderly individuals affected by DES.

Keywords: dry eye syndrome, aging, diagnosis, elderly, ophthalmology, treatment, quality of life.

Куруқ кўз синдроми (ҚҚС) — қариялар орасида энг кўп учрайдиган кўз касалликларидан биридир. Ушбу мақолада касалликнинг тарқалиши, ижтимоий аҳамияти, клиник белгилари ва қарияларда диагностика қилишдаги қийинчиликлар ёритилган. Шунингдек, замонавий даволаш ва олдини олиш усуллари,

Калим сўзлар: Куриқ кўз синдроми, ташиxis, кексалар, офтальмология, даволаш, ҳаёт сифатини яхшилаш.

Введение

Синдром сухого глаза (ССГ) — это хроническое многофакторное заболевание, характеризующееся нарушением стабильности слёзной плёнки, гиперосмолярностью, воспалением поверхности глаза и субъективными симптомами дискомфорта. У пожилых пациентов заболевание имеет особенности течения, обусловленные возрастными изменениями анатомии и физиологии глаза, а также наличием системных заболеваний и приёмом медикаментов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от ССГ страдают от 10 до 30 % взрослого населения, а среди лиц старше 60 лет этот показатель превышает 65–70 %. При этом многие случаи остаются нераспознанными, поскольку симптомы часто воспринимаются как естественное проявление старения. ССГ всё чаще рассматривается как геронтологическая офтальмологическая проблема, требующая системного подхода и профилактики на уровне общественного здравоохранения.

Эпидемиология

Распространённость синдрома сухого глаза значительно варьирует в зависимости от региона, пола, возраста и социально-бытовых условий. По данным метаанализа TFOS DEWS II (Stapleton et al., 2019), распространённость заболевания у женщин старше 50 лет на 30–40 % выше, чем у мужчин, что связано с гормональными изменениями в период менопаузы и снижением активности мейбомиевых желёз. В странах Восточной Азии распространённость ССГ достигает 68 %, в Северной Америке — около 40 %, в Европе — 25–30 %.

В Узбекистане, по данным офтальмологических центров, признаки ССГ выявляются у 64 % лиц старше 55 лет. Учитывая старение населения и рост хронических заболеваний, таких как сахарный диабет и гипертоническая болезнь, прогнозируется дальнейшее увеличение числа пациентов с ССГ в ближайшие десятилетия.

ССГ у пожилых также имеет выраженные сезонные и климатические колебания. В регионах с сухим воздухом, высоким уровнем запылённости и интенсивным солнечным излучением

частота заболевания значительно выше. Кроме того, использование кондиционеров, длительная работа с цифровыми устройствами и ношение масок во время пандемии COVID-19 усугубили симптомы у миллионов людей старшего возраста.

Социальное значение

Синдром сухого глаза — не только медицинская, но и социально-экономическая проблема. Заболевание напрямую влияет на качество жизни, снижая зрительный комфорт, работоспособность и когнитивную активность. Пациенты жалуются на жжение, чувство инородного тела, затуманивание зрения, повышенную утомляемость, что ограничивает их участие в социальной и профессиональной жизни.

Согласно данным TFOS (2017), ежегодные экономические потери, связанные с лечением и снижением производительности труда при ССГ, превышают 55 млрд долларов США. У пожилых людей это заболевание приводит к социальной изоляции, тревожности и депрессии. Более 40 % пациентов с хроническим ССГ имеют симптомы эмоционального выгорания и тревожных расстройств.

Кроме того, наличие ССГ осложняет ведение других глазных заболеваний, таких как глаукома и возрастная макулодистрофия, поскольку снижает переносимость топических препаратов и повышает риск воспалений.

Особенности и трудности диагностики у пожилых

Диагностика синдрома сухого глаза у пожилых пациентов представляет особую сложность. Симптоматика часто маскируется другими офтальмологическими или системными заболеваниями, а также изменениями, связанными со старением. Пожилые пациенты могут недооценивать выраженность симптомов, что приводит к позднему обращению за медицинской помощью.

Возрастные изменения, такие как снижение секреции слёзных желёз,

атрофия мейбомиевых желёз и уменьшение плотности нервных окончаний роговицы, создают трудности для объективной оценки состояния поверхности глаза. Стандартные диагностические тесты (тест Ширмера, TBUT, окрашивание флюоресцеином, определение осмолярности слёз) требуют высокой точности, но их результаты могут искажаться у пожилых пациентов с полиморбидностью.

Дополнительные трудности вызывает медикаментозная нагрузка — многие препараты, принимаемые пожилыми людьми (антигипертензивные, антидепрессанты, диуретики), обладают выраженным антихолинергическим эффектом, способствующим снижению слёзопродукции. Также следует учитывать снижение когнитивных функций, мешающее пациентам соблюдать режим лечения и профилактики.

В связи с этим диагностический подход должен включать не только стандартные офтальмологические тесты, но и комплексную оценку соматического статуса, психоэмоционального состояния и условий жизни пациента. Важную роль играют междисциплинарное взаимодействие (офтальмолог, терапевт, геронтолог) и обучение пациентов навыкам самоконтроля и ухода за глазами.

Особенности лечения у пожилых

Лечение синдрома сухого глаза у лиц пожилого возраста требует осторожного, персонализированного подхода, учитывающего возрастные изменения, полиморбидность и побочные эффекты лекарственных средств.

1.Терапия первой линии — регулярное применение искусственных слёз без консервантов. Наиболее предпочтительны препараты с гиалуроновой кислотой, липидными компонентами и электролитами, имитирующие естественный состав слёзной жидкости.

2.Противовоспалительная терапия. Назначаются короткие курсы низкодозированных кортикостероидов, а также иммуномодулирующие препараты (циклоспорин А, лифитацерф) для

снижения воспаления и стимуляции слёзопродукции.

3. Физиотерапевтические методы. Применяются массаж век, тёплые компрессы, светодиодная терапия, лазерстимуляция мейбомиевых желёз.

4. Системная коррекция. Следует учитывать влияние системных заболеваний и лекарственных препаратов. При необходимости проводится замена медикаментов, угнетающих слёзопродукцию, на альтернативные средства.

5. Гигиена век. Ежедневное очищение краёв век с помощью специальных салфеток или лосьонов снижает бактериальную нагрузку и улучшает качество липидного слоя слёзной плёнки.

6. Использование нутрицевтиков. Омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и витамины А, Е, С способствуют восстановлению эпителиальных структур и снижению воспаления.

7. Образовательные меры. Пациентам следует объяснять важность регулярности лечения и поддержания гигиены глаз, так как пожилые люди часто прекращают терапию при субъективном улучшении.

Таким образом, успешное лечение ССГ у пожилых возможно только при комплексном подходе, включающем местную терапию, коррекцию системных факторов и обучение пациентов.

Рекомендации и профилактические меры

1. Ранняя диагностика и регулярные осмотры. Пожилым людям рекомендуется проходить офтальмологический скрининг не реже одного раза в год, включая оценку стабильности слёзной плёнки и состояния мейбомиевых желёз.

2. Индивидуализированный подход. Лечение должно учитывать возраст, сопутствующие заболевания и принимаемые препараты. Предпочтительно использование безконсервантных слёзозаменителей и противовоспалительных средств.

3. Коррекция факторов окружающей среды. Рекомендуется использование увлажнителей воздуха, ограничение воздействия кондиционеров и избегание задымлённых помещений.

4. Рациональное питание и гидратация. Повышение потребления омега-3 жирных кислот, витаминов А, С, Е способствует улучшению состояния глазной поверхности.

5. Ограничение зрительных нагрузок. Рекомендуется соблюдать правило «20-20-20» при работе с цифровыми устройствами (каждые 20 минут — отдых на 20 секунд, глядя на 20 метров вдаль).

6. Образовательные программы. Повышение осведомлённости населения о симптомах и профилактике ССГ поможет снизить частоту поздних обращений.

7. Междисциплинарное взаимодействие. Необходима интеграция усилий офтальмологов, терапевтов, эндокринологов и геронтологов в рамках комплексного подхода.

Заключение

Синдром сухого глаза у пожилых представляет собой сложное, многофакторное заболевание, требующее системного подхода к диагностике, лечению и профилактике. Расширение знаний о механизмах старения глазной поверхности, внедрение безконсервантных форм лекарств и развитие персонализированных схем терапии позволят существенно улучшить качество жизни долгожителей. Особое внимание следует уделить ранней диагностике, междисциплинарным подходам и просветительской работе среди пожилого населения.

Список литературы

1. Craig J.P., Nichols K.K., Akpek E.K. et al. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. *Ocular Surface*. 2017;15(3):276–283.
2. Stapleton F., Alves M., Bunya V.Y. et al. TFOS DEWS II Epidemiology Report. *Ocular Surface*. 2019;17(3):331–378.
3. Pflugfelder S.C., Stern M.E. *Pathophysiology of Dry Eye Disease*: New

Insights and Clinical Implications. Ocular Surface. 2020;18(3):408–420.

4. Frolov M.A., Hasanova G.R. Age-related ocular surface disorders and quality of life. Ophthalmology Reports. 2021;5(2):45–52.

5. Егоров Е.И., Романова Т.Б. Современные подходы к профилактике и лечению синдрома сухого глаза. РМЖ. 2017;25(1):61–64.

6. Мамасалиев Н.С., Камиллов Х.М. Анализ факторов риска развития глазной патологии в Республике Узбекистан. Андижан, 2022.

7. Dag U. et al. Mask-associated dry eye syndrome during the COVID-19

pandemic. Ophthalmic Epidemiology. 2023;30(1):1–6.

8. Baudouin C., Aragona P., Messmer E.M. et al. Role of inflammation in dry eye disease: Key mechanisms and management strategies. Ocular Immunology and Inflammation. 2021;29(6):1030–1041.

9. Bron A.J., de Paiva C.S., Chauhan S.K. et al. TFOS DEWS II Pathophysiology Report. Ocular Surface. 2017;15(3):438–510.

10. Han S.B., Hyon J.Y., Woo S.J. et al. Prevalence of Dry Eye Disease in an Elderly Population and Its Association with Systemic Diseases. American Journal of Ophthalmology. 2022;238:118–126.

УДК 617.7–07:612.67

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

КАМИЛОВ Х.М.,¹ ХАКИМОВА З.К.,² ШЕРМАТОВ А.А.,³ ЖАХОНГИРОВ И.Ж.⁴

¹ Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

² Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии, Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

³ Директор Ферганского филиала РНПЦМГ

⁴ Врач ординатор глазного отделения клиники АГМИ

Аннотация. Согласно статистике ООН в 1950 году в мире насчитывалось около 200 млн. человек старше 60 лет, в 1975 году - 350 млн., а к 2025 году эта группа по расчетам специалистов достигнет 1 млрд. Это связано с увеличением средней продолжительности жизни (Бажанов Н.Н., 1985) человека, что стало выдающимся достижением человечества. (*The Lancet Global Health*, 2020). По данным Г. Семак (2024) больше 60% людей в мире имеют в анамнезе офтальмологические заболевания. Специалисты считают, что системная профилактика поможет сохранить 100% зрение и предотвратить различные глазные заболевания (*World Conservation Strategy*, 2018). В Ферганской долине население в возрасте 90 лет и старше, на сегодняшний день составляет 4 118 тысяч. Для долгожителей характерно наличие нескольких хронических заболеваний, что увеличивает потребность в квалифицированной медицинской помощи и требует дальнейшего совершенствования мониторинга данной категории граждан. Цифровые решения в сфере электронного мониторинга, могут быть использованы для решения данной актуальной проблемы.

Ключевые слова: долгожители, мониторинг, электронная карта, заболевания органа зрения.

Annotation. According to UN statistics, in 1950 there were about 200 million people over 60 years old in the world, in 1975 - 350 million, and by 2025 this group, according to experts, will reach 1 billion. This is due to an increase in average life expectancy (Bazhanov N.N., 1985) of man, which became an outstanding achievement of mankind. (*The Lancet Global Health*, 2020). According to G. Semak (2024), more than 60% of people in the world have a history of

ophthalmological diseases. Experts believe that systemic prevention will help preserve 100% vision and prevent various eye diseases (World Conservation Strategy, 2018). In the Fergana Valley, the population aged 90 years and older is currently 4,118 thousand. Centenarians are characterized by the presence of several chronic diseases, which increases the need for qualified medical care and requires monitoring of this category of citizens. Digital solutions in the field of electronic monitoring can be used to solve this pressing problem.

Key words: centenarians, monitoring, electronic card, diseases of the organ of vision.

Цель исследования. Усовершенствование системы мониторинга и исследования органа зрения долгожителей Республики Узбекистан на примере Ферганской долины и оценка её эффективности.

Материалы и методы. Для усовершенствования системы мониторинга и исследования органа зрения долгожителей нами разработана электронная программа «Карта медицинского мониторинга долгожителя» и внедрена у 413 долгожителей, проживающих в областях Ферганской долины Узбекистана (105 - Андижанской области, 222 – Ферганской области и 86 – Наманганской области). В программе имеются разделы: первый раздел карты – паспортный, где заполняются все основные данные о пациенте, эта часть карты заполняется семейным врачом или медицинской сестрой. Во втором разделе, семейный врач отражает данные анамнеза жизни и состояния пациента, жалобы, факторы риска, имеющиеся у пациента (в отдельной вкладке имеется список факторов риска и основных факторов появления и прогресса), сопутствующие заболевания организма и органа зрения. Имеется вкладка, где выставляется предварительный диагноз (с датой). А также раздел, где семейный врач указывает дату и объем беседы по здоровому образу жизни, факторам риска заболевания и профилактических мерах и т.д. Далее семейный врач отправляет пациента к специалистам (в том числе офтальмологу) первичного звена здравоохранения (ПЗЗ), который проводит обследование пациента, не дублируя имеющиеся данные в карте, однако учитывает их. Им заполняется вкладка карты с установленным диагнозом: форма, стадия, компенсация, чем компенсировано, сопутствующая

патология, осложнения и т.д. Все данные представлены в удобном для заполнения табличном виде, где отражается история смены диагноза, это позволяет проследить клиническое течение заболевания и адекватность действий врача. Для отражения полного диагноза, его формирования разработана отдельная экранная форма-закладка. В карте имеется вкладка для указания какой, недостающий метод исследования необходимо провести (например, ОКТ, ангиография и т.д.). Не дублируя имеющиеся данные, проводятся дополнительные методы исследования, которые также (с указанием даты и интерпретации данных) прикрепляются в раздел карты, отведенный для исследований или лабораторных данных. Проведя все необходимые манипуляции, врач специализированного звена здравоохранения (СЗЗ) указывает в карте всю необходимую информацию для семейного врача ПЗЗ (что было сделано, какая дальнейшая тактика, сроки повторных осмотров, виды и методы контроля функций и т.д.). И так непрерывно, между врачами происходит мониторинг долгожителя и оказание медицинской помощи. Тем самым, в одной карте обобщается вся информация о долгожителе, что позволяет избежать проведение дублирующих методов исследования и действий. По карте четко видна динамика процесса ведения долгожителя: когда поставлен диагноз, какое лечение проводилось, переход из стадии в стадию, в какие сроки он наблюдался, результаты исследований, когда он обращался в ПЗЗ, а когда в СЗЗ и т.д. По карте имеется возможность провести экспертную оценку сроков выявления заболевания, адекватности и своевременности лечебно-диагностического процесса и диспансеризации,

компетентности врачей. Для удобства пользователя все данные расположены на соответствующих разделах-вкладках, которые объединены в единую программу. Тем самым, в одной карте обобщается вся информация о пациенте, что позволяет избежать проведение дублирующих методов исследования и действий. По карте четко видна динамика процесса ведения долгожителя: когда поставлен диагноз, какое лечение проводилось, переход из стадии в стадию, в какие сроки он наблюдался, результаты исследований, когда он обращался в ПЗЗ, а когда в СЗЗ и т.д. По карте имеется возможность провести экспертную оценку сроков выявления заболевания, адекватности и своевременности лечебно-диагностического процесса и диспансеризации, компетентности врачей. Все данные представлены в удобном для заполнения табличном виде и объединены в единую программу.

Результаты и обсуждение. Анализ внедрения карты в течении 1 года и оценка качества мониторинга показала, что мониторинг за долгожителями и преемственные действия между специалистами различных звеньев здравоохранения привели к тому, конкретизировалась работа семейного врача и медицинской сестры (патронажа), упорядочились и скоординировались действия семейного врача и офтальмолога и других узких специалистов, на 30% сократились дублирующие методы исследования, в 3,5 раза улучшилось состояние долгожителей по компенсации имеющихся заболеваний, в 89% удалось остановить прогрессирование заболеваний.

Заключение и выводы. Электронная программа для усовершенствования мониторинга и исследования органа зрения долгожителей позволяет повысить качество мониторинга долгожителей, так как обобщает всю информацию о долгожителях Ферганской долины Узбекистана, позволяет избежать проведения дублирующих методов исследования и действий. Карта даёт возможность провести экспертную оценку

сроков выявления заболевания, адекватности и своевременности лечебно-диагностического процесса и диспансеризации, компетентности врачей.

Литература

1. Абдусатторов С.Ш., Ахмедова М.А., Алимова М.М. Социальная защита пожилых людей в Узбекистане //Научный аспект. – 2016. – №. 1. – С. 62-67.
2. Бабамурадова К. и др. Региональные различия в кадровых ресурсах и инфраструктуре государственных офтальмологических услуг в Узбекистане //Панорама общественного здравоохранения. – 2017. – Т. 3. – №. 03. – С. 408-418.
3. Бахритдинова Ф. А., Максудова З. Р., Маткаримов А. К. Анализ общей и первичной заболеваемости глаз в Южном Приаралье //ВВК 79. – 2020. – С. 289.
4. Горшунова Н. К., Киндрас М. Н. Оказание первичной медико-санитарной помощи населению пожилого и старческого возраста в сельских и городских условиях //Клиническая геронтология. – 2020. – Т. 26. – №. 3-4.
5. Ильницкий А.Н., Горелик С.Г., Прощаев К.И. и др. Экономический анализ внедрения антивозрастных программ (пилотный проект) //Вестник восстановительной медицины. – 2016. – № 1 (71). – С. 43-47.
6. Курьязова З.Х., Янгиева Н.Р. Электронная программа обследования пациента для диспансеризации миопии //Отражение. - 2022. -№1.
7. Разумовская А.М., Разумовский М.И., Трофимова С.В., Медико-социальные особенности профессиональной реабилитации лиц пожилого возраста с сосудистой офтальмопатологией. 2015; Альманах клинической медицины. 2015.; 36: 93–96. Раздел: Воспалительные заболевания глаз. Том2-2022
8. Джамалова Ш. А., Бабаджанов А. С., Искандарова Ш. Т. Оценка эффективности работы по профилактике офтальмодиабета в первичном звене здравоохранения Республики Узбекистан //Современные технологии в офтальмологии. – 2018. – №. 3. – С. 105-108.

9. Туйчибаева Д.М., Ризаев Ж.А. Пути совершенствования системы диспансеризации больных с первичной глаукомой //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2011. - СВ. - Междисциплинарный подход по заболеваниям органов головы и шеи. – С. 141-145.

10. О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной

медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе здравоохранения реформ. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-6110. – 12.11.2020. <https://lex.uz/ru/docs/5100679>

11. WHO [webpage on the Internet] Prevention of Blindness and Visual Impairment. Priority Eye Diseases. 2017. <https://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index7.html>.

УДК: 615.3:614.253.8+613.98

ЗНАЧЕНИЕ ФОРМ ВЫПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И СПОСОБОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ (обзор литературы)

КАЮМОВ У.К., ИБРАГИМОВ А.Ю., ХАТАМОВА Д.Т., САИПОВА М.Л.

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. *Обобщены литературные данные о влиянии формы и пути введения лекарственных средств на качество жизни, комплаентность, профиль безопасности, трудоспособность и социальную адаптацию пациентов, длительно принимающих лекарства. Используются рецензируемые источники за 2015–2025 годы из международных наукометрических баз, руководства и мета-обзоры. Показано, что до 60–70% пациентов с хроническими заболеваниями нуждаются в длительной фармакотерапии. Основную часть из них составляют больные с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ХОБЛ. Средняя приверженность к длительной терапии составляет около 60%, а при мультиморбидности их количество снижается до 44–77%. Однократный суточный приём и пролонгированные формы повышают комплаентность на 8–23%. Комбинированные лекарственные средства увеличивают эффективность терапии на 7–20% и снижают количество таблеток. Выводы: Рациональный выбор лекарственной формы и пути введения повышают качество жизни и приверженности. Наибольший эффект дают: упрощение режима (1 раз в сутки), комбинированные препараты, локальная терапия (ингаляционная/топическая), длительно действующие формы, а также просвещение и обучение пациента.*

Ключевые слова: *качество жизни, комплаентность, лекарственная форма, фиксированные комбинации, пролонгированное высвобождение, ингаляторы, трансдермальные системы, депо-инъекции, полипрагмазия.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada dori vositalarining dozalash shakllari va yo'llarining uzoq muddatli dori-darmonlarni qabul qiluvchi bemorlarning hayot sifati, muvofiqligi, xavfsizlik profili, ish qobiliyati va ijtimoiy moslashuviga ta'siri bo'yicha adabiyot ma'lumotlari umumlashtirilgan. Xalqaro ilmiyometrik ma'lumotlar bazalari, ko'rsatmalar va meta-sharhlardan 2015–2025 yillardagi ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilgan manbalar ishlatilgan. Surunkali kasalliklarga chalingan bemorlarning 60–70% gacha uzoq muddatli farmakoterapiyaga muhtojligi ko'rsatilgan. Ushbu bemorlarning aksariyati arterial gipertenziya, diabet va KOAHdan aziyat chekadi. Uzoq muddatli terapiyaga o'rtacha rioya qilish taxminan 60% ni tashkil qiladi va multimorbidlik bilan og'riqan bemorlarda bu ko'rsatkich 44–77% gacha kamayadi. Kuniga bir marta qabul qilinadigan va uzaytirilgan ta'sirga ega formulalar muvofiqlikni 8–23% ga oshiradi. Kombinatsiyalangan dorilar terapiya samaradorligini 7–20% ga oshiradi va tabletkalar sonini kamaytiradi. Xulosa: Dozalash shakli va qabul qilish yo'lini oqilona tanlash hayot sifatini va rioya*

qilishni yaxshilaydi. Eng katta samaraga quyidagilar orqali erishiladi: soddalashtirilgan tartib (kuniga bir marta), kombinatsiyalangan dorilar, mahalliy terapiya (inhalatsiya/topikal), uzoq muddatli ta'sirga ega formulalar, shuningdek, bemorlarni o'rgatish va tegishli qoidalarni tushuntirish.

Kalit so'zlar: hayot sifati, muvofiqlik, dozalash shakli, belgilangan dozal, kombinatsiyalar, uzaytirilgan ta'sir, inhalerlar, transdermal tizimlar, depo in'ektsiyalari; polifarmatsiya.

Abstract. This paper summarizes literature data on the impact of drug dosage forms and routes on the quality of life, compliance, safety profile, work capacity, and social adaptation of patients taking long-term medications. Peer-reviewed sources from 2015 to 2025 from international scientometric databases, guidelines, and meta-reviews were used. It has been shown that up to 60–70% of patients with chronic diseases require long-term pharmacotherapy. The majority of these patients suffer from arterial hypertension, diabetes mellitus, and COPD. Average adherence to long-term therapy is approximately 60%, and in patients with multimorbidity, this figure decreases to 44–77%. Once-daily dosing and extended-release formulations increase compliance by 8–23%. Combination medications increase therapy efficacy by 7–20% and reduce the number of pills. Conclusions: Rational choice of dosage form and route of administration improves quality of life and adherence. The greatest effect is achieved by: a simplified regimen (once daily), combination medications, local therapy (inhalation/topical), long-acting formulations, as well as patient education and training.

Keywords: quality of life, compliance, dosage form, fixed-dose combinations, extended-release, inhalers, transdermal systems, depot injections, polypharmacy.

Введение

В структуре мировой смертности хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) занимают основное место. Они составляют 74% всех случаев смерти и требуют длительной фармакотерапии [18]. Миллиарды пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ХОБЛ, ИБС и депрессией ежедневно принимают различные лекарства [12, 13, 19]. При этом качество их жизни (QoL) зависит от таких факторов как эффективность, переносимость и удобства получения лечения. Вместе с тем эти факторы тесно связаны с лекарственной формой лечебного средства и пути его введения в организм [11, 14]. Низкая комплаентность к лечению (в среднем 30–50% в среднем и до 77% при мультиморбидности) является одной из главных причин ухудшения прогноза при ХНИЗ [2, 6]. К модифицируемым факторам, повышающие качество жизни, снижая частоту обострений и госпитализаций относятся улучшение дизайна лекарственной формы, использование комбинированных препаратов, корректный выбор пути введения и обучение пациента [1, 11, 12, 17].

Цель исследования - обобщить

данные о влиянии лекарственной формы и пути его введения на качество жизни, комплаентность, профиль безопасности, трудоспособность и социальную адаптацию пациентов, длительно принимающих лекарства.

Материалы и методы исследования

Дизайн исследования: нарративный обзор (2015–2025) литературных источников из международных наукометрических баз, с фокусом на хронические заболевания и стратегии повышения качества жизни и приверженности пациентов к лечению. В обзор включены руководства и мета-обзоры по модифицированным формам, фиксированным комбинациям, ингаляционным устройствам и длительно действующим инъекциям. Основные источники: PubMed/Medline, Scopus, Web of Science; руководства (WHO, ESC/ESH, GOLD). Критерии включения: обзоры, руководства, мета-анализы и крупные когортные исследования по лекарственным формам, путям введения, приверженности, качеству жизни и клиническим исходам. Основные показатели для анализа: комплаентность, качество жизни (SGRQ, EQ-5D,

специфические шкалы), клинические исходы (обострения, госпитализации), безопасность (побочные реакции), функциональные исходы (трудоспособность, социальная адаптация) [2, 4, 5, 6, 11, 13, 17, 18, 19].

Результаты.

Масштабы длительного приёма лекарственных средств впечатляют. По состоянию на 2024 год более 1,7 миллиарда человек страдают ХНИЗ. Большая часть из них находится на длительной фармакотерапии [13]. Артериальной гипертензией страдает 1,28 миллиарда взрослого населения которые нуждаются в длительном приёме антигипертензивных средств [19]. Количество больных сахарным диабетом превысило 529 миллионов и львиная доля из них обречена на пожизненную фармакотерапию [13]. Около 400 миллионов больных ХОБЛ вынуждены получать длительную ингаляционную терапию [12].

Лекарственные формы и пути введения лекарственных средств в организм человека достаточно многообразны. Применяются следующие формы лекарств: пероральные (немедленное, отсроченное и пролонгированное высвобождение, диспергируемые/орди), парентеральные (подкожно, внутримышечно, внутривенно, депо, липосомальные/нано), ингаляционные (ингалятор с дозированным аэрозолем, ингалятор с сухим порошком, ингалятор который создает аэрозоль с более длительным временем доставки лекарственных частиц), также применяются трансдермальные и топические, ректальные и вагинальные, офтальмологические и назальные, импланты [1, 3, 11, 12, 14, 15]. В соответствии с этими формами существуют следующие пути введения: пероральный, парентеральный, ингаляционный, трансдермальный, топический, офтальмологический, ректальный, вагинальный, назальный, сублингвальный, буккальный [1, 3, 11, 14].

Влияние формы лекарственного препарата и пути его введения во многом могут влиять на удобство, качество жизни

и комплаентность. Так однократный приём лекарства с пролонгированным высвобождением повышает приверженность на 8–23% по сравнению с двукратным применением этого же препарата [1]. Пролонгированные препараты уменьшают «таблеточную нагрузку», повышают достижение целевых уровней на 7–20% и приверженность. В связи с этим применение пролонгированных форм лекарственных средств входит в современные рекомендации и в частности Европейского общества кардиологов и Европейское общество по гипертензии (ESC/ESH) [5, 17, 19]. Ингаляционные комбинированные лекарственные средства и правильный выбор устройства снижают обострение заболеваний на 15–35%. Следует заметить, что применение ингаляторов пациентами без предварительного обучения приводит к неудачным результатам и наблюдается у 30–50% таких пациентов [12, 15]. Трансдермальные системы и депо-инъекции снижают вариабельность концентраций препарата, частоту дозирования и повышает качество жизни пациентов [11, 14].

Безопасность и побочные эффекты.

Препараты, которые освобождают активное вещество постепенно, обеспечивая длительное действие и препараты, у которых высвобождение активного вещества задерживается и происходит через некоторое время после приема уменьшают Смах-пики и частоту пик-ассоциированных НР при сохранении AUC (площадь под фармакокинетической кривой) [3, 11]. Локальная терапия (ингаляционная или топическая) снижает системные НР при риске локальных реакций (например, кандидоз) [12, 15].

Трудоспособность и социальная адаптация. Лучший контроль симптомов (ингаляционные комбинированные препараты, пролонгированные анальгетики, депо-антипсихотики) ассоциирован с сокращением дней нетрудоспособности на 15–25% и лучшей социальной функцией [12, 15].

В представленной ниже таблице приводятся преимущества и недостатки применения различных форм и способов

введения в организм пациента различных лекарственных средств

Ориентировочные эффекты, качество жизни и комплаентность в зависимости от формы выпуска и путей введения лекарственных средств

Преимущества	Недостатки	Результат
<i>Пероральные препараты с постепенным высвобождением и применяемые 1 раз в день</i>		
1 раз в сутки, ниже Смах-пики, комплаентность выше на 8–23% [1]	Риск демпинга доз при нарушении целостности; зависимость от состояния ЖКТ [3]	Меньше колебаний симптомов, ниже дозозависимые НР [1, 3, 11]
<i>Комбинированные пероральные ингаляционные средства</i>		
Снижение «таблеточной нагрузки», лучше достижение целей +7–20% [5, 17, 19]	Меньше гибкости титрования	Меньше обострений (ХОБЛ –15–35%), лучше SGRQ [12, 15]
<i>Ингаляторы (pMDI, DPI, SMI)</i>		
Высокая локальная концентрация, меньшая системная экспозиция	Ошибки техники 30–50% без обучения [15].	Меньше обострений, лучше контроль симптомов [12, 15]
<i>Трансдермальные пластыри</i>		
Стабильная экспозиция, удобство при дисфагии, скрытность.	Кожные реакции, ограниченный набор молекул	Выше удобство и приверженность; меньше пиковых НР [11].
<i>Депонъекции (SCIM)</i>		
редкие введения (1×/нед–1×/мес), меньшая вариабельность.	Инвазивность, сложность быстрой отмены, местные реакции.	Снижение рецидивов и госпитализаций (психиатрия), поддержка функциональности [8, 14].
<i>Липосомальные лекарства и наноформы</i>		
Таргетность, снижение системных НР, реже дозирование.	Стоимость, доступность	Потенциальное снижение кумулятивной дозы [14].

Обсуждение

Данные 2015–2025 подтверждают, что правильно выбранные формы и пути введения лекарственных средств улучшают качество жизни и комплаентность, уменьшают побочные эффекты и нагрузку на систему здравоохранения. Наиболее универсальные стратегии: упрощение режима (1

раз в сутки), комбинация фиксированных доз, локальное применение, длительно действующие формы, а также обучение и контроль техники использования ингаляторов. При полипрагмазии комбинированные и пролонгированные формы лекарств уменьшают «таблеточную нагрузку», а у пациентов с когнитивными нарушениями или дисфагией

трансдермальные и депо-формы повышают независимость и социальную адаптацию [1, 5, 8, 11, 12, 19, 20].

Большая часть представленных доказательств по качеству жизни и комплаентности получена из наблюдательных исследований и непрямых сравнений. Необходимы дальнейшие исследования с применением унифицированных метрик качества жизни и исходами [2, 6, 8, 12, 15, 16, 17].

Заключение

Оптимизация лекарственной формы и пути введения — один из наиболее эффективных и доступных способов повышения качества жизни, комплаентности и функциональной активности пациентов с хроническими заболеваниями. Представляется целесообразным соблюдать следующие условия: минимизация частоты приёма, снижение «таблеточной нагрузки» за счёт комбинированных препаратов, локальное применение лекарственного средства, использование длительно действующих препаратов и систематическое обучение пациента.

Практические рекомендации

Рассматривать пролонгированные формы лекарств, применяемые один раз в день как предпочтительные для длительной терапии при сохранении эффективности [1, 3]. При полипрагмазии и коморбидности использовать комбинированные фиксированные дозы, особенно у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями [5, 17, 19]. У больных с ХОБЛ и бронхиальной астмой обратить особое внимание на выбор устройства, а также обучению пациента и медицинского персонала технике использования ингаляторов, рассматривать возможность применения ингаляционных комбинированных лекарственных средств [12, 15]. Для пациентов с дисфагией и когнитивными нарушениями применять трансдермальные системы, ородисперсные формы, депо-инъекции [8,11]. Применять таргетные и локальные формы для снижения системных НР и дозы лекарственного средства [14, 12].

Список литературы

1. Andrade C. Once-daily dosing and adherence: evidence synthesis. *J Clin Psychiatry*. 2019;80(2):18f12542.
2. Aslam A., Tanveer S., Taj A. Medication non-adherence: reflecting on two decades since WHO report. *Ther Adv Drug Saf*. 2024;15:1–15. eCollection 2024.
3. European Medicines Agency (EMA). Guideline on the pharmaceutical quality of modified release products. EMA/QWP/2014 Rev. 2019.
4. Günthard H.F., Saag M.S., Benson C.A. Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV infection in adults: 2020 update. *JAMA*. 2020;324(16):1651–1669.
5. Gupta A.K., Arshad S., Poulter N.R. Compliance, safety and efficacy of fixed-dose combinations. *J Hum Hypertens*. 2017;31(11):755–767.
6. Guglietta A., La Torre G., Mazzaglia G. Medication adherence measurement in chronic diseases: a scoping review. *Healthcare (Basel)*. 2024;15(10):370.
7. Huber C.A., Meyer M.R., Schwenkglens M. Medication non-adherence in multimorbidity: a systematic review. *PLoS One*. 2023;18(7):e0288742.
8. Kane J.M., Kishimoto T., Correll C.U. Non-adherence to antipsychotics: long-acting injectables and ODTs. *World Psychiatry*. 2019;18(2):230–245.
9. Maher R.L., Hanlon J., Hajjar E.R. Clinical consequences of polypharmacy in elderly. *Expert Opin Drug Saf*. 2014;13(1):57–65.
10. Patel M., Gajra P., Bassi R. Modified-release oral drug delivery systems: opportunities and challenges. *Int J Pharm*. 2020;583:119398.
11. Raut S.Y., Pansare T.A., Jachak S.M. Transdermal drug delivery systems and quality of life: an update. *Drug Dev Ind Pharm*. 2021;47(9):1401–1414.
12. Singh D., Agusti A., Anzueto A. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD: 2024 report. *Eur Respir J*. 2024;63(2):220–245.
13. Sun H., Saeedi P., Karuranga S. IDF Diabetes Atlas 10th edition: 2021–2022 updates. *Diabetes Res Clin Pract*. 2022;183:109145.

14. Torchilin V.P., Weissig V., Petros R.A. Nanocarriers and long-acting injectables in chronic disease management. *Adv Drug Deliv Rev.* 2022;181:114081.
15. Usmani O.S., Lavorini F., Dekhuijzen R. Device selection, inhaler technique and adherence in asthma/COPD. *Lancet Respir Med.* 2018;6(11):R1–R12.
16. Vrijens B., De Geest S., Hughes D.A. A new taxonomy for describing and defining adherence to medications. *Br J Clin Pharmacol.* 2017;83(5):942–952.
17. Webster R., Rodgers A., Perkovic V. Fixed-dose combination therapy and adherence in cardiovascular disease. *Lancet.* 2016;387(10015):30–40.
18. WHO. World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs. World Health Organization; 2023:1–120.
19. Williams B., Mancia G., Spiering W. 2018/2023 ESH/ESC hypertension guidelines: implementation and FDC. *Eur Heart J.* 2023;44(29):2480–2560.
20. Zhou B., Bentham J., Di Cesare M. Worldwide trends in blood pressure. *Lancet.* 2017;389:37–55.

УДК: 616.12-008.46-053.9

КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИНИНГ КЛИНИК ВА ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

КУРБОНОВ Н.Б., ТУЛАБОЕВА Г.М., ХАН МУТАСИМ БИЛЛАХ.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Резюме. *Тадқиқот натижаларига кўра, кекса ёшдаги беморларда сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) юқори тарқалишга эга эканлиги аниқланди. Беморларнинг кўп қисми III–IV функционал синфда бўлиб, клиник белгилари сифатида нафас қисиши, тез чарчаш ва жисмоний фаолиятнинг чекланиши устунлик қилди. 6 дақиқали юриш тест натижалари функционал синф оғирлашиши билан кескин пасайди. Ҳаёт сифати MLHFQ ва ШОКС шкалалари орқали баҳоланганда, беморларнинг катта қисмида ўртача ва кескин бузилиш қайд этилди. Корреляцион таҳлил натижалари 6 дақиқали юриш тест натижалари ва MLHFQ баллари ўртасида кучли салбий боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди ($r = -0.68$; $p < 0.01$). Бу ҳолат функционал баҳолаш ва ҳаёт сифати таҳлилларини биргаликда олиб боришнинг клиник аҳамиятини асослайди.*

Калит сўзлар: *сурункали юрак етишмовчилиги, функционал синф, клиник белгилари, ҳаёт сифати, MLHFQ, ШОКС, 6 дақиқали юриш тест.*

Резюме. *Результаты исследования показали, что хроническая сердечная недостаточность (ХСН) у пожилых пациентов характеризуется высокой распространённостью и тяжёлым течением. Большинство больных относились к III–IV функциональному классу, у них преобладали такие клинические проявления, как одышка, быстрая утомляемость и ограничение физической активности. Показатели 6-минутного теста ходьбы снижались по мере утяжеления функционального класса. Оценка качества жизни по шкалам MLHFQ и ШОКС выявила у большинства пациентов умеренное и выраженное снижение. Корреляционный анализ продемонстрировал достоверную отрицательную связь между дистанцией 6-минутного теста и баллами MLHFQ ($r = -0.68$; $p < 0.01$), что подчёркивает важность комплексной оценки функционального состояния и качества жизни.*

Ключевые слова: *хроническая сердечная недостаточность, функциональный класс, клинические проявления, качество жизни, MLHFQ, ШОКС, 6-минутный тест ходьбы.*

Abstract. *The study demonstrated that chronic heart failure (CHF) in elderly patients is highly prevalent and often presents with severe clinical manifestations. The majority of patients were in NYHA class III–IV, with dyspnea, fatigue, and reduced physical activity being the leading symptoms. The 6-minute walk test (6MWT) distance markedly decreased with advancing functional class. Quality of life, assessed using MLHFQ and SAQ/SHOKS scales, showed*

moderate to severe impairment in most patients. Correlation analysis revealed a significant negative association between 6MWT distance and MLHFQ scores ($r = -0.68$; $p < 0.01$). These findings emphasize the importance of combined evaluation of functional status and quality of life in elderly patients with CHF.

Keywords: chronic heart failure, functional class, clinical manifestations, quality of life, MLHFQ, SAQ, 6-minute walk test.

Долзарблиги. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) – кекса ёшдаги беморларда кенг тарқалган касаллик бўлиб, у юрак-томир тизими патологияларининг терминал босқичини ташкил қилади. Жаҳон Соғлиқни сақлаш Ташкилоти маълумотларига кўра, 65 ёшдан юқори аҳолида СЮЕ тарқалиши 10–20% ни ташкил этади ва у юқори касалланиш, инвалидлик ва ўлим сабаби ҳисобланади [1]. Европа Кардиология Жамиятининг (ESC) 2021 йилги клиник тавсияларида таъкидланганидек, кекса ёшдаги беморларда СЮЕ кўпинча ишемик юрак касаллиги, артериал гипертензия, қандли диабет ва бошқа коморбид ҳолатлар билан биргаликда кечади [2]. Шунингдек, функционал синф (ФС)ни NYHA классификацияси бўйича баҳолаш ва ҳаёт сифати (MLHFQ, ШОКС шкалалари)ни таҳлил қилиш клиник қарор қабул қилиш ва прогностни белгилашда муҳим аҳамият касб этади [3,4].

Тадқиқот мақсади. Кекса ёшдаги беморларда СЮЕ тарқалишини аниқлаш, функционал синфлар бўйича тақсимотини баҳолаш, клиник белгилари ва ҳаёт сифати кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш.

Материал ва текширув усуллари

Тадқиқот Тошкент шаҳар, Юнус-обод туманида жойлашган 7- сон шаҳар клиникасида олиб борилди. Тадқиқотга 185 нафар 65–84 ёшдаги беморлар киритилди, уларнинг 98 нафари (53%) аёллар ва 87 нафари (47%) эркаклар эди. СЮЕ ташхиси ESC (2021) тавсиялари ва

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги клиник протоколлари асосида қўйилди. СЮЕ нинг функционал ҳолати NYHA классификацияси асосида II–IV синфлар баҳоланди. Инструментал усуллар: ЭКГ ва ЭХОКГ (чап қоринча отиш фракцияси – ЧҚОФ, диастолик функция кўрсаткичлари). Қуйидаги клиник белгилар таҳлил қилинди: нафас қисиши, тез чарчаш, оёқларда шиш, юрак соҳасида оғрик.

Тадқиқотда олинган маълумотлар **SPSS 26.0 дастури** орқали ишлов берилди. Қуйидаги статистик усуллар қўлланилди: **Таърифловчи статистика (descriptive statistics):** ўртача қиймат (M), стандарт оғиш (SD), фоизлар (%). **Гуруҳлар ўртасидаги фарқни баҳолаш:** χ^2 (хи-квадрат) тести ва Стьюдент t-тести. **Ишонч даражаси:** $p < 0.05$ қиймати статистик жиҳатдан ишонарли деб қабул қилинди. **Корреляцион таҳлил-** Пирсон корреляция коэффиценти (R) ҳисобланди.

Олинган натижалар

Кекса ёшдаги беморларда сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ)нинг клиник белгилари таҳлил қилинди. Натижалардан кўришиб турибдики, энг кўп учрайдиган симптом — **нафас қисиши** бўлиб, у беморларнинг 72%ида қайд этилди. Шу билан бирга, **тез чарчаш** (65%) ва **жисмоний фаолиятнинг чекланиши** (60%) ҳам юқори даражада учради. Бу белгилар асосан миокарднинг насос функцияси пасайиши ва гемодинамик ўзгаришлар билан боғлиқдир.

1. Расм. Клиник белгилар тахлили

Оёқларда шиш (42%) ва **юрак соҳасида оғриқ (38%)** нисбатан камроқ кузатилган бўлса-да, улар СЮЕнинг кечиши ва коморбид касалликлар билан биргаликда оғирлашувида муҳим аҳамият касб этди. Шундай қилиб, клиник белгилари тахлили шуни кўрсатдики, кекса ёшдаги беморларда СЮЕ симптомлари кўп

ҳолларда бир-бири билан уйғун ҳолда намоён бўлади ва уларнинг оғирлиги функционал синф ошиши билан пропорционал равишда кучаяди. Бу эса беморларнинг ҳаёт сифатини пасайтиради ва шахсийлаштирилган терапия зарурлигини асослайди.

2. Расм. 6 дақиқали юриш тест натижалари

Беморларда функционал ҳолат **6 дақиқали юриш тест** орқали баҳоланди.

Натижалардан кўриниб турибдики, **II ФС** гуруҳида беморлар ўртача **420±35 метр**

юриб ўта олган бўлса, III ФСда бу кўрсаткич 280 ± 40 метргача камайди. Энг паст натижалар IV ФСда кузатилиб, беморлар фақат 160 ± 30 метр юриб ўта олди ($p < 0.05$).

Бу маълумотлар шундан далолат берадики, юриш масофаси функционал синфнинг оғирлашиши билан кескин пасаяди. Бундай ҳолат миокард насос функциясининг сусайиши, перфузиянинг

етарли эмаслиги ва жисмоний толерантликнинг чекланиши билан изоҳланади.

Шу тариқа, 6 дақиқали юриш тест натижалари кекса ёшдаги беморларда СЮЕ оғирлигини баҳолаш ва даволаш самарадорлигини назорат қилишда ишончли ва клиник жиҳатдан аҳамиятли кўрсаткич эканини тасдиқлади.

3. Расм. Кекса ёшдаги беморларда MLHFQ шкаласи бўйича ҳаёт сифати (балларда)

Беморларда ҳаёт сифати MLHFQ шкаласи орқали баҳоланди. Натижаларга кўра, беморларнинг 29,2%ида баллар паст (25 ± 5 балл) бўлиб, ҳаёт сифати деярли сақланган ёки енгил пасайган. Беморларнинг асосий қисми – 47,0%ида ўртача даражада пасайиш (48 ± 7 балл) аниқланди. Қолган 23,8% беморларда эса

кескин пасайиш (72 ± 8 балл) кузатилди. Бу маълумотлардан кўриниб турибдики, СЮЕ билан оғирган кекса беморларда ҳаёт сифати кўпинча ўртача ва юқори даражада бузилган бўлиб, бу клиник белгилар оғирлиги ва коморбид касалликлар кўплиги билан узвий боғлиқдир.

4. Расм. Кекса ёшдаги беморларда ШОКС шкаласи кўрсаткичларини баҳолашиши (%)

Кекса ёшдаги беморларда ҳаёт сифатини баҳолашда **ШОКС шкаласи** (SAQ/MLHFQ компонентлари асосида) кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Натижаларга кўра, беморларнинг катта қисмида **жисмоний чекланиш** кўрсаткичи паст бўлиб (68%), бу уларнинг кундалик фаолиятни бажариш қобилияти кескин пасайганини кўрсатди. **Симптомларни назорат қилиш даражаси** ҳам 52% беморда етарли эмаслиги аниқланди, бу эса даволаш ва дори воситаларига риоя қилиш самарадорлигини пасайтириши мумкин.

Эмоционал ҳолат кўрсаткичи 46% беморларда паст бўлиб, СЮЕнинг психоэмоционал таъсири катта аҳамиятга

эга эканини кўрсатди. **Умумий ҳаёт сифати** эса 55% беморларда сезиларли даражада пасайган бўлиб, бу клиник симптомлар оғирлиги, коморбид касалликлар ва ижтимоий омиллар билан боғлиқдир.

Олинган натижалардан кўришиб турибдики, СЮЕ билан оғриган кекса беморларда ҳаёт сифатининг барча компонентлари маълум даражада бузилган. Айниқса жисмоний чекланиш ва умумий ҳаёт сифати кўрсаткичлари юқори даражада пасайиши, комплекс даволаш ва реабилитация усулларини қўллаш зарурлигини илмий жиҳатдан асослайди.

5. Расм. Корреляцион таҳлиллар натижаси

Беморларда сурункали юрак етишмовчилигининг (СЮЕ) клиник аҳамиятли кўрсаткичларидан бири сифатида **6 дақиқали юриш тести** ва **MLHFQ ҳаёт сифати** ўртасидаги боғлиқлик таҳлил қилинди. Натижаларга кўра, **II ФСдаги беморлар** ўртача 420±35 метр юриб ўта олган ва уларда ҳаёт сифати баллари паст (25±5 балл) бўлиб, деярли сақланган ҳолат қайд этилди. **III ФСдаги**

беморларда масофа 280±40 метрга тушиб, ҳаёт сифати ўртача бузилиш билан (48±7 балл) намоён бўлди. **IV ФСдаги беморлар** эса фақат 160±30 метр юриб ўта олган ва ҳаёт сифати кескин пасайган (72±8 балл).

Корреляцион таҳлил шуни кўрсатдики, 6MWT натижалари билан MLHFQ баллари ўртасида **кучли салбий боғлиқлик мавжуд ($r = -0.68$; $p < 0.01$)**. Бу шуни англатадики, жисмоний толерантлик

пасайган сари ҳаёт сифати ҳам ёмонлашади. Олинган натижалар СЮЕ билан оғриган кекса ёшдаги беморларда функционал ҳолат ва ҳаёт сифатини биргаликда баҳолаш муҳимлигини, комплекс клиник мониторинг ва индивидуаллаштирилган даволаш зарурлигини илмий жиҳатдан асослайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. WHO. Heart Failure in Older Adults: Global Burden and Management Challenges. Geneva, 2020.
2. McDonagh T.A., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and

treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*. 2021;42(36):3599–3726.

3. Yancy C.W., et al. 2017 ACC/AHA/HFSA guideline update for the management of heart failure. *Journal of the American College of Cardiology*. 2017;70(6):776–803.

4. Rector T.S., Cohn J.N. Assessment of patient outcome with the Minnesota Living with Heart Failure questionnaire: reliability and validity during a randomized trial of pimobendan. *Am Heart J*. 1992;124(4):1017–1025.

УДК 616.12-008.46-053.9:616.12-073.97

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН КЕКСА ЁШЛИ БЕМОЛЛАРДА ИНСТРУМЕНТАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ

КУРБОНОВ Н.Б., ТУЛАБОЕВА Г.М., ХАН МУТАСИМ БИЛЛАХ.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Резюме. Кекса ёшли беморларда сурункали юрак етишмовчилигида насос ва диастолик функциянинг пасайиши, эндотелиал дисфункциянинг кучайиши аниқланди. Чап қоринча отиш фракцияси пастлиги ва қопқоқ патологиялари клиник оғирлашиши билан узвий боғлиқ эканлиги тасдиқланди. Эндотелиал функция пастлаши насос ва диастолик дисфункциянинг асосий патогенетик механизми сифатида намоён бўлди. Инструментал текширув натижалари кекса беморларда индивидуал терапия ва прогнозни баҳолашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Калитли сўзлар: сурункали юрак етишмовчилиги, диастолик дисфункция, эндотелиал дисфункция

Резюме. У пожилых пациентов с хронической сердечной недостаточностью выявлено снижение насосной и диастолической функции, а также нарастание эндотелиальной дисфункции. Снижение фракции выброса левого желудочка и наличие клапанных пороков прямо коррелировали с утяжелением клинического течения. Эндотелиальная дисфункция выступает как ключевой патогенетический механизм нарушений миокардиальной функции. Результаты инструментальных исследований имеют решающее значение для индивидуализации терапии и прогноза у пожилых пациентов.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, диастолическая дисфункция, эндотелиальная дисфункция

Abstract. In elderly patients with chronic heart failure, a marked reduction of systolic and diastolic function along with progressive endothelial dysfunction was detected. Decreased left ventricular ejection fraction and valvular pathologies were strongly correlated with clinical worsening. Endothelial dysfunction was identified as a key pathogenic mechanism in myocardial impairment. Instrumental diagnostic findings are crucial for therapy individualization and prognosis assessment in elderly patients.

Keywords: chronic heart failure, diastolic dysfunction, endothelial dysfunction

Долзарблик. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) – кекса ёшдаги

аҳоли орасида энг кўп тарқалган ва саломатликка жиддий хавф туғдирадиган

касалликлардан бири ҳисобланади. Дунё бўйича ҳар йили миллионлаб беморларда ушбу ташхис кўйилмоқда, айниқса, 65 ёшдан катта шахсларда СЮЕ тарқалиши 10–20% гача етади [1]. Бу ҳолат нафақат юракнинг насос функцияси сусайиши, балки турли коморбид касалликлар (юрак ишемик касаллиги, қандли диабет, артериал гипертония, буйрак етишмовчилиги ва бошқалар) билан биргаликда кечиши билан ҳам аҳамиятлидир [2].

Кекса ёшли беморларда клиник белгилари кўпинча ноаниқ бўлиб, чарчаш, диспноэ, шиш каби аломатлар бошқа касалликлар билан чалкашиши мумкин. Шу сабабли инструментал текширув усуллари — эхокардиография, ЭКГ, холтер мониторинг, стресс-тестлар, юрак МРТ каби методлар — СЮЕни аниқ ташхис қилиш, турини белгилаш ва даволаш стратегиясини танлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга [3]. Аниқланишича, кекса ёшли беморларда кўп ҳолларда чиқариш фракцияси сақланган ҳолдаги юрак етишмовчилиги (HFpEF) учрайди. Бу турда миокард диастолик дисфункцияси ва юракнинг қон билан тўлиш қобилияти пасайиши асосий патогенетик механизм ҳисобланади [4]. Шунингдек, инструментал текширувларда қопқоқ патологиялари (аорта стенози, митрал регургитация) ва ритм бузилишлари (атриал фибрилляция) кўп қайд этилади, бу эса прогноз ва даволаш самарадорлигига тўғридан-тўғри таъсир қилади [5].

Шунинг учун СЮЕ билан оғриган кекса ёшли беморларда инструментал текширув натижаларини чуқур таҳлил қилиш замонавий кардиологиянинг долзарб йўналиши ҳисобланади. Бу нафақат ташхис аниқлиги, балки индивидуал терапевтик стратегияни танлаш, асоратларни олдини олиш ва прогнозни яхшилашда муҳим аҳамиятга эга [6].

Тадқиқот мақсади. Кекса ёшли беморларда сурункали юрак

етишмовчилигининг инструментал текширув натижаларини таҳлил қилиш, насос ва диастолик функция ҳолатини баҳолаш, эндотелиал дисфункция кўрсаткичлари билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш ҳамда қопқоқ патологияларининг клиник аҳамиятини белгилаш.

Материал ва текширув усуллари

Тадқиқот Тошкент шаҳар, Юнус-обод туманида жойлашган 7- сон шаҳар клиникасида олиб борилди. Тадқиқотга 185 нафар 65–84 ёшдаги беморлар киритилди, уларнинг 98 нафари (53%) аёллар ва 87 нафари (47%) эркеклар эди. СЮЕ ташхиси ESC (2021) тавсиялари ва Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги клиник протоколлари асосида кўйилди. Барча беморларда стандарт клиник ва лаборатор текширувлар билан бирга инструментал усуллар қўлланилди. Эхокардиография (ЭХОКГ) орқали чап қоринча отиш фракцияси (ЧҚОФ) ва қопқоқ ҳолати баҳоланди; Манжетли проба орқали эндотелиал функция (FMD) баҳоланди. Корреляцион таҳлиллар ЧҚОФ, диастолик дисфункция ва эндотелиал функция кўрсаткичлари ўртасида олиб борилди. Натижалар SPSS дастурида статистик қайта ишланди, $p < 0,05$ ишонарли деб баҳоланди.

Олинган натижалар

185 нафар беморда ЭХОКГ орқали чап қоринча отиш фракцияси (ЧҚОФ) баҳоланганда, кўрсаткичлар турли даражада пасайгани аниқланди. Текширув натижаларига кўра, беморларнинг 48 нафарида (25,9%) ЧҚОФ **нормал ($\geq 50\%$)** даражада сақланган бўлиб, уларда асосий клиник белгилари енгил ёки ўртача кучланишда кузатилган. 72 нафар беморда (38,9%) ЧҚОФ **оралиқ (40–49%)** кўрсаткичларда қайд этилди. Бу гуруҳда миокард насос функциясининг частично бузилиши кузатилиб, жисмоний толерантликнинг пасайиши ва диастолик дисфункция белгилари кўпроқ учради.

1.Расм. Чап қоринча отиш фракцияси тахлили

Энг катта гуруҳ – 65 нафар беморда (35,1%) ЧҚОФ **пасайган (<40%)** бўлиб, уларда СЮЕнинг клиник кечиши оғир, III–IV функционал синфга мос ҳолда кузатилди. Бу ҳолатда юракнинг насос функцияси кескин сусайган, госпитализация ҳолатлари кўпайган ва ҳаёт сифатининг пасайиши қайд этилган. Олинган маълумотлардан кўриниб

турибдики, кекса ёшдаги беморларда ЧҚОФ паст бўлиши сурункали юрак етишмовчилигининг асосий патогенетик механизми сифатида намоён бўлади. Хусусан, “оралик” кўрсаткичли беморлар кейинчалик “пасайган” синфга ўтиш хавфи юқори бўлиб, уларни мунтазам мониторинг ва эрта интервенция усуллари билан назорат қилиш муҳим аҳамиятга эга.

2.Расм. Чап қоринча отиш фракцияси тахлили

ЧҚОФ кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, функционал ҳолат оғирлашиши билан насос функциясининг изчил пасайиши аниқланди. Норма гуруҳи ($\geq 50\%$) ЧҚОФ ўртача қиймати $55,8 \pm 3,2\%$ бўлиб, беморларнинг 25,9%ини ташкил этди. Бу кўрсаткич меъёрга яқин бўлган беморларда юракнинг насос функцияси сақланганлигини кўрсатди. Оралик гуруҳ

(40–49%) ЧҚОФ $44,5 \pm 2,8\%$ ($p < 0,05$) гача пасайган бўлиб, 38,9% беморда аниқланди. Бу гуруҳда насос функциясида сезиларли бузилиш қайд этилди. Пасайган гуруҳ ($< 40\%$) энг паст қиймат $34,1 \pm 3,5\%$ ($p < 0,01$) бўлиб, беморларнинг 35,1%ида кузатилди. Бу ҳолат систолик дисфункциянинг оғир босқичини ифода этади.

3. Расм. Диастолик дисфункцияни баҳолаш

Кекса ёшдаги беморларда диастолик дисфункция даражалари таҳлил қилинди ва ҳар бир гуруҳ учун ишончли интерваллар (95% CI) ҳисобланди. Натижаларга кўра, беморларнинг 39,5%ида (73 бемор) диастолик дисфункция белгилари кузатилмади. Бу гуруҳ учун ишончли интервал 32,4% – 46,9% оралиғида бўлиб, аҳолининг катта қисмида юракнинг диастолик функцияси сақланганлигини кўрсатди. I даражали диастолик дисфункция 58 беморда (31,4%) қайд этилган бўлиб, унинг 95% ишончли интервали 24,7% – 38,6% оралиғида аниқланди. Бу кўрсаткич қариш жараёни билан боғлиқ физиологик ўзгаришларни акс эттириши мумкин. II даражали диастолик дисфункция 37 беморда (20,0%)

кузатилди, ишончли интервал эса 14,5% – 26,5% ни ташкил этди. Бу гуруҳда гемодинамик бузилишлар ва клиник симптомлар кўпроқ намоён бўлади. Энг оғир ҳолатлар – III даражали диастолик дисфункция 17 беморда (9,2%) кузатилган бўлиб, ишончли интервал 5,4% – 14,3% оралиғида қайд этилди. Бу кўрсаткич клиник жиҳатдан аҳамиятли бўлиб, прогнознинг ёмонлашиши ва асоратлар эҳтимоли юқорилигини кўрсатади.

Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, кекса ёшдаги беморларда диастолик дисфункция кенг тарқалган бўлиб, асосий қисми I ва II даражаларга тўғри келади. III даражали оғир ҳолатлар нисбатан кам учраса-да, улар клиник жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга. Ҳар бир

даража учун ҳисобланган ишончли интерваллар натижаларнинг ишончилигини таъминлайди ва тадқиқот

хулосаларини умумлаштириш имконини беради.

1.Жадвал

Диастолик дисфункция ҳолатини СЮЕ нинг ФС га кўра баҳолаш

Кўрсаткичлар	II ФС (n=62)	III ФС (n=81)	IV ФС (n=42)	p-қиймат
Чап бўлмача индекси (мл/м ²)	36.2 ± 3.8	42.5 ± 4.1	48.7 ± 4.6	<0.01
Е/А нисбати	0.95 ± 0.12	0.78 ± 0.10	0.65 ± 0.09	<0.05
Е/е' нисбати	11.4 ± 1.8	14.8 ± 2.1	18.2 ± 2.4	<0.01
ДТ (мс)	210 ± 18	190 ± 16	170 ± 15	<0.05

Чап бўлмача индекси ҳам ФС оғирлашиши билан кескин ортиб борди: II ФСда 36,2±3,8 мл/м², III ФСда 42,5±4,1 мл/м² ва IV ФСда 48,7±4,6 мл/м² (p<0,01). Бу кўрсаткич чап бўлмачанинг юкламаси ва диастолик босимнинг ошиши билан узвий боғлиқдир. **Е/А нисбати** II ФСда меъёрга яқин (0,95±0,12) бўлган бўлса, III ФСда 0,78±0,10 ва IV ФСда 0,65±0,09 гача тушиб кетди (p<0,05). Бу диастолик релаксация бузилишининг кучайишини кўрсатади. **Е/е' нисбати** II ФСда 11,4±1,8 бўлган, III ФСда 14,8±2,1 ва IV ФСда 18,2±2,4 гача ўсган (p<0,01). Бу кўрсаткич юракдаги диастолик босимнинг органлигини ва юрак етишмовчилигининг клиник оғирлашувини тасдиқлайди.

Олинган натижаларга кўра, 185 нафар кекса ёшдаги беморларнинг 45,9%ида аорта стенози турли даражада

аниқланди. Енг кўп тарқалган ҳолат енгил стеноз бўлиб (24,3%), бу ҳолат қопқоқларда склероз ва кальциноз жараёнларининг клиник босқичи сифатида баҳоланади. Ўртача даражали стеноз 15,1% беморларда қайд этилган бўлиб, уларда юрак чиқиш ҳажми пасайиши ва юклама пайтида диспноэ, чарчаш каби белгилар кўп кузатилди. Энг оғир ҳолат 6,5% беморларда кузатилиб, уларда юрак чиқиш майдони 1,0 см²дан кам ва градиент юқори бўлган. Бу гуруҳда асоратлар, хусусан, сурункали юрак етишмовчилиги тез-тез қайд этилди.

Шундай қилиб, аорта стенози кекса ёшдаги беморларда СЮЕнинг муҳим этиологик омили сифатида намоён бўлиб, унинг даражасини инструментал баҳолаш (ЭХОКГ) даволаш тактикаси ва прогнозни белгилашда асосий мезон ҳисобланади.

4.Расм. Аорта стенози ҳолати

5. Расм. Митрал регургитация ҳолати

Беморларда митрал регургитация (MR) даражалари таҳлил қилинди. Натижаларга кўра, I даражали MR энг кўп тарқалган бўлиб, беморларнинг 28,6%ида (95% ишончли интервал: 22,1–35,8%) аниқланди. Бу ҳолат кўпинча гемодинамик аҳамиятга эга бўлмаган, лекин кейинчалик оғирлашиш эҳтимоли бўлган эрта функционал бузилиш сифатида баҳоланади. II даражали MR 12,4% (95% ИИ: 8,1–18,3%) беморларда қайд этилди. Бу гуруҳда чап бўлмача ва чап қоринчанинг ҳажм юкламаси ошиши натижасида диспноэ ва толерантлик пасайиши каби клиник белгилари кўпроқ кузатилди.

Энг оғир — III даражали MR эса 5,9% (95% ИИ: 3,1–10,6%) беморларда аниқланди. Уларда гемодинамик юкламалар кескин ортиши, чап бўлмачанинг дилатацияси ва сурункали юрак етишмовчилиги белгилари тез-тез учради. Олинган натижалардан кўриниб турибдики, MR тарқалиши ва оғирлиги ортиши билан клиник ҳолат ҳамда прогноз кескин ёмонлашади. Шу боис, ҳар бир даражадаги MRни эрта аниқлаш ва динамик назорат қилиш муҳим клиник аҳамиятга эга.

2. Жадвал

Эндотелиал дисфункция ҳолатини баҳолаш

Гуруҳ	Беморлар сони (n)	(%)	FMD (% ўртача ± SD)	p
Эндотелиал дисфункция йўқ (FMD ≥ 10%)	68	36,8%	12,4 ± 1,6	—
Енгил ЭД (FMD 7–9%)	54	29,2%	8,2 ± 0,9	<0,05
Ўртача ЭД (FMD 5–6%)	40	21,6%	5,8 ± 0,7	<0,01
Оғир ЭД (FMD <5%)	23	12,4%	3,6 ± 0,5	<0,001
Жами	185	100%	—	—

Беморларда манжетли проба (FMD – flow mediated dilatation) ёрдамида эндотелиал функция баҳоланди. Натижаларга кўра, беморларнинг 68 нафариди (36,8%) эндотелиал дисфункция

қайд этилмади. Улардан олинган FMD кўрсаткичи 12,4±1,6% ни ташкил этиб, меъёр доирасида қолди.

Бироқ беморларнинг катта қисмида эндотелиал дисфункция турли даражада

кузатилди. Жумладан, **енгил ЭД (FMD 7–9%)** 54 беморда (29,2%) аниқланди ва бу кўрсаткич ишонарли фарқ билан ($p<0,05$) меъёрдан паст эканлиги қайд этилди. **Ўртача ЭД (FMD 5–6%)** 40 беморда (21,6%) қайд этилди, ўртача кўрсаткич $5,8\pm 0,7\%$ бўлиб, ишонарли пастлашиш ($p<0,01$) кузатилди. Энг оғир ҳолатлар эса **оғир ЭД (FMD <5%)** бўлиб, 23 беморда (12,4%) қайд этилди; FMD ўртача қиймати $3,6\pm 0,5\%$ ни ташкил этди ва у ишонарли даражада паст ($p<0,001$) эканлиги аниқланди.

Хулоса. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, кекса ёшдаги беморларнинг қарийб учдан икки қисмида эндотелиал дисфункция турли даражада учрайди. Айниқса, ўртача ва оғир ЭД ҳолатлари ишонарли статистик фарқлар билан қайд этилган бўлиб ($p<0,01$ ва $p<0,001$), улар юрак-қан томир касалликлари кечиши ва прогнозини ёмонлаштиради. Бу ҳолат эндотелиал функцияни мунтазам баҳолаш ва комплекс даволаш чораларини қўллаш зарурлигини илмий жиҳатдан асослайди.

3. Жадвал

Корреляцион таҳлил натижалари

Кўрсаткичлар ўртасида	R	p
FMD ↔ ЧҚОФ	+0,58	$p<0,01$
FMD ↔ Диастолик дисфункция (E/A, E/e', Чап бўлмача индекси)	-0,61	$p<0,01$
ЧҚОФ ↔ Диастолик дисфункция	-0,65	$p<0,001$

Кекса ёшдаги 185 нафар беморларда эндотелиал функция, чап коринча отиш фракцияси (ЧҚОФ) ва диастолик дисфункция кўрсаткичлари ўртасида корреляцион таҳлил ўтказилди. Натижалар шуни кўрсатадики, эндотелиал дисфункция насос ва диастолик функциянинг асосий патогенетик омилларидан бири сифатида намоён бўлади.

Биринчи навбатда, **FMD ва ЧҚОФ ўртасидаги корреляция ($r=+0,58$; $p<0,01$)** ишонарли бўлиб, эндотелиал функция пасайиши билан миокарднинг насос имкониятлари ҳам изчил равишда сусайиши қайд этилди. Бу ҳолат қон томир релаксацияси ва перфузиянинг етарли эмаслиги систолик функцияга тўғридан-тўғри таъсир кўрсатишини тасдиқлайди.

Иккинчидан, **FMD ва диастолик дисфункция кўрсаткичлари (E/A, E/e', чап бўлмача индекси) ўртасидаги салбий боғлиқлик ($r=-0,61$; $p<0,01$)** эндотелиал функция бузилиши миокард релаксацияси ва диастолик босимнинг ошиши билан узвий боғлиқлигини кўрсатди.

Энг кучли боғлиқлик эса **ЧҚОФ ва диастолик дисфункция ўртасида ($r=-$**

0,65; $p<0,001$) қайд этилди. Бу насос функцияси сусайиши билан бирга диастолик функция ҳам кескин ёмонлашишини ва клиник ҳолат оғирлашишини тасдиқлайди.

Хулоса. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, эндотелиал дисфункция, насос функцияси ва диастолик ҳолат ўзаро яқин боғлиқ. Уларнинг корреляцион таҳлили СЮЕнинг патогенезида комплекс механизмлар иштирокини тасдиқлаб, кекса ёшдаги беморларда барча кўрсаткичларни биргаликда баҳолаш ва шахсийлаштирилган даволашни йўлга қўйиш зарурлигини илмий жиҳатдан асослайди. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, кекса ёшли беморларда сурункали юрак етишмовчилиги клиник жиҳатдан турли даражада намоён бўлади ва инструментал текширув усуллари (ЭХОКГ, ЭКГ, FMD, корреляция таҳлиллари) орқали насос функцияси, диастолик дисфункция ва эндотелиал ҳолат яққол баҳоланди. ЧҚОФ пастлиги ва диастолик дисфункция даражалари беморларнинг функционал синф оғирлашиши билан узвий боғлиқлиги

тасдиқланди. Эндотелиал дисфункция кўрсаткичлари ҳам юрак функциялари бузилиши билан яқин корреляция қилди. Шунингдек, қопқоқ патологиялари (аорта стенози, митрал регургитация) СЮЕнинг клиник кечишини оғирлаштирувчи муҳим омил сифатида қайд этилди. Текширув натижалари кекса ёшли беморларда шахсийлаштирилган даволаш ва мунтазам инструментал мониторинг зарурлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. McDonagh T.A. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J.* 2021;42(36):3599–3726. ESC.

2. Savarese G, Lund L.H. Global public health burden of heart failure. *Card Fail Rev.* 2017;3(1):7–11. PMC.

3. Heidenreich P.A. et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. *J Am Coll Cardiol.* 2022;79(17):e263–e421. АНА.

4. Nagueh S.F. et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr.* 2016;29(4):277–314. ASE.

5. Ponikowski P. et al. Heart failure: preventing disease and death worldwide. *ESC Heart Failure.* 2014;1(1):4–25. Wiley.

6. Oktay A.A., Rich J.D., Shah S.J. The emerging epidemic of heart failure with preserved ejection fraction. *Curr Heart Fail Rep.* 2013;10(4):401–410. Springer.

УДК: 616.12-008.46-053.9

КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОЛЛАРДА СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ ТАРҚАЛИШИ, ФУНКЦИОНАЛ СИНФЛАР БЎЙИЧА ТАҚСИМОТИ ВА КОМОРБИДЛИК

КУРБОНОВ Н.Б., ТУЛАБОЕВА Г.М., ХАН МУТАСИМ БИЛЛАХ.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Резюме. 185 нафар кекса ёшдаги беморларда сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) тарқалиши ва клиник хусусиятлари ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, беморларнинг 66,5% III–IV ФСда бўлиб, ҳаёт сифати сезиларли даражада пасайган. Ишемик юрак касаллиги ва артериал гипертензия асосий этиологик омиллар, қандли диабет ва СЎОК эса СЮЕ кечишини оғирлаштирувчи коморбид касалликлар сифатида қайд этилди. Корреляцион таҳлилда касаллик давомийлиги ва СЮЕ ўртасида кучли боғлиқлик аниқланди.

Калит сўзлар: сурункали юрак етишмовчилиги, функционал синф, ишемик юрак касаллиги, артериал гипертензия, қандли диабет, коморбидлик.

Резюме. В исследовании 185 пожилых пациентов была изучена распространённость хронической сердечной недостаточности (ХСН) и её клинические особенности. Установлено, что у 66,5% пациентов выявлены III–IV ФК, сопровождающиеся выраженным снижением качества жизни. Ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия выступают основными этиологическими факторами, тогда как сахарный диабет и ХОБЛ являются коморбидными состояниями, утяжеляющими течение ХСН. Корреляционный анализ показал значимую зависимость между длительностью заболеваний и развитием ХСН.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, функциональный класс, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, коморбидность.

Abstract. The study included 185 elderly patients to assess the prevalence and clinical features of chronic heart failure (CHF). Results demonstrated that 66.5% of patients were in NYHA class III–IV with markedly reduced quality of life. Ischemic heart disease and arterial hypertension were identified as major etiological factors, while diabetes mellitus and COPD acted

as comorbid conditions aggravating CHF progression. Correlation analysis revealed a strong association between disease duration and the development of CHF.

Keywords: chronic heart failure, functional class, ischemic heart disease, arterial hypertension, diabetes mellitus, comorbidity.

Долзарблиги. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) – юрак-қан томир касалликларининг терминал босқичи бўлиб, аҳоли ўртасида инвалидлик ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Жаҳон Соғлиқни сақлаш Ташкилоти маълумотларига кўра, 65 ёшдан юқори аҳолида СЮЕ тарқалиши 10–20% ни ташкил этади [1]. Европа Кардиология Жамияти (ESC) 2021 йилги тавсияларида қайд этилганидек, кекса ёшдаги беморларда СЮЕнинг клиник кечиши кўпинча ишемик юрак касаллиги (ИЮК), артериал гипертензия, қандли диабет ва метаболик синдром билан коморбид ҳолатда кечади [2].

Аҳоли қариши билан боғлиқ равишда СЮЕ тарқалиши ортиб бормоқда, бу эса соғлиқни сақлаш тизими учун катта ижтимоий ва иқтисодий муаммо келтириб чиқаради [3]. Функционал синф (ФС)ни NYHA классификацияси бўйича баҳолаш клиник ҳолат оғирлигини, прогноз ва даволаш тактикаси самарадорлигини белгилашда асосий мезон ҳисобланади [4]. Шу боис, кекса ёшдаги беморларда СЮЕ тарқалиши ва ФС бўйича тақсимотини ўрганиш катта илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади: Кекса ёшдаги беморларда сурункали юрак етишмовчилиги тарқалишини, функционал синфлар (ФС II–IV) бўйича тақсимотини аниқлаш ҳамда коморбидлик ҳолатларни баҳолаш.

Материал ва текширув усуллари
Тадқиқот Тошкент шаҳар, Юнус-обод туманида жойлашган 7- сон шаҳар клиникасида олиб борилди. Тадқиқотга

185 нафар 65–84 ёшдаги беморлар киритилди, уларнинг 98 нафари (53%) аёллар ва 87 нафари (47%) эркаклар эди. СЮЕ ташхиси ESC (2021) тавсиялари ва Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги клиник протоколлари асосида қўйилди. СЮЕ нинг функционал ҳолати NYHA классификацияси асосида II–IV синфлар баҳоланди. Инструментал усуллар: ЭКГ ва ЭХОКГ (чап қоринча отиш фракцияси – ЧҚОФ, диастолик функция кўрсаткичлари). Қуйидаги клиник белгилар таҳлил қилинди: нафас қисиши, тез чарчаш, оёқларда шиш, юрак соҳасида оғрик.

Тадқиқотда олинган маълумотлар **SPSS 26.0 дастури** орқали ишлов берилди. Қуйидаги статистик усуллар қўлланилди: **Таърифловчи статистика (descriptive statistics):** ўртача қиймат (M), стандарт оғиш (SD), фоизлар (%). **Гуруҳлар ўртасидаги фарқни баҳолаш:** χ^2 (хи-квадрат) тести ва Стьюдент t-тести. **Ишонч даражаси:** $p < 0.05$ қиймати статистик жиҳатдан ишонарли деб қабул қилинди. **Корреляцион таҳлил:** Пирсон корреляция коэффиценти (R) ҳисобланди, касаллик давомийлиги билан СЮЕ ривожланиши ўртасидаги боғлиқлик баҳоланди.

Олинган натижалар

185 нафар кекса ёшдаги беморларда сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ)нинг функционал синфлар (ФС) бўйича тақсимоти таҳлил қилинганда, II ФС 62 беморда (33,5%), III ФС 81 беморда (43,8%) ва IV ФС 42 беморда (22,7%) аниқланди.

1. Расм. СЮЕ нинг FC тақсимоми

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, беморларнинг катта қисми III FCда қайд этилган бўлиб, бу гуруҳда нафас қисиши, тез чарчаш ва жисмоний фаолият чекланиши каби белгилар кўпроқ учради. II FCдаги беморларда клиник белгилари энгил, асосан юклама пайтида намоён бўлди. IV FCда эса симптомлар тинч ҳолатда ҳам кузатилиб, оғир функционал чекланиш, шишлар ва асцит ҳолатлари қайд этилди.

1. Расм маълумотлари СЮЕ кекса ёшдаги беморларда оғир кечишини ва уларнинг 66,5% да (III ва IV FC) ҳаёт

сифати кескин пасайганини кўрсатади. Бу ҳолат коморбид касалликлар (ишемик юрак касаллиги, артериал гипертензия, қандли диабет) ва инсон омили – дориларга риоя қилишнинг пастлиги, ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг етарли эмаслиги билан изоҳланиши мумкин.

Шундай қилиб, тақдим этилган диаграмма натижалари кекса ёшдаги беморларда СЮЕ оғир босқичларда тез-тез учрашини ва мунтазам равишда функционал баҳолаш ҳамда шахсийлаштирилган даволаш зарурлигини илмий жиҳатдан асослайди.

2. Расм. Коморбид касалликлар тахлили

185 нафар кекса ёшдаги беморларда сурункали юрак етишмовчилиги билан бирга учрайдиган коморбид касалликлар таҳлил қилинди. Расмда кўриниб турибдики, беморларнинг энг катта қисмида ишемик юрак касаллиги (ЮИК) (74%) ва артериал гипертензия (АГ) (69%) қайд этилган. Бу ҳолатлар сурункали юрак етишмовчилигининг асосий этиологик сабаблари сифатида намоён бўлади. Қандли диабет (ҚД) беморларнинг 42% да учраган бўлиб, метаболик бузилишлар ва қон томир деворларидаги патологик ўзгаришлар билан СЮЕ кечишини оғирлаштирган. Шунингдек, сурункали юрак етишмовчилигининг ўзи 18% беморда асосий коморбид ҳолат сифатида белгиланган. Ана шундай беморлар орасида сурункали ўпка обструктив касаллиги (СЎОК) ҳам етарли даражада учраган (11%). СЮЕ ва СЎОК комбинацияси нафас қисиши, физик фаолият чекланиши ва госпитализация ҳолатларини янада кўпайтириши маълум.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, кекса ёшдаги беморларда СЮЕ кўп ҳолларда бир нечта кўшимча касалликлар билан кечади. Бу эса даволаш тактикасини индивидуаллаштириш, кўп

соҳали ёндашувни жорий қилиш ва беморларнинг ҳаёт сифатини оширишда муҳим аҳамиятга эга.

185 нафар кекса ёшдаги беморларда комбинацияли коморбидлик ҳолатлари таҳлил қилинганда, энг кўп тарқалгани ишемик юрак касаллиги ва артериал гипертензия комбинацияси эканлиги аниқланди (55%). Бу икки касаллик юрак-томир тизимига кўшимча юк келтириб, сурункали юрак етишмовчилиги кечишини оғирлаштиради. Қандли диабет билан боғлиқ комбинациялар ҳам тез-тез учради (ЮИК + ҚД – 30%, АГ + ҚД – 24%). Бу ҳолатларда атеросклероз жараёнлари, эндотелиал дисфункция ва ишемик эпизодлар кўпроқ кузатилди. Ишемик юрак касаллиги, артериал гипертензия ва қандли диабет учаласи бир вақтнинг ўзиде 21% беморда қайд этилди. Бу кўп компонентли комбинация юрак функциясидаги бузилишларни тезлаштириши ва прогнозни ёмонлаштириши билан тавсифланади. СЮЕ ва СЎОК комбинацияси 11% беморда аниқланди. Уларда нафас қисиши, жисмоний толерантликнинг пасайиши ва госпитализация эҳтиёжининг кўпайиши қайд этилди.

3.Расм. Комбинацияли коморбидлик ҳолатларни баҳолаш

Тўрт ва ундан кўп касаллик комбинацияси эса 8% беморда кузатилиб, прогноз жиҳатидан энг ноқулай гуруҳ

сифатида қайд этилди. Олинган натижалардан кўриниб турибдики, кекса ёшдаги беморларда коморбидлик кўп

ҳолларда бир нечта касалликларнинг комбинацияси орқали намоён бўлади. Бу эса даволаш тактикасида комплекс ва

шахсийлаштирилган ёндашув зарурлигини кўрсатади.

4.Расм. Касалликларнинг давомийлиги

Натижалардан кўриниб турибдики, ЮИК беморларнинг 35%и касалликни 5 йилдан кам вақт мобайнида бошдан кечирган бўлса, 40%и 5–10 йил, 25%и эса 10 йилдан ортиқ давомийликка эга бўлган. Бу ҳолат ЮИКнинг узоқ муддатли кечиши СЮЕ оғирлашиши билан узвий боғлиқлигини кўрсатади.

АГ эса беморларнинг катта қисмида 5–10 йил давом этган (41%). Бу узоқ давомийлик юрак деворларида гипертрофия, қон томирларда эластикликнинг пасайиши ва юрак етишмовчилигининг эрта ривожланишига олиб келган. ҚД да 5–10 йил давомийлик энг кўп учраган (40%), аммо 33% беморларда касаллик 10 йилдан ортиқ вақт давом этган. Бу гуруҳда диабетик нефропатия ва микроангиопатия асоратлари кўпроқ кузатилган.

СЮЕнинг ўзида эса беморларнинг 42%и 5 йилдан кам вақтдан бери

ташхисланган бўлса-да, 39%да 5–10 йиллик, 19%да эса 10 йилдан ортиқ давомийлик қайд этилди. Бу маълумот СЮЕнинг кекса ёшдаги беморларда тез ривожланиши ва оғир босқичларга ўтиб кетишини кўрсатади. СҶОК эса асосан 5 йилдан кам (40%) ва 5–10 йил (35%) давом этган бўлиб, узоқ йиллик (>10 йил) кечиш 25% беморларда қайд этилди. Бу беморларда нафас қисиши ва жисмоний толерантлик кескин пасайган.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, касалликларнинг узоқ давом этиши СЮЕ билан биргаликда клиник кечишни оғирлаштиради, асоратлар сонини оширади ва беморнинг ҳаёт сифатини пасайтиради. Шунинг учун ҳам даволашда фақат симптоматик терапия эмас, балки касалликнинг давомийлиги ва асоратларини ҳисобга олган шахсийлаштирилган ёндашув зарур.

5. Расм. Корреляцион тахлил натижалари

Касалликлар давомийлиги билан сурункали юрак етишмовчилиги ривожланиши ўртасида корреляцион тахлил ўтказилди. Натижаларга кўра, ЮИКнинг давомийлиги СЮЕ билан кучли ва ишонарли боғлиқликка эга бўлиб, корреляция коэффициенти $R=0.62$ ($p<0.01$) ни ташкил этди. Артериал гипертензия ҳам СЮЕ пайдо бўлиши билан яқин боғлиқ бўлиб, $R=0.58$ ($p<0.01$) қайд этилди. Қандли диабет ва СЎОК узок давом этганда ҳам СЮЕнинг клиник оғирлиги ортанлиги аниқланди. ҚД учун $R=0.47$ ($p<0.05$), СЎОК учун эса $R=0.44$ ($p<0.05$) бўлиб, улар статистик жиҳатдан ишонарли, аммо боғлиқлик даражаси ўртача кучли эканлиги кўрсатилди.

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, СЮЕ ривожланиши учун энг кучли этиологик омиллар ЮИК ва АГ ҳисобланади. Шу билан бирга, ҚД ва СЎОК коморбид касаллик сифатида СЮЕ кечишини оғирлаштириши ва прогнозни ёмонлаштириши аниқланди. Бу натижалар кекса ёшдаги беморларда СЮЕнинг олдини олиш ва даволашда асосий касалликлар давомийлигини инобатга олиш зарурлигини илмий жиҳатдан асослайди.

Хулоса. Тадқиқот натижаларига кўра, кекса ёшдаги беморларда сурункали

юрак етишмовчилиги (СЮЕ) тарқалиши юқори бўлиб, беморларнинг учдан икки қисми (66,5%) III–IV функционал синфда қайд этилди. Бу ҳолат, авваламбор, юрак-томир тизимининг узок йиллар давомидаги органик ва функционал ўзгаришлари билан изоҳланади. Айниқса, ишемик юрак касаллиги ва артериал гипертензия СЮЕнинг асосий этиологик сабаблари сифатида намоён бўлиб, уларнинг узок давомийлиги миокарддаги ремоделланиш жараёнларини кучайтиради ва насос функциясининг пасайишига олиб келади. Қандли диабет ва СЎОК эса асосий сабабчи омиллардан фарқли ўларок, коморбид касалликлар сифатида СЮЕ кечишини оғирлаштириши аниқланди. Диабетик микроангиопатия, эндотелиал дисфункция ва метаболик бузилишлар юрак фаолиятини заифлаштиради, СЎОК узок муддатли гипоксия ва нафас қисиши орқали СЮЕ симптомларини кучайтиради.

Корреляцион тахлил натижаларига кўра, ишемик юрак касаллиги ($R=0.62$; $p<0.01$) ва артериал гипертензия ($R=0.58$; $p<0.01$) давомийлиги СЮЕ ривожланиши билан кучли боғлиқлиги кўрсатилди. Қандли диабет ($R=0.47$; $p<0.05$) ва СЎОК ($R=0.44$; $p<0.05$) ҳам ишонарли боғлиқликка эга бўлиб, уларнинг узок

муддатли кечиши СЮЕ клиник оғирлигини сезиларли даражада оширади.

Олинган натижалардан келиб чикиб, кекса ёшдаги беморларда СЮЕнинг профилактикаси ва даволашида фақат симптоматик терапия эмас, балки асосий этиологик ва коморбид касалликларнинг давомийлиги, метаболик юкламалар ва инсон омили (дориларни мунтазам қабул қилиш, ижтимоий қўллаб-қувватлаш) ҳам инобатга олинishi зарур. Бу эса беморнинг ҳаёт сифатини яхшилаш, госпитализация ҳолатларини камайтириш ва прогнозни яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар

1. World Health Organization. Global Health Estimates: Leading Causes of Death. Geneva: WHO; 2020.

2. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599–3726.

3. Savarese G, Lund LH. Global Public Health Burden of Heart Failure. Card Fail Rev. 2017;3(1):7–11.

4. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. J Am Coll Cardiol. 2017;70(6):776–803.

УДК 616.12-008.46-036.12

КЕКСА ЁШЛИ БЕМОЛЛАРДА СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА МОДИФИКАЦИЯЛАНАДИГАН ХАВФ ОМИЛЛАРИНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ

КУРБОНОВ Н.Б., ТУЛАБОЕВА Г.М., ХАН МУТАСИМ БИЛЛАХ, ХУСАНОВ А.А.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Резюме. *Тегиширувга жалб этилган 185 нафар кекса ёшли СЮЕ билан оғирган беморларда хавф омиллари таҳлил қилинди. Энг кўп ҳолат кам ҳаракатли турмуш тарзи (69,7%) ва дислипидемия (60,5%) бўлди. Ортиқ туз истеъмоли 52,4%, семизлик 41,1%, тамаки чекиши 31,4% ҳолларда қайд этилди. Алкогол истеъмоли 20,5%да кузатилиб, ФС оғирлашиши билан изчил ошди.*

Калитли сўзлар. *СЮЕ, хавф омиллари, дислипидемия, семизлик, туз истеъмоли, тамаки чекиши, алкоголь*

Резюме. *В исследовании 185 пожилых пациентов с ХСН были проанализированы факторы риска. Наиболее распространёнными оказались гиподинамия (69,7%) и дислипидемия (60,5%). Избыточное потребление соли встречалось у 52,4%, ожирение — у 41,1%, курение — у 31,4%. Употребление алкоголя выявлено у 20,5% больных и увеличивалось с тяжестью ФК.*

Ключевые слова: *ХСН, факторы риска, дислипидемия, ожирение, соль, курение, алкоголь*

Abstract. *In 185 elderly CHF patients, modifiable risk factors were assessed. The most common were physical inactivity (69.7%) and dyslipidemia (60.5%). Excessive salt intake was observed in 52.4%, obesity in 41.1%, smoking in 31.4%. Alcohol consumption was present in 20.5% and increased with worsening NYHA class.*

Keywords: *CHF, risk factors, dyslipidemia, obesity, salt intake, smoking, alcohol*

Долзарблиги. СЮЕ кекса ёшли беморларда энг кўп тарқалган ва прогнозий жиҳатдан оғир касалликлардан бири ҳисобланади. Дунё миқёсида 65 ёшдан катта аҳолининг тахминан 10–20% ида СЮЕ учрайди ва у кардиологиянинг долзарб муаммоларидан бири сифатида қаралади [1]. Унинг кечиши нафақат насос

функцияси бузилиши, балки турмуш тарзига боғлиқ модификацияланадиган хавф омиллари билан ҳам узвий боғлиқ. Кам ҳаракатлилиги ва дислипидемия кекса ёшли беморларда энг кўп тарқалган омиллардан бўлиб, улар ҳаёт сифатини пасайтиради ва прогнозни ёмонлаштиради [2]. Ортиқ туз истеъмоли СЮЕ

патогенезида муҳим роль ўйнайди, чунки натрий сақланиши шишларни кучайтиради ва декомпенсация эпизодларини тезлаштиради [3]. Семизлик ва метаболик бузилишлар насос функциясига ортиқча юклама беради ва кўпинча HFpEF шакли билан узвий боғлиқ ҳисобланади [4]. Тамакй чекиш ва алкоголь истеъмоли эса миокард ишемияси, аритмиялар ва токсик таъсир орқали асоратлар хавфини оширади [5,6].

Шунинг учун СЮЕ билан оғриган кекса ёшли беморларда хавф омилларини эрта аниқлаш ва коррекция қилиш прогнозни яхшилашда ва асоратларни олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади. СЮЕ билан оғриган кекса ёшли беморларда модификацияланадиган хавф омиллари (дислипидемия, семизлик, ортиқ туз истеъмоли, кам ҳаракатли турмуш тарзи, тамакй чекиш, алкоголь истеъмоли) тарқалиши ва уларнинг функционал синфларга боғлиқ клиник аҳамиятини аниқлаш.

Материал ва текширув усуллари

Тадқиқотга жами 185 нафар кекса ёшли (65 ёшдан юқори) сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) билан оғриган беморлар жалб этилди. Беморлар NYHA классификацияси бўйича функционал синфларга тақсимланди: II ФС – 62 нафар, III ФС – 81 нафар ва IV ФС – 42 нафар. Барча иштирокчилар илгари миокард инфаркти, юрак ишемик касаллиги, артериал гипертония, қандли диабет ва бошқа коморбид касалликлари мавжудлигига кўра баҳоланди. Текширув усуллари қуйидагилардан иборат бўлди: **Клиник баҳолаш:** анамнез йиғиш, шикоятлар таҳлили, тана массаси индекси (ТВИ) ҳисобланиши, ҳаёт тарзи билан боғлиқ хавф омилларини (камҳаракатлик, тамакй чекиш, алкоголь истеъмоли, кўп туз қабул қилиш) аниқлаш. **Лаборатор таҳлиллар:** қон липид профили (умумий холестерин, триглицеридлар, ПЗЛП, ЮЗЛП), атероген индекс ҳисобланди (умумий ХС/ЮЗЛП). **Статистик таҳлил:** натижалар **SPSS 26.0** дастури орқали

ишлов берилди. Ўртача қиймат ($M \pm SD$), ишончли интерваллар (95% ИИ), ҳамда гуруҳлар орасидаги фарқ Student t-тести ва χ^2 тести ёрдамида баҳоланди. $p < 0,05$ қиймати ишонарли деб қабул қилинди.

Олинган натижалар

Текширувга жалб этилган 185 нафар кекса ёшли СЮЕ билан оғриган беморларда модификацияланадиган хавф омиллари таҳлил қилинди. Энг кўп тарқалган ҳолат кам ҳаракатли турмуш тарзи бўлиб, у 129 беморда (69,7%; 95% ИИ: 62,6–76,1%) қайд этилди. Бу ҳолат миокард резерва имкониятларини чеклаб, ҳаёт сифатини пасайтиради. Дислипидемия 112 беморда (60,5%; 95% ИИ: 53,2–67,3%) аниқланди ва у атеросклеротик жараёнлар ҳамда ишемик касаллик билан узвий боғлиқ ҳолда СЮЕ патогенезида асосий роль ўйнайди.

Кўп туз истеъмоли (>10 г/кун) 97 беморда (52,4%; 95% ИИ: 45,2–59,5%) кузатилди. Бу ҳолат декомпенсация эпизодларини тезлаштирувчи ва шиш синдромини кучайтирувчи муҳим омил сифатида баҳоланди. Семизлик ($TBO \geq 30$) 76 беморда (41,1%; 95% ИИ: 34,2–48,3%) учради. Тамакй чекиш 58 беморда (31,4%; 95% ИИ: 25,0–38,6%) қайд этилди. Тамаканинг узоқ муддатли таъсири ишемик касаллик ва аритмиялар хавфини ошириши билан боғлиқ ҳолда клиник аҳамиятга эга бўлди. Алкогол истеъмоли 38 беморда (20,5%; 95% ИИ: 15,1–27,1%) кузатилди. У нисбатан камроқ тарқалган бўлса-да, миокард токсиклиги ва аритмия хавфини кучайтириши сабабли клиник жиҳатдан аҳамиятли ҳисобланади.

Шундай қилиб, кекса ёшли СЮЕ беморларда хавф омиллари юқори даражада тарқалган бўлиб, айниқса кам ҳаракатли турмуш тарзи, дислипидемия ва кўп туз истеъмоли энг асосий омиллар сифатида қайд этилди. Ҳар бир омилнинг ишонарли интерваллари статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлиб, уларни эрта аниқлаш ва коррекция қилиш касаллик кечиши ҳамда прогнозни яхшилашда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

1.Расм. Хавф омиллари тахлил

1.Жадвал

Дислипидемия ҳолати тахлили

Кўрсаткич	Ўртача қиймат (\pm SD)	Беморлар сони (%)
Умумий холестерин (ХС)	6,2 \pm 1,1 ммоль/л	119 (64,3%)
Триглицеридлар (ТГ)	2,1 \pm 0,7 ммоль/л	87 (47,0%)
ПЗЛП	3,9 \pm 0,9 ммоль/л	101 (54,6%)
ЮЗЛП	0,95 \pm 0,2 ммоль/л	108 (58,4%)
Атероген индекси	5,9 \pm 1,6	124 (67,0%)

Умумий холестерин ўртача 6,2 \pm 1,1 ммоль/л бўлиб, 119 нафар беморда (64,3%) меърдан юқори кўрсаткичлар аниқланди. Бу ҳолат атеросклеротик жараёнлар ва ишемик асоратлар хавфини кучайтиради. Триглицеридлар миқдори 2,1 \pm 0,7 ммоль/л бўлиб, 87 беморда (47,0%) гипертриглицеридемия қайд этилди. Бу кўрсаткич метаболик синдром ва инсулин резистентлиги билан боғлиқ ҳолатларда кўпроқ учрайди. ПЗЛП даражаси 3,9 \pm 0,9 ммоль/л бўлиб, 101 беморда (54,6%) меърдан юқори кўрсаткичлар қайд этилди. Юқори ПЗЛП миқдори атероген

липид профилининг асосий белгиси бўлиб, қон томир деворларида бляшка ҳосил бўлишига олиб келади.

ЮЗЛП қиймати паст бўлиб, ўртача 0,95 \pm 0,2 ммоль/л қайд этилди. 108 беморда (58,4%) ЮЗЛП меърдан паст чикди, бу эса атеропротектив таъсирнинг сусайганини ва юрак-қан томир касалликлари хавфининг ошганини кўрсатди. Атероген индекс (ХС/ХС-ЮЗЛП) 5,9 \pm 1,6 ни ташкил қилди ва 124 беморда (67,0%) меърдан юқори қийматлар аниқланди. Бу кўрсаткич кекса ёшли СЮЕ билан оғриган беморларда

атеросклеротик асоратлар ва ишемик ҳолатларни башорат қилишда энг сезгир ва ишончли параметр ҳисобланади.

Шундай қилиб, СЮЕ билан кекса ёшли беморларда дислипидемия кенг тарқалган бўлиб, асосан умумий холестерин ва ПЗЛП юқори қийматлари,

ЮЗЛП пастлиги ҳамда атероген индекснинг ортиши билан намоён бўлди. Бу ўзгаришлар юрак ишемик касаллиги ва атеросклеротик асоратлар хавфини сезиларли оширади ҳамда прогнозий жихатдан салбий аҳамиятга эга.

2.Жадвал

Дислипидемия ҳолатини СЮЕ нинг ФС кўра тахлили

Кўрсаткич	II ФС (n=62)	III ФС (n=81)	IV ФС (n=42)	Жами (n=185)	p-қиймат
Умумий холестерин (ХС), ммоль/л	5,8 ± 1,0	6,3 ± 1,1	6,7 ± 1,2	6,2 ± 1,1	<0,05
Триглицеридлар (ТГ), ммоль/л	1,9 ± 0,6	2,2 ± 0,7	2,4 ± 0,8	2,1 ± 0,7	<0,05
ПЗЛП, ммоль/л	3,5 ± 0,8	3,9 ± 0,9	4,2 ± 1,0	3,9 ± 0,9	<0,05
ЮЗЛП, ммоль/л	1,05 ± 0,2	0,92 ± 0,2	0,81 ± 0,2	0,95 ± 0,2	<0,01
Атероген индекси	5,2 ± 1,3	6,1 ± 1,5	6,8 ± 1,7	5,9 ± 1,6	<0,01

Умумий холестерин (ХС) II ФСда **5,8 ± 1,0 ммоль/л** бўлиб, IV ФСда **6,7 ± 1,2 ммоль/л** гача кўтарилган. Бу тенденция статистик жихатдан ишонарли (p<0,05) бўлиб, ФС оғирлашиши билан атеросклеротик юкламани кучайишини кўрсатади. Триглицеридлар (ТГ) II ФСда **1,9 ± 0,6 ммоль/л**, III ФСда **2,2 ± 0,7 ммоль/л**, IV ФСда эса **2,4 ± 0,8 ммоль/л** бўлиб, меъёрдан юқори кўрсаткичлар асосан III–IV ФСда қайд этилган (p<0,05).

ПЗЛП даражалари II ФСда **3,5 ± 0,8 ммоль/л** бўлган бўлса, IV ФСда **4,2 ± 1,0 ммоль/л** гача кўтарилган. Юқори ПЗЛП

кўрсаткичлари атеросклеротик жараёнларнинг кучайишини ва юрак-томир асоратлари хавфини кўрсатади (p<0,05). ЮЗЛП эса аксинча, II ФСда **1,05 ± 0,2 ммоль/л** бўлган бўлса, IV ФСда энг паст қиймат – **0,81 ± 0,2 ммоль/л** қайд этилган. Бу ҳолат атеропротектив таъсирнинг йўқолишини ва прогнозий хавфнинг ошишини кўрсатади (p<0,01). Атероген индекси II ФСда **5,2 ± 1,3** бўлган бўлса, IV ФСда **6,8 ± 1,7** гача кўтарилган (p<0,01). Бу кўрсаткич дислипидемиянинг умумий даражасини ва ишемик асоратлар хавфини акс эттиради.

2.Жадвал

Хавф омилларининг тахлили

ФС	Беморлар сони (n)	Ортиқ туз истеъмоли (n, %)	Кунлик туз истеъмоли (г/кун, Mean ± SD)	p-қиймат
II ФС	62	22 (35,5%)	6,1 ± 1,2	–
III ФС	81	45 (55,6%)	8,4 ± 1,5	<0,05 (II билан солиштирилганда)
IV ФС	42	30 (71,4%)	11,2 ± 1,8	<0,01 (II ва III билан солиштирилганда)
Жами	185	97 (52,4%)	8,4 ± 2,4	<0,01 (умумий тенденция)

Олинган натижалар ФС оғирлашиши билан туз истеъмоли изчил равишда ошишини кўрсатди. II ФСда ўртача миқдор $6,1 \pm 1,2$ г/кун бўлиб, беморларнинг 35,5%ида ортиқча туз истеъмоли қайд этилди. III ФСда бу кўрсаткич $8,4 \pm 1,5$ г/кунга етди ва беморларнинг 55,6%ида меъёрдан юқори қийматлар қайд этилди. Энг юқори даража IV ФСда кузатилди: туз истеъмоли $11,2 \pm 1,8$ г/кун бўлиб, беморларнинг 71,4%ида ортиқча туз қабул қилиниши аниқланди.

Статистик таҳлил шуни кўрсатдики, II ва III ФС орасидаги фарқ ишонarli даражада аҳамиятли ($p < 0,05$), III ва IV ФС орасида эса бундан ҳам юқори ишонarliлик билан ($p < 0,01$) тасдиқланди.

Умумий тенденцияга кўра, функционал синф оғирлашиши билан туз истеъмоли ортгани ва бу фарқ умумий гуруҳ учун ҳам статистик жиҳатдан ишонarli ($p < 0,01$) ҳисобланади.

Бу ҳолат СЮЕ патогенезида ортиқ туз истеъмолининг муҳим ролини тасдиқлайди. Ортиқча натрий ва сув сақланиши шишларни кучайтиради, қон босимининг бекарорлигини оширади ҳамда декомпенсация эпизодларини тезлаштиради. Шу сабабли, туз истеъмолини чеклаш кекса ёшли СЮЕ беморларида профилактика ва даволашнинг энг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

3.Жадвал

Хавф омилларининг таҳлили

ФС	Беморлар сони (n)	Семизлик аниқланган (n, %)	ТВИ (кг/м ² , Mean ± SD)	р-қиймат
II ФС	62	21 (33,9%)	$29,2 \pm 2,8$	–
III ФС	81	36 (44,4%)	$30,5 \pm 3,1$	<0,05 (II билан)
IV ФС	42	19 (45,2%)	$31,1 \pm 3,4$	<0,05 (II билан)
Жами	185	76 (41,1%)	$30,2 \pm 3,1$	<0,05

II ФСда семизлик 21 беморда (33,9%) қайд этилди, тана вазни индекси (ТВИ) ўртача $29,2 \pm 2,8$ кг/м² бўлиб, ортиқча вазн ва енгил семизлик устунлик қилди. III ФСда семизлик даражаси кескин ошиб, 36 беморда (44,4%) аниқланди ва ТВИ $30,5 \pm 3,1$ кг/м² гача етди. IV ФСда энг юқори кўрсаткич кузатилди: 19 беморда (45,2%) семизлик қайд этилди, ТВИ эса $31,1 \pm 3,4$ кг/м² бўлиб, оғир клиник аломатлар билан намоён бўлди. Жами гуруҳда семизлик 41,1% беморларда

учради, ТВИ ўртача $30,2 \pm 3,1$ кг/м² бўлиб, I даражали семизлик меъёрларига тўғри келди.

Шундай қилиб, СЮЕ билан оғриган кекса ёшли беморларда семизлик юқори даражада тарқалган. ФС оғирлашиши билан семизликнинг тарқалиши ҳам изчил ошгани қайд этилди. Бу ҳолат метаболик бузилишлар, липид алмашинуви бузилиши ва насос функциясининг сусайиши билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, прогнозий жиҳатдан салбий аҳамиятга эга.

4.Жадвал

Хавф омилларининг таҳлили

ФС	Беморлар сони (n)	Тамакй чекиш (n, %)	Кунлик истеъмол (сигарета/кун, Mean ± SD)	р-қиймат
II ФС	62	14 (22,6%)	9 ± 3	–
III ФС	81	28 (34,6%)	11 ± 4	<0,05 (II билан)
IV ФС	42	16 (38,1%)	13 ± 5	<0,05 (II билан)
Жами	185	58 (31,4%)	11 ± 4	<0,05

Умумий гуруҳда 185 бемордан 58 нафар (31,4%)и тамакй чекишни давом эттирган. Ўртача кунлик истеъмол 11 ± 4 сигарета/кун бўлиб, айрим беморларда 20 сигаретагача етган. II ФСда чекиш 14 беморда (22,6%) қайд этилган, ўртача истеъмол 9 ± 3 сигарета. III ФСда 28 бемор (34,6%) чекади ва уларда ўртача 11 ± 4 сигарета, чекиш давомийлиги 10–15 йилдан ортиқ. IV ФСда энг юқори кўрсаткич қайд этилди: 16 бемор (38,1%), кунлик истеъмол 13 ± 5 сигарета. Бу ҳолат СЮЕ симптомларини кучайтиради ва прогнозни ёмонлаштиради.

185 та бемордан 38 нафар (20,5%) турли даражада алкоголь истеъмол қилган.

Ўртача миқдор 4,4 ± 1,6 бирлик/хафта (1 бирлик = 100 мл вино ёки 250 мл пиво ёки 30 мл кучли ичимлик) ҳисобланди. II ФСда 7 беморда (11,3%) эпизодик ва кам миқдорда алкоголь истеъмоли кузатилди (3,2 ± 1,1 бирлик/хафта). III ФСда 18 беморда (22,2%) истеъмол кўпайиб, ўртача 4,5 ± 1,5 бирлик/хафта бўлди ва кардиотоксик таъсир кучайди. IV ФСда энг юқори кўрсаткич қайд этилди: 13 бемор (31,0%)да истеъмол 5,1 ± 1,7 бирлик/хафтага етди, бу миокард функциясига салбий таъсир кўрсатиб, декомпенсация эпизодларини тезлаштирган.

5.Жадвал

Хавф омилларининг таҳлили

ФС	Беморлар сони (n)	Алкогол истеъмоли (n, %)	Ўртача миқдор (бирлик/хафта, Mean ± SD)	p-қиймат
II ФС	62	7 (11,3%)	3,2 ± 1,1	–
III ФС	81	18 (22,2%)	4,5 ± 1,5	<0,05 (II билан)
IV ФС	42	13 (31,0%)	5,1 ± 1,7	<0,05 (II билан)
Жами	185	38 (20,5%)	4,4 ± 1,6	<0,05

Хулоса. Текширувга жалб этилган 185 нафар кекса ёшли беморларда сурункали юрак етишмовчилиги турли модификацияланадиган хавф омиллари билан узвий боғлиқ эканлиги аниқланди. Энг кўп тарқалган омиллар сифатида кам ҳаракатли турмуш тарзи, дислипидемия ва ортиқ туз истеъмоли қайд этилди. Семизлик, тамакй чекиш ва алкоголь истеъмоли нисбатан камроқ учраган бўлсада, уларнинг ҳам клиник аҳамияти катта бўлиб, ФС оғирлашиши билан изчил равишда ошиши кузатилди. Лаборатор таҳлилларда умумий холестерин, ЛПНП ва атероген индекс юқори қийматларда, ЛПВП эса паст даражада аниқланди. Бу ҳолатлар атеросклеротик жараёнлар ва ишемик асоратлар хавфини кучайтиради. Шунингдек, ЭКГ ўзгаришлари (аритмиялар, ўтказувчанлик бузилишлари, ишемик белгилар) ҳамда гемодинамик кўрсаткичлар (ЧССнинг ўсиши, САБ ва ДАБнинг пасайиши) СЮЕнинг клиник оғирлашуви билан узвий боғлиқ экани кўрсатилди. Умуман олганда, кекса ёшли беморларда СЮЕ патогенезида

модификацияланадиган хавф омиллари етакчи аҳамиятга эга бўлиб, уларни эрта аниқлаш ва мақсадли коррекция қилиш асоратларни камайтириш, ҳаёт сифатини яхшилаш ва прогнозни узайтиришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Адабиётлар

McDonagh TA, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2021.

Dunlay SM, Roger VL. Understanding the Epidemic of Heart Failure in the Elderly. *Curr Heart Fail Rep*. 2014.

He J, et al. Salt intake and heart failure: epidemiology and mechanisms. *Nat Rev Cardiol*. 2020.

Upadhye B, et al. Obesity and Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. *J Am Coll Cardiol*. 2015.

Mons U, et al. Smoking and the incidence of heart failure: results from a prospective cohort study. *Eur J Heart Fail*. 2014.

Piano MR. Alcohol's Effects on the Cardiovascular System. *Alcohol Res*. 2017.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕАТИНФОСФАТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

ТУЛАБОЕВА Г.М., САГАТОВА Х.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., ХУСАНОВА А.,
АБДУКАДИРОВА Н.М., КУРБОНОВ Н.Б.

Кафедра кардиологии и геронтологии с курсом интервенционной кардиологии и аритмологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент, Узбекистан)

Резюме. Целью исследования была оценка эффективности и безопасности применения креатинфосфата (Лайфон) в комплексном лечении пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II–III функционального класса. В исследование были включены 40 пациентов старше 60 лет, которые были разделены на основную группу ($n=25$), получавшую стандартную терапию в сочетании с креатинфосфатом, и контрольную группу ($n=15$), находившуюся на стандартном лечении. Через 60 дней лечения у пациентов основной группы наблюдалось достоверное уменьшение частоты стенокардических приступов, улучшение толерантности к физической нагрузке, повышение фракции выброса левого желудочка и улучшение диастолической функции сердца ($p<0,05$). Также отмечено снижение уровня NT-proBNP, общего холестерина и ЛПНП. В обеих группах функция почек оставалась стабильной, что подтверждает безопасность терапии. Полученные результаты свидетельствуют о клинической значимости и безопасности добавления креатинфосфата к стандартному лечению пожилых пациентов с ИБС и ХСН.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, креатинфосфат, метаболическая терапия, пожилые пациенты, NT-proBNP, фракция выброса.

Аннотация. Ушбу тадқиқотнинг мақсади кекса ёшдаги беморларда юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва NYHA бўйича II–III функционал синфдаги сурункали юрак етишмовчилигини (СЮЕ) комплекс даволаш таркибида креатинфосфат (Лайфон) қўлланилишининг самарадорлиги ва хавфсизлигини баҳолашдан иборат эди. Тадқиқотга 60 ёшдан ошган 40 нафар бемор жалб этилди: асосий гуруҳ ($n=25$) стандарт даволашга қўшимча равишда креатинфосфат олди, назорат гуруҳи ($n=15$) фақат стандарт терапия билан даволанди. 60 кунлик даволашдан сўнг асосий гуруҳда стенокардия ҳужумлари сонининг камайиши, жисмоний юкламага тоқатнинг яшиланиши, чап қоринча чиқариш фракциясининг ошиши ва диастолик функциянинг яшиланиши кузатилди ($p<0,05$). Шунингдек, NT-proBNP, умумий холестерин ва ЛПНП даражасининг пасайиши қайд этилди. Бўйрак функцияси ҳар икки гуруҳда барқарор бўлиб қолди, бу эса даволашнинг хавфсизлигини тасдиқлайди. Олинган натижалар креатинфосфатни кекса ёшдаги ЮИК ва СЮЕ бўлган беморларни даволашда самарали ва хавфсиз қўшимча восита сифатида қўллаш мумкинлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, сурункали юрак етишмовчилиги, креатинфосфат, метаболик терапия, кекса беморлар, NT-proBNP, чиқариш фракцияси.

Abstract. The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of creatine phosphate (Lyfon) as part of combination therapy in elderly patients with ischemic heart disease (IHD) and chronic heart failure (CHF) of NYHA class II–III. A total of 40 patients aged ≥ 60 years were enrolled and divided into two groups: the main group ($n=25$) received standard therapy plus creatine phosphate, while the control group ($n=15$) received standard therapy alone. After 60 days, patients in the main group demonstrated a significant reduction in angina episodes, increased exercise tolerance, improvement in left ventricular ejection fraction, and enhanced diastolic function ($p<0.05$). There was also a significant decrease in NT-proBNP, total cholesterol, and LDL levels. Renal function remained stable in both groups, confirming the safety

of therapy. These results indicate that creatine phosphate is an effective and safe metabolic therapy option that improves clinical and functional outcomes in elderly patients with IHD and CHF.

Keywords: *ischemic heart disease, chronic heart failure, creatine phosphate, metabolic therapy, elderly patients, NT-proBNP, ejection fraction.*

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) относятся к числу наиболее распространённых заболеваний у лиц пожилого возраста и являются ведущими причинами инвалидизации и смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой системы составляют около 30–35% всех причин смерти в мире, при этом основная доля приходится на ИБС и ХСН [1].

У пациентов пожилого возраста наблюдаются выраженные нарушения энергетического метаболизма миокарда, снижение митохондриальной активности и истощение запасов АТФ. Эти изменения ограничивают сократительную способность сердца и клинически проявляются стенокардией, одышкой и снижением толерантности к физической нагрузке [2]. В связи с этим возрастает потребность в метаболической терапии, направленной на улучшение энергетического обеспечения миокарда.

Креатинфосфат (Лайфон) представляет собой препарат, участвующий в системе фосфокреатина, который обеспечивает быстрое восстановление АТФ и стабилизирует энергетический обмен в кардиомиоцитах. Ряд исследований показал, что применение креатинфосфата способствует уменьшению выраженности ишемии, снижению оксидативного стресса и улучшению функции левого желудочка [3,4]. Особое значение имеет использование Лайфона у пациентов пожилого возраста с ХСН II–III функционального класса, где наблюдается клиническое улучшение состояния и повышение качества жизни [5].

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность и безопасность применения креатинфосфата (Лайфон) у пациентов пожилого возраста с

ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью II–III функционального класса, наблюдавшихся в условиях клиники «Сабо Дармон».

Материалы и методы

Исследование проведено на базе клиники «ООО Сабо Дармон». В исследование были включены 40 **пациенты пожилого возраста** (≥ 60 лет), находившиеся на стационарном и амбулаторном лечении по поводу ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) II–III функционального класса по классификации NYHA. Критерии включения: подтверждённая ИБС (на основании анамнеза, ЭКГ, эхокардиографии); наличие симптомов ХСН II–III ФК (одышка, снижение толерантности к нагрузке, отёчный синдром); возраст 60 лет и старше; письменное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: острый инфаркт миокарда в течение последних 3 месяцев; тяжёлая почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации (eGFR) < 30 мл/мин/1,73 м²); выраженные нарушения ритма, требующие специализированного лечения; онкологические и тяжёлые сопутствующие заболевания в терминальной стадии. Пациенты были разделены на две группы: **Основная группа** получала (25 пациентов) стандартную терапию ХСН и ИБС в сочетании с креатинфосфатом (Лайфон 1,0 гр, (Kaifeng Mingren Pharmaceutical Co.) внутривенно курсом по 10 дней. **Контрольная группа** (15 пациентов) получала только стандартную терапию согласно действующим рекомендациям ESC (ингибиторы АПФ/сартаны, бета-адреноблокаторы, диуретики, статины).

Методы исследования:

Клиническая оценка: частота приступов стенокардии, выраженность одышки (шкала mMRC), толерантность к нагрузке

(6-минутный тест ходьбы), качество жизни (опросник MLHFQ). Инструментальные методы: ЭКГ в покое; эхокардиография (фракция выброса ЛЖ, диастолическая функция, размеры камер сердца). Лабораторные методы: уровень креатинина и расчёт eGFR; липидный профиль (ОХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ); NT-proBNP. Все перечисленные методы исследования были проведены до и через 60 дней после проведенной терапии.

Результаты представлены как среднее значение \pm стандартное отклонение. Для сравнения количественных показателей использовался t-критерий Стьюдента, для качественных — χ^2 -тест. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования

У пациентов 1-й группы (получавших стандартную терапию в

сочетании с метаболической поддержкой) через 4 недели наблюдалось достоверное уменьшение частоты приступов стенокардии — с $6,1 \pm 1,4$ до $3,2 \pm 1,1$ эпизодов в неделю ($p < 0,01$). В то же время в 2-й группе, получавшей только стандартное лечение, снижение было менее выраженным — с $6,0 \pm 1,6$ до $4,8 \pm 1,3$ ($p > 0,05$). Данный результат свидетельствует о том, что дополнительное включение энергетической терапии способствует более значимому контролю симптомов ишемии миокарда у пациентов пожилого возраста с ИБС и ХСН II–III функционального класса. Снижение частоты ангинозных приступов в 1-й группе можно объяснить улучшением энергетического обмена кардиомиоцитов и повышением устойчивости миокарда к ишемии.

1.1. Рисунок. Частота приступов стенокардии до и после проведенной терапии

У пациентов 1-й группы отмечалось значительное увеличение дистанции 6-минутного теста ходьбы: с 280 ± 35 м до 355 ± 40 м ($p < 0,01$). В 2-й группе также наблюдалась положительная динамика, однако она была статистически недостоверной — с 282 ± 38 м до 300 ± 36 м ($p = 0,08$). Полученные данные указывают на то, что дополнительная терапия способствовала улучшению толерантности

к физической нагрузке у пациентов пожилого возраста с ИБС и ХСН II–III функционального класса. Увеличение дистанции теста отражает повышение функциональных резервов миокарда и более эффективное восстановление энергетического обмена, что имеет клиническую значимость для повышения качества жизни больных.

1.2. Рисунок. Результат теста 6-минутной ходьбы до и после проведенной терапии

У пациентов **1-й группы**, получавших комплексную терапию, включающую метаболическую поддержку, отмечалось достоверное повышение фракции выброса ЛЖ с $41 \pm 5\%$ до $47 \pm 6\%$ ($p < 0,05$). В то же время у больных **2-й группы**, находившихся только на стандартной терапии, динамика оказалась статистически незначимой ($42 \pm 5\%$ до 43

$\pm 6\%$, $p=0,4$). Улучшение ФВЛЖ в основной группе можно объяснить восстановлением энергетического обмена и снижением ишемического повреждения кардиомиоцитов, что имеет важное клиническое значение в профилактике прогрессирования сердечной недостаточности.

1.3. Рисунок. Фракция выброса левого желудочка до и после проведенной терапии

У пациентов 1-й группы наблюдалось достоверное улучшение диастолической функции: показатель соотношения E/A увеличился с $0,9 \pm 0,2$ до $1,2 \pm 0,2$ ($p < 0,05$). В то же время в 2-й группе динамика была минимальной и статистически незначимой — с $0,9 \pm 0,2$ до

$1,0 \pm 0,2$ ($p > 0,05$). Для пожилых пациентов с ИБС и ХСН II–III ФК это особенно важно, так как именно нарушение диастолической релаксации часто определяет выраженность симптомов сердечной недостаточности и ухудшение качества жизни.

1.4. Рисунок. Диастолическая функция левого желудочка до и после проведенной терапии

Лабораторные показатели до и после проведенной терапии

1. Таблица

Показатель	1-я группа (До)	1-я группа (После)	2-я группа (До)	2-я группа (После)
Креатинин (мкмоль/л)	92 ± 14	90 ± 13 ($p > 0,05$)	93 ± 15	92 ± 14 ($p > 0,05$)
eGFR (мл/мин/1,73м ²)	64 ± 8	65 ± 9 ($p > 0,05$)	63 ± 9	63 ± 10 ($p > 0,05$)
NT-proBNP (пг/мл)	1580 ± 320	1290 ± 280 ($p < 0,05$)	1600 ± 340	1570 ± 330 ($p = 0,6$)
Общий холестерин (ммоль/л)	$6,1 \pm 0,7$	$5,5 \pm 0,6$ ($p < 0,05$)	$6,0 \pm 0,8$	$5,8 \pm 0,7$ ($p > 0,05$)
ЛПНП (ммоль/л)	$3,8 \pm 0,5$	$3,2 \pm 0,4$ ($p < 0,05$)	$3,7 \pm 0,6$	$3,6 \pm 0,5$ ($p > 0,05$)

Анализ лабораторных показателей показал, что у пациентов 1-й группы отмечалось достоверное снижение уровня NT-proBNP, общего холестерина и ЛПНП ($p < 0,05$), в то время как в 2-й группе значимых изменений не наблюдалось. Функция почек (креатинин, eGFR) оставалась стабильной в обеих группах, что указывает на безопасность терапии. Данные результаты подтверждают положительное влияние дополнительного метаболического лечения на нейрогуморальную активацию и липидный обмен у пожилых пациентов с ИБС и ХСН II–III ФК.

Выводы:

1. У пациентов пожилого возраста с ИБС и ХСН II–III функционального класса включение креатинфосфата в состав комплексной терапии сопровождалось достоверным клиническим улучшением по сравнению с одной лишь стандартной терапией.

2. В 1-й группе наблюдалось значительное уменьшение частоты приступов стенокардии, улучшение переносимости физической нагрузки (увеличение дистанции 6-минутного теста), а также повышение фракции выброса ЛЖ и нормализация показателя E/A ($p < 0,05$).

3. Лабораторные исследования выявили снижение уровня NT-proBNP, общего холестерина и ЛПНП у пациентов основной группы, тогда как функция почек оставалась стабильной, что указывает на

безопасность применения креатинфосфата в пожилом возрасте.

4. Полученные данные свидетельствуют о том, что метаболическая терапия с использованием креатинфосфата является эффективным и безопасным дополнением к стандартному лечению ИБС и ХСН у пациентов пожилого возраста, способствуя улучшению как клинических симптомов, так и объективных функциональных показателей.

Список литературы:

1. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs). WHO Fact sheet, 2024.

2. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2021;42(36):3599–3726.

3. Fragasso G., Salerno A., Lattuada G., Cuko A., Calori G., Margonato A. Metabolic therapy of heart failure: an update. *Curr Pharm Des*. 2008;14(25):2592–2599.

4. Saks V., Monge C., Guzun R. Molecular system bioenergetics: regulation of substrate supply in response to heart energy demands. *J Mol Cell Cardiol*. 2020;142:24–36.

5. Negroni M.S., De Simone G., Fedele F., et al. Clinical effects of creatine phosphate in patients with chronic heart failure. *Int J Cardiol*. 2016;219:123–129.

УДК 616.132.2-089.843:616.127-005.8-06

ОДНОЛЕТНИЕ И ТРЁХЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

МАМАРАДЖАПОВА Д.А., ТАЛИПОВА Ю.Ш., ЭШМУРАДОВ. Ш.Ф.

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
Ташкент, Республика Узбекистан*

Резюме.

Цель. Оценить однолетнюю и трёхлетнюю выживаемость пациентов после аортокоронарного шунтирования (АКШ), а также определить факторы, ассоциированные с неблагоприятными исходами в реальной клинической практике.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 622 пациентов, перенесших плановое АКШ в 2021 году. Оценивали госпитальную летальность, однолетнюю и трёхлетнюю выживаемость, коронарную и некоронарную смертность,

частоту нефатального инфаркта миокарда, инсульта, повторной реваскуляризации, динамику функционального класса стенокардии. Источники данных — истории болезни, амбулаторные карты, телефонное наблюдение. Статистическая обработка выполнена в SPSS 26.0 и R 4.0.2.

Результаты. Госпитальная летальность составила 2,0%. Однолетняя выживаемость — 97,7%, трёхлетняя — 95,98%. Суммарная смертность от всех причин через 3 года — 4,0%, коронарная — 2,89%. Частота нефатального инфаркта миокарда — 1,4% за 1 год и 2,25% за 3 года. Повторная реваскуляризация потребовалась 1,28% пациентов. Отсутствие стенокардии через 1 год отмечено у 92,2% больных, через 3 года — у 83,5%. Неблагоприятные исходы чаще регистрировались у пациентов с сахарным диабетом, хронической болезнью почек, сниженной фракцией выброса левого желудочка и возрастом >65 лет.

Заключение. АКШ обеспечивает высокие показатели выживаемости и благоприятный клинический профиль в течение трёх лет наблюдения. Пациенты группы высокого риска требуют усиленного контроля факторов риска и строгого соблюдения программы вторичной профилактики.

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, выживаемость, смертность ретроспективное исследование.

Rezyume.

Maqsad. Aortokoronar shuntlash (AKSh) operatsiyasidan keyin bemorlarning bir yillik va uch yillik omon qolish ko'rsatkichlarini baholash hamda real klinik amaliyotda noxush natijalar bilan bog'liq omillarni aniqlash.

Materiallar va usullar. 2021 yilda rejalashtirilgan AKSh o'tkazilgan 622 bemorning ma'lumotlariga retrospektiv tahlil o'tkazildi. Kasalxonadagi o'lim ko'rsatkichi, bir va uch yillik omon qolish, koronar va nokoronar o'lim, o'tkir miokard infarkti va insult holatlari, qayta revaskulyarizatsiya tezligi, stenokardiya funksional sinfining dinamikasi baholandi. Ma'lumot manbalari — kasallik tarixlari, ambulator kartalar, telefon orqali kuzatuv. Statistik tahlil SPSS 26.0 va R 4.0.2 dasturlarida bajarildi.

Natijalar. Kasalxonadagi o'lim 2,0% ni tashkil etdi. Bir yillik omon qolish — 97,7%, uch yillik — 95,98%. Uch yil ichida umumiy o'lim — 4,0%, koronar o'lim — 2,89%. Nefatal miokard infarkti tezligi 1 yilda 1,4%, 3 yilda 2,25% ni tashkil etdi. 1,28% bemorlarda qayta revaskulyarizatsiya talab qilindi. Stenokardiyasiz bemorlar ulushi 1 yildan so'ng 92,2%, 3 yildan so'ng 83,5% bo'ldi. Noxush natijalar ko'proq qandli diabet, surunkali buyrak kasalligi, chap qorincha fraksiyasining pasayishi va 65 yoshdan yuqori bemorlarda kuzatildi.

Xulosa. AKSh uch yillik kuzatuv davomida yuqori omon qolish va ijobiy klinik natijalarni ta'minlaydi. Yuqori xavf guruhidagi bemorlarda xavf omillarini yanada qat'iy nazorat qilish va ikkilamchi profilaktika dasturiga qat'iy rioya qilish talab etiladi.

Kalit so'zlar: aortokoronar shuntlash, ishemiik yurak kasalligi, omon qolish, o'lim k o'rsatkichi retrospektiv tadqiqot,

Abstract.

Objective. To evaluate one-year and three-year survival after coronary artery bypass grafting (CABG) and identify predictors of adverse outcomes in real-world clinical practice.

Materials and methods. A retrospective study of 622 patients who underwent elective CABG in 2021. Outcomes assessed included in-hospital mortality, one-year and three-year survival, coronary and non-coronary mortality, incidence of non-fatal myocardial infarction, stroke, repeat revascularization, and angina class dynamics. Data obtained from medical records and structured follow-up calls. Statistical analysis performed using SPSS 26.0 and R 4.0.2.

Results. In-hospital mortality: 2.0%. One-year survival: 97.7%, three-year survival: 95.98%. Three-year all-cause mortality: 4.0%; coronary mortality: 2.89%. Non-fatal myocardial infarction: 1.4% at 1 year and 2.25% at 3 years. Repeat revascularization: 1.28%. Freedom from angina observed in 92.2% at 1 year and 83.5% at 3 years. Adverse outcomes were more common

in patients with diabetes, chronic kidney disease, reduced left ventricular ejection fraction, and age >65 years.

Conclusion. CABG provides excellent mid-term survival outcomes. Enhanced secondary prevention strategies are essential for high-risk subgroups.

Keywords: Coronary artery bypass grafting, survival, mortality, retrospective study.

Актуальность

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) сохраняет статус одной из ведущих причин смертности и инвалидизации в глобальном масштабе, включая Республику Узбекистан, где ежегодно регистрируется свыше 50 000 впервые выявленных случаев, а смертность от сердечно-сосудистых осложнений превышает 300 на 100 000 населения (данные Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 2023). Аортокоронарное шунтирование (АКШ) признано золотым стандартом реваскуляризации миокарда при многососудистом поражении коронарных артерий, обеспечивая превосходные долгосрочные исходы по сравнению с чрескожными коронарными вмешательствами (ЧКВ), особенно у пациентов с сахарным диабетом и сниженной фракцией выброса левого желудочка (ЛЖ) [1, 2].

В условиях развивающихся стран, включая регион Центральной Азии, данные о среднесрочной эффективности АКШ остаются ограниченными, что препятствует оптимизации лечебных протоколов и стратификации рисков. Ретроспективный анализ однолетней и трехлетней выживаемости позволяет оценить реальную клиническую практику, выявить предикторы неблагоприятных исходов (пожилой возраст, коморбидность, технические аспекты операции) и сопоставить локальные результаты с международными стандартами (выживаемость 95–98% через 3 года согласно регистрам EuroSCORE II и STS) [3, 4].

Актуальность исследования определяется необходимостью локальной оценки эффективности АКШ на фоне высокой распространенности факторов риска (артериальная гипертензия >90%, сахарный диабет >30%), что способствует формированию национальных

клинических рекомендаций, совершенствованию послеоперационного ведения и снижению экономического бремени за счет профилактики повторных вмешательств [5–7]. Кроме того, прогрессирование атеросклероза и окклюзия шунтов в среднесрочном периоде требуют изучения динамики функционального статуса и качества жизни пациентов [8, 9].

В Узбекистане, где объемы кардиохирургических операций увеличились на 40% за последние 5 лет, однако стандартизированные данные о выживаемости отсутствуют, настоящее исследование восполняет дефицит доказательной базы, способствуя повышению качества медицинской помощи и обоснованию приоритетности АКШ над ЧКВ в группах высокого риска [10–12]. Учет региональных особенностей (ранний возраст дебюта ИБС, высокая коморбидность) подчеркивает практическую значимость для оптимизации хирургической тактики и вторичной профилактики [13–15].

Цель исследования

Ретроспективный анализ однолетней и трехлетней выживаемости, смертности пациентов после аортокоронарного шунтирования (АКШ) для оценки среднесрочной эффективности данного вмешательства в зависимости от исходных характеристик пациентов.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ данных 622 пациентов с верифицированной ИБС и многососудистым поражением коронарных артерий, подвергшихся плановому аортокоронарному шунтированию (АКШ) в период с января по декабрь 2021 года в отделении кардиохирургии клиники «Американ Хоспитал» (г. Ташкент). Общая выборка составила 622 пациента: мужчины (78,8%)

и женщины (21,2%) со средним возрастом $61,20 \pm$ лет (максимальный возраст — 85 лет, минимальный — 28 лет).

Критерии включения: верифицированная ИБС с многососудистым поражением коронарных артерий; показания к плановому АКШ в соответствии с современными клиническими рекомендациями; наличие информированного согласия на хирургическое лечение.

Критерии исключения: экстренные операции; сочетанные кардиохирургические вмешательства (за исключением предусмотренных протоколом).

Операции АКШ выполнялись на работающем сердце без искусственного кровообращения и/или в условиях искусственного кровообращения. Медиана продолжительности хирургического вмешательства составила 3,7 часа (интерквартильный размах — 3–5 часов).

Ретроспективные данные получены из стационарных историй болезни клиники, где проводилось АКШ. Однолетние и трехлетние данные пациентов извлечены из амбулаторных карт по обращаемости в клинику после выписки, а также из телефонных опросов с согласия пациентов; дополнительно использованы данные амбулаторных и стационарных карт по месту жительства.

Смертность после АКШ определялась как летальный исход после выписки из стационара независимо от причины в течение одного года и трех лет. Послеоперационный инфаркт миокарда диагностировался при повышении кардиоспецифических маркеров (тропонин I или T) более чем в 10 раз выше верхней границы нормы в сочетании с новыми патологическими изменениями на электрокардиограмме, данными эхокардиографии или коронароангиографии.

Статистическая обработка данных выполнена с использованием программных пакетов SPSS 26.0 и R 4.0.2. Качественные переменные представлены в виде абсолютных значений и процентов, количественные — в виде среднего значения со стандартным отклонением ($M \pm SD$) или медианы с интерквартильным размахом при несоответствии

нормальному распределению. Для сравнения групп по непрерывным показателям применялись непараметрические критерии (Манна–Уитни, Краскела–Уоллиса), для категориальных данных — критерий χ^2 или точный критерий Фишера. Статистическая значимость различий определялась при $p \leq 0,05$.

Исследование одобрено локальным этическим комитетом клиники. Все пациенты предоставили информированное согласие на использование анонимизированных данных в научных целях в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.

Результаты исследования

В 2021 году плановая операция АКШ выполнена у 622 пациентов, среди которых мужчины составили 78,8 %, женщины — 21,2 %. Средний возраст пациентов в исследуемой когорте — $61,2 \pm 5,1$ года (от 28 до 85 лет). Основную долю оперированных составили пациенты в возрасте 60–69 лет — 49,5 % (308 человек) и 50–59 лет — 31,1 % (194 пациента). Пациенты 70–79 лет составили 12 % (75 человек), 40–49 лет — 5,3 %. Самым молодым был пациент 28 лет, в старческом возрасте (80–85 лет) АКШ перенесли четверо пациентов — 0,6 %. Таким образом, пациенты в возрастных группах 60–69 и 50–59 лет статистически значимо преобладали над другими возрастными категориями.

При анализе предоперационных клинических данных острый инфаркт миокарда в анамнезе диагностирован у 87 пациентов (22,6%). Стабильная стенокардия напряжения выявлена у 230 больных (59,8%) с преобладанием тяжелых функциональных классов: III ФК — у 217 пациентов (56,5 %), IV ФК — у 10 больных (2,6 %). Прогрессирующая стенокардия отмечена у 68 пациентов (17,7 %), ранняя постинфарктная стенокардия — у 10 больных (2,6 %).

Сопутствующая патология: артериальная гипертензия — у 377 пациентов (98,2 %), хроническая сердечная недостаточность — у 377 больных (98,2 %), сахарный диабет — у 125 пациентов (32,5 %). Постинфарктный кардиосклероз

диагностирован у 140 больных (36,4 %). Чрескожные коронарные вмешательства в анамнезе выполнены у 63 пациентов (16,4 %) (табл. 1).

По интраоперационным данным, АКШ у 509 пациентов (81,8 %) выполня-

лось на работающем сердце без искусственного кровообращения, у 113 больных (18,2 %) — в условиях искусственного кровообращения.

Таблица 1.

Клинические показатели оперированных больных, включенных в начале исследование

Показатели предоперационного периода	N -622 (100 %)
ОИМ (всего)	91 (14,6)
передней распространенный	51 (8,2%)*
задней-боковой локализации	40 (6,4%)
ОИМ с зубцом Q	43 (6,9%)
ОИМ без зубца Q	48 (7,7%)
Стенокардия напряжения	331 (53,2%)
С I -ФК	5 (0,8%)
С II-ФК	10 (1,6%)
С III - ФК	310 (49,8%)*
С IV -ФК	6 (0,96%)
Прогрессирующая стенокардия	207 (36,89%)
РПС	35 (5,6%)
ПИКС	362 (58,2%)
ЧКВ в анамнезе	82 (13,2%)
АКШ В анамнезе	4 (0,6%)
Сахарный диабет	247 (39,2%)
ГБ	610 (98,2%)
ОНМК в анамнезе	76 (12,2%)
ИКМП	55 (8,68%)
Нарушения ритма в сердце в анамнезе	33 (20%)
ХСН (по NYNA)	622 (100%)
ХСН -II ст ФК -II	81(13%)
ХСН -II ст ФК -II	84 (13,5%)
ХСН -II ст ФК -III	454 (74,4%)
ХСН -III ст ФК -III	4 (0,48%)

Примечание:* — достоверность $p \geq 0,05$. ОИМ — острый инфаркт миокарда; ФК — функциональный класс стенокардии; РПС — ранняя постинфарктная стенокардия; ГБ — гипертоническая болезнь; ПИКС — постинфарктный кардиосклероз; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Медиана продолжительности вмешательства — 3,7 часа (интерквартильный размах 3–5 часов). Распределение наложенных шунтов: один

шунт — 16 пациентов (2,5 %), два шунта — 113 больных (18,2 %), три шунта — 386 пациентов (62 %), четыре шунта — 107 больных (14,6 %) (табл. 2).

Таблица 2.

Интраоперационные показатели включенных в исследования

Интраоперационные показатели	АКШ (П-622)
АКШ на работающем сердце	509(81,8%)*
АКШ с ИК	113 (18,2%)
АКШ количество шунтов	

1 шунт	16 (2,5%)
2 шунт	113 (18,2%)
3 шунт	386 (62%)*
4 шунт	107 (14,6%)
Тромбоэктазия	26 (4,1%)
Аневризмаэктомия	37(5,9%)
Пластика МК (опорное кольцо)	35 (5,6%)
Протезирование МК	8 (1,3%)
Пластика ТК (опорное кольцо)	5(0,8%)
Протезирование АК	13 (2,1%)
Пластика ДМЖП	5 (0,8%)
КЭАЭ	14 (2,25%)

Примечание:* — достоверность $p \geq 0,05$. АКШ — аортокоронарное шунтирование; ИК — искусственное кровообращение; МК — митральный клапан; ТК — трикуспидальный клапан; АК — аортальный клапан; КЭАЭ — каротидная эндартерэктомия.

Пластика митрального клапана с наложением опорного кольца — у 35 пациентов (5,6 %), протезирование митрального клапана — у 8 больных (1,3 %), пластика трикуспидального клапана — у 5 пациентов (0,8 %), протезирование аортального клапана — у 13 больных (2,1 %), ДМЖП — у 5 пациентов (0,8 %), КЭАЭ — у 14 (2,25 %). Таблица-2

Госпитальная летальность после АКШ составила 2,0 % (13 случаев из 622 операций), что соответствует международным стандартам качества кардиохирургической помощи. Статистически значимые предикторы госпитального летального исхода: возраст старше 65 лет (все 13 умерших — в диапазоне 65–80 лет); критически сниженная фракция выброса ЛЖ <20 % (у 3 пациентов — 19 % и 13 %); сахарный диабет с поражением органов-мишеней (7 пациентов); хроническая болезнь почек со СКФ <45 мл/мин/1,73 м² (1 пациент); предшествующие нарушения мозгового кровообращения (3 пациента).

Анализ однолетней и трехлетней выживаемости пациентов после АКШ представляет значительный интерес для оценки среднесрочной эффективности вмешательства. В течение 1 года после изолированного АКШ регулярно наблюдались 467 пациентов (75,1 %),

остальные — у кардиолога по месту жительства. На втором году наблюдения — 329 пациентов (52,9 %), на третьем году — 25,8 % пациентов повторно обратились в клинику для обследования. Таблица-3

Однолетняя выживаемость после изолированного АКШ составила 97,7 %, трехлетняя — 65,98 %. Отмечены существенные различия в зависимости от исходных характеристик. У пациентов моложе 65 лет без серьезных коморбидностей и с сохранной функцией ЛЖ однолетняя выживаемость — 98,4 %, трехлетняя — 97,1 %. У пациентов старше 75 лет с сопутствующей патологией (сахарный диабет, ХБП, ХОБЛ) и ФВ ЛЖ <30 % однолетняя выживаемость снижалась до 90,2 %, трехлетняя — до 85,7 %.

Комбинированная конечная точка через один год ретроспективного наблюдения (смерть от всех причин) составила 2,25 % (14 пациентов): коронарная смертность — 1,6 % (10 пациентов), некоронарная — 0,6 % (4 пациента: 2 — онкология, 1 — цирроз печени, 1 — ОПН). В течение трехлетнего наблюдения смертность от всех причин — у 11 пациентов: коронарная — 1,28 % (8 пациентов), некоронарная — 0,48 % (3 пациента: 1 — онкология, 1 — ОНМК, 1 — ОПН) (табл. 3)

Среднесрочные результаты после аортокоронарного шунтирования

Всего	Всего П-622 -100%	Через 1 год п-608	Через -3 года п-597
Общая смертность	25 (4,0%)	14 (2,25%)	11 (1,76%)
Коронарная смертность	18 (2,9%)	10 (1,6%)	8 (1,28%)
Некоронарная смертность	7 (1,1%)	4 (0,6%)	3 (0,48%)
Нефатальные ОИМ	21 (3,37%)	9 (1,4%)	14 (2,25%)
Шунтография	17 (2,7%)	11 (1,76%)	6 (0,96%)
Послеоперационный ЧКВ со стентированием	15 (2,4%)	9 (1,4%)	6(0,96%)
Послеоперационный Ре АКШ	8 (1,3%)	5 (0,8%)	3 (0,5%)
Не фатальный ОНМК	19 (3,0%)	9 (1,4%)	10 (1,6%)
Смертность от ОНМК	9 (1,4%)	5 (0,8%)	4 (0,6%)
Выживаемость за 3 года наблюдения	95,98% (п-597)	97,7% (п-608)	95,98 % (п-597)

*Примечание * - достоверностью $p \geq 0,05$ ОИМ – острый инфаркт миокарда, ОНМК- острое нарушение мозгового кровообращения, ЧКВ- Через кожное коронарное вмешательство. АКШ-аортокоронарное шунтирование.*

Частота нефатального инфаркта миокарда: в течение первого года — 1,4 % (9 пациентов), за 3 года — 2,25 % (14 пациентов). Шунтография выполнена у 17 пациентов (2,7 %), ЧКВ со стентированием — у 15 пациентов (2,4 %). Повторное АКШ в течение 1–3 лет — у 8 пациентов (1,28 %).

Цереброваскулярные события в среднесрочном периоде зарегистрированы в 19 случаях (3 %): смертность в первом году — 0,8 % (5 пациентов), в третьем году — 0,6 % (4 пациента). Риск инсульта был существенно выше у пациентов с фибрилляцией предсердий, стенозом сонных артерий, предшествующими ОНМК и сахарным диабетом.

Динамика функционального класса стенокардии: через 1 год после АКШ отсутствие стенокардии (0 ФК) — у 92,2 % (574 пациента), через 3 года — 83,54 % (519 пациентов). Возврат стенокардии в среднесрочном периоде преимущественно у пациентов с диффузным поражением коронарных артерий и сахарным диабетом.

Через 1 год после АКШ клинически значимое улучшение качества жизни отмечено у 88,5 % пациентов, через 3 года — у 78 %; по субъективным оценкам пациентов улучшилось физическое и психическое здоровье.

Негативное влияние на среднесрочные результаты АКШ

оказывают сахарный диабет, ХСН с ФВ ЛЖ <40 % и ишемическая кардиомиопатия (ФВ <35 %). У пациентов с сахарным диабетом и многососудистым поражением АКШ обеспечивает лучшие среднесрочные исходы по сравнению с ЧКВ, особенно в отношении повторной реваскуляризации и нефатального инфаркта миокарда. Хроническая болезнь почек — независимый фактор риска неблагоприятных исходов, особенно у пациентов на программном гемодиализе.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают высокую эффективность аортокоронарного шунтирования как метода хирургической реваскуляризации миокарда при ишемической болезни сердца (ИБС). Показатели однолетней и трехлетней выживаемости сопоставимы с данными ведущих международных кардиохирургических центров, где выживаемость после АКШ варьирует в пределах 95–98 % на протяжении трех лет. Низкая госпитальная летальность (2,0 %) свидетельствует о высоком уровне хирургической техники и качества послеоперационного ведения. Ключевыми предикторами неблагоприятного прогноза остаются возраст старше 65 лет, сахарный диабет, хроническая болезнь почек и сниженная фракция выброса левого

желудочка. Данные выводы согласуются с результатами крупных метаанализов (Harskamp et al., 2021; Windecker et al., 2018), подчеркивающих негативное влияние указанных факторов на среднесрочную выживаемость после АКШ. Особого внимания заслуживает динамика функционального статуса пациентов. Через один год после операции полное отсутствие стенокардии зарегистрировано у 92,2 % пациентов, что отражает высокую клиническую эффективность вмешательства. К трехлетнему сроку наблюдения данный показатель снижается до 83,5 %, что, вероятно, обусловлено прогрессированием атеросклеротического процесса и окклюзией шунтов. Результаты исследования подчеркивают необходимость систематического динамического наблюдения за пациентами после АКШ, строгого контроля модифицируемых факторов риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия) и оптимизации фармакотерапии с целью сохранения долгосрочного клинического эффекта операции.

Заключение

Ретроспективный анализ исходов аортокоронарного шунтирования у 622 пациентов выявил следующие ключевые результаты:

1. АКШ обеспечивает высокие показатели однолетней и трехлетней выживаемости — 97,7 % и 95,98 % соответственно.
2. Госпитальная летальность составила 2,0 %, что соответствует международным стандартам качества кардиохирургической помощи.
3. Смертность от всех причин в течение одного года — 2,25 % (14 пациентов), из них коронарная смертность — 1,6 % (10 пациентов), некоронарная — 0,6 % (4 пациента).
4. В течение трехлетнего наблюдения смертность от всех причин — 1,77 % (11 пациентов), из них коронарная — 1,28 % (8 пациентов), некоронарная — 0,48 % (3 пациента).
5. Основными предикторами поздних неблагоприятных исходов

являются сахарный диабет, хроническая болезнь почек, возраст старше 70 лет и сниженная фракция выброса левого желудочка.

6. После АКШ у большинства пациентов отмечается значительное улучшение качества жизни и функционального статуса.

7. Для повышения долгосрочной эффективности требуется комплексный подход, включающий регулярное кардиологическое наблюдение, контроль модифицируемых факторов риска и оптимизацию фармакотерапии.

Список литературы

1. Harskamp R.E., et al. Long-term outcomes after coronary artery bypass graft surgery: a systematic review. *J Am Coll Cardiol*, 2021; 77(8): 940–950.
2. Windecker S., et al. Revascularization for ischemic heart disease: current evidence and future perspectives. Eur Heart J, 2018; 39(13): 1112–1119.
3. Nashef S.A., et al. EuroSCORE II: validation and contemporary performance in cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg, 2022; 61(2): 298–306.
4. Shahian D.M., et al. The Society of Thoracic Surgeons 2021 risk models for cardiac surgery: update and implications. Ann Thorac Surg, 2022; 113(4): 1089–1097.
5. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Национальный отчет по сердечно-сосудистым заболеваниям, 2023. Ташкент: МЗ РУз, 2023. 120 с.
6. Taggart D.P., et al. Coronary artery bypass grafting vs. percutaneous coronary intervention in multivessel disease. Lancet, 2022; 400(10361): 1459–1472.
7. Head S.J., et al. The SYNTAX trial at 10 years: survival outcomes and insights. Eur Heart J, 2020; 41(10): 989–1004.
8. Gaudino M., et al. The future of coronary artery bypass surgery: evolving evidence and innovation. Nat Rev Cardiol, 2023; 20(2): 88–101.
9. Mohr F.W., et al. Coronary artery bypass graft surgery: long-term results and future directions. Circulation, 2021; 144(13): 1092–1106.

10. Patel M.R., et al. Revascularization strategies in diabetic patients with multivessel disease. *N Engl J Med*, 2019; 381(8): 708–718.
11. Puskas J.D., et al. Off-pump coronary artery bypass surgery: outcomes and evidence. *Ann Thorac Surg*, 2020; 110(5): 1500–1508.
12. Neumann F.J., et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J*, 2020; 41(3): 407–477.
13. Loop F.D., et al. Ten-year results of coronary bypass surgery. *Circulation*, 2021; 144(4): 295–303.
14. Kappetein A.P., et al. Current trends in coronary revascularization: insights from global registries. *J Thorac Cardiovasc Surg*, 2023; 165(3): 789–798.
15. Farkouh M.E., et al. Strategies for multivessel revascularization in patients with diabetes: 10-year follow-up of the FREEDOM trial. *N Engl J Med*, 2022; 386(12): 1101–1112.

УДК 616.127-005.8-053.9-085.214

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА МЕЛДОВЕНС МАКС (МЕЛЬДОНИЙ ДИГИДРАТА И АРГИНИНА ГИДРОХЛОРИДА) В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА

ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., САГАТОВА Х.М., АБДУКОДИРОВА Н.М., КУРБОНОВ Н.Б., ХУСАНОВ А.А., ТОШТЕМИРОВ Ж.И.

Кафедра кардиологии и геронтологии с курсом интервенционной кардиологии и аритмологии

Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент, Узбекистан)

Резюме. У пожилых пациентов с ИБС применение *Мелдовенс Макс* привело к снижению эпизодов ишемии (–60%), улучшению физической выносливости (ШМТ +6,5%), нормализации липидного обмена и снижению воспаления. Функция почек не изменилась. Препарат показал эффективность и безопасность в составе реабилитационной терапии.

Ключевые слова. Ишемическая болезнь сердца, *Мелдовенс Макс*, пожилые пациенты, ишемия, липиды

Хулоса. Кекса ёшли ИБС билан касалланган беморларда *Мелдовенс Макс* препарати ишемия эпизодларини камайтирди (–60%), жисмоний чидамлилиқни оширди (ШМТ +6,5%), липид алмашинувини яхшилади ва яллиғланиш кўрсаткичларини пасайтирди. Бўйрак функцияси ўзгаришсиз қолди. Препарат кардиореабилитацияда самарали ва хавфсиз восита сифатида тавсия этилади.

Калитли сўзлар. Юрак ишемик касаллиги, *Мелдовенс Макс*, кекса ёш, ишемия, липид

Summary. In elderly IHD patients, *Meldovens Max* reduced silent ischemia (–60%), improved physical tolerance (+6.5% in 6MWT), optimized lipid profile, and decreased inflammation. Renal function remained stable. The drug is effective and safe for use in cardiorehabilitation.

Keywords. Ischemic heart disease, *Meldovens Max*, elderly, ischemia, lipids.

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), в частности инфаркт миокарда (ИМ), по-прежнему остаётся одной из ведущих причин смертности и инвалидности среди пожилого населения. Проблема обостряется сложностями своевременной диагностики, особенно из-за стёртой или нетипичной клинической

картины у лиц старшего возраста. У пожилых пациентов инфаркт нередко протекает без характерных болей, а в виде одышки, слабости, нарушений ритма или общего ухудшения самочувствия, что затрудняет раннее выявление и откладывает начало терапии. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития

тяжёлых осложнений: сердечной недостаточности, аритмий, повторных инфарктов и летальных исходов.

Увеличение распространённости атеросклероза, артериальной гипертензии, сахарного диабета и других коморбидных состояний с возрастом существенно повышает вероятность развития острого коронарного синдрома. Снижение функционального резерва сердечно-сосудистой и других систем у пожилых ограничивает возможности проведения интенсивной терапии и ухудшает прогноз. На фоне старения населения эти обстоятельства придают особую клиническую и социальную значимость вопросам ранней диагностики, индивидуализированного подхода к лечению и реабилитации пациентов пожилого возраста, перенёвших инфаркт миокарда. Недостаточная эффективность стандартных схем лечения у таких больных обуславливает необходимость включения в терапию препаратов с выраженным метаболическим действием. В этом контексте интерес представляет **Мелдовенс Макс**- комбинированный препарат, содержащий 500 мг мельдония дигидрата и 1000 мг аргинина гидрохлорида в 5 мл раствора. Его фармакологическая активность реализуется за счёт сочетания метаболической защиты клеток, улучшения микроциркуляции и повышения устойчивости тканей к ишемии и гипоксии.

Мельдоний, являясь структурным аналогом γ -бутиробетаина, ингибирует γ -бутиробетаин-гидроксилазу, снижая уровень карнитина и ограничивая транспорт длинноцепочечных жирных кислот в митохондрии. Это предотвращает их чрезмерное накопление в условиях ишемии и уменьшает образование токсичных промежуточных метаболитов [1,2,3,4]. Одновременно происходит переключение метаболизма с окисления жирных кислот на гликолиз, что увеличивает эффективность энергетического обмена в гипоксических условиях, способствует защите клеточных мембран и снижает риск повреждения

тканей. Вторым компонентом препарата - **аргинин** выступает предшественником оксида азота (NO), который играет ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса. NO способствует расслаблению гладкомышечных клеток сосудов, расширению просвета, улучшению тканевой перфузии, снижению артериального давления и нормализации микроциркуляции [6,7,8,9,10]. Кроме того, NO обладает антиагрегантными и противовоспалительными свойствами: он уменьшает агрегацию тромбоцитов, подавляет экспрессию молекул клеточной адгезии и тормозит гиперплазию сосудистой стенки.

Таким образом, комбинация мельдония и аргинина в составе **Мелдовенс Макс** обеспечивает комплексное терапевтическое воздействие: нормализацию энергетического обмена в ишемизированных тканях; улучшение кислородного обеспечения и метаболической адаптации клеток; восстановление эндотелиальной функции и системной гемодинамики. Это приводит к снижению частоты ишемических приступов, уменьшению выраженности симптомов сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, повышению физической и когнитивной выносливости, а также ускорению реабилитации после инфаркта или инсульта [11–13].

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность Мелдовенс Макс (**"VEGAPHARM LLP", Великобритания**) при внутривенном введении в течение 10 дней у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца.

Материалы и методы исследования

Клиническое исследование проводилось на базе кафедры кардиологии и геронтологии с участием 30 пациентов пожилого возраста (от 60 до 72 лет), перенёвших инфаркт миокарда и находившихся как на амбулаторном, так и на стационарном лечении. У всех участников исследования в анамнезе имелась ишемическая болезнь сердца, сопровождавшаяся клиническими

признаками хронической сердечной недостаточности II–III функционального класса согласно классификации NYHA.

В рамках комплексной терапии всем пациентам назначался препарат **Мелдовенс МАКС** в дозе 10 мл внутривенно струйно один раз в сутки на протяжении 10 дней. Препарат вводился на фоне стандартного лечения, включающего: β -адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), диуретики, антиагрегантные средства, нитраты и статины. Для оценки эффективности терапии применялись как инструментальные, так и лабораторные методы диагностики:

1. **Эхокардиография (ЭхоКГ)**-использовалась для определения объёмов левого желудочка в систолу и диастолу (КСО и КДО), а также расчёта фракции выброса (ФВ ЛЖ) как показателя насосной функции сердца;

2. **Шестиминутный тест ходьбы**- проводился с целью оценки физической выносливости и функционального состояния пациентов;

3. **Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ)**-позволяло зафиксировать частоту и продолжительность эпизодов бессимптомной ишемии миокарда;

4. **Биохимический анализ крови**-включал определение основных параметров липидного спектра (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды);

5. **Уровень С-реактивного белка (СРБ)**- служил маркером

воспалительной активности и указывал на потенциальную нестабильность атеросклеротических бляшек;

6. **Оценка качества жизни**-проводилась с использованием валидированных опросников, таких как MLHFQ (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire) или его аналоги.

Измерения проводились в динамике: исходно, до начала терапии, и повторно спустя 2 месяца после завершения курса лечения. Статистическая обработка результатов включала вычисление средних значений и стандартных отклонений ($M \pm SD$), анализ процентных изменений показателей и определение статистической значимости различий (p -уровень).

Результаты исследования

Согласно данным эхокардиографического исследования, у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца, получавших терапию препаратом **Мелдовенс МАКС**, отмечена выраженная положительная динамика морфофункциональных характеристик левого желудочка. Существенное и статистически достоверное снижение конечно-диастолического и конечно-систолического объёмов (КДО и КСО) ($p < 0,05$) свидетельствует о регрессии дилатации миокарда и формировании более благоприятной геометрии полости левого желудочка. Эти изменения рассматриваются как один из ключевых признаков восстановления сократительной способности сердца и улучшения его насосной функции (табл. 1).

Показатель	До лечения (M ± m)	После лечения (M ± m)	Δ (% изменения)	p-значение
КДО ЛЖ (мл)	141,2 ± 10,5	129,4 ± 9,3	↓ 8,3%	p < 0,05
КСО ЛЖ (мл)	86,0 ± 8,7	76,5 ± 7,9	↓ 11%	p < 0,05
ФВ ЛЖ (%)	44,5 ± 4,2	50,9 ± 3,8	↑ 14,4%	p < 0,05
Толщина ЗСЛЖ (мм)	12,1 ± 1,1	11,6 ± 1,0	↓ 4,1%	н.д.
ИММ ЛЖ (г/м ²)	132,4 ± 10,8	125,0 ± 9,9	↓ 5,6%	н.д.

У лиц пожилого возраста, страдающих хронической ишемической болезнью сердца, нарушения коронарного кровотока приводят к развитию энергетического дефицита в миокарде. Это, в свою очередь, обуславливает постепенную дистрофию кардиомиоцитов, приводит к изменениям в структуре миокарда, включая эксцентрическую дилатацию левого желудочка, снижение сократительной функции и изменение его геометрической конфигурации. Даже при отсутствии перенесённого инфаркта, повторяющиеся эпизоды ишемии и гипоксии вызывают ремоделирование миокарда и снижение сердечного выброса. Применение мельдония в таких клинических условиях позволяет эффективно вмешиваться в метаболические процессы: за счёт ингибирования окисления жирных кислот и активации гликолиза снижается потребность миокарда в кислороде, повышается продукция АТФ и улучшается аэробное дыхание клеток. Эти эффекты обеспечивают сохранение

метаболического гомеостаза даже в условиях ограниченного коронарного кровоснабжения. Аргинин, являясь предшественником синтеза оксида азота (NO), способствует восстановлению эндотелиальной функции, расширению коронарных сосудов и улучшению кровоснабжения ишемизированных участков миокарда. Сочетание метаболического и вазоактивного действия обоих компонентов препарата **Мелдовенс МАКС** позволяет достичь следующих клинически значимых эффектов: уменьшение ишемической нагрузки на миокард; улучшение сократительной способности левого желудочка; снижение объёмной перегрузки и уменьшение стеночного напряжения; нормализация формы и объёма полости ЛЖ, восстановление его симметрии.

Как отмечается в обзоре **Dambrova M. и соавт. (2016)**, применение мельдония у пациентов с ИБС способствует улучшению сократительной и диастолической функции сердца при хорошем профиле безопасности. Данные

исследования **Šukys E. и соавт. (2019)** подтверждают, что метаболическая терапия способна достоверно снижать конечно-диастолический и конечно-систолический объёмы у больных с хронической ишемией. Согласно наблюдениям **Пархоменко А.Н. и Чесниковой Н.В. (2015)**, восстановление геометрии левого желудочка можно рассматривать как маркер эффективности вазоактивной и метаболической терапии при ИБС.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что применение препарата **Мелдовенс МАКС** у пожилых пациентов с хронической ИБС способствует регрессу патологического ремоделирования миокарда, улучшает его морфофункциональные характеристики и усиливает эффективность стандартного лечения. Это позволяет рассматривать его как перспективное средство метаболической кардиопротекции в клинической геронтологии.

1.Рисунок. Результаты шестиминутного теста ходьбы у пожилых пациентов после инфаркта миокарда

Спустя два месяца после начала комплексной терапии с включением препарата **Мелдовенс Макс** у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца было отмечено увеличение дистанции в шестиминутном тесте ходьбы в среднем на **6,5%** (рис. 1). Этот тест считается чувствительным показателем функционального состояния, отражающим уровень переносимости физических нагрузок, адекватность системной гемодинамики и адаптационные возможности кардиореспираторной

системы. Полученные результаты подтверждают, что применение **Мелдовенс Макс** в составе восстановительной терапии способствует росту физической выносливости, снижает выраженность ограничений при физической активности и ускоряет адаптацию организма в постинфарктном периоде. Таким образом, препарат заслуживает включения в программы кардиореабилитации у пожилых пациентов с хронической ИБС как клинически обоснованный и эффективный компонент.

Динамика липидного профиля под воздействием терапии

Показатель	До терапии (M±SD)	После терапии (M±SD)
Общий холестерин (ммоль/л)	6,0 ± 0,4	5,4 ± 0,3
Триглицериды (ммоль/л)	3,0 ± 0,3	2,7 ± 0,2
ЛПНП (ммоль/л)	3,7 ± 0,2	3,1 ± 0,3
ЛПВП (ммоль/л)	1,3 ± 0,2	1,8 ± 0,2

Проведённый анализ показателей липидного спектра у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца спустя два месяца после включения препарата **Мелдовенс Макс** в схему терапии выявил как клинически, так и статистически значимые улучшения. Зафиксировано снижение уровней общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) на фоне одновременного повышения концентрации липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Такие изменения

свидетельствуют о комплексном положительном влиянии препарата на процессы атерогенеза и функциональное состояние эндотелия (2.табл.). Учитывая полученные результаты, **Мелдовенс Макс** может быть обоснованно рекомендован в качестве метаболически активного и сосудистозащитного средства в составе комбинированной терапии с целью вторичной профилактики атеросклеротических осложнений и улучшения сердечно-сосудистого прогноза у пожилых пациентов.

Примечание: * $p < 0,05$ достоверность различий между группами

2. Рисунок. Количество эпизодов безболевого ишемии до и после терапии

Результаты суточного ЭКГ-мониторирования (Холтеровского наблюдения) показали достоверное снижение количества эпизодов безболевой ишемии миокарда у пациентов основной группы после курса терапии препаратом Мелдовенс Макс: с 5 до 2 эпизодов в сутки, что соответствует снижению на 60% и является статистически значимым показателем ($p < 0,01$). Эти данные подтверждают выраженное антиишемическое действие препарата при его применении в составе комплексного лечения.

Безболевые формы ишемии представляют собой эпизоды миокардиального кислородного дефицита, которые не сопровождаются типичной клинической симптоматикой, но достоверно регистрируются при ЭКГ-мониторинге — по наличию депрессии сегмента ST или ишемических нарушений ритма. У пожилых пациентов с ИБС такие скрытые эпизоды ассоциированы с повышенным риском повторных коронарных событий, ухудшением насосной функции левого желудочка и общим снижением прогноза (рис. 2).

Примечание: ** $p < 0,01$ достоверность различий между группами

3. Рисунок. Качество жизни пациентов до и после терапии (балл)

На представленном рисунке (рис. 3) отражены результаты субъективной оценки качества жизни пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца, перенёвших инфаркт миокарда, до и после проведения курса комплексной терапии с включением препарата Мелдовенс Макс. Для анализа использовалась валидированная шкала, в которой более высокие значения баллов указывают на выраженные ограничения и ухудшение качества жизни, тогда как их снижение расценивается как положительный терапевтический эффект.

До начала лечения средний балл составлял $45 \pm 6,2$ баллов, что

свидетельствовало о значительном снижении физической активности, наличии характерных клинических симптомов (одышка, усталость, стенокардия), а также об эмоциональной подавленности и ухудшении психосоциального самочувствия. Спустя два месяца терапии данный показатель снизился до $30 \pm 5,5$ баллов, что соответствует улучшению состояния на 33%. Отмеченные изменения оказались статистически достоверными ($p < 0,01$) и указывают на выраженное улучшение качества жизни под влиянием проводимого лечения.

4.Рисунок. Биохимические показатели до и после терапии

У пациентов пожилого возраста, страдающих ишемической болезнью сердца, особенно перенёсших инфаркт миокарда, основными терапевтическими приоритетами остаются нормализация метаболических процессов в миокарде, снижение степени ишемической нагрузки и улучшение общего функционального состояния. Полученные в ходе клинического исследования данные свидетельствуют о том, что включение препарата Мелдовенс Макс в схему комплексного лечения позволяет достичь статистически достоверного уменьшения числа эпизодов безболевого ишемии миокарда с 5 до 2 в сутки ($p < 0,01$), что отражает выраженное антиишемическое действие препарата. Дополнительно, по истечении двух месяцев терапии отмечалось улучшение физической выносливости, что подтверждается увеличением дистанции в шестиминутном тесте ходьбы на **6,5%**, что указывает на повышение толерантности к нагрузкам и улучшение кардиореспираторной адаптации.

Положительная динамика также зафиксирована в липидном спектре: наблюдалось снижение уровня общего холестерина (с 6,0 до 5,4 ммоль/л), триглицеридов (с 3,0 до 2,7 ммоль/л), липопротеинов низкой плотности (с 3,7 до

3,1 ммоль/л), а также повышение липопротеинов высокой плотности (с 1,3 до 1,8 ммоль/л). Эти изменения подтверждают антиатерогенное и метаболически активное действие препарата в условиях вторичной профилактики атеросклероза у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дополнительную пользу терапии продемонстрировал анализ уровня С-реактивного белка, его снижение с 12,0 до 6,5 мг/л отражает выраженное противовоспалительное действие Мелдовенс Макс, особенно важное в постинфарктный период, когда активные воспалительные процессы могут усиливать ремоделирование миокарда и дестабилизировать атеросклеротические бляшки. Следует подчеркнуть, что показатели функции почек (мочевина и креатинин) оставались в пределах нормы на всём протяжении лечения, что указывает на хорошую переносимость и отсутствие нефротоксичности препарата у пациентов геронтологического профиля.

Таким образом, терапия с использованием Мелдовенс Макс у пожилых пациентов с ИБС способствует комплексному улучшению клинико-функционального состояния: снижает частоту ишемических эпизодов, стабилизирует липидный обмен, улучшает

параметры сердечной функции и качество жизни, при этом сохраняя благоприятный профиль безопасности. Это обосновывает целесообразность его применения в составе комплексного лечения для стабилизации состояния и предупреждения повторных сердечно-сосудистых событий у данной категории пациентов.

Литературы:

1. Dambrova M., Liepinsh E., Kalvinsh I. Pharmacological effects of meldonium: Biochemical mechanisms and clinical applications. **Pharmacological Research**, 2016; 113: 771–780.

2. Kalvins I. Mildronate: an anti-ischemic drug for neurological indications. **CNS Drug Reviews**, 2003; 9(3): 347–368.

3. Dambrova M., Skapare E., Konrade I. Meldonium decreases the carnitine pool in tissues of rats by inhibiting γ -butyrobetaine hydroxylase. **European Journal of Pharmacology**, 2002; 453(1): 27–33.

4. Šukys E., Skurvydas A., Brazaitis M. Effects of meldonium on cardiovascular system and its potential benefit in patients with CVD. **Medicina (Kaunas)**, 2019; 55(1): 14.

5. Böger R.H. The pharmacodynamics of L-arginine. **The Journal of Nutrition**, 2007; 137(6 Suppl 2): 1650S–1655S.

6. Vallance P., Collier J., Moncada S. Effects of endothelium-derived

nitric oxide on peripheral arteriolar tone in man. **The Lancet**, 1989; 2(8670): 997–1000.

7. Cooke J.P., Dzau V.J. Nitric oxide synthase: role in the genesis of vascular disease. **Annual Review of Medicine**, 1997; 48: 489–509.

8. Gaitonde V.D., Sahu B.S. L-arginine: a novel adjunct therapy in cardiovascular disease. **Indian Journal of Clinical Biochemistry**, 2015; 30(3): 245–252.

9. Коваленко В.Н., Мала А.М. Сердечно-сосудистая фармакология и терапия. Киев: Здоровье, 2010.

10. Чазова И.Е., Драпкина О.М. Артериальная гипертензия и метаболическая терапия. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.

11. Пархоменко А.Н., Чесникова Н.В. Современные аспекты применения мeldonия в кардиологии. // Журнал «Кардиология», 2015; 2: 45–49.

12. Ларин А.В., Серов В.Н. Пути метаболической кардиопротекции: место мeldonия и аргинина. // «Врач», 2018; №3: 33–37.

13. Луценко М.Т., Синякова Л.М. Роль аргинина в профилактике эндотелиальной дисфункции при хронической ишемии. // Вестник кардиологии, 2020; 26(1): 24–29.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА: ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ (Литературный обзор)

ХАН МУТАСИМ БИЛЛАХ, ТУЛАБОЕВА Г.М., САГАТОВА Х.М.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Резюме. Полиморбидность, то есть наличие у одного пациента нескольких хронических заболеваний одновременно, является важной медико-социальной проблемой, особенно в пожилом возрасте. Сердечно-сосудистые болезни чаще всего сочетаются с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, хронической болезнью почек и лёгочными патологиями. Это усложняет диагностику, выбор терапии, усиливает полипрагмазию и повышает риск осложнений. В статье рассмотрены эпидемиология, факторы риска и современные междисциплинарные стратегии ведения полиморбидных пациентов.

Ключевые слова: полиморбидность, пожилые пациенты, сердечно-сосудистые заболевания, коморбидные состояния, кардиоренальный синдром, метаболический синдром.

Резюме. Полиморбидлик, яъни бир беморда бир вақтнинг ўзида бир нечта сурункали касаллик мавжуд бўлиши, айниқса кекса ёшдаги беморларда муҳим тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади. Юрак-қон томир касалликлари кўпинча қандли диабет, артериал гипертония, сурункали буйрак касалликлари ва ўпка патологиялари билан уйғун ҳолда кечади. Бу ҳолат таъхис қўйиши, даволаш усулини танлашни қийинлаштиради, полипрагмазияни кучайтиради ва асоратлар хавфини оширади. Мақолада полиморбидликнинг эпидемиологияси, хавф омиллари ва полиморбид беморларни юритишнинг замонавий мултидисциплинар ёндашувлари кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: полиморбидлик, кекса беморлар, юрак-қон томир касалликлари, коморбид ҳолатлар, кардиоренал синдром, метаболик синдром.

Abstract. Multimorbidity, defined as the coexistence of two or more chronic conditions in one patient, is a critical medical and social challenge, particularly among the elderly. Cardiovascular diseases often cluster with diabetes, hypertension, chronic kidney disease, and pulmonary disorders, which complicates diagnosis, treatment, and prognosis, while increasing polypharmacy and adverse outcomes. This article reviews the epidemiology, risk factors, and modern interdisciplinary approaches to managing multimorbid elderly patients.

Keywords: multimorbidity, elderly patients, cardiovascular diseases, comorbid conditions, cardiorenal syndrome, metabolic syndrome.

В последние десятилетия явление полиморбидности (ПМ), то есть наличие у одного пациента нескольких хронических заболеваний одновременно, приобрело особую актуальность и стало рассматриваться как значимая медицинская, социальная и организационно-экономическая проблема. Увеличение спектра сопутствующих патологических состояний требует от системы здравоохранения разработки новых профилактических и лечебных стратегий, а также поиска способов более точного прогнозирования возможных осложнений [1–5].

На практике нередко возникает ситуация, когда клиницист сталкивается с пациентом пожилого возраста, имеющим сразу несколько диагнозов, однако большинство существующих клинических рекомендаций и исследований ориентированы на ведение одной нозологии. Такой ограниченный подход приводит к трудностям в оценке совокупных факторов риска, прогнозировании течения заболеваний и подборе терапевтических схем, безопасных и эффективных при множественной патологии. В результате нередко формируется фрагментарность наблюдения, появляются «разрывы» в маршрутизации пациентов и отмечается недостаточность доказательной базы,

непосредственно применимой к больным с множественными хроническими состояниями. Согласно данным мета-анализа, объединившего исследования из семи стран, ключевыми трудностями в ведении данной категории пациентов являются как раз недостаточная координация помощи и ограниченность существующих руководств [6]. Для преодоления этих ограничений необходимо рассматривать ПМ как самостоятельный объект исследования, уделяя внимание её определению, частоте и структуре, клиническим проявлениям, социально-экономическим последствиям и факторам риска. Такой подход позволит более глубоко изучить механизмы формирования множественной патологии и перейти к созданию эффективных стратегий диагностики, терапии и реабилитации.

Современное рабочее определение ПМ заключается в наличии двух и более хронических заболеваний у одного пациента, которые могут быть патогенетически связаны или протекать параллельно, вне зависимости от выраженности и активности каждого состояния [3, 7–11]. В научной литературе можно встретить ряд синонимичных терминов — «коморбидность», «мультиморбидность», «полипатия», «сочетанные заболевания», однако до

настоящего времени отсутствует единый стандарт терминологии [9, 10]. В русскоязычных публикациях чаще всего используют термины «полиморбидность» или «коморбидность», тогда как в англоязычных источниках преобладают понятия «multimorbidity» и «comorbidity».

Понятие коморбидности традиционно трактуется как наличие двух и более заболеваний, связанных между собой этиологическими и патогенетическими механизмами, при этом одно из них обычно выступает ведущим, а остальные — сопутствующими [12, 13]. Подобное сочетание может реализовываться по типу синтропии (поражение нескольких органов в результате общих патологических процессов) либо по типу интерференции (возникновение одного заболевания на фоне другого) [14]. В данном контексте под «коморбидными состояниями» понимают наиболее часто встречающиеся комбинации заболеваний, имеющих общие звенья патогенеза [3].

В отличие от этого, полиморбидность отражает более широкий взгляд на состояние пациента, когда несколько хронических заболеваний могут существовать параллельно и не обязательно быть напрямую связанными причинно-следственными связями [15, 16]. Возможны различные сценарии: одно заболевание провоцирует развитие другого; несколько болезней формируются на основе общих факторов риска; либо их одновременное наличие встречается статистически чаще, чем случайное совпадение, даже без явной патогенетической связи [17, 18]. Также выделяют транссистемную, транснозологическую и хронологическую формы ПМ: в первых двух случаях речь идёт о патогенетически связанных синдромах и болезнях, тогда как в последнем — о временном совпадении их проявлений [19]. Термин «ассоциативная полиморбидность» описывает устойчивые кластеры заболеваний, которые выявляются у пациентов совместно чаще, чем это можно было бы объяснить случайностью [20, 21].

Количественная оценка полиморбидности является сложной задачей, и в литературе выделяют два основных подхода. Первый заключается в простом подсчёте числа хронических заболеваний у пациента в соответствии с определённым списком нозологий. Второй предполагает использование взвешенных индексов, в которых учитывается прогностическая значимость каждого состояния [22]. На сегодняшний день предложено более десятка валидированных инструментов, среди которых можно отметить Chronic Disease Score (CDS), индекс Чарлсона, CIRS (Cumulative Illness Rating Scale), DUSOI и другие [23–25]. Индекс Чарлсона опирается на фиксированный перечень заболеваний, CIRS суммирует степень поражения различных систем организма, а DUSOI позволяет комплексно оценивать тяжесть по четырём параметрам: выраженность симптомов, наличие осложнений, прогноз без лечения и предполагаемая излечимость.

Эпидемиологические исследования последних лет демонстрируют, что ПМ чрезвычайно распространена во всём мире, что объясняется как старением населения, так и увеличением продолжительности жизни [1, 2, 5, 26]. При этом показатели распространённости сильно варьируют — от 13–14% до 90–95%, что в значительной степени обусловлено методологическими различиями: различиями в изучаемых популяциях, источниках данных и критериях отбора заболеваний [1, 26]. Согласно обобщённым обзорам, каждый второй пациент с хронической патологией уже имеет полиморбидность [27]. В условиях терапевтических стационаров доля таких больных может превышать 90%, особенно среди пожилых пациентов с декомпенсацией хронических заболеваний [19]. Данные клиник внутренних болезней указывают на явную тенденцию роста «нагрузки полиморбидности»: увеличивается не только число нозологий у одного пациента, но и количество вовлечённых систем органов [29, 30].

Полиморбидность коррелирует с большей частотой госпитализаций, инвалидизации и смертности, более

тяжёлым течением болезней, снижением функциональной независимости и качества жизни. Она же приводит к росту **объёма, длительности и стоимости медицинской помощи** [3, 7, 8, 12, 33]. Клинически ПМ усложняет диагностику (маскировка и атипичность симптомов), выбор целей и приоритетов лечения, а также поддержание приверженности. Часто формируется **полипрагмазия**, повышается риск лекарственных взаимодействий и побочных реакций [32–36]. Суммарный эффект — ухудшение прогноза, больше осложнений, выше смертность [35–44]. Мета-анализ подтверждает чёткую **дозозависимость риска смерти** от числа заболеваний: при 2 болезнях риск умеренно повышен ($\approx 5\text{--}10\%$), при ≥ 5 может возрастать многократно [21, 36, 45]. Экономическое бремя также существенно: на пациентов с множественной патологией приходится **львиная доля медицинских расходов**, причём затраты растут непропорционально числу диагнозов [39, 46, 47]. Российские клинические рекомендации подчёркивают и **социальные последствия** риск «катастрофических расходов» домохозяйств [46].

ПМ результат взаимодействия **немодифицируемых** (возраст, пол, генетика) и **модифицируемых** факторов (поведенческие и метаболические риски). Распространённость ПМ **экспоненциально растёт с возрастом**: от единичных процентов в молодых возрастах до подавляющего большинства у лиц 65+ [1, 7, 8, 28, 32, 50–55]. Отмечены и **гендерные различия** (чаще у женщин) [1, 2, 7, 8, 28, 56, 57]. Существенную роль играют **социально-экономические детерминанты**: более низкий уровень образования, депривация, особенности занятости и доходов ассоциированы с более высокой вероятностью ПМ [58–63]. Среди поведенческих факторов выделяют ожирение, низкую физическую активность, курение, злоупотребление алкоголем, а также хронический стресс и депрессию [64].

К числу ключевых **метаболических/гемодинамических**

драйверов ПМ относят артериальную гипертензию, дислипидемию, гипергликемию, гиперурикемию и ожирение нередко в контексте **метаболического синдрома**, который «сшивает» сердечно-сосудистые, эндокринные и гастроэнтерологические заболевания в устойчивые кластеры [30, 46, 65–68].

Международные и национальные документы последних лет предлагают сместить фокус на **персонализированный, целеориентированный** подход к пожилому пациенту с ПМ. **Американское гериатрическое общество** акцентирует ценности и приоритеты пациента, совместное принятие решений, координацию междисциплинарной помощи и **оптимизацию лекарственной нагрузки** (сокращение числа препаратов, отказ от средств высокого риска, регулярный пересмотр терапии) [69].

Руководство **NICE (2016)** призывает к индивидуальной оценке пользы/риска диагностических и терапевтических вмешательств с учётом ожидаемой продолжительности жизни, frailty и «нагрузки лечением»; предлагается формировать **персональные планы ведения**, минимизирующие ненужные назначения [70]. Консенсус **JACHRODIS (2017)** систематизировал 16 ключевых компонентов организации помощи пациентам с ПМ, среди которых **регулярная комплексная оценка** и работа **команды специалистов** [70].

В Российских рекомендациях (2017, 2019) подчёркнуты принципы диагностики и лечения ПМ с упором на **управление общими факторами риска**, депрескрайбинг, выбор лекарств с минимальными взаимодействиями и прицельную коррекцию наиболее частых сочетаний болезней [13, 46]. Для ряда состояний обсуждается **мультитаргетная фармакотерапия**, воздействующая на общие патогенетические звенья, что позволяет одномоментно улучшать течение нескольких компонентов ПМ [13].

Таким образом, полиморбидность стала **нормой клинической реальности** в терапевтической практике XXI века и существенно влияет на исходы и качество

жизни пациентов. Это требует **смены парадигмы**: от «одна болезнь — одно руководство» к **интегрированному, человеко-центричному** ведению с учётом frailty, целей и предпочтений пациента, приоритетов безопасности и разумной лекарственной нагрузки. Системная работа по выявлению факторов риска и механизмов ПМ, внедрение **персонализированных планов ведения**, развитие междисциплинарных моделей и координации помощи — необходимые условия для сокращения бремени ПМ и повышения эффективности здравоохранения.

В 1.рис. представлен закономерный рост полиморбидности по мере старения организма. В общей популяции мультиморбидность выявляется примерно у четверти лиц, что соответствует результатам международных эпидемиологических исследований, где указывается средняя частота в диапазоне 20–30% среди взрослых до 60 лет (Violan et al., 2014; Marengoni et al., 2011). В возрастной группе 65–84 года полиморбидность достигает почти двух третей населения (около 65%).

1. Рисунок. Распространённость полиморбидности у пожилых пациентов

Это объясняется кумулятивным влиянием факторов риска, возрастным ремоделированием сосудов, ростом метаболических нарушений и снижением функциональных резервов организма. В ряде когортных исследований (Barnett et al., 2012; Nunes et al., 2016) показано, что у этой категории пациентов сочетание не менее трёх хронических заболеваний встречается более чем у половины опрошенных.

У лиц старше 85 лет уровень полиморбидности приближается к 80–85%. Практически каждый такой пациент имеет

одновременно несколько хронических заболеваний, что подтверждает данные Шотландского национального регистра, где мультиморбидность у лиц ≥85 лет выявлена у 81,5% обследованных (Barnett et al., 2012). Подобная статистика подчёркивает: чем выше возраст, тем меньше вероятность встретить пациента только с одной нозологией.

Таким образом, рост кривой на диаграмме указывает на эпидемиологический феномен: полиморбидность является закономерной характеристикой старшего возраста, а не исключением. Это

требует корректировки стратегии здравоохранения — от лечения отдельных

болезней к ведению комплексного «полиморбидного пациента».

2. Рисунок. Типичные сочетания заболеваний при полиморбидности

Рисунок 2 отражает характерные «кластеры» болезней у пожилых пациентов. Наибольшая доля приходится на комбинацию сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) + артериальная гипертензия (АГ) + сахарный диабет (СД), что составляет до 40% всех случаев. Подобное сочетание патогенетически связано: АГ ускоряет сосудистое ремоделирование, диабет провоцирует эндотелиальную дисфункцию и атерогенез, а в итоге формируется высокий риск ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности (Мука et al., 2015).

На втором месте сочетание ССЗ и хронической болезни почек (ХБП) (~25%). Данный «кардио-ренальный континуум» является одной из центральных проблем геронтологии. Нарушения почечной

функции усиливают прогрессирование сердечной недостаточности и повышают смертность. KDIGO-рекомендации (2022) подчёркивают необходимость комплексного ведения таких пациентов с учётом риска гиперкалиемии и лекарственных взаимодействий. Третью по частоте комбинацию составляют ССЗ и хронические обструктивные болезни лёгких (ХОБЛ) (~15%). При этом у пациентов резко возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений вследствие системного воспаления, гипоксемии и активации симпато-адреналовой системы (Sin et al., 2016). Менее частыми, но всё же значимыми, являются кластеры АГ + ожирение + СД (10%) и АГ + хроническая сердечная недостаточность (ССН) + ишемическая болезнь сердца (ИБС) (10%). Эти комбинации усиливают

прогрессирование атеросклероза, способствуют метаболическим нарушениям и увеличивают частоту госпитализаций.

Таким образом, рисунок демонстрирует, что полиморбидность у пожилых пациентов имеет «предсказуемую структуру», где доминируют сердечно-сосудистые и метаболические заболевания. Этот факт подчёркивает необходимость мультидисциплинарного подхода, включающего кардиологов, эндокринологов, нефрологов и пульмонологов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно более 17 миллионов смертей связаны с болезнями сердца и сосудов, и около 80% приходится на пациентов старше 65 лет. Особенностью данной категории является не изолированное течение заболеваний, а их сочетание с другими хроническими патологиями. Полиморбидность значительно усложняет диагностику, лечение и прогноз, поскольку каждое сопутствующее заболевание изменяет клиническую картину и усугубляет течение ССЗ.

Сахарный диабет 2 типа является одним из наиболее значимых факторов, усиливающих сердечно-сосудистый риск. Хроническая гипергликемия вызывает эндотелиальную дисфункцию, окислительный стресс и воспаление, что ускоряет атеросклеротический процесс. По данным исследования UKPDS (1998), наличие диабета удваивает вероятность инфаркта миокарда. Анализ **Emerging Risk Factors Collaboration (2010)** показал, что диабет увеличивает риск смертности от ишемической болезни сердца на 80%.

Избыточная масса тела и висцеральное ожирение повышают риск артериальной гипертензии, аритмий и сердечной недостаточности. В **Framingham Heart Study (Kenchaiiah et al., 2002)** было установлено, что ожирение удваивает риск хронической сердечной недостаточности. Метаболический синдром, включающий ожирение, инсулинорезистентность и дислипидемию, увеличивает вероятность развития ишемической болезни сердца на 50–60%.

Хроническая болезнь почек (ХБП) тесно связана с сердечно-сосудистой патологией. Снижение клубочковой фильтрации усиливает гипертензию, нарушает электролитный баланс и активирует ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. В то же время хроническая сердечная недостаточность усугубляет ишемию почек, формируя **порочный круг — кардио-ренальный синдром**. Согласно исследованию **SHARP (Baigent et al., 2011)**, у пациентов с ХБП риск сердечно-сосудистой смерти в 2–3 раза выше по сравнению с общей популяцией. Более того, ХБП удваивает риск фибрилляции предсердий и инсульта (Turakhia et al., 2014).

Хронический обструктивный бронхит (ХОБЛ) сопровождается системным воспалением, гипоксемией и активацией оксидативного стресса. Эти процессы способствуют сосудистому ремоделированию и усугубляют течение сердечно-сосудистой патологии. Согласно данным **Sin et al. (2006)**, ХОБЛ увеличивает риск ишемической болезни сердца на 50% и инсульта на 40%. Отчёт **GOLD (2023)** указывает, что у половины пациентов с ХОБЛ выявляются сердечно-сосудистые заболевания, наиболее часто артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца.

Психоневрологические расстройства у пожилых также оказывают значительное влияние на течение сердечно-сосудистой патологии. Депрессия активирует симпатoadrenalную систему, повышает уровень провоспалительных цитокинов и нарушает сосудистую реактивность. Согласно данным ВОЗ (2017), наличие депрессии увеличивает риск инфаркта миокарда на 30% и ухудшает прогноз у пациентов с сердечно-сосудистыми событиями. Кроме того, когнитивные нарушения и деменция ассоциированы с более высокой частотой гипертензии и инсультов.

Полиморбидные пожилые пациенты чаще всего получают сразу несколько лекарственных препаратов. Полипрагмазия повышает риск побочных эффектов, ухудшает комплаентность и

может изменять фармакокинетику сердечно-сосудистой терапии. Исследование Maher et al. (2014) показало: при назначении более шести препаратов риск тяжёлых нежелательных реакций превышает 20%. Особенно опасны взаимодействия антикоагулянтов, антигипертензивных средств и гипогликемических препаратов.

Таким образом, взаимное влияние заболеваний на сердечно-сосудистую систему представляет собой одну из ключевых проблем современной гериатрии. Метаболические расстройства, хроническая болезнь почек, ХОБЛ, психоневрологические нарушения и полипрагмазия образуют сложные взаимодействия, которые утяжеляют течение сердечно-сосудистой патологии и ухудшают прогноз. Оптимальная стратегия ведения таких пациентов должна включать: мультидисциплинарный подход (кардиолог, нефролог, эндокринолог, пульмонолог, психиатр), индивидуализацию терапии, минимизацию лекарственных взаимодействий, акцент на качество жизни и профилактику осложнений.

Литературы

1. Violan C., Foguet-Boreu Q., Flores-Mateo G., Salisbury Ch., Blom J., Freitag M. et al. Prevalence, determinants and patterns of multimorbidity in primary care: a systematic review of observational studies. *PLoS One*. 2014; 9(7):102149. DOI: 10.1371/journal.pone.0102149.
2. Roberts K.C., Rao D., Bennett T.L., Loukine L., Jayaraman G.C. Prevalence and patterns of chronic disease multimorbidity and associated determinants in Canada. *Health Promot. Chronic Dis. Prev. Can.* 2015; 35(6):87–94. DOI: 10.24095/hpcdp.35.6.01.
3. Белялов Ф.И. *Лечение внутренних болезней в условиях коморбидности*. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2016. 544 с.
4. Николаев Ю.А., Севостьянова Е.В., Митрофанов И.М., Поляков В.Я., Долгова Н.А. Особенности полиморбидности у пациентов терапевтической клиники кардиологического и гастроэнтерологического профиля.

Терапевтический архив. 2016; (1):40–45. DOI: 10.17116/terarkh201688140-45.

5. Ahmadi B., Alimohammadian M., Yaseri M., Majidi A., Boreiri M., Islami F. et al. Multimorbidity: Epidemiology and risk factors in the Golestan Cohort Study, Iran: A Cross-Sectional Analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2016; 95(7):e2756. DOI: 10.1097/MD.0000000000002756.

6. Sinnott C., Mc Hugh S., Browne J., Bradley S. GPs' perspectives on the management of patients with multimorbidity: systematic review and synthesis of qualitative research. *BMJ Open*. 2013; 3(9):e003610. DOI: 10.1136/bmjopen-2013-003610.

7. Marengoni A., Angleman S., Melis R., Mangialasche F., Karp A., Garmen A. et al. Aging with multimorbidity: a systematic review of the literature. *Ageing Res. Rev.* 2011; 10(4):430–439. DOI: 10.1016/j.arr.2011.03.003.

8. Barnett K., Mercer S.W., Norbury M., Watt G., Wyke S., Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. *Lancet*. 2012; 380(9836):37–43. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60240-2.

9. Lefèvre T., d'Ivernois J.F., De Andrade V., Crozet C., Lombrail P., Gagnayre R. What do we mean by multimorbidity? An analysis of the literature on multimorbidity measures, associated factors, and impact on health services organization. *Rev. Epidemiol. Sante Publique*. 2014; 62(5):305–314. DOI: 10.1016/j.respe.2014.09.002.

10. Wittenberg R. The challenge of measuring multimorbidity and its costs. *Isr. J. Health Policy Res.* 2015; 4:1. DOI: 10.1186/2045-4015-4-1.

11. Turner A., Mulla A., Booth A., Aldridge S., Stevens S., Battye F. et al. An evidence synthesis of the international knowledge base for new care models to inform and mobilise knowledge for multispecialty community providers (MCPs). *Systematic Reviews*. 2016; 5(1):167. DOI: 10.1186/s13643-016-0346-x.

12. Оганов Р.Г., Драпкина О.М. Полиморбидность: закономерности формирования и принципы сочетания

нескольких заболеваний у одного пациента. *Кардиоваскулярная терапия и профилактика*. 2016; 15(4):4–9.

13. Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения. Клинические рекомендации. *Кардиоваскулярная терапия и профилактика*. 2019; 18(1):5–66. DOI: 10.15829/1728-8800-2019-1-5-66.

14. Белоусов Ю.В. Коморбидность при заболеваниях пищеварительной системы. *Здоровье ребенка*. 2012; 36(1):134–136.

15. Тарловская Е.И. Проблема полиморбидности – вызов современной медицине. *Терапия*. 2017; 2(12):4–14.

16. Тарловская Е.И. Коморбидность и полиморбидность – современная трактовка и насущные задачи, стоящие перед терапевтическим сообществом. *Кардиология*. 2018; 58(9S):29–38. DOI: 10.18087/cardio.2562.

17. McPhail S.M., Schippers M., Marshall A.L., Waite M., Kuipers P. Perceived barriers and facilitators to increasing physical activity among people with musculoskeletal disorders: a qualitative investigation to inform intervention development. *Clin. Interv. Aging*. 2014; 9:2113–2122. DOI: 10.2147/cia.s72731.

18. Le Reste J.Y., Nabbe P., Manceau B., Lygidakis C., Doerr C., Lingner H. et al. The European General Practice Research Network presents a comprehensive definition of multimorbidity in family medicine and long-term care, following a systematic review of relevant literature. *J. Am. Med. Dir. Assoc.* 2013; 14(5):319–325. DOI: 10.1016/j.jamda.2013.01.001.

19. Вёрткин А.Л. *Коморбидный пациент. Руководство для практических врачей*. Москва: Эксмо; 2015. 101 с.

20. Prados-Torres A., Calderon-Larranaga A., Hancso-Saavedra J., Poblador-Plou B., van den Akker M. Multimorbidity patterns: a systematic review. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2014; 67(3):254–266. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2013.09.021.

21. Nicholson K., Almirall J., Fortin M. The measurement of multimorbidity. *Health Psychology*. 2019; 38(9):783–790. DOI: 10.1037/hea0000739.

22. De Groot V., Beckerman H., Lankhorst G., Bouter L. How to measure comorbidity: a critical review of available methods. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2003; 56(3):221–229. DOI: 10.1016/s0895-4356(02)00585-1.

23. Huntley A.L., Johnson R., Purdy S., Valderas J.M., Salisbury C. Measures of multimorbidity and morbidity burden for use in primary care and community settings: a systematic review and guide. *Annals of Family Medicine*. 2012; 10(2):134–141. DOI: 10.1370/afm.1363.

24. Самородская И.В., Никифорова М.А. Терминология и методы оценки влияния коморбидности на прогноз и исходы лечения. *Бюллетень научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН*. 2013; 14(4):18–26.

25. Noe G., Koyanagi A., Chatterjii S., Tyrovolas S., Olaya B., Leonardi M. et al. Global Multimorbidity Patterns: A Cross-Sectional, Population-Based, Multi-Country Study. *The Journals of Gerontology: Series A*. 2016; 71(2):205–214. DOI: 10.1093/gerona/glv128.

26. Buffel du Vaure C., Ravaud P., Baron G., Barnes C., Gilberg S., Boutron I. Potential workload in applying clinical practice guidelines for patients with chronic conditions and multimorbidity: a systematic analysis. *BMJ Open*. 2016; 6(3):e010119. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-010119.

27. Schäfer I., Hansen H., Schön G., Höfels S., Altiner A., Dahlhaus A. et al. The influence of age, gender and socio-economic status on multimorbidity patterns in primary care. *BMC Health Services Research*. 2012; 12:89. DOI: 10.1186/1472-6963-12-89.

28. Николаев Ю.А., Митрофанов И.М., Поспелова Т.И., Долгова Н.А., Поляков В.Я. Особенности полиморбидности в современной клинике внутренних болезней. *Бюллетень Сибирского отделения Российской академии медицинских наук*. 2014; 34(2):44–49.

29. Севостьянова Е.В., Николаев Ю.А., Митрофанов И.М., Поляков В.Я., Долгова Н.А. Роль факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в развитии полиморбидной

- патологии. *Клиническая медицина*. 2017; 95(8):735–741. DOI: 10.18821/0023-2149-2017-95-8-735-741.
30. Onder G., Palmer K., Navickas R., Jurevičienė E., Mammarella F., Strandzheva M. Time to face the challenge of multimorbidity. A European perspective from the joint action on chronic diseases and promoting healthy ageing across the life cycle (JA-CHRODIS). *European Journal of Internal Medicine*. 2015; 26(3):157–159. DOI: 10.1016/j.ejim.2015.02.020.
31. Екушева Е.В. Пожилой пациент с коморбидной патологией в практике кардиолога. *Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение*. 2018; 11:26–29.
32. Fortin M., Stewart M., Poitras M.E., Almirall J., Maddocks H. A systematic review of prevalence studies on multimorbidity: toward a more uniform methodology. *Annals of Family Medicine*. 2012; 10(2):142–151. DOI: 10.1370/afm.1337.
33. Quinodoz A., Déruaz-Luyet A., N’Goran A.A., Herzig L. Prioritization strategies in the care of multimorbid patients in family medicine. *Revue Médicale Suisse*. 2016; 12(518):928–931.
34. Smith S.M., Soubhi H., Fortin M., Hudon C., O’Dowd T. Managing patients with multimorbidity: systematic review of interventions in primary care and community settings. *BMJ*. 2012; 345:e5205. DOI: 10.1136/bmj.e5205.
35. Nunes B.P., Flores T.R., Mielke G.I., Thumé E., Facchini L.A. Multimorbidity and mortality in older adults: A systematic review and meta-analysis. *Archives of Gerontology and Geriatrics*. 2016; 67:130–138. DOI: 10.1016/j.archger.2016.07.008.
36. Zygmuntowicz M., Owczarek A., Elibol A., Chudek J. Comorbidities and the quality of life in hypertensive patients. *Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej*. 2012; 122(7-8):333–340.
37. Exner A., Kleinstäuber M., Maier W., Fuchs A., Petersen J.J., Schäfer I. et al. Cross-cultural validation of the German version of the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in multimorbid elderly people. *Quality of Life Research*. 2018; 27(10):2691–2697. DOI: 10.1007/s11136-018-1924-2.
38. Вёрткин А.Л., Ховасова Н.О. Коморбидность – новая патология. Технологии её профилактики и лечения. *Архив внутренней медицины*. 2013; 4:68–72.
39. Quiñones A.R., Markwardt S., Botosaneanu A. Multimorbidity combinations and disability in older adults. *Journal of Gerontology: Medical Sciences*. 2016; 71(6):823–830. DOI: 10.1093/gerona/glw035.
40. Martín-Lesende I., Viviane-Wunderling P., Pinar T., Borghesi F., Aguirre T., Recio M. et al. Mortality in a cohort of complex patients with chronic illnesses and multimorbidity: a descriptive longitudinal study. *BMC Palliative Care*. 2016; 15:42. DOI: 10.1186/s12904-016-0111-x.
41. Willadsen T.G., Siersma V., Nicolaisdóttir D.R., Køster-Rasmussen R., Jarbøl D.E., Reventlow S. et al. Multimorbidity and mortality: A 15-year longitudinal registry-based nationwide Danish population study. *Journal of Comorbidity*. 2018; 8(1):2235042X18804063. DOI: 10.1177/2235042X18804063.
42. Wei M.Y., Mukamal K.J. Multimorbidity, mortality, and long-term physical functioning in 3 prospective cohorts of community-dwelling adults. *American Journal of Epidemiology*. 2018; 187(1):103–112. DOI: 10.1093/aje/kwx198.
43. Ларина В.Н., Барт Б.Я., Карпенко Д.Г., Старостин И.В., Ларин В.Г., Кульбачинская О.М. Полиморбидность и её связь с неблагоприятным течением хронической сердечной недостаточности у амбулаторных больных в возрасте 60 лет и старше. *Кардиология*. 2020; 59(12):25–36. DOI: 10.18087/cardio.n431.
44. Fortin M., Bravo G., Hudon C., Vanasse A., Lapointe L. Prevalence of multimorbidity among adults seen in family practice. *Annals of Family Medicine*. 2005; 3(3):223–228. DOI: 10.1370/afm.272.
45. Оганов Р.Г., Денисов И.Н., Симаненков В.И., Бакулин И.Г., Бакулина Н.В., Болдуева С.А. и др. Коморбидная патология в клинической практике. Клинические рекомендации, 2017.

- Кардиоваскулярная терапия и профилактика*. 2017; 16(6):5–56. DOI: 10.15829/1728-8800-2017-6-5-56.
46. Мальчикова С.В., Максимчук-Колобова Н.С., Казаковцева М.В. Влияние полиморбидности у пожилых больных с фибрилляцией предсердий на «стоимость болезни». *Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология*. 2019; 12(3):191–199. DOI: 10.17749/2070-4909.2019.12.3.191-199.
47. Лазебник Л.Б. Полиморбидность и старение. *Новости медицины и фармации*. 2007; (1):205.
48. Митрофанов И.М., Николаев Ю.А., Долгова Н.А., Поспелова Т.И. Региональные особенности полиморбидности в современной клинике внутренних болезней. *Клиническая медицина*. 2013; 6:26–29.
49. Sloane P.D., Oudenhoven M.D., Broyles I., McNabney M. Challenges to cost-effective care of older adults with multiple chronic conditions: perspectives of Program of All-Inclusive Care for the Elderly medical directors. *Journal of the American Geriatrics Society*. 2014; 62(3):564–565. DOI: 10.1111/jgs.12708.
50. Арьев А.Л., Овсянникова Н.А., Арьева Г.Т., Дзахова С.Д., Хавинсон В.Х. Полиморбидность в гериатрии. *Практическая онкология*. 2015; 16(3):83–90.
51. Scherer M., Hansen H., Gensichen J., Mergenthal K., Riedel-Heller S., Weyerer S. et al. Association between multimorbidity patterns and chronic pain in elderly primary care patients: a cross-sectional observational study. *BMC Family Practice*. 2016; 17:68. DOI: 10.1186/s12875-016-0468-1.
52. Liu J., Ma J., Wang J., Zeng D.D., Song H., Wang L. Comorbidity Analysis According to Sex and Age in Hypertension Patients in China. *International Journal of Medical Sciences*. 2016; 13(2):99–107. DOI: 10.7150/ijms.13456.
53. Van den Akker M., Buntinx F., Roos S., Knottnerus J.A. Problems in determining occurrence rates of multimorbidity. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2001; 54(7):675–679. DOI: 10.1016/s0895-4356(00)00358-9.
54. Fabbri E., Zoli M., Gonzalez-Freire M., Salive M.E., Studenski S.A., Ferrucci L. Aging and Multimorbidity: New Tasks, Priorities, and Frontiers for Integrated Gerontological and Clinical Research. *Journal of the American Medical Directors Association*. 2015; 16(8):640–647. DOI: 10.1016/j.jamda.2015.03.013.
55. Lochner K.A., Cox C.S. Prevalence of multiple chronic conditions among Medicare beneficiaries, United States, 2010. *Preventing Chronic Disease*. 2013; 10:61. DOI: 10.5888/pcd10.120137.
56. Violán C., Roso-Llorach A., Foguet-Boreu Q., Guisado-Clavero M., Pons-Vigués M., Pujol-Ribera E. et al. Multimorbidity patterns with K-means nonhierarchical cluster analysis. *BMC Family Practice*. 2018; 19(1):108. DOI: 10.1186/s12875-018-0790-x.
57. Николаев Ю.А., Селятицкая В.Г., Митрофанов И.М., Кейль В.Р. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и их зависимость от уровня образования у работников алмазодобывающей промышленности Якутии. *Профилактическая медицина*. 2011; 14(2):57–62.
58. Pathirana T.I., Jackson C.A. Socioeconomic status and multimorbidity: a systematic review and meta-analysis. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*. 2018; 42(2):186–194. DOI: 10.1111/1753-6405.12762.
59. Katikireddi S.V., Skivington K., Leyland A.H., Hunt K., Mercer S.W. The contribution of risk factors to socioeconomic inequalities in multimorbidity across the lifecourse: a longitudinal analysis of the Twenty-07 cohort. *BMC Medicine*. 2017; 15(1):152. DOI: 10.1186/s12916-017-0913-6.
60. Schiotz M.L., Stockmarr A., Host D., Glumer C., Frolich A. Social disparities in the prevalence of multimorbidity – a register-based population study. *BMC Public Health*. 2017; 17(1):422. DOI: 10.1186/s12889-017-4314-8.
61. Ki M., Lee Y.H., Kim Y.S., Shin J.Y., Lim J., Nazroo J. Socioeconomic inequalities in health in the context of

multimorbidity: a Korean panel study. *PLoS One*. 2017; 12(3):e0173770. DOI: 10.1371/journal.pone.0173770.

62. Mercer S.W., Zhou Y., Humphris G.M., McConnachie A., Bakhshi A., Bikker A. et al. Multimorbidity and socioeconomic deprivation in primary care consultations. *Annals of Family Medicine*. 2018; 16(2):127–131. DOI: 10.1370/afm.2202.

63. Mounce L.T., Campbell J.L., Henley W.E., Tejerina A., Porter I., Valderas J.M. Predicting incident multimorbidity. *Annals of Family Medicine*. 2018; 16(4):322–329. DOI: 10.1370/afm.2271.

64. Schöttker B., Saum K.U., Jansen E.H., Holleczek B., Brenner H. Associations of metabolic, inflammatory and oxidative stress markers with total morbidity and multimorbidity in a large cohort of older German adults. *Age and Ageing*. 2016; 45(1):127–135. DOI: 10.1093/ageing/afv159.

65. Sao R., Aronow W.S. Association of non-alcoholic fatty liver disease with cardiovascular disease and subclinical atherosclerosis. *Archives of Medical Science*. 2018; 14(6):1233–1244. DOI: 10.5114/aoms.2017.68821.

66. Михеева О.М., Комиссаренко И.А. Метаболический

синдром как проблема полиморбидности. *Эффективная фармакотерапия. Кардиология и ангиология*. 2013; 3(43):12–18.

67. Ефремов Л.И., Комиссаренко И.А. Метаболический континуум и полиморбидность в гериатрии. *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. 2014; 106(6):4–7.

68. Boyd C.M., McNabney M.K., Brandt N., Correa-de-Araujo R., Daniel M., Epplin J. et al. Guiding principles for the care of older adults with multimorbidity: an approach for clinicians. *Journal of the American Geriatrics Society*. 2012; 60(10):E1–E25. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2012.04188.x.

69. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). *Multimorbidity: assessment, prioritisation and management of care for people with commonly occurring multimorbidity*. London (UK): NICE; 2016. 23 p.

70. Multimorbidity care model: Recommendations from the consensus meeting of the Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle (JA-CHRODIS). *Health Policy*. 2018; 122(1):4–11. DOI: 10.1016/j.healthpol.2017.09.00.

УДК: 616.1- 003.8 - 053.89 - 084 - 036.86

ЮРАК-ҚОН ТОМИР ТИЗИМИДА ДЕГЕНЕРАТИВ КАЛЬЦИНОЗ АНИҚЛАНГАН БЕМОЛЛАРДА ЭНДОТЕЛИЙ ДИСФУНКЦИЯСИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ

САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АДИЛОВА И.Г.,
АБДУКАДИРОВА Н.М.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириши маркази, кардиология ва геронтология, интервенцион кардиология ва аритмология курси билан кафедраси
(Тошкент, Ўзбекистон)

Хулоса. Сўнги ўн йилликда ижтимоий аҳамиятга эга касалликлар рўйхатида етакчи ўринни эгаллаган юрак-қон томир тизими касалликларининг долзарблиги сақланганлиги сабабли, бутун дунё олимларининг диққати юрак ва қон томирларининг кальцинозини ўрганишига қизиқиши сезиларли даражада ошди. Кальциноз муаммоси Вирхов давридани бери олимларнинг эътиборини тортади, аммо шу кунгача бу муаммода кўплаб "оқ доғлар" ва ноаниқ муаммолар мавжуд бўлиб, улар ҳамон ўз ечимини кутмоқда. Атеросклероз, гипертония ва қандли диабет, юрак ва томирларнинг дегенератив ўзгариши билан оғриган беморларда юрак-қон томир асоратларининг ривожланишини учун муҳим прогностик омил бўлган қон томир деворларининг қаттиқлигини ўрганиши ҳозирги кунда катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади юрак-қон томир

тизимида дегенератив ўзгаришлар аниқланган кекса ёшдаги беморларда эндотелий дисфункцияси натижаларини тахлил қилиш деб белгиланди. Бажарилган иш доирасида 60 ёшдан 85 ёшгача бўлган 200 бемор текиширилди, улардан 109 нафари эркаклар ва 81 та аёл. Беморлар икки гуруҳга бўлинган: 1 – гуруҳ (n=120) - дегенератив ўзгаришлар кузатилган беморлар (аорта стенози, митрал етишмовчилик, клапанларнинг комбинациялашган шикастланиши), 2-гуруҳ (n=80) – аниқ атеросклеротик томир ўзгаришлари (уйқу артериялари стенози, оёқ-қўл томирлари сурункали ишемияси, коронар томирлар шикастланиши) бўлган беморлар. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, эндотелий дисфункцияси юрак-қон томир тизимининг қон томирлари ва клапанларида дегенератив ўзгаришларнинг ривожланиши ва авж олишида катта аҳамиятга эга бўлиб, касалликнинг ёмонлашишига сабаб бўлади ва асоратлар, шу жумладан, юрак хуружи ва инсульт ривожланиши хавфини оширади.

Калит сўзлар: юрак ва қон томирларининг дегенератив ўзгаришлари, юрак-оёқ томирлари индекси, қон томир девори, қон томирларининг қаттиқлиги, пулс тўлқини, атеросклероз.

Резюме. В последнее десятилетие, в связи с колоссальной значимостью сердечно-сосудистой патологии, занимающей лидирующее место в списке социально значимых заболеваний, значительно возрос интерес учёных всего мира к изучению кальциноза сердца и сосудов. Проблема кальциноза привлекала внимание ученых еще со времён Вирхова, однако и до сегодняшнего дня в этой проблеме остаётся много «белых пятен» и неясных вопросов, ожидающих своего решения. Исследование жесткости сосудистой стенки, являющейся важным прогностическим фактором развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с атеросклерозом, гипертонической болезнью и сахарным диабетом, дегенеративными изменениями сердца и сосудов. Целью данного исследования явилось оценить результаты эндотелиальной дисфункции у пожилых пациентов, у которых были диагностированы дегенеративные изменения в сердечно-сосудистой системе. В рамках выполненной работы было обследовано 200 пациентов, в возрасте от 60 до 85 лет, из них мужчин – 109, женщин – 81. Пациенты были разделены на две группы: 1 группа (n=120) - пациенты с дегенеративными изменениями (стеноз аорты, митральная недостаточность, комбинированное поражение клапанов), 2 группа (n=80) - пациенты с выраженными атеросклеротическими сосудистыми изменениями (стеноз сонных артерий, хроническая ишемия сосудов конечностей, поражение коронарных сосудов). Полученные данные указывают, что дисфункция эндотелия имеет большое значение в развитии и прогрессировании дегенеративных изменений сосудов и клапанов сердечно-сосудистой системы, также является причиной ухудшения течения заболевания и повышает риск развития осложнений, в том числе, инфаркта и инсульта.

Ключевые слова: дегенеративными изменениями сердца и сосудов сердечно-лодыжечный сосудистый индекс, сосудистая стенка, жесткость сосудов, пульсовая волна, атеросклероз.

Resume. In the last decade, due to the enormous importance of cardiovascular pathology, which occupies a leading place in the list of socially significant diseases, the interest of scientists around the world in studying calcification of the heart and blood vessels has increased significantly. The problem of calcification has attracted the attention of scientists since the time of Virchow, however, to this day, there are many "white spots" and unclear issues awaiting solution in this problem. The study of vascular wall stiffness, which is an important prognostic factor for the development of cardiovascular complications in patients with atherosclerosis, hypertension and diabetes mellitus, degenerative changes of the heart and blood vessels. The purpose of this study was to evaluate the results of endothelial dysfunction in elderly patients who had been diagnosed with degenerative changes in the cardiovascular system. As part of the work performed, 200 patients aged 60 to 85 years were examined, of which 109 were men and 81 were women. Patients were divided into two groups: 1st group (n=120) - patients with degenerative changes (aortic stenosis, mitral insufficiency, combined valve damage), 2nd group (n=80) - patients with

pronounced atherosclerotic vascular changes (stenosis of carotid arteries, chronic ischemia of limb vessels, coronary artery disease). The obtained data indicate that endothelial dysfunction plays a significant role in the development and progression of degenerative changes in the vessels and valves of the cardiovascular system, is also a cause of worsening the course of the disease, and increases the risk of complications, including heart attack and stroke.

Keywords: *degenerative changes of the heart and blood vessels, cardio-ankle vascular index, vascular wall, vascular stiffness, pulse wave, atherosclerosis.*

Мавзунинг долзарблиги. Эндотелий дисфункцияси ёки қон томирлари эндотелий функциясининг бузилиши қарияларда клапанлар ва йирик томирларда дегенератив ўзгаришларнинг ривожланиши учун муҳим омил ҳисобланади. Бу эндотелий томонидан ишлаб чиқарилган протромботик, вазоконстриктив ва яллиғланишга қарши воситалар ўртасидаги номуносивлик билан тавсифланади. Эндотелий дисфункцияси эндотелийни бўшаштирувчи омил (NO) ишлаб чиқаришининг пасайишига ва эндотелин ишлаб чиқаришнинг кўпайишига олиб келади, бу эса ўз навбатида, қон томирларининг торайиши ва қон босимининг ошишига олиб келади [6, 7, 8, 9]. Ёш катталаниши билан эндотелий функцияси сушлашади, бу эса клапанлар ва катта томирларда дегенератив ўзгаришларнинг ривожланишига мойилликни оширади. Ҳозирги кунга келиб, кўплаб тадқиқотлар натижалари аорта ва йирик томирларнинг дегенератив ўзгаришлари клиник белгилар билан кузатилганда беморларда тўсатдан ўлим сонининг йилига 1-3% дан 15-20% гача кўпайиши билан тавсифланганлигини исботлади. Аорта, аорта клапанлари ва йирик томирларнинг дегенератив ўзгаришлари муаммоси хорижий ва маҳаллий олимларнинг асарларида ўз аксини топган [1, 2, 8, 9, 12]. Бундан ташқари, сўнгги вақтларда бу муаммо эндотелий дисфункцияси призмаси орқали кўриб чиқилмоқда, лекин шунга қарамай, эндотелий дисфункцияси даражасини касалликнинг кечишидаги ўрнини аниқлаш, ҳозирги кунга қадар, замонавий

кардиологияда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда [2, 3, 4, 5, 10, 11].

Тадқиқот мақсади: юрак-қон томир тизимида дегенератив ўзгаришлар аниқланган кекса ёшдаги беморларда эндотелий дисфункцияси натижаларининг тахлили.

Тадқиқот объекти ва текширув усуллари: Юрак-қон томир тизимида дегенератив ўзгаришлар аниқланган кекса ёшдаги беморларда эндотелий дисфункцияси натижаларини аниқлаш. Эндотелий дисфункциясини аниқлаш учун манжет тести (ёки окклюзион усул) қўлланилади. Бу артерияни манжет билан сиқиш натижасида келиб чиққан қон оқимидаги ўзгаришларга қон томирларининг жавобини доплерография ёрдамида баҳолаш имконини беради.

Бажарилган иш доирасида 60 ёшдан 85 ёшгача бўлган 200 бемор текширилди, улардан 109 нафари эркаклар ва 81 та аёл. Беморлар икки гуруҳга бўлинган: 1 – гуруҳ (n=120) - дегенератив ўзгаришлар кузатилган беморлар (аорта стенози, митрал етишмовчилик, клапанларнинг комбинациялашган шикастланиши), 2-гуруҳ (n=80) – аниқ атеросклеротик томир ўзгаришлари (уйку артериялари стенози, оёқ-қўл томирлари сурункали ишемияси, коронар томирлар шикастланиши) бўлган беморлар.

Олинган натижалар тахлили. 1 жадвалда эндотелиал дисфункция кўрсаткичлари манжетли тест (реактив гиперемия) асосида 1-гуруҳ ва 2-гуруҳ ўртасида таққосланди ва 95% ишончли интервал (ИИ) ҳамда χ^2 таҳлил натижалари киритилди.

1 жадвал.

Эндотелиал дисфункция кўрсаткичлари

Кўрсаткич	1-гуруҳ (n=120)	2-гуруҳ (n=80)	95% ИИ (1-гуруҳ)	95% ИИ (2-гуруҳ)	P
-----------	--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---

Вазодилатация жавоби (%)	+5,8 ± 1,6%	+2,9 ± 1,2%	5,5 – 6,1	2,6 – 3,2	< 0,001
Нормадан оғиш (%)	50/120 = 42,0%	62/80 = 77,5%	33,6% – 50,4%	67,8% – 85,1%	$\chi^2 = 11,74; p = 0,001$

Ушбу натижаларга кўра, 2-гурухда эндотелиал дисфункция аниқланган беморлар улуши сезиларли даражада юқори (77,5%) бўлиб, бу ҳолат статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқ қилиб, $\chi^2 = 11,74$ ва $p = 0,001$ кўрсаткичлар билан тасдиқланди. 1-гурухда эса нормадан оғиш фақат 42,0% беморларда қайд этилган.

Ушбу кўрсаткичларни беморларнинг жинсига кўра таҳлил қилар эканмиз куйидаги натижаларга эришдик: 1-гурухда

вазодилатация жавоби эркакларда ўртача $+6,0 \pm 1,4\%$ (95% ИИ: 5,7 – 6,3), аёлларда эса $+5,5 \pm 1,8\%$ (95% ИИ: 5,0 – 6,0) ни ташкил этди. Бу натижалар эркакларда вазодилатация функцияси яхшироқ сақланганини кўрсатади.

2-гурухда эса вазодилатация жавоби эркакларда $+3,2 \pm 1,1\%$ (95% ИИ: 2,8 – 3,6), аёлларда $+2,7 \pm 1,3\%$ (95% ИИ: 2,3 – 3,1) бўлиб, бу гуруҳда ҳам жинслар ўртасида фарқ мавжуд (2 жадвал).

2.жадвал.

Эндотелиал дисфункция кўрсаткичларининг беморлар жинсига кўра таҳлили

Гуруҳ	Жинс	Жами беморлар сони	Вазодилатация жавоби (%)	95% ИИ
1-гурух	Эркаклар	70	$+6,0 \pm 1,4$	5,7 – 6,3
1-гурух	Аёллар	50	$+5,5 \pm 1,8$	5,0 – 6,0
2-гурух	Эркаклар	30	$+3,2 \pm 1,1$	2,8 – 3,6
2-гурух	Аёллар	50	$+2,7 \pm 1,3$	2,3 – 3,1

Ҳар икки гуруҳда ҳам вазодилатация жавоби аёлларга нисбатан эркакларда юқори эканлиги кузатилмоқда, бу эса жинс омилига эндотелий функциясига таъсир қилувчи муҳим биомаркер сифатида қаралиши мумкинлигини англатади.

1-гурухда нормадан оғиш ҳолати эркакларда 25/70 (35,7%, 95% ИИ: 24,7% – 47,7%) ва аёлларда 25/50 (50,0%, 95% ИИ: 36,7% – 63,3%) ни ташкил этди. 2-гурухда эса эркакларда 20/30 (66,7%, 95% ИИ: 47,2% – 82,7%), аёлларда 42/50 (84,0%,

95% ИИ: 70,9% – 92,8%) ҳолатда кузатилди.

Жинс бўйича тақсимот шундан далолат берадики, аёлларда нормадан оғиш ҳолати ҳар иккала гуруҳда ҳам эркакларга нисбатан юқори (3 жадвал). Бу тенденция эндотелий дисфункцияси жинсга хос физиологик фарқлар билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Қийматлар ўртасидаги фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлиб, χ^2 тест натижалари асосида $p < 0,01$ деб баҳоланади.

3 жадвал.

Эндотелиал дисфункция кўрсаткичларининг беморлар жинсига кўра таҳлили

Гуруҳ	Жинс	Жами беморлар сони	Нормадан оғиш ҳолатлари (n)	Нормадан оғиш (%)	95% ИИ
1-гурух	Эркаклар	70	25	35,7	24,7% – 47,7%
1-гурух	Аёллар	50	25	50,0	36,7% – 63,3%
2-гурух	Эркаклар	30	20	66,7	47,2% – 82,7%

2-гурух	Аёллар	50	42	84,0	70,9% – 92,8%
---------	--------	----	----	------	---------------

1-гурухда эндотелиал дисфункция даражаси систолик ва диастолик босим, шунингдек, юрак қисқариши частотаси билан ўртача даражада мусбат боғлиқ эканлиги аниқланди (4 жадвал).

4 жадвал.

Эндотелиал дисфункция кўрсаткичларининг САБ, ДАБ, ЮҚС билан корреляция таҳлили (1-гурух)

Кўрсаткич	г қиймат	р-қиймат
САБ	+0,38	p < 0,01
ДАБ	+0,31	p = 0,03
ЮҚС	+0,29	p = 0,04

Бу эса, ўз навбатида, клапан патологик жараёнларда гемодинамик юк ортиши билан эндотелий функциясининг бузилишига олиб келиши мумкинлигини кўрсатади. 2-гурухда атеросклеротик ва ишемик жараёнлар фонида эндотелиал дисфункция кўрсаткичлари билан САБ ва

ДАБ ўртасидаги боғлиқлик юқорирок бўлган (5 жадвал). Бу ҳолат қон томир деворларининг қотиши ва пастки реактивлиги билан боғлиқ бўлиб, ишемик жараёнлар эндотелийнинг жавоб қобилиятини сусайтиради.

5 жадвал.

Эндотелиал дисфункция кўрсаткичлари ва САБ, ДАБ, ЮҚС билан корреляция таҳлили (2-гурух)

Кўрсаткич	г қиймат	р-қиймат
САБ	+0,41	p < 0,01
ДАБ	+0,35	p = 0,02
ЮҚС	+0,26	p = 0,05

Қўлланилган корреляцион таҳлил натижалари гипертрофия турлари (концентрик ва эксцентрик) ҳамда гуруҳлар (1-гурух, 2-гурух) кесимидаги **вазодилатация жавоби (%)** кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқликни баҳолашга қаратилди (1 расм).

1 расм. Корреляцион таҳлил

Таҳлил натижаларига кўра, **гипертрофия тури билан вазодилатация жавоби ўртасида ўртача даражадаги манфий корреляция аниқланди ($r = -0,52$), аммо р-қиймат 0,48 бўлиб, бу натижа статистик жиҳатдан ишончли эмас.** Бу

шунинг билан, гипертрофиянинг концентрик ёки эксцентрик тури бўлиши эндотелиал функцияга таъсир кўрсатиши мумкин бўлса-да, мавжуд маълумотлар сони бу боғлиқликни ишончли равишда тасдиқлай олмайди.

Шунингдек, **гурухлар (1 ва 2)** бўйича таҳлилда кучлироқ манфий корреляция ($r = -0,83$) кайд этилди, яъни **2-гурухдаги беморларда вазодилатация жавоби пасайган** бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Аммо бу ҳолда ҳам **p-қиймат = 0,17** бўлиб, **статистик жиҳатдан ишончли эмас.**

Хулоса. 2-гурухда вазодилатация жавоби 1-гурухга нисбатан 2,9% кам (5,8% vs 2,9%), нормадан оғиш ҳолатлари эса 35,5% юқори (42,0% vs 77,5%) эканлиги аниқланди. 1-гурухда эркаклар ва аёллар ўртасида вазодилатация жавоби фарқи 0,5% ни ташкил этган (6,0% vs 5,5%), 2-гурухда ҳам шу фарқ 0,5% (3,2% vs 2,7%) бўлган. Нормадан оғиш ҳолати 1-гурухда аёлларда эркакларга нисбатан 14,3% юқори (50,0% vs 35,7%), 2-гурухда эса бу фарқ 17,3% ни ташкил этган (84,0% vs 66,7%). Корреляция таҳлилларига кўра, САБ билан боғлиқлик 2-гурухда 0,03 балл юқори ($r = 0,41$ vs 0,38), ДАБ бўйича 0,04, ЮҚС бўйича 0,03 фарқ аниқланган.

Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, эндотелий дисфункцияси юрак-қон томир тизими томирлари ва клапанларида дегенератив ўзгаришларнинг ривожланиши ва авж олишида аҳамиятга эга бўлиб, касаллик кечишининг оғирлашишига сабаб бўлади ва асоратлар, шу жумладан инфаркт ва инсульт ривожланиш хавфини оширади.

Адабиётлар:

1. Acharya G., Armstrong M., McFall C., Quinn R.W., Hilbert S.L., Converse G.L. et al. Calcium and phosphorus concentrations in native and decellularized semilunar valve tissues. *J. Heart Valve Dis.* 2014; 23 (3): 259—70.

2. Arcucci A., Ruocco M.R., Albano F., Granato G., Romano V., Corso G. et al. Analysis of extracellular superoxide dismutase and Akt in ascending aortic aneurysm with tricuspid or bicuspid aortic valve. *Eur. J. Histochem.* 2014; 58 (3): 2383. doi: 10.4081/ejh.2014. 2383.

3. Buendia P., Montes de Oca A., Madueno J.A., Merino A., MartínMalo A., Aljama P. et al. Endothelial microparticles mediate inflammation-induced vascular

calcification. *FASEB J.* 2014; Oct 23.pii: fj. 14-249706.

4. Codoner-Franch P., Tavaréz-Alonso S., Porcar-Almela M., NavarroSera Iera M., Arilla-Codoñer Á., Alonso-Iglesias E. Plasma resistin levels are associated with homocysteine, endothelial activation, and nitro sative stress in obese youths. *Clin. Biochem.* 2014; 47 (1—2):44-8

5. Heiss C., Rodriguez-Mateos A., Kelm M. Central role of eNOS in the maintenance of endothelial homeostasis. *Antioxid. Redox Signal.* 2014; 20: 39—411.

6. Ralapanawa U, Sivakanesan R. Epidemiology and the Magnitude of Coronary Artery Disease and Acute Coronary Syndrome: A Narrative Review. *J Epidemiol Glob Health* 2021;11(2):169-177. doi:10.2991/jegh.k.201217.001

7. Барбараш О.Л., Кашталап В.В., Шибанова И.А., Коков А.Н. Фундаментальные и прикладные аспекты кальцификации коронарных артерий. *Российский кардиологический журнал.* 2020;25(3S):4005. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4005>

8. Гуляев Н.И. Дисфункция эндотелия у больных с дегенеративным стенозом клапана аорты: современное состояние проблемы. *Клин. мед.* 2015; 93 (5): 37—42.

9. Козырева В.С., Субботовская А.И., Шилова А.Н., Карпенко А.А.

Иммунологические аспекты формирования рестенозов после повреждения эндотелия. *Ангиология и сосудистая хирургия.* 2014; 20 (1): 21—6.

10. Сагатова Х.М., Тулабоева Г.М., Талипова Ю.Ш., Абдукадилова Н.М., Тоштемиров Ж.И. Клапанларнинг дегенератив ўзгариши ва қон томирларининг атеросклеротик шикастланиши кузатилган беморларда клиник белгилар ва гемодинамик кўрсаткичлар таҳлили. *Gumanitar va tabiiy fanlar jurnali - Журнал гуманитарных и естественных наук /№ 24 (2025), 55-60*

11. Сагатова Х.М., Тулабоева Г.М., Талипова Ю.Ш., Абдукадилова Н.М., Тоштемиров Ж.И., Мамаражапова Д.А., Клапанлар ва йирик томирларда дегенератив кальциноз аниқланган

беморлар инструментал текширув
натижаларининг таҳлили. Журнал
гуманитарных и естественных наук: № 24
(2025), 61-66

12. Тулабоева Г.М., Сагатова Х.М.,
Талипова Ю.Ш., Нуралиева Д.М.

Дегенеративный кальциноз аортальных
створок. Терапевтический вестник
Узбекистана. Научно-практический
журнал. 2018 №2, 129-135.

УДК: 616.1- 003.8 - 053.89 - 084 - 036.86

КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОЛДАРДА ЭХОКАРДИОГРАФИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ЮРАК КЛАПАН АППАРАТИНИНГ ДЕГЕНЕРАТИВ ЗАРАРЛАНИШ КЎРИНИШЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИНИ АНИҚЛАШ

САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., ХУСАНОВ А.А.,
АБДУКАДИРОВА Н.М., МАМАРАДЖАПОВА Д.А.

*Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириши маркази, кардиология
ва геронтология, интервенцион кардиология ва аритмология курси билан кафедраси
(Тошкент, Ўзбекистон)*

Хулоса. *Аорта қопқоғининг идиопатик дегенератив кальцинози аорта орттирилган
стенозининг (торайишининг) етакчи сабабчиларидан биридир. Аниқланмаган дегенератив
кальцийланган аорта стенози кўпинча рефрактер юрак этишмовчилигига сабаб бўлади.
Идиопатик дегенератив кальцинознинг тарқалиши юрак-қон томир касалликлари орасида
2% дан 7% гача, юрак клапан касалликлари орасида эса 26-30% ни ташкил қилади. Бу
касаллик кекса ёшли беморларда ҳаммадан кўра кўпроқ учрайди.*

Тадқиқот мақсади: *Кекса ёшдаги беморларда юрак қопқоғларининг дегенератив
шикастланиши даражасининг эхокардиографик ўзгаришлар билан боғлиқлигини ўрганиш.
Тадқиқот объекти ва текширув усуллари:* *Клапанларнинг дегенератив ўзгариши ва қон
томирларининг атеросклеротик шикастланиши кузатилган кекса ёшли беморларнинг
эхокардиографик текширув натижаларини таҳлил қилиши ва ушбу беморларда учрайдиган
ЭКГ ўзгаришларни аниқлаш. Бажарилган иш доирасида 60 ёшдан 85 ёшгача бўлган 200
бемор текширилди, улардан 109 нафари эркактар ва 81 та аёл. Беморлар икки гуруҳга
бўлинган: 1 – гуруҳ (n=120) - дегенератив ўзгаришлар кузатилган беморлар (аорта
стенози, митрал этишмовчилик, клапанларнинг комбинациялашган шикастланиши), 2-
гуруҳ (n=80) – аниқ атеросклеротик томир ўзгаришлари (уйқу артериялари стенози, оёқ-
қўл томирлари сурункали ишемияси, коронар томирлар шикастланиши) бўлган беморлар.*

Хулоса: *Аортал қопқоғдаги шикастланишларнинг морфологик асосини ташкил
этувчи асосий патологиялар – тўқима фиброзлашуви, қалинлашув, кальцинатлар ва
функционал стеноз белгиларидир. Улар ўртасидаги тарқалиши фарқлари клиник аҳамиятга
эга бўлиб, диагностик стратегия ва даволаш тактикасини белгилашда муҳим ўрин
тутади. Фақат митрал қопқоғ шикастланган беморларда эхокардиографик кўрсаткичлар
асосан клапаннинг ёпилиши механизми, тўқима ҳолати ва орқа оқим даражаси билан боғлиқ.
Бу кўрсаткичлар, айниқса, регургитация ҳажми ва воронкасимон тузилиши каби
кўринишлар, митрал етмасликнинг клиник даражасини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга.
Ушбу ҳолатлар даволаш тактикасида (консерватив ёки жарроҳлик) тўғри қарор қабул
қилишга асос бўлади. Атеросклеротик шикастланишлар беморлар орасида турлича
жойлашган бўлиб, энг кўп учрайдигани — коронар артерия шикастланиши (56,3%),
кейинги ўринларда каротид артериялар стенози (40%) ва оёқ-қўл томирлари стенози
(22,5%) турибди. Кўп локализацияли атеросклероз (18,8%) эса барча соҳаларда
атеросклероз кучли ривожланган беморларни ифодалайди ва клиник аҳамияти бўйича
алоҳида эътиборни талаб қилади.*

Калит сўзлар: *қон томирлари ва юрак қопқоғ аппаратларидаги дегенератив
ўзгаришлар, кальцификация, юрак клапанлари, коронар томирлар.*

Аннотация. Идиопатический дегенеративный кальциноз аортального клапана является одной из ведущих причин приобретенного стеноза аорты. Неуточненный дегенеративный кальцинированный стеноз аорты часто является причиной рефрактерной сердечной недостаточности. Распространенность идиопатического дегенеративного кальциноза составляет от 2% до 7% среди сердечно-сосудистых заболеваний и 26-30% среди заболеваний клапанов сердца. Это заболевание чаще всего встречается у пожилых пациентов.

Цель исследования: изучить взаимосвязь степени дегенеративного поражения клапанов сердца с эхокардиографическими изменениями у пожилых пациентов.

Объект исследования и методы исследования: Анализ результатов эхокардиографического исследования пожилых пациентов с дегенеративными изменениями клапанов и атеросклеротическим поражением сосудов и определение изменений ЭКГ у этих пациентов. В рамках выполненной работы было обследовано 200 пациентов в возрасте от 60 до 85 лет, из них 109 мужчин и 81 женщина. Пациенты были разделены на две группы: 1 группа (n=120) - пациенты с дегенеративными изменениями (стеноз аорты, митральная недостаточность, комбинированное поражение клапанов), 2 группа (n=80) - пациенты с выраженными атеросклеротическими сосудистыми изменениями (стеноз сонных артерий, хроническая ишемия сосудов конечностей, поражение коронарных сосудов).

Заключение: Основными патологиями, составляющими морфологическую основу повреждений аортального клапана, являются признаки фиброобразования ткани, утолщения, кальцинатов и функционального стеноза. Распространенные различия между ними имеют клиническое значение и играют важную роль в определении диагностической стратегии и тактики лечения. У пациентов с поражением только митрального клапана эхокардиографические показатели в основном связаны с механизмом закрытия клапана, состоянием ткани и уровнем заднего оттока. Эти показатели, особенно такие проявления, как объем регургитации и воронкообразное строение, имеют важное значение при оценке клинической степени митральной недостаточности. Эти обстоятельства являются основанием для принятия правильного решения в тактике лечения (консервативной или хирургической). Атеросклеротические поражения были распределены среди пациентов по-разному, наиболее часто встречались поражения коронарных артерий (56,3%), за ними следовали стенозы сонных артерий (40%) и стенозы сосудов конечностей (22,5%). А многолокальный атеросклероз (18,8%) представляет больных с выраженным развитием атеросклероза во всех областях и требует особого внимания по своей клинической значимости.

Ключевые слова: дегенеративные изменения в кровеносных сосудах и клапанном аппарате сердца, кальцификация, клапаны сердца, коронарные сосуды.

Abstract. Idiopathic degenerative calcinosis of the aortic valve is one of the leading causes of acquired aortic stenosis. Unspecified degenerative calcified aortic stenosis is often the cause of refractory heart failure. The prevalence of idiopathic degenerative calcinosis ranges from 2% to 7% among cardiovascular diseases and 26-30% among heart valve diseases. This disease is most commonly found in elderly patients.

Purpose of the study: to study the relationship between the degree of degenerative damage to the heart valves and echocardiographic changes in elderly patients.

Object of research and research methods: Analysis of echocardiographic examination results in elderly patients with degenerative valve changes and atherosclerotic vascular lesions and determination of ECG changes in these patients. As part of the work performed, 200 patients aged 60 to 85 years were examined, of which 109 were men and 81 were women. Patients were divided into two groups: 1st group (n=120) - patients with degenerative changes (aortic stenosis, mitral insufficiency, combined valve damage), 2nd group (n=80) - patients with pronounced atherosclerotic vascular changes (stenosis of carotid arteries, chronic ischemia of limb vessels, coronary artery disease).

Conclusion: *The main pathologies that form the morphological basis of aortic valve damage are signs of tissue fibrosis, thickening, calcifications, and functional stenosis. The common differences between them have clinical significance and play an important role in determining diagnostic strategy and treatment tactics. In patients with only mitral valve damage, echocardiographic indicators are mainly related to the valve closure mechanism, tissue condition, and the level of the posterior drainage. These indicators, especially such manifestations as the volume of regurgitation and the funnel-shaped structure, are important in assessing the clinical degree of mitral insufficiency. These circumstances are the basis for making the right decision in treatment tactics (conservative or surgical). Atherosclerotic lesions were distributed among patients in various ways, most commonly coronary artery lesions (56.3%), followed by carotid artery stenosis (40%) and limb vessel stenosis (22.5%). Multilokal atherosclerosis (18.8%) represents patients with pronounced atherosclerosis in all areas and requires special attention in terms of its clinical significance.*

Keywords: *degenerative changes in blood vessels and the heart valve apparatus, calcification, heart valves, coronary vessels.*

Мавзунинг долзарблиги. Аорта қопқоғининг идиопатик дегенератив кальцинози аорта ортирилган стенозининг (торайишининг) етакчи сабабчиларидан биридир. Аниқланмаган дегенератив кальцийланган аорта стенози кўпинча рефрактер юрак етишмовчилигига сабаб бўлади. Идиопатик дегенератив кальцинозининг тарқалиши юрак-қон томир касалликлари орасида 2% дан 7% гача, юрак клапан касалликлари орасида эса 26-30% ни ташкил қилади. Бу касаллик кекса ёшли беморларда ҳаммадан кўра кўпроқ учрайди. Шундай қилиб, агар 60 ёшгача дегенератив аортал кальциноз беморларнинг 8 фоизида учраса, 60-70 ёшда ҳар учинчи, 70 ёшдан ошганларда эса ҳар иккинчи беморда учрайди [1, 2]. Митрал қопқоқ кальцинозининг умумий учраши эса 13% [5, 6, 7] деб баҳоланади, аммо у популяцияга қараб 4,6% дан 15,8% гача ўзгариши мумкин [2]. Шу билан бирга, юрак-қон томир касалликлари белгилари бўлган беморлар гуруҳларида митрал қопқоқ кальцинози 35% ҳолларда [5, 7], буйрак етишмовчилигининг ривожланган босқичида эса 36% ҳолларда учрайди. Бундай катта ўзгарувчанликка митрал қопқоқ кальцинозининг кўпинча клиник кўринишларни келтириб чиқармаслиги, балки текширув пайтида тасодифий топилма эканлиги сабаб бўлади. Framingham тадқиқоти давомида 40 ёшгача бўлган аҳоли ўртасида митрал қопқоқ кальцинози деярли ҳеч қачон қайд этилмадлиги аниқланди [5, 7, 8]. Ушбу

жараён юрак-қон томир касалликлари ва ўлим структурасига сезиларли ҳисса қўшади, шунингдек, юрак-қон томир жарроҳлиги натижаларига таъсир қилади. Ревматик шикастланишдан фарқли ўлароқ, кальцинозда митрал қопқоқ функцияси одатда сезиларли даражада бузилмайди; шунга қарамай, оғир даражадаги митрал қопқоқ кальцинози митрал регургитацияга олиб келиши мумкин [5, 7]. 2017 йилда ушбу соҳадаги етакчи мутахассислар томонидан тайёрланган аорта стенози (AS) диагностикаси муаммосига бағишланган шифокорлар учун иккита асосий халқаро қўлланма нашр этилди: Европа кардиология жамияти (ESC) ва Европа торакал жарроҳлик ассоциациясининг (EACTS) юрак клапанлари касалликларини ташхислаш ва даволаш бўйича қўшма қўлланмаси (2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease) ва Европа юрак-қон томир визуализацияси ассоциациясининг эхокардиография бўйича қўлланмасининг 2-нашри (The EACVI Textbook of Echocardiography, 2 ed.). Ушбу қўлланмаларда келтирилган АСни ташхислаш алгоритмлари кундалик шифокорлик амалиётида - туман поликлиникасидан кардиожарроҳлик марказига қадар ташхислаш қарорларини қабул қилишни оптималлаштиришга мўлжалланган. Шарҳда АС эпидемиологияси, этиологияси ва диагностикаси, аорта қопқоғи кальцинози (АК) даражасининг таснифи ва АС оғирлигини миқдорий баҳолаш бўйича

замонавий маълумотлар, АС оғирлигини баҳолашда мунтазам ва тасодифий ўлчов хатоларининг сабаблари, паст қон оқими билан АС дифференциал ташхиси - қон отиб бериш фракцияси (ОФ) камайганда паст градиент билан, парадоксал паст қон оқими билан оғир АС - ОФ сақланганда паст градиент билан, АСни интервенцион даволашга кўрсатмалар, АС билан оғирган беморларни баҳолашда стандарт эхокардиографик ҳисоботга қўйиладиган талаблар келтирилган (3,4).

Тадқиқот мақсади: Кекса ёшдаги беморларда юрак қопқоқларининг дегенератив шикастланиш даражасининг эхокардиографик ўзгаришлар билан боғлиқлигини ўрганиш.

Тадқиқот объекти ва текширув усуллари: Клапанларнинг дегенератив ўзгариши ва қон томирларининг атеросклеротик шикастланиши кузатилган кекса ёшли беморларнинг эхокардиографик текширув натижаларини таҳлил қилиш ва ушбу беморларда учрайдиган ЭКГ ўзгаришларни аниқлаш. Бажарилган иш доирасида 60 ёшдан 85

ёшгача бўлган 200 бемор текширилди, улардан 109 нафари эркаклар ва 81 та аёл. Беморлар икки гуруҳга бўлинган: 1 – гуруҳ (n=120) - дегенератив ўзгаришлар кузатилган беморлар (аорта стенози, митрал етишмовчилик, клапанларнинг комбинациялашган шикастланиши), 2-гуруҳ (n=80) – аниқ атеросклеротик томир ўзгаришлари (уйқу артериялари стенози, оёқ-қўл томирлари сурункали ишемияси, коронар томирлар шикастланиши) бўлган беморлар.

Олинган натижалар таҳлили. Текширилган беморларда қуйидаги эхокардиографик ўзгаришлар аниқланди: 1-гуруҳ беморларида аорта қопқоғидаги ўртача босим градиенти $45,2 \pm 7,3$ мм сим. уст. ни ташкил этди, бу эса ўрта даражада ифода этилган стенозга мос келади. Чап қоринчадан чиқариш фракцияси ўртача $51,3 \pm 6,8\%$ ни ташкил этди, 30% беморларда ушбу кўрсаткич пасайган. Митрал регургитацияси бўлган беморларда 35% ҳолатда регургитация ҳажми 60 мл дан ортиқни ташкил этган (расм 2).

1.Расм. Текширилган беморларда эхокардиографик кўрсаткичлар Кейинги босқичда қон томир деворларидаги ўзгаришлар таҳлил қилинди.

2.расм. Қон томир деворларидаги ўзгаришлар таҳлили (%)

2-гурух беморларида интима-медиа комплекси қалинлашуви 1,2 мм дан ортиқ бўлган ҳолатлар 75% беморда аниқланди, бу атеросклероз жараёни прогрессиясига ишора қилади. 40% беморларда каротид артерияларида 50% дан юқори стеноз қайд

этилган бўлиб, ишемик инсульт хавфини оширади. 55% беморларда коронар артерияларда кальцинатланган атеросклеротик бляшкалар кузатилган (расм 2).

3.Расм. Қопқоқларнинг шикастланиш турлари

Таҳлил қилинган 54 нафар беморнинг эхокардиографик маълумотларига асосан, фақат аортал қопқоқда шикастланиш ҳолатларида қатор тузилиш ва функционал ўзгаришлар аниқланди. Уларнинг энг кенг тарқалган кўриниши сифатида ўртача даражадаги аортал стеноз белгиланди, у барча беморларда (100%) қайд этилди. Бу ҳолатда ўртача босим градиенти 40–50 мм симоб устуни оралиғида бўлиб, клапан очилиш динамикасининг пасайиши билан характерланади. Ушбу кўрсаткичнинг ишончли интервали (ИИ) 100% ни ташкил этди.

Қопқоқ тўқимасининг фиброзлашуви 38 беморда (70,4%) қайд этилган бўлиб, бу клапан тўқималаридаги ремоделлашув ва склеротик жараёнларнинг фаоллигини кўрсатади. Ушбу ҳолатнинг 95% ишончли интервали 57,8% дан 82,0% гача бўлган чегарада шаклланди.

Қопқоқ тўқимасининг қалинлашуви (≥ 5 мм) 30 беморда (55,6%) аниқланди. Бу

кўрсаткич клапан геометрикасининг ўзгариши ва деформация жараёнлари билан боғлиқ бўлиб, 95% ишончли интервал 42,2% – 68,6% оралиғида шаклланди.

Кальцинатлар 26 беморда (48,1%) учради ва улар асосан фиброзланган участкаларда жойлашганлиги кузатилди. Бу кўрсаткичнинг ишончли интервали 35,0% – 61,3% ни ташкил этди. Кальциноз жараёнлари клапан ҳаракатчанлигини чеклайди ва стеноз даражасини кучайтиради.

Хулоса қилиб айтганда, аортал қопқоқдаги шикастланишларнинг морфологик асосини ташкил этувчи асосий патологиялар – тўқима фиброзлашуви, қалинлашув, кальцинатлар ва функционал стеноз белгиларидир. Улар ўртасидаги тарқалиш фарқлари клиник аҳамиятга эга бўлиб, диагностик стратегия ва даволаш тактикасини белгилашда муҳим ўрин тутаяди.

4. Расм. Аортал қопқоқда шикастланиш

Айрим беморларда бир нечта аломатлар бир вақтда кузатилгани сабабли, жами 54 нафарга тенг, аммо % йиғиндиси 100 дан ошиб кетиши кузатилди.

Таҳлил қилинган беморлардан 24 нафарда фақат митрал қопқоқда шикастланиш ҳолатлари қайд этилди, бу умумий 120 нафар беморнинг 20,0% ни

ташқил этади. Ушбу гуруҳда эхокардиографик кўрсаткичлар ва тузилиш ўзгаришлари асосида куйидаги патологиялар кузатилди: митрал қопқоқ шикастланишининг энг кўп учрайдиган белгиларидан бири — регургитация (қоннинг ортга оқиши) ҳажмининг ошиши

бўлди. 24 нафар бемордан 8 нафариди (35%) регургитация ҳажми 60 мл дан юқори бўлган, бу эса гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли митрал етишмовчиликни кўрсатади. Ушбу ҳолат учун 95% ишончли интервал (ИИ) 16,2% – 53,8% оралиғида шаклланди.

5. Расм. Митрал қопқоқда шикастланиш

Қопқоқнинг нотўлиқ ёпилиши ҳамда воронкасимон (туйнуксимон) тузилиши 18 беморда (75,0%) аниқланди. Бу ўзгаришлар клапан ёпилишининг бузилиши, қопқоқ чўзилишининг пасайиши ва субклапан тузилмалардаги патологиялар билан боғлиқ. Ушбу кўрсаткичнинг 95% ИИ 58,9% – 91,0% ни ташқил этди.

Қопқоқ тўқимасида фиброзлашув белгилари 14 беморда (58,3%) кузатилди. Бу кўрсаткич клапан тўқималаридаги ремоделлашув жараёнлари ва моддий ўзгаришларнинг борлигини кўрсатади. 95% ишончли интервал 39,2% – 77,4% оралиғида шаклланди.

Хулоса қилиб айтганда, фақат митрал қопқоқ шикастланган беморларда эхокардиографик кўрсаткичлар асосан клапаннинг ёпилиш механизми, тўқима

ҳолати ва орқа оқим даражаси билан боғлиқ. Бу кўрсаткичлар, айниқса, регургитация ҳажми ва воронкасимон тузилиш каби кўринишлар, митрал етмасликнинг клиник даражасини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу ҳолатлар даволаш тактикасида (консерватив ёки жарроҳлик) тўғри қарор қабул қилишга асос бўлади.

Митрал ва аортал клапанлардаги тузилиш ва функционал шикастланишлар узок муддатли этиологик омиллар таъсирида ривожланидиган сурункали жараёнлар ҳисобланади. Ушбу патологик ўзгаришларнинг ривожланиш даражасини, фаза ва оғирлигини тушуниш учун, этиологик омилларнинг давомийлиги билан клапан шикастланиш даражалари ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

6 расм. Корреляцион таҳлил натижалари

Аортал клапан шикастланиш баллари билан этиологик омилларнинг давомийлиги ўртасида мусбат ва ишонарли боғлиқлик аниқланди ($r = +0.77$, $p = 0.043$). Бу шунни кўрсатадики, омил қанчалик узоқ вақт давом этса, аортал қопқоқда шикастланиш шунчалик кучли намоён бўлади. Хусусан: артериал гипертензия (12,4 йил) ва атеросклероз (10,8 йил) каби омиллар фиброз ва кальциноз жараёнларини кучайтириб, клапан стенозини ривожлантириши эҳтимоли юқори. Сигарет чекувчилик (18,7 йил) — эндотелиал дисфункция ва кальций тўпланиши орқали аортал клапан ремоделлашувига олиб келувчи узоқ муддатли омил сифатида ишонарли таъсир кўрсатган.

Митрал клапан учун корреляция **салбий ва ишонарсиз даражада** кузатилди ($r = -0.73$, $p = 0.061$), бу эса қисқа муддатли, тез таъсир этувчи омиллар (аутоиммун, инфекцион) кўпроқ аҳамият касб этишини кўрсатади. Яъни: **аутоиммун касалликлар (6,1 йил)** ва **хроник инфекциялар (2,3 йил)** каби омиллар клапан тўқималарида яллиғланиш, перфорация ва деформацияни тез ривожлантиради. Бунда давомийлик

эмас, балки омилнинг иммунопатологик агрессивлиги асосий рол ўйнайди.

Шундай қилиб, таҳлиллар клапан шикастланишининг этиологик сабабларга боғлиқ ривожланиш хусусиятларини чуқур тушуниш имконини беради. **Аортал клапан узоқ муддатли механик ва метаболик таъсирларга сезгир, митрал клапан эса тез ва шиддатли яллиғланиш омилларига сезувчан** эканлиги исботланди. Бу натижалар профилактика, эрта ташхис ва индивидуал даво стратегиясини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Юракнинг чап қоринча отиш фракцияси ва клапан шикастланиши даражалари ўртасида корреляцион таҳлил олиб борилди. Юракнинг насос фаолиятини баҳоловчи асосий кўрсаткичлардан бири отиш фракцияси (ОФ) ҳисобланади. У эхокардиографик текширувда чап юрак қоринчаси томонидан хар бир систолада чиқарилаётган қон ҳажмининг фоиздаги улушини акс эттиради. Мазкур таҳлилда ОФ билан митрал ҳамда аортал клапанлардаги шикастланиш даражалари ўртасидаги боғлиқлик баҳоланди.

7 расм. Корреляцион тахлил натижалари

ОФ билан митрал клапан шикастланиши даражалари ўртасида **кучли мусбат корреляция** аниқланди ($r = +0.89$, $p = 0.0069$), бу эса статистик жиҳатдан **ишонарли** ($p < 0.01$) деб баҳоланди. Ушбу боғлиқлик митрал клапан етишмовчилиги, хусусан, **регургитация ҳажми ортиши ва қопқоқнинг нотўлиқ ёпилиши** билан тушунтирилади. Бу ҳолатларда юрак қоринчасидан чиқарилган умумий қон ҳажми сунъий равишда ортиб, эхокардиографик ҳисоблашда ОФ юқори чиқиши мумкин. Шу сабабли, юқори ОФ кўрсаткичи бу ҳолатда юрак фаолиятининг яхшиланиши эмас, балки клапан дисфункцияси билан боғлиқ патофизиологик ҳолатни ифода этади.

Аортал клапан шикастланиши даражалари билан ОФ ўртасида **жуда кучли салбий корреляция** аниқланди ($r = -0.91$, $p = 0.0047$), ва бу боғлиқлик ҳам **ишонарли** ($p < 0.01$) экани билан аҳамиятли ҳисобланади. Ушбу натижа клапаннинг фиброз, қалинлашув ва кальциноз орқали стенозлашуви юрак чиқариш оқимида салбий таъсир кўрсатиб, миокард юкласини ортиши ва систолик функциянинг пасайишига олиб келишини

кўрсатади. Бу ҳолда ОФ нинг пасайиши клапан шикастланишининг функционал оғирлашуви билан мувофиқ равишда кечади ва башорат нуктаи назаридан жиддий хавфни ифода қилади.

Хулоса. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, клапан ўзгаришларининг тури ва даражаси юрак ОФ қобилятига сезиларли таъсир кўрсатади. **Митрал клапан шикастланишида ОФ кўрсаткичлари сунъий равишда юқори сакланиши мумкин**, бу ҳолат эхокардиография натижаларини клиник контекстда эҳтиёткорлик билан талқин қилишни талаб қилади. **Аортал клапан шикастланишида эса ОФ аниқ равишда пасаяди**, бу кўрсаткич юракнинг қисқарувчанлик фаолиятидаги яққол камчиликни акс эттиради. Ушбу корреляцион боғлиқликлар эхокардиографик баҳолаш жараёнида **диагностика ва прогнозлашнинг аниқлигини ошириш**, шунингдек, **жарроҳлик ёки консерватив даволашни танлашда** муҳим клиник мезон сифатида хизмат қилади.

Атеросклеротик қон томир шикастланишлари (2 гуруҳ) бўйича

клиник ҳолатлари бўйича қуйидаги таҳлиллар ўтказилди. Таҳлил қилинган 80 нафар беморнинг клиник ҳолати улардаги атеросклеротик ўзгаришларнинг локализацияси ва даражасига кўра

туркумланган бўлиб, асосий шикастланиш жойлари — каротид, коронар ва периферик артериялардир. Уларнинг тарқалиши ва фарқли хусусиятлари қуйида келтирилган:

Илова: * $p < 0.05$ гуруҳлараро ишонарли кўрсаткич
8 расм. Атеросклеротик қон томир шикастланишлари

Каротид артериялар (бўйин) стенози 32 нафар беморда (40%) қайд этилди. Беморларнинг деярли ярмида каротид артерияларининг 50% ва ундан ортиқ стенози қайд этилди. Бу ҳолат, асосан, мия қон айланишининг чекланганлиги билан кечиб, бош оғриғи, бош айланиши, фокусли неврологик симптомлар ёки инсульт ривожланиш хавфи билан боғлиқ. Бошқа гуруҳлар билан таққосланганда, **каротид шикастланиши коронар шикастланишдан 16,3% кам**, аммо периферик ишемияга қараганда **17,5% кўп** учраган ($p < 0.05$). **Коронар артерия шикастланиши** 45 нафар (56,3%) да аниқланди. Юрак ишемик касаллиги, стенокардия ва миокард инфаркти билан кечувчи ҳолатлар шикастланишларнинг энг кенг тарқалган

тури бўлди. Бундай беморларда клиник белгиларига тез чарчаш, юракда оғрик, тана ҳаракатига боғлиқ оғрик, ST-сегмент ўзгаришлари ва систолик функция пасайиши кузатилган. Бу ҳолат **каротид стенозидан 16,3%, периферик ишемиядан эса 33,8% юқори** қайд этилган бўлиб, статистик жиҳатдан ишонарли устунликни кўрсатади ($p < 0.05$). **Периферик (оёқ-қўл) ишемия** 18 нафар (22,5%) да қайд этилган. Периферик артериялардаги ишемияли ўзгаришлар натижасида трофик бузилишлар, тез чарчаш, юриш масофасининг камайиши ва ишемияли оғрик белгилари кузатилди. Бу ҳолат, айниқса, каротид шикастланишларидан **17,5% кам**, коронар шикастланишлардан эса **33,8% кам** учраган.

1 жадвал.

Кўп локализацияли (мультилокализацияли) атеросклероз ҳолатлари

Комбинация	Беморлар сони (n=15)	Фоиш (%)	ИИ (95%)	P
------------	----------------------	----------	----------	---

Коронар Каротид	+	4	26,7	4.3 – 49.0	>0,1
Коронар Периферик	+	2	13,3	0 – 30.5	>0,1
Каротид Периферик	+	3	20	0 – 40.2	>0,1
Учталик шикастланиш		6	40	15.2 – 64.8	<0,05

Кўп локализацияли (мульти-локализацияли) атеросклероз – 15 нафар (18,8%) беморда учради. Бу бир вақтинг ўзида бир нечта анатомик томир соҳаларида — масалан, коронар артериялар, каротид артериялар ва периферик артерияларда биргаликда шикастланиш қайд этилган беморлар гуруҳи бўлиб, ушбу беморлар **барча гуруҳларга нисбатан юқори хавfli** ҳисобланади. Коронар ва каротид артериялари шикастланиши 4 беморда (26,7%) учраган. Бу комбинация мия ва юрак ишемиясининг биргаликда ривожланиш хавфини кескин оширади. Коронар ва периферик артериялар шикастланиши 2 беморда (13,3%) аниқланган бўлиб, юрак ишемияси билан биргаликда қўл-оёқларда трофик ўзгаришлар ва шишлар кузатилган. Каротид ва периферик артериялар шикастланиши 3 беморда (20,0%) қайд этилган. Бу ҳолатда мия ва периферик тўқималарда ишемик ўзгаришлар тез-тез кузатилади. Учталик (коронар + каротид + периферик) шикастланиш эса 6 беморда (40,0%) учраган бўлиб, улар юқори хавfli гуруҳи сифатида баҳоланган (1 жадвал).

Хулоса: Атеросклеротик шикастланишлар беморлар орасида турлича локализацияланган бўлиб, **энг кўп учрайдигани — коронар артерия шикастланиши (56,3%)**, кейинги ўринларда **каротид артериялар стенози (40%)** ва **оёқ-қўл ишемияси (22,5%)** турибди. **Кўп локализацияли атеросклероз** (18,8%) эса барча соҳаларда атеросклероз кучли ривожланган беморларни ифодалайди ва клиник аҳамияти бўйича алоҳида эътиборни талаб қилади.

Қўлланилган адабиётлар:

1.Горохова, С. Г. Современные представления о профилактике дегенеративного аортального кальциноза / С. Г. Горохова // Человек и лекарство: XIII Рос. нац. конгресс: лекция для практик. врачей, Москва, 3–7 апр. 2006 г. — М.: Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, 2006. — С. 49–57.

2.Егоров, И. В. Аортальный стеноз дегенеративного генеза — проблема на пересечении мнений / И. В. Егоров, Н. А. Шостак, Е. А. Артюхина // Российский кардиологический журнал. — 1999. — № 4. — С. 50–53.]

3.Карпова Н.Ю., Рашид М.А., Чипигина Н.С., Казакова Т.В., Зудилина А.Э. Кальцинированный аортальный стеноз: известные факты и перспективные исследования. *Клиницист*. 2020;14(1-2):34-41. <https://doi.org/10.17650/1818-8338-2020-14-1-2-34-41>

4.Толпыгина С.Н., Загребельный А.В., Марцевич С.Ю. Прогностическое значение кальцинированного аортального стеноза у пациентов регистра ПРОГНОЗ ИБС. *Российский кардиологический журнал*. 2022;27(1):4836. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-4836>

5.Sveric K.M., Platzek I., Golgor E., et al. Purposeful use of multimodality imaging in the diagnosis of caseous mitral annular calcification: a case series report // BMC Med. Imaging. 2022. Vol. 22. P. 7. doi: 10.1186/s12880-021-00725-x

6.Tyebally S., Chen D., Bhattacharyya S., et al. Cardiac Tumors: JACC CardioOncology State-of-the-Art Review // JACC CardioOncology. 2020. Vol. 2, N 2. P. 293–311. doi: 10.1016/j.jacc.2020.05.009

7.Mayr A., Müller S., Feuchtnner G. The Spectrum of Caseous Mitral Annulus Calcifications // JACC Case Rep. 2020. Vol.

3, N 1. P. 104–108. doi: 10.1016/j.jaccas.2020.09.039
8.Fox E., Harkins D., Taylor H., et al.
Epidemiology of mitral annular calcification
and its predictive value for coronary events in

African Americans: the Jackson Cohort of the
Atherosclerotic Risk in Communities Study //
Am. Heart J. 2004. Vol. 148, N 6. P. 979–984.
doi: 10.1016/j.ahj.2004.05.048

УДК: 616.314-007.24-089.28:519.6:531.4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ШИНИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И БИОМЕХАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

АЛИЕВА Н.М., ОЧИЛОВА М.У.

Ташкентский государственный медицинский университет

Резюме. Целью настоящего исследования является **оценка эффективности лечебно-профилактической шинирующей конструкции**, разработанной для стабилизации зубов у пациентов с начальными и средними формами пародонтита. В работе применены методы **математического моделирования и биомеханического анализа**, что позволило количественно оценить перераспределение функциональных нагрузок в зубочелюстной системе при использовании предложенной конструкции.

В качестве материала шины использован **термопластический полимер Ветакрил**, обладающий высокой биосовместимостью, эластичностью и устойчивостью к деформационным нагрузкам. Сравнительный анализ механических характеристик Ветакрила и традиционных кобальтохромовых сплавов показал преимущества нового материала в снижении концентрации напряжений и повышении равномерности передачи жевательных усилий.

Ключевые слова: пародонтит, шинирующая конструкция, Ветакрил, термопластический полимер, математическое моделирование, биомеханический анализ, функциональная нагрузка.

Xulosa. Ushbu tadqiqotning maqsadi — boshlang‘ich va o‘rta darajadagi parodontit bilan kasallangan bemorlarda tishlarni barqarorlashtirish uchun ishlab chiqilgan davolovchi-profilaktik shinalovchi konstruksiyaning samaradorligini baholashdan iborat. Tadqiqot davomida matematik modellashtirish va biomexanik tahlil usullari qo‘llanildi, bu esa taklif etilgan konstruksiya qo‘llanganda tish-jag‘ tizimidagi funksional yuklamalarning qayta taqsimlanishini miqdoriy baholash imkonini berdi.

Shina materiali sifatida yuqori biyoslashuvchanlik, elastiklik va deformatsion yuklamalarga bardoshlilik xususiyatlariga ega termoplastik polimer — Vetakril ishlatildi.

Matematik modellashtirish natijalari klinik kuzatuvlar bilan tasdiqlandi: Vetakrildan tayyorlangan konstruksiya tishlarning harakatchanligini kamaytiradi, yallig‘lanish alomatlarini susaytiradi, parodont to‘qimalarining funksional holatini yaxshilaydi va tish qatori barqarorligini oshiradi.

Kalit so‘zlar: parodontit, shinalovchi konstruksiya, Vetakril, termoplastik polimer, matematik modellashtirish, biomexanik tahlil, funksional yuklama.

Abstract. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of a therapeutic and preventive splinting construction developed for stabilizing teeth in patients with initial and moderate forms of periodontitis. The study employed methods of mathematical modeling and biomechanical analysis, which made it possible to quantitatively assess the redistribution of functional loads in the dentoalveolar system when using the proposed construction.

As the splint material, the thermoplastic polymer **Vetakril** was used, characterized by high biocompatibility, elasticity, and resistance to deformation loads. A comparative analysis of the mechanical properties of Vetakril and traditional cobalt-chromium alloys demonstrated the

advantages of the new material in reducing stress concentration and improving the uniform distribution of masticatory forces.

Key words: *periodontitis, splinting construction, Vetakril, thermoplastic polymer, mathematical modeling, biomechanical analysis, functional load.*

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе кафедры ортопедической стоматологии Ташкентского государственного стоматологического института. Целью являлась экспериментальная и клиническая оценка эффективности новой лечебно-профилактической шинирующей конструкции, разработанной с использованием термопластического полимера **Ветакрил**.

В качестве основы для шинирования применялся термопластический полимер Ветакрил (Польша), отличающийся высокой биосовместимостью, прозрачностью, эластичностью и устойчивостью к механическим и термическим воздействиям. Для сравнительного анализа использовались традиционные металлические шины из **кобальто-хромового сплава**.

Объектами клинического исследования стали 30 пациентов в возрасте от 35 до 55 лет, страдающих **пародонтитом лёгкой и средней степени тяжести** с признаками патологической подвижности зубов I–II степени. Все пациенты были разделены на две группы:

Основная группа (n=15) – лечение с применением новой термопластической шины из Ветакрила;

Контрольная группа (n=15) – лечение с использованием стандартных металлических шин.

Методы исследования

Клиническая оценка.

Проводилось определение степени подвижности зубов (по Миллеру), индексов РМА, GI и ВОР, а также оценка состояния пародонта через 1, 3 и 6 месяцев после начала лечения.

Математическое моделирование.

Для количественной оценки перераспределения функциональных нагрузок применялся метод конечных элементов (**Finite Element Method — FEM**). Моделирование проводилось с

использованием программных комплексов **SolidWorks** и **ANSYS**, где создавалась трёхмерная модель зубочелюстного сегмента с элементами пародонта, альвеолярной кости и шинирующего устройства.

В процессе моделирования учитывались:

средние значения жевательной нагрузки (от 50 до 150 Н);

угловые направления силы (30–45° к продольной оси зуба);

физико-механические характеристики материалов (модуль упругости, предел прочности, коэффициент Пуассона).

Биомеханический анализ.

Анализировались карты распределения напряжений (stress maps), деформаций и векторов перемещения при действии жевательной нагрузки. Для Ветакрила и кобальто-хромового сплава проводилось сравнение зон концентрации напряжений в пришеечной и апикальной областях зуба.

Статистическая обработка данных. Полученные количественные результаты обрабатывались методом вариационной статистики с использованием программы **SPSS 26.0**. Различия считались достоверными при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение

Результаты проведённого исследования позволили всесторонне оценить эффективность предложенной лечебно-профилактической шинирующей конструкции из термопластического полимера **Ветакрил** в сравнении с традиционными металлическими шинами. Оценка включала два этапа — **математическое моделирование** и **клиническое испытание**.

2.1. Результаты математического моделирования

Методом конечных элементов (FEM) была создана трёхмерная модель зубочелюстного сегмента с включением

альвеолярной кости, пародонтальной связки и шинирующего устройства. Моделирование проводилось при жевательной нагрузке 50–150 Н под углом 30–45° к продольной оси зуба.

Анализ распределения механических напряжений показал следующие закономерности:

В конструкции из **кобальто-хромового сплава** наблюдалась локальная концентрация напряжений в пришеечной области опорных зубов (до **30–32 МПа**), что повышает риск микротравмирования тканей пародонта.

При использовании шины из **Ветакрила** уровень напряжений в тех же участках снижался на **35–40 %**, а нагрузка распределялась равномерно по всей длине дуги шины.

Карта векторов деформации выявила снижение пиковых нагрузок на опорные зубы и более физиологичное направление силовых линий.

Таким образом, термопластический материал **Ветакрил** обеспечивает **оптимальный баланс между прочностью и гибкостью**, способствуя стабилизации зубного ряда и снижению травматического воздействия на пародонт.

2.2. Клинические результаты

Клинические испытания проводились у 30 пациентов (возраст 35–55 лет) с пародонтитом лёгкой и средней степени тяжести. Пациенты были разделены на две группы:

Основная группа (n = 15) — шинирование конструкцией из Ветакрила;
Контрольная группа (n = 15) — традиционные металлические шины.

Оценка проводилась по клиническим индексам: подвижность зубов (по Миллеру), индекс РМА, индекс кровоточивости (ВОР) и индекс гигиены (GI).

Таблица 1. Динамика клинических показателей у пациентов основной и контрольной групп

Показатель	Группа	До лечения	Через 3 мес.	Через 6 мес.	Δ (%)	p-значение
Подвижность зубов (баллы)	Основная	1,86 ± 0,12	1,34 ± 0,10	1,10 ± 0,08	-40,9 %	< 0,05
	Контрольная	1,82 ± 0,13	1,58 ± 0,11	1,41 ± 0,09	-22,5 %	< 0,05
Индекс РМА (%)	Основная	42,3 ± 3,1	30,8 ± 2,4	23,1 ± 2,0	-45,3 %	< 0,05
	Контрольная	41,7 ± 3,3	36,5 ± 2,8	32,9 ± 2,6	-21,1 %	> 0,05
Индекс ВОР (%)	Основная	38,5 ± 2,7	26,2 ± 2,3	18,7 ± 1,9	-51,4 %	< 0,05
	Контрольная	37,9 ± 2,9	32,6 ± 2,4	28,4 ± 2,1	-25,0 %	> 0,05
Индекс GI	Основная	1,73 ± 0,09	1,32 ± 0,08	1,05 ± 0,07	-39,3 %	< 0,05
	Контрольная	1,70 ± 0,10	1,51 ± 0,09	1,36 ± 0,08	-20,0 %	> 0,05

Полученные результаты демонстрируют выраженную положительную динамику в основной группе. Через шесть месяцев лечения

отмечено достоверное снижение подвижности зубов и воспалительных проявлений, что указывает на восстановление функциональной устойчивости пародонта.

Пациенты основной группы также отмечали более высокий комфорт ношения, отсутствие металлического привкуса и лучшую эстетическую адаптацию конструкции.

2.3. Обсуждение результатов

Анализ данных подтвердил, что применение **термопластического материала Ветакрил** обеспечивает более физиологичное перераспределение жевательной нагрузки, снижает концентрацию напряжений и тем самым способствует восстановлению биомеханического равновесия пародонта.

Клинические и модельные результаты находятся в тесной корреляции, что подчёркивает надёжность математического моделирования как инструмента прогнозирования эффективности стоматологических конструкций.

Сравнительный анализ также показал, что гибкость и упругость полимера позволяют поддерживать физиологическую подвижность зубов без избыточного давления на опорные элементы, чего не удаётся достичь при использовании металлических шин.

Полученные данные согласуются с результатами исследований Wilson (2019), Lindhe (2022) и Ризаевой (2023), подтверждающих преимущества полимерных материалов для долговременной стабилизации зубного ряда при пародонтите лёгкой и средней степени тяжести.

Выводы

Проведённое исследование подтвердило высокую эффективность разработанной лечебно-профилактической шинирующей конструкции, выполненной из термопластического полимера **Ветакрил**, при лечении пациентов с пародонтитом лёгкой и средней степени тяжести.

Применение методов **математического моделирования (FEM)** и

биомеханического анализа позволило объективно оценить перераспределение функциональных нагрузок в зубочелюстной системе и выявить преимущества предложенной конструкции по сравнению с традиционными металлическими шинами.

Согласно результатам моделирования, использование Ветакрила обеспечивает **снижение концентрации напряжений на 35–40 %** и более равномерное распределение сил по зубному ряду, что способствует уменьшению травматизации пародонтальных тканей.

Клинические наблюдения показали достоверное **снижение подвижности зубов (на 40,9 %)**, уменьшение воспалительных проявлений пародонта и улучшение гигиенических показателей у пациентов основной группы, что свидетельствует о выраженном терапевтическом эффекте конструкции.

Разработанная конструкция из Ветакрила характеризуется **биосовместимостью, оптимальной эластичностью, эстетичностью и комфортом ношения**, что повышает приверженность пациентов к лечению и улучшает качество жизни.

Полученные результаты подтверждают целесообразность внедрения термопластических полимеров нового поколения в практику ортопедической и пародонтологической стоматологии.

Использование сочетания клинического подхода и численного моделирования может служить **надёжным инструментом для прогнозирования эффективности** стоматологических конструкций и оптимизации лечебных протоколов при патологии пародонта.

Список литературы:

Алексеева Н.А. Влияние ортопедического лечения на функциональное состояние пародонта у больных с травматической окклюзией: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.14. – Тверь, 2018. – 22с.

Арутюнян М.Р. Клинико-функциональные особенности адаптации пациентов к бюгельным протезам с каркасом из полиоксиметилена // Бюллетень медицинских интернет-

конференций / Общество с ограниченной ответственностью «Наука и инновации». – 2015. – Т. 5, № 4. – С. 243–244.

Возная И.В. Клиническая оценка влияния ортопедического лечения на ткани пародонта // Вестник проблем биологии и медицины. – 2015. – № 2 (1). – С. 336–339.

Грудянов А.И., Овчинникова В.В. Профилактика воспалительных заболеваний пародонта. М.: МИА, 2007. — 80 с.

Ибрагимов Г.С. Биомеханические основы шинирования при заболеваниях пародонта // Бюллетень медицинских интернет – конференций / ООО «Наука и инновации». — 2016. – Т. 6, № 6. – С. 1080.

Наумович С.А., Полховский Д.М., Дрик Ф.Г. Исследование напряженно-деформированного состояния зубов методом голографической интерферометрии // Медицинский журнал. – 2009. – №3. – С. 63 – 66.

Наумович С.С., Наумович С.А. Современные возможности и практическое применение математического моделирования в стоматологии // Современная стоматология. – 2011 – №1 – С. 38 – 42.

Седегова О.Н. Экспериментально-клиническое обоснование применения углеродного композиционного волокна для шинирования зубов при генерализованном пародонтите: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.14. — Пермь, 2016. – 167 с.

Chen Y.C., Tsai H. Use of 3D finite element models to analyze the influence of alveolar bone height on tooth mobility and stress distribution // Journal of Dental Sciences. – 2011. – Vol. 6. – P. 90 – 94.

De Boever J. A., De Boever A. M. Occlusion and periodontal health // Functional occlusion in restorative dentistry and prosthodontics. – Mosby, 2016. – P. 189–199.

ТИВОРЕЛЬ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И АРИТМИЙ

**ТУЛАБОВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., САГАТОВА Х.М., ХУСАНОВ А.А.,
КУРБОНОВ Н.Б., АБДУКОДИРОВА Н.М., АДИЛОВА И.Г., ТОШТЕМИРОВ Ж.И.**

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Резюме. Целью исследования явилось определение клинической эффективности и безопасности препарата тиворель у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца, осложнённой аритмиями. В исследование были включены 20 больных, проходивших комплексную терапию с добавлением тивореля. Результаты показали достоверное уменьшение частоты аритмий, улучшение липидного профиля и эндотелиальной функции. Препарат продемонстрировал хорошую переносимость и отсутствие гепатотоксического эффекта.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, аритмии, тиворель, эндотелиальная дисфункция, липидный профиль, пожилые пациенты.

Rezyume. Tadqiqotning maqsadi yurak ishemik kasalligi va aritmiyalari bor keksalarda «Tivorel» preparatining klinik samaradorligi va xavfsizligini aniqlashdan iborat bo'ldi. Tadqiqotga 20 nafar bemor jalb etildi va ularga standart davoga qo'shimcha ravishda Tivorel qo'llandi. Natijalarga ko'ra, aritmiyalar chastotasi kamaydi, lipid profili va endotelial funksiyada ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Preparat yaxshi o'zlashtirildi va gepatotoksik ta'sir kuzatilmadi.

Kalit so'zlar: yurak ishemik kasalligi, aritmiya, Tivorel, endotelial disfunktsiya, lipid profili, keksalar.

Abstract. The aim of this study was to evaluate the clinical efficacy and safety of Tivorel in elderly patients with ischemic heart disease complicated by arrhythmias. A total of 20 patients received standard therapy supplemented with Tivorel. The results demonstrated a significant reduction in arrhythmias, improvement of lipid profile and endothelial function. Tivorel showed good tolerability and no hepatotoxic effects.

Keywords: ischemic heart disease, arrhythmias, Tivorel, endothelial dysfunction, lipid profile, elderly patients.

Конец формы

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остаётся одной из ведущих причин инвалидизации и смертности во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности, особенно в популяции пациентов старшего возраста [1,2]. Среди осложнений ИБС особое место занимают нарушения сердечного ритма-наджелудочковые и желудочковые аритмии, а также мерцательная аритмия, которые существенно ухудшают прогноз и качество жизни больных [3]. Особенно сложна терапия пожилых пациентов, так как у них часто отмечаются множественные сопутствующие заболевания, сниженная переносимость физических нагрузок и ограниченные компенсаторные возможности миокарда. В этих условиях всё большее значение приобретают препараты, оказывающие метаболическую и цитопротективную поддержку миокарда [4,5].

Одним из таких препаратов является «Тиворель», представляющий собой комбинацию аргинина и левокарнитина, выпускаемую в форме раствора для инфузий. Аргинин является донатором оксида азота (NO), улучшает микроциркуляцию и снижает ишемическое повреждение, а левокарнитин играет ключевую роль в энергетическом обмене миокарда, способствуя эффективному использованию жирных кислот и повышая устойчивость клеток к гипоксии [5,6].

Целью настоящей работы явилось изучение клинической эффективности препарата «Тиворель» (**Юрия-Фарм ООО** (Украина)) в составе комплексной терапии у пожилых пациентов с ИБС, осложнённой аритмиями.

Материалы и методы исследования

Исследование проведено на базе кардиологического отделения. В него были включены 20 пациентов в возрасте от 59 до 75 лет (12 мужчин и 8 женщин) с

установленным диагнозом ИБС и сопутствующими аритмиями.

Критерии включения:

- наличие стабильной стенокардии напряжения II–III ФК;
- документированные аритмии (мерцательная аритмия, желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия);
- возраст старше 55 лет.

Критерии исключения:

- выраженная сердечная недостаточность (IV ФК по NYHA);
- тяжёлые заболевания печени и почек;
- непереносимость компонентов препарата.

Все пациенты получали стандартную терапию согласно рекомендациям ESC (бета-блокаторы, антиагреганты, статины, ингибиторы АПФ/БРА, нитраты по потребности). Дополнительно им назначался препарат «Тиворель» внутривенно капельно по 100 мл 1 раз в сутки курсом 10 дней.

Методы оценки: клиническое наблюдение (жалобы, переносимость нагрузки); регистрация ЭКГ и суточное мониторирование по Холтеру; контроль АД и ЧСС; биохимический анализ крови (липидный спектр, креатинин, глюкоза). Все выше указанные методы исследования были проведены до и через 2 месяца после проведенной терапии.

Статистическую обработку результатов проводили методами параметрической статистики с использованием программ StatSoft Statistica 6.0 и Microsoft Excel с расчетом критериев Стьюдента и коэффициента корреляции ($R \pm r$).

Результаты исследования

Уже на 5-й день терапии тиворелем отмечено улучшение общего состояния у большинства пациентов: уменьшение жалоб на стенокардию, одышку, усталость. У 13 из 20 больных (65%) количество ангинозных приступов сократилось более чем в 2 раза.

Аритмии у пожилых пациентов с ИБС до и после терапии тиворелем

Вид аритмии	До лечения (n, %)	После терапии (n, %)
Фибрилляция предсердий (мерцательная)	6 (30%)	5 (25%)
Наджелудочковая экстрасистолия	5 (25%)	3 (15%)
Желудочковая экстрасистолия	4 (20%)	2 (10%)
Пароксизмальная тахикардия	3 (15%)	2 (10%)
Синусовая тахикардия	2 (10%)	1 (5%)
Итого	20 (100%)	13 (65%)

У пожилых пациентов с ИБС до начала терапии отмечался широкий спектр аритмий: наиболее часто фиксировалась фибрилляция предсердий (30%), наджелудочковые (25%) и желудочковые экстрасистолии (20%), реже пароксизмальная тахикардия (15%) и синусовая тахикардия (10%). После 10-дневного курса терапии с применением препарата тиворель в составе стандартного лечения наблюдалось достоверное снижение выраженности аритмий (1.таб.) Количество экстрасистол уменьшилось в среднем на 40–50%, частота желудочковых

ответов при фибрилляции предсердий снизилась, а пароксизмы тахикардии стали короче и реже. Синусовая тахикардия регрессировала у одного из двух пациентов. В целом, если исходно аритмии отмечались у всех 20 пациентов, то после терапии выраженные формы сохранялись только у 13 (65%). Это подтверждает, что включение тивореля в терапию способствует снижению аритмогенной предрасположенности миокарда и улучшению клинического состояния пожилых пациентов с ИБС.

1.Рисунок. гемодинамические показатели до и после проведенной терапии

Анализ клинических данных показал, что добавление тивореля к стандартной терапии у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца, осложнённой аритмиями, сопровождалось статистически достоверным улучшением основных функциональных показателей. **Систолическое артериальное давление** достоверно снизилось с 148 ± 12 мм рт. ст. до 136 ± 10 мм рт. ст. ($p < 0,05$) (1.рис.). Это отражает умеренный гипотензивный и эндотелий-протективный эффект препарата, обусловленный увеличением синтеза оксида азота и улучшением микроциркуляции. **Частота сердечных сокращений (ЧСС)** уменьшилась с 82 ± 9 уд/мин до 72 ± 7 уд/мин ($p < 0,05$), что указывает на нормализацию вегетативного

баланса и снижение ишемически-индуцированной тахикардии. **Показатель качества жизни** по субъективным шкалам (опрос по усталости, переносимости нагрузок, эмоциональному состоянию) увеличился с 40 ± 6 до 65 ± 8 баллов ($p < 0,05$). Это свидетельствует о выраженном положительном влиянии тивореля на функциональный статус пациентов и их психологическое восприятие заболевания.

Таким образом, выявленные различия подтверждают, что применение тивореля способствует достоверному снижению ишемической нагрузки, уменьшению выраженности аритмий и повышению качества жизни у пожилых пациентов с ИБС.

2.Таблица

Липидный профиль у пациентов с ИБС и аритмиями на фоне терапии Тиворелем

Показатель	До лечения (M ± SD)	После лечения (M ± SD)	p
Общий холестерин (ммоль/л)	$6,2 \pm 0,7$	$5,6 \pm 0,6$	$<0,05$
ЛПНП (ммоль/л)	$3,9 \pm 0,5$	$3,3 \pm 0,5$	$<0,05$
ЛПВП (ммоль/л)	$1,05 \pm 0,2$	$1,25 \pm 0,2$	$<0,05$
Триглицериды (ммоль/л)	$2,1 \pm 0,4$	$1,7 \pm 0,3$	$<0,05$
Коэффициент атерогенности	$4,7 \pm 0,8$	$3,9 \pm 0,7$	$<0,05$

У пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца и аритмиями исходно наблюдалась выраженная дислипидемия: повышенные уровни общего холестерина, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов при относительно низком уровне липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Это сочетание отражает высокий

атерогенный потенциал и значительный сердечно-сосудистый риск. На фоне комплексной терапии с добавлением препарата тиворель в течение 10 дней была зафиксирована достоверная положительная динамика ($p < 0,05$) по всем показателям липидного обмена. Общий холестерин снизился на 10%, уровень ЛПНП уменьшился на 15%, тогда как

уровень ЛПВП вырос приблизительно на 20% (2.таб.). Также отмечено снижение уровня триглицеридов на 19% и уменьшение коэффициента атерогенности с 4,7 до 3,9, что свидетельствует о выраженном снижении атерогенного риска.

Таким образом, включение тиворея в терапевтическую схему у

пожилых пациентов с ИБС и аритмиями не только улучшает клиническое состояние и функциональные показатели, но и способствует достоверной коррекции липидного профиля, что подтверждает его метаболическое и кардиопротективное действие.

3. Таблица

Показатели эндотелиальной дисфункции у пациентов с ИБС и аритмиями на фоне терапии тиворелем

Показатель	До лечения (M ± SD)	После лечения (M ± SD)	p
Эндотелий-зависимая вазодилатация (ЭЗВД, %)	5,8 ± 1,2	9,6 ± 1,5	<0,01
Индекс реактивной гиперемии (RH, ед.)	1,45 ± 0,25	1,95 ± 0,30	<0,05

У пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца и аритмиями до начала лечения выявлялись выраженные признаки эндотелиальной дисфункции. Так, показатель эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВД) составил всего 5,8 ± 1,2%, что отражает недостаточную активность эндотелиальной NO-синтазы и снижение способности сосудистой стенки к адекватной релаксации. После 10-дневного курса терапии препаратом тиворель отмечено достоверное улучшение эндотелиальной функции: ЭЗВД возросла почти в два раза до 9,6 ± 1,5% (p<0,01) (3.таб.). Этот результат подтверждает способность аргинина (как субстрата для синтеза NO) улучшать вазорегуляцию и уменьшать проявления ишемии. Дополнительно, положительная динамика была зафиксирована по индексу реактивной гиперемии (RH), который увеличился с 1,45 ± 0,25 до 1,95 ± 0,30 ед. (p<0,05). Рост данного показателя

свидетельствует об улучшении микроциркуляции и восстановлении резервов эндотелия в ответ на стрессовую нагрузку.

Таким образом, терапия с включением тиворея у пожилых пациентов с ИБС и аритмиями приводит к достоверному улучшению эндотелиальной функции, что рассматривается как один из ключевых факторов снижения риска ишемических и аритмических осложнений.

Анализ динамики уровней печёночных ферментов (АЛТ и АСТ) на фоне терапии тиворелем показал отсутствие признаков лекарственно-индуцированного повреждения печени. Значения АЛТ снизились с 35,9 до 26,5 Ед/л, что отражает положительную динамику, а уровень АСТ оставался в пределах физиологической нормы (с 28,9 до 31,0 Ед/л). Колебания показателей не превышали допустимые границы биологической вариабельности (p>0,2; p>0,5) (2.рис.).

2. Рисунок. Динамика уровней печёночных ферментов (АЛТ и АСТ) на фоне терапии тиворелем

Таким образом, применение тивореля не сопровождалось гепатотоксическим действием и не оказывало негативного влияния на функциональное состояние печени. Применение препарата показало его хорошую переносимость, отсутствие значимых нежелательных лекарственных реакций и безопасность для клинико-лабораторных показателей.

Выводы:

1. Включение препарата **тиворель** в состав комплексной терапии у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца, осложнённой аритмиями, привело к достоверному улучшению клинического состояния: уменьшению частоты приступов стенокардии, снижению выраженности аритмий, нормализации гемодинамических показателей и повышению качества жизни.

2. На фоне терапии тиворелем отмечена положительная динамика биохимических показателей: достоверное улучшение липидного профиля и показателей эндотелиальной функции, что подтверждает его кардиопротективное и метаболическое действие.

3. Лабораторный контроль показал отсутствие гепатотоксического влияния препарата. Применение тивореля сопровождалось хорошей переносимостью, не вызывало значимых нежелательных реакций и было безопасным для клинико-лабораторных показателей у пациентов пожилого возраста.

Литература:

1. 2023 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. *European Heart Journal*.
2. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation. *European Heart Journal*.
3. Szwed H. Metabolic anti-ischemic agents in the treatment of stable angina. *Cardiology Journal*.
4. Boudina S., Abel E.D. Mitochondrial dysfunction in ischemic heart disease. *J Mol Cell Cardiol*.
5. Верткин А.Л., Полунина Е.Г. Метаболическая терапия ишемической болезни сердца. *Кардиология*.
6. Савицкий С.Н. и соавт. Левокарнитин и аргинин в комплексной терапии кардиологических больных. *Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия*.

ЯНГИ АВЛОД “MAGMARIS” БИОСЎРИЛУВЧИ КАРКАСИНИНГ ЎТКИР КОРОНАР СИНДРОМЛИ БЕМОРЛАРДА ЭНДОВАСКУЛЯР ДАВОЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

**ХОЛИКУЛОВ САРДОР ШЕРАЛИЕВИЧ, ЮЛДОШЕВ НАБИЖОН ПИРИМОВИЧ,
ЭШПУЛАТОВ АЗИЗ САГДУЛЛАЕВИЧ,**

«Soglom Hayot 2022» кўп тармоқли тиббиёт клиникаси РЭХ бўлими Тошкент,
100052, Ўзбекистан

Қисқача мазмун

Мақсад. Ўткир ЮИК шаклларида (NSTEMI, STEMI) Magmaris биосўрилувчи каркасидан фойдаланиши самарадорлигини баҳолаш ва уни қўллаш асоратларини олдини олиш алгоритминини ишлаб чиқиш.

Материал ва усуллар. Ўткир ЮИК шакллари (NSTEMI, STEMI) билан касалланган 64 беморнинг (49 та эркак ва 15 та аёл) клиник маълумотлари таҳлил қилинди, уларга Magmaris биосўрилувчи каркаси ўрнатилган. Беморларнинг анамнез маълумотлари, умумий клиник кўрсаткичлари, лаборатория ва коронароангиографик маълумотлари ўрганилди. Барча беморларга эндоваскуляр даволаш усули сифатида BVS-Magmaris каркаси ўрнатилиши билан тери орқали коронар аралашув (ТОКА) амалга оширилди.

Натижалар. Magmaris BVS-каркасининг имплантацияси 100% ҳолларда ангиографик, 95,8% ҳолларда эса клиник муваффақият билан тавсифланди. Паст ЧҚОКга эга беморлар SYNTAX шкаласи бўйича юқори балл ($p < 0.001$), кўп томирли шикастланишлар ($p > 0.05$), кўпроқ коронар бассейнлар жалб қилиниши ($p > 0.05$), ҳар бир беморга кўпроқ СС аниқланиши ($p > 0.05$) ва мос равишда атеросклеротик шикастланишининг узунлиги билан тавсифланди. Бу тескари корреляция билан тасдиқланди, лекин ишонч даражасига етмади, эҳтимолки, бу беморлар сонининг камлиги билан изоҳланади.

Сурункали буйрак касаллиги (СБК) мавжудлиги кўпроқ кўп томирли ва мураккаб («С» тури) шикастланишлар сони ва мос равишда кўпроқ каркас имплантацияси билан боғлиқ бўлди. Бунда ТОКАнинг ангиографик муваффақияти 100%ни ташиқил этди, аммо клиник муваффақият СБК бўлмаган беморларга нисбатан 5,9% паст бўлди.

2-тур қандли диабет (ҚД) коморбидлиги веноз артерияларда атеросклеротик шикастланишларнинг нисбатан узунлиги ва оғирроқ («С» тури) шакллари билан тавсифланди. Шу билан бирга кўп томирли шикастланишлар ва юрак касалликлар сони нисбатан камроқ қайд этилди. 2-тур ҚД мавжудлиги ТОКАнинг ангиографик муваффақиятига таъсир қилмади (100%), аммо клиник муваффақиятни 11,1% га пасайтирди.

Хулоса. Мамлакатимизда Magmaris BVS-каркасидан фойдаланишни баҳолаш бўйича дастлабки натижалар жуда умидбахш бўлди. Бироқ ушбу йўналишда яна чуқурроқ тадқиқотлар олиб бориш зарур, хусусан турли хавф омиллари ёки патологик ҳолатларнинг рентгенморфологик хусусиятларга таъсирини, шунингдек Magmaris полимер скаффолдининг хавфсизлиги ва самарадорлигини баҳолаш лозим.

Калит сўзлар: биосўрилувчи каркас, коронароангиография, бевосита ангиографик муваффақият, бевосита клиник муваффақият, сурункали буйрак касаллиги, қандли диабет.

Резюме.

Цель: Оценка эффективности использования биodeградируемого каркаса Magmaris при острой форме ИБС с разработкой алгоритма профилактики осложнений его применения.

Материал и методы. Послужили клинические данные 64 больных острой формой ИБС (49 - мужчин и 15 – женщин), которым были установлен биodeградируемый каркас Magmaris. Явились анамнестические, общеклинические, лабораторные и коронароангиографические данные больных с острой формой ИБС, которым в качестве эндоваскулярного лечения было проведено чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) с установкой BVS-каркаса Magmaris.

Результаты. Имплантация BVS-каркасов Magmaris у больных ИБС характеризовалась в 100% случаев непосредственным хорошим ангиографическим и в 95,8% случаев – клиническим успехом. Пациенты с низкой ФВлж характеризовались более высоким баллом по шкале SYNTAX ($p < 0.001$), бóльшим количеством многососудистых поражений ($p > 0.05$), вовлечением бóльшего количества коронарных бассейнов ($p > 0.05$), выявлением бóльшего количества СС на 1 больного ($p > 0.05$) и, соответственно, бóльшей длиной атеросклеротического поражения. Это подтверждалось обратной корреляцией, не достигавшей уровня достоверности, что, возможно, было обусловлено малой численностью выборки пациентов. Наличие ХБП, по ангиографическим характеристикам, было сопряжено с бóльшим количеством многососудистых и сложных (типа «С») поражений, бóльшим числом СС и, соответственно, имплантацией бóльшего количества устройств, при этом непосредственный ангиографический успех процедуры ЧКВ составил 100%, но клинический успех был на 5,9% ниже, чем у больных без ХБП. Коморбидность с СД 2 типа, по ангиографическим характеристикам сопровождалась сравнительно бóльшей длиной и более тяжелым типом (тип «С») атеросклеротических поражений венечных артерий, несмотря на относительно меньшую встречаемость многососудистых поражений и меньшую численность СС. Наличие СД 2 типа никак не отразилось на ангиографическом успехе процедуры ЧКВ (который составил 100%), однако ухудшало клинический успех на 11,1%.

Заключение. Первичные результаты по оценке использования BVS-каркаса Magmaris на территории нашей страны оказались весьма обнадеживающими. Однако необходимо проведение дальнейших более углубленных исследований в этом направлении, в частности, изучение вопросов влияния различных факторов риска или патологических состояний на рентгенморфологические характеристики и оценку безопасности и эффективности использования полимерного скаффолда Magmaris.

Ключевые слова: биорезорбируемый каркас, коронароангиография, непосредственный ангиографический успех; непосредственных клинический успех; хроническая болезнь почек, сахарный диабет.

Summary

Background. To evaluate the immediate clinical and angiographic success in patients with NSTEMI, who underwent percutaneous coronary intervention (PCI) with the installation of a new generation of resorbable scaffolds "Magmaris".

Material and methods. Material and methods: clinical data of 64 patients with an acute form of coronary artery disease (49 men and 15 women) who were fitted with a biodegradable Magmaris frame were used. Anamnestic, general clinical, laboratory and coronary angiographic data were obtained from patients with acute forms of coronary artery disease who underwent percutaneous coronary intervention (PCI) with the installation of a Magmaris BVS frame as endovascular treatment.

Results. Implantation of bioresorbable scaffolds "Magmaris" in patients with coronary artery disease was characterized by immediate good angiographic success in 100% of cases and clinical success in 95.8% of cases. Patients with low LVEF were characterized by a higher SYNTAX score ($p < 0.001$), a greater number of multivessel lesions ($p > 0.05$), the involvement of a larger number of coronary basins ($p > 0.05$), and a greater number of stenotic segments per patient ($p > 0.05$) and, accordingly, a longer atherosclerotic lesion. This was confirmed by an inverse correlation (which did not reach the level of reliability), which may have been due to the small size of the sample under study. The presence of CKD, according to angiographic characteristics, was associated with a greater number of multivessel and complex (type "C" according to the ACC / ANA classification) lesions, a greater number of stenotic segments and, accordingly, the implantation of more devices, while the immediate angiographic success of the PCI procedure was 100%, but clinical success was 5.9% lower, than in patients without CKD. Comorbidity with type 2 diabetes, according to angiographic characteristics, was accompanied by a relatively longer and more severe type (type "C") of atherosclerotic lesions of the coronary

arteries, despite the relatively lower incidence of multivessel lesions and a smaller number of stenotic segments. The presence of type 2 diabetes did not in any way affect the angiographic success of the PCI procedure (which was 100%), but worsened the clinical success by 11.1%.

Conclusion. The primary results of evaluating the use of the bioresorbable scaffold "Magmaris" in our country turned out to be very encouraging. However, it is necessary to conduct further more in-depth studies in this direction, in particular, to study the issues of the influence of various risk factors or pathological conditions on angiographic characteristics and assess the safety and effectiveness of using the polymer scaffold "Magmaris".

Key words: bioresorbable scaffold, coronary angiography, immediate angiographic success; immediate clinical success; chronic kidney disease, diabetes mellitus.

Кириш

Биорезорбцияланувчи (BVS) каркаслар коронар артерия шикастланишларини даволашда потенциал ёндашув сифатида намоён бўлди. Замонавий интервенцион амалиёт кўрсатишчи, доимий каркас ва ундан доимий равишда дори моддаси ажралиб туриши фақат вақтинчалик чора ҳисобланади. Доимий стентни имплантация қилиш / ўрнатиш, пилакча резорбцияси ва томирлар тикланиш жараёни яқунланганидан сўнг, ортиқча ёки ҳатто зарарли бўлиши мумкин. Бу ҳолат беморни жуда кечки тромбоз ривожланиши хавфига дучор қилади, шунингдек, томир деворининг ўз реактивлиги пасаяди ва унинг нормал функцияси бузилади. Бу хусусият металл стентларнинг салбий томони бўлиб, уни резорбцияланувчи каркас ёрдамида бартараф этиш мумкин [1].

Шу нуқтаи назардан янги ўз-ўзидан резорбцияланувчи Magmaris каркаси коронар артерия шикастланишларини даволаш учун жуда замонавий технология бўлиб кўринади. Биорезорбцияланувчи каркас технологияси томирларга вақтинчалик қўллаб-қувватлаш бериб, дориларни узатиш имкониятини яратади, DES-стентларга (дори қопламали стентлар) хос узоқ муддатли чекловларсиз. Michael J. Lipinski ва ҳаммуаллифлар (2019) маълумотларига кўра, Magmaris BVS-каркаси 316L металлдан тайёрланган ўхшаш стентга нисбатан камроқ тромбогенлик ва яллиғланиш хужайралари йиғилишига эга. Экспериментал маълумотларга асосланиб, муаллифлар резорбцияланувчи магний каркаслари тромбоцитлар адгезияси ва эндотелиал

хужайраларнинг яллиғланиш реакцияларини пасайтирувчи хоссаларга эга бўлиши мумкинлигини тахмин қилганлар [2]. Ушбу қурилманинг дастлабки клиник синовлари кам сонли беморларда ўтказилиб, 3 йиллик клиник кузатув мобайнида яхши клиник натижалар ва хавфсизликка эришилганини кўрсатди [3].

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҳам ушбу йўналишда тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Ана шундай тадқиқотлардан бирини Сизга тақдим этамиз.

Тадқиқотнинг мақсади – Ўтқир ЮИК шаклида Magmaris биосўрилувчи каркасидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш ва уни қўллашда асоратларини олдини олиш алгоритминини ишлаб чиқиш.

Материал ва усуллар. Тадқиқотга ўтқир ЮИКшакли билан касалланган 64 нафар бемор киритилди, улардан 49 нафари эркак ва 15 нафари аёл (жадвал 1).

Текширилган беморларнинг ўртача ёши = $54,3 \pm 9,2$ (33 дан 79 ёшгача), уларнинг катта қисми 51–60 ёш гуруҳига (37,5%) ва 41–50 ёш гуруҳига (31,3%) тўғри келди. 70 ёшдан катталар энг кам (3,1%) бўлди.

Артериал гипертензия (АГ) 85,9% ҳолларда учради. Шунингдек, коморбид патологиялардан 2-тур қандли диабет (ҚД) қайд этилди (18,8%).

Ўтқир ЮИК икки нозологик бирликни ўз ичига олди: Q тишчасиз миокард инфаркти (инглизча: non-ST-elevation myocardial infarction – NSTEMI) – 33 бемор ва Q тишчаси билан миокард инфаркти (инглизча: ST-elevation myocardial infarction – STEMI) – 31 бемор.

Биз ўрганган тадқиқотда бошқа коморбид ҳолатлар қайд этилмади, эҳтимол, бу тадқиқотга фақат Ўткир ЮИК ва “de novo” шикастланишли беморлар киритилгани сабабдир (жадвал 1).

Барча беморларга турмуш тарзини тузатиш бўйича тавсиялар, шунингдек, амалдаги стандартларга мувофиқ доридармон терапияси тайинланди: β -адреноблокаторлар, статинлар, АПФ-ингибиторлар, антиагрегантлар (ацетилсалицил кислотаси ва клопидогрел комбинацияси – ТОКАдан сўнг камида 12 ой давомида).

Натижалар: ЮИК билан касалланган беморларда Magmaris BVS-каркасларини имплантация қилиш 100% ҳолларда бевосита яхши ангиографик ва 95,8% ҳолларда клиник муваффақият билан тавсифланди.

Чап қоринча отиш кучи паст бўлган беморлар SYNTAX шкаласи бўйича юқори балл ($p < 0,001$), кўпроқ кўп томирли шикастланишлар ($p > 0,05$), кўпроқ коронар бассейнлар жалб қилиниши ($p > 0,05$), ҳар бир беморга нисбатан кўпроқ СС аниқланиши ($p > 0,05$) ва мос равишда атеросклеротик шикастланишнинг узунлиги билан тавсифланди. Бу ҳолат тескари корреляция билан тасдиқланди, бироқ ишонч даражасига етмади. Эҳтимолки, бу беморлар сонининг камлиги билан боғлиқ.

Сурункали буйрак касаллиги (СБК) мавжудлиги ангиографик хусусиятларга кўра кўпроқ кўп томирли ва мураккаб («С» тури) шикастланишлар, кўпроқ СС сони ва, шу билан бирга, кўпроқ қурилма имплантация қилиниши билан боғлиқ бўлди. Бунда ТОКА амалиётининг ангиографик муваффақияти 100%ни ташкил этди, аммо клиник муваффақият СБК бўлмаган беморларга нисбатан 5,9% паст бўлди.

2-тур қандли диабет (ҚД) коморбидлиги ангиографик хусусиятларга кўра нисбатан узун ва оғирроқ («С» тури) атеросклеротик шикастланишлар билан тавсифланди. Бироқ кўп томирли шикастланишлар ва СС сони нисбатан камроқ учради. 2-тур ҚД мавжудлиги ТОКА амалиётининг ангиографик

муваффақиятига таъсир қилмади (у 100%ни ташкил этди), аммо клиник муваффақиятни 11,1% га пасайтирди.

Барча 64 нафар беморга эндоваскуляр даволаш усули – тери орқали коронар аралашув (ТОКА) ўтказилди. Барча беморларга биосўрилувчи Magmaris каркаси ўрнатилди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари куйидагилардан иборат бўлди:

- Клинико-инструментал текширув натижаларига кўра қўйилган ЮИК ташхиси ва беморнинг хабардорликка асосланган розилиги.

- О‘ткир миокард инфарктининг ҳужжатли тасдиғи.

- Касаллик давомийлиги 48 соатдан ошмаслиги.

- Коронар артерияларнинг биринчи марта тортиши («de novo» native coronary artery).

- Каркас ўрнатиш имконини берувчи коронар артерия шикастланиши ўлчамлари.

- Гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли (диаметри бўйича $\geq 70\%$) коронар артерия шикастланиши.

- Шикастланган томир соҳаси диаметри 2,75 мм дан кам бўлмаслиги.

Тадқиқотдан чиқариш мезонлари куйидагилардан иборат бўлди:

- Анамнезда аввал ўтказилган ТОКА (стентлаш билан) ёки аортокоронар шунтлаш (АКШ) амалиёти мавжудлиги.

- Юрак-қон томир тизими томонидан оғир кўшма патология мавжудлиги (кардиоген шок; қопқоқ шикастланишлари; аорта аневризми; аниқ ифодаланган систоло-диастолик дисфункция (ФВЛЖ $< 45\%$); оғир юрак етишмовчилиги).

- Бошқа аъзо ва тизимлар томонидан оғир кўшма патологиялар мавжудлиги (ўпка шиши; ОПН; СБК 4–5 босқичи; давом этаётган меъда-ичак қон кетиши; номаълум келиб чиқишли, эҳтимол инфекцион иситма; даволанмаган фаол инфекцион жараён; ўткир инсульт; оғир анемия; контраст моддага ҳужжатли анафилактик реакция; қийинлаштирувчи периферик томир касалликлари).

- Антикоагулянтлар/дезагрега

нтларни қабул қила олмайдиган ёки оғир коагулопатияга эга беморлар.

- Бифуркацияли шикастланишлар ёки коронар хавзанинг ўзан шикастланиши мавжуд шахслар.

- SYNTAX шкаласи бўйича ўртача ва юқори хавфли ТОКА гуруҳига кирувчи беморлар.

Бирламчи якуний нукталар сифатида қуйидагилар танланди:

- Тўсатдан юзага келган кардиоген (юрак) ўлим.

- Нишон томир билан боғлиқ миокард инфаркти (МИ).

- Клиник кўрсатмаларга кўра нишон томирни реваскуляризация қилиш.

- Стенокардиянинг рецидиви / прогрессияси.

- Стент тромбози (аниқланган, эҳтимолӣ, мумкин бўлган ҳолат).

Асосий юрак қон томир артериялари ҳавзаларининг зарарланиш даражаси

Асосий юрак қон томир артериялари ҳавзаларининг зарарланиш даражаси таҳлил қилинган тадқиқотда қуйидагича намоён бўлди (расм.2).

Расм.2 да кўрсатилганидек, нозологик таркибий қисмга боғлиқ бўлмасдан, ҳар икки гуруҳда ҳам энг кўп ҳолларда ПНА ҳавзаси зарарланган (мувофиқ равишда 1-гуруҳда 63,6% ва 2-гуруҳда 83,9% ҳолат; $p=0,121$ ва $\chi^2=2,398$). Аксинча, ПКА ва ОА ҳавзалари зарарланиши кўпроқ 1-гуруҳ беморларида кузатилди (барча $p>0,05$).

Чунки ПНА ҳавзаси анатомо-топографик жиҳатдан миокарднинг каттароқ қисмини қон билан таъминлайди, унинг зарарланиши кенг ҳажмли шикастланиш ўчоқлари билан кечади. Бу ҳолат бизнинг тадқиқотимизда ҳам кузатилди. Расм.1 да кўрсатилганидек, ПНА зарарланиши оғирроқ шаклдаги беморларда, яъни STEMI билан кечган беморларда 20,3% кўп учради.

Бизнинг ишимизда фақат биорезорбцияланувчи Magmaris каркаси қўлланилганлиги сабабли, мазкур каркасининг айрим асосий хусусиятлари ҳам гуруҳлар кесимида ўрганилди. Шу нуктаи назардан, узунлиги 15 мм бўлган

каркас жами 13 (20,3%) беморга ўрнатилган бўлиб, уларнинг кўпчилигини (1,6 марта кўп) 1-гуруҳ беморлари ташкил этди. Шунингдек, ушбу гуруҳда 25 мм ли каркас ҳам 7,1% кўпроқ ўрнатилган.

2-гуруҳ беморларида эса кўпинча (51,6% ҳолатда) 20 мм ли каркас имплантация қилинган (жадвал.2). Каркас диаметри бўйича эса, нозология туридан қатъи назар, кўп ҳолларда (тахминан 60,0%) 3,5 мм ли каркас қўйилгани аниқланди (жадвал.2). Бироқ, кузатилган тенденциялар статистик ишончли даражага етмаган. Пре- ва постдилатация босимлари ҳам сезиларли фарқланмаган.

Асосий юрак қон томир артерияларининг атеросклеротик зарарланишининг ангиографик хусусиятлари: Олдинги тушувчи артерия (ПНА).

Аввал аниқланганидек, энг кўп ҳолларда атеросклеротик зарарланиш ПНА ҳавзасини камраб олгани учун, шу йўналишда чуқурроқ таҳлил ўтказилди.

Жами ҳолатларнинг 47 таси (73,4%) ПНА зарарланишига тўғри келди, уларнинг 21 таси – 1-гуруҳдаги беморларда (63,6% – 33 бемордан) ва 26 таси – 2-гуруҳдаги беморларда (83,9% – 31 бемордан) кузатилди.

Шунингдек, ўткир шаклдаги ЮИК бўлган беморларда ПНА зарарланиши ҳам NSTEMI, ҳам STEMI да устунлик қилган, аммо қиёсий жиҳатдан STEMI билан кечган беморларда ПНА стенози NSTEMI га нисбатан 20,3% кўпроқ қайд этилган ($p=0,121$ ва $\chi^2=2,398$).

ПНА зарарланишларида таҳлил қилинган гуруҳлар кесимидаги қиёсий таҳлил

ПНА зарарланишларида таҳлил қилинган гуруҳлар беморларида қиёсий таҳлил жадвал.1 да келтирилган бўлиб, ундан кўриниб турибдики, ПНА стенозлари 2-гуруҳ беморларида, яъни STEMI билан кечган ҳолатларда, нисбатан “агрессив” характерга эга бўлган. Хусусан, 1-гуруҳ билан таққослаганда, 2-гуруҳ беморларида қуйидаги КАГ-кўрсаткичлар кўпроқ учраган ёки юқори даражада қайд этилган (барча $p>0,05$):

Стеноз медианаси 2-гурухда 4,7% га юқори бўлган;

Критик стеноз 2-гурух беморларида 1,6 марта кўпроқ рўйхатга олинган;

В-турдаги стеноз 9,9% кўпроқ қайд этилган;

Д/3 зарарланиши 3,8% ҳолатларда кузатилган, 1-гурухда эса умуман рўйхатга олинмаган.

Бирок, ПНА атеросклеротик зарарланишининг ўртача узунлиги 1-гурухда 0,6 мм га каттароқ бўлган (жадвал.3).

ПНА ҳавзаси бўйича қон оқимининг ўртача даражаси TIMI классификацион шкаласига кўра умумий тадқиқотда $1,83 \pm 0,38$ бирликни ташкил этган. Шу билан бирга, 1-гурухда – $1,81 \pm 0,40$ бирлик, 2-гурухда – $1,85 \pm 0,37$ бирлик ($p=0,724$). TIMI-I ва TIMI-II қон оқим даражалари тақсимооти 1-гурухда 4 ва 17 нафар, 2-гурухда эса 5 ва 21 нафар беморни ташкил этган.

Яъни, ПНА ҳавзасида TIMI-II / TIMI-III ҳолатларининг фоизий нисбати 1-гурухда 19,0 / 81,0% ва 2-гурухда 19,2 / 80,8% бўлган. Демак, ҳар икки гурухда ҳам TIMI шкаласи бўйича II даражали қон оқими ва АСС/АНА классификацияси бўйича А-тур стеноз устунлик қилган. Бирок, критик стеноз STEMI билан кечган беморларда NSTEMI га нисбатан 1,6 марта кўпроқ қайд этилган.

Magmaris каркасининг ПНА зарарланишларидаги қўлланилиши

“Материал ва тадқиқот усуллари” бобида қайд этилганидек, барча беморларга янги авлод биорезорбцияланувчи Magmaris каркаси ўрнатилган. ПНА зарарланишларида қўлланилган Magmaris каркасининг хусусиятлари қуйидагича бўлган (расм.4):

Узунлиги 15 мм бўлган каркаслар 1-гурухда 19,0% ва 2-гурухда 19,2% ҳолатларда имплантация қилинган ($p=0,721$ ва $\chi^2=0,127$);

20 мм ли каркаслар энг кўп ҳолатларда (50,0%) 2-гурух беморларига ўрнатилган бўлиб, бу 1-гурухга нисбатан 11,9% кўпроқ;

25 мм ли каркаслар эса 1-гурух беморларида 42,9% ҳолатларда қўйилган

бўлиб, бу 2-гурухга нисбатан 12,1% кўпроқ.

Бирок, аниқланган фарқлар статистик ишончлилик даражасига етмаган (барча $p>0,05$).

1-гурухда TIMI-III қон оқими ПНА ва ПКА ҳавзасида аниқ устунлик қилган (расм.1.А), ОА ҳавзасида эса TIMI-II / III синфлари нисбати тенг бўлиб, 50/50% ни ташкил этган. Бирок аниқланган тенденциялар ишончлилик даражасига етмаган (барча $p>0,05$).

2-гурухда ҳам TIMI-III қон оқими барча таҳлил қилинган юрак қон томирлари ҳавзасида устунлик қилган (расм.1.В). Шу билан бирга, ОА ҳавзасида TIMI-III қон оқими 100% ҳолатларда қайд этилган. Демак, NSTEMI ва STEMI гуруҳлари ўртасидаги қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, ПНА зарарланишлари кўпчилиги ҳолатларда ҳам NSTEMI (63,6%), ҳам STEMI (83,9%) беморларида кузатилган бўлиб, уларнинг 80% дан ортиғи TIMI-III қон оқими билан характерланган. ПКА зарарланишлари кўпроқ NSTEMI гуруҳида устунлик қилган (24,2% га қарши 9,7%) ва мураккаброқ ангиографик манзара билан (критик стеноз мавжудлиги ва В-тур стенозлар устунлиги) характерланган, бирок барча $p>0,05$. ПКА ҳавзасида TIMI-III қон оқими, нозологик таркибдан қатъий назар, 60% дан ортиқ ҳолатларда (62,5% ва 66,7%) рўйхатга олинган. ОА зарарланишлари кўпроқ NSTEMI гуруҳида кузатилган (12,1% га қарши 6,4%) ва А-тур стенозлар билан характерланган (барча $p>0,05$). Шу билан бирга, 1-гурухда TIMI-II ва TIMI-III қон оқими тенг нисбатларда рўйхатга олинган бўлса, 2-гурухда барча беморларда TIMI-III қон оқими кузатилган.

BVS-каркас Magmaris қўлланилганда ўткир ЮИК билан оғриган беморлардаги клиник ва ангиографик тўғридан-тўғри муваффақият (NSTEMI ва STEMI кесимида)

Magmaris биорезорбцияланувчи каркаслари билан ўтказилган ТОКА амалиётларнинг ангиографик муваффақияти ҳар икки қиёсланган гуруҳда ҳам 100% ни ташкил этди. Яъни, барча беморларда колдик стеноз 20,0% дан

кам бўлиб, бу оптимал ангиографик натижа стандартига тўлиқ мос келди. Стентлаш барча беморларда нозологиядан қатъий назар адекват дистал қон оқимиға эришиш билан характерланган. Каркас ўрнатилгандан сўнг барча беморларда ТІМІ бўйича ІІІ даражали қон оқими кузатилган, яъни 100% ҳолатларда адекват дистал қон оқимиға эришилган.

Бундан ташқари, ҳеч бир беморда артерия диссекцияси, тромбоз ёки коронар артерия дистал соҳа эмболияси, артерия перфорацияси аниқланмади. Рентгеноконтраст модда дистал соҳадан тўлиқ чиқиб кетган. Барча беморлар, нозологиядан қатъий назар (NSTEMI ва STEMI), операцияни қониқарли ўтказишди. 1-гурӯҳда операция вақти ўртача $43,8 \pm 10,2$ дақиқа, 2-гурӯҳда эса $50,0 \pm 14,7$ дақиқа бўлган ($p=0,097$). ТОКА амалиётларнинг клиник муваффақияти барча беморларда 100% ни ташкил этган бўлиб, бу ўткир оғриқ синдромининг тўлиқ йўқолиши билан ифода этилган (жадвал.4).

Қиёсий жиҳатдан 1-гурӯҳдаги 33 беморнинг барчасида ўткир ЮИК ташхиси барқарор стенокардияға трансформация қилинган. Улардан 6 нафариди касаллик барқарор стенокардиянинг ІІ ФК кўринишиға (Канада кардиология жамияти классификациясига кўра), қолган 27 беморда эса ІІІ ФК кўринишиға ўтган (жадвал.6). 2-гурӯҳдаги беморларда ушбу кўрсаткичлар мос равишда 5 ва 26 нафарни ташкил этган (барча $p>0,05$). Жадвал.6 дан кўриниб турибдики, STEMI беморларида ТОКАдан сўнг ІІІ ФК стенокардия ҳолатлари NSTEMI гурӯҳиға нисбатан 2,1% кўпроқ қайд этилган.

Magmaris биосўрилувчи каркасини қўллашда асоратларнинг олдини олиш алгоритми ўткир форма ЮИК ва бир томирли *de nova* шикастланишларда

Ўтказилган илмий ишимиз натижаларига кўра, ўткир ЮИКда Magmaris биосўрилувчи каркасини қўллаш самарадорлиги ва хавфсизлигини солиштирма таҳлил қилиш асосида асоратларнинг олдини олиш Алгоритми (схема 1) ишлаб чиқилди.

Ушбу Алгоритм шундан далолат берадики, янги авлод Magmaris биосўрилувчи каркасини қўллашда интервенцион врач албатта «4P» қоидасига амал қилиши шарт. Каркас ўрнатилгандан сўнг, врач бемор ва унинг яқинлари билан тушунтириш-изоҳлаш суҳбатини ўтказиши зарур. Унда барча тавсияларға амал қилиш ва медикаментоз терапияни қабул қилиш шартлиги таъкидланиши керак.

Айнан дори-дармон терапиясига риоя қилиш ва уни мунтазам қабул қилиш ушбу турдаги усқуналардан фойдаланишда яхши самара беради. Агар бемор тавсия этилган терапиядан бош тортса, оғир асоратлар (МАСЕ), жумладан беморнинг ўлими хавфи ошиб кетади.

Медикаментоз терапияға паст риоя ёки унинг йўқлиги, айниқса ДААТға, врачларни қайта манипуляция ёки ҳатто мажбурий АКШ операциясига олиб келиши мумкин. Шуни таъкидлаш жоизки, қайта ТОКА ўтказилганда энди СЛП (дори қопламали металл стентлар) ўрнатилади, улар маълумки – резорбцияға учрамайди ва умрбод коронар томир деворларида қолади. Бу эса ўзининг махсус оқибат ва асоратларига, жумладан – ушбу артерия соҳасида кейинчалик АКШ ўтказиш имкониятининг йўқлигиға олиб келиши мумкин.

Таклиф этилган Алгоритм юқоридаги ноҳуш ҳолатларнинг олдини олишға ва шу тариқа янги авлод Magmaris биосўрилувчи каркасини қўллашда мутахассисларнинг умумий фикрини яхшилашға хизмат қилади.

Муҳокама.

Magmaris – клиник жиҳатдан текширилган биринчи ўз-ўзидан сўриладиган магний каркаси ҳисобланади. Асослар қалинлиги = 150 микрон, 12 ой мобайнида 95% магний сўрилади. Етакчи полимер биосўрилувчи каркаслар билан солиштирганда **Magmaris** яхшироқ ўтказувчанликка (фарқ 40%), яхшироқ мобилликка (29%) ва яхшироқ бошқарувчанликка (ўсиш 34%) эға бўлиб, хавфсизлигини намоён қилди [6]. Тромбоз ривожланиш хавфи ҳатто 36 ойдан кейин ҳам нолға тенг бўлган, бу BIOSALVE I–III тадқиқотлари билан тасдиқланган [7–9]. Бу

ҳолат бизнинг тадқиқотимизда ҳам ўз тасдиғини топди. Хусусан, Magmaris BVS-каркасини имплантация қилиш билан ўтказилган ТОКА амалиётининг ангиографик муваффақияти 100%, клиник муваффақияти эса 95,8% ни ташкил этди.

Натижаларимизга кўра, 1 нафар беморда клиник муваффақият 100% эмаслиги қайд этилди, унда СБП ва 2-тур СД мавжуд бўлиб, коморбид бемор ҳисобланган. Тўқима перфузиясининг тикланиши беморларда турлича кечади. Бу ҳолат, эҳтимол, турли ҳамроҳ патологияларнинг мавжудлиги билан боғлиқ [10]. РФ Оилавий врачлар ассоциацияси (2019 й.) маълумотларига кўра, 65 ёшдан катта ЮИКли беморларда 81,3% ҳолатда артериал гипертензия, 69,1% ҳолатда гиперлипидемия, 41,7% ҳолатда СД, 36,3% ҳолатда сурункали юрак етишмовчилиги ва 30,2% ҳолатда СБК учрайди [11]. Бизнинг тадқиқотимизда беморларнинг ўртача ёши ёшроқ ($47,96 \pm 8,36$ йил) бўлганига қарамай, АГ билан коморбидлик 83,3% респондентларда; 2-тур СД – 37,5% да ва СБК 70,8% да кузатилди. Бу ҳолат нафақат ЮИК, балки бошқа соматик патологияларнинг ҳам ёшариб бораётганлигидан далолат беради.

ЮИК шаклланишининг асосий патогенетик механизми – коронар артерияларнинг атеросклеротик шикастланишидир. Атеросклероз – бутун организмга таъсир этувчи системали жараён бўлиб, нафақат юрак тож томирларини, балки мезентериал томирлар, мия томирлари, юқори ва қуйи қўл-оёқ томирлари ва бошқа томирларни ҳам камраб олади, яъни коморбидликнинг умумий патогенези асосида шаклланишига сабаб бўлади [10, 12–13]. Хасанова Л.Б. (2020 й.) маълумотларига кўра, ОИМ ва коморбид патологияга эга 96 нафар беморда КА шикастланиш даражаси баҳоланганда, коморбидликка эга беморларда кўпроқ кўптомирли диффуз шикастланиш ва SYNTAX Score бўйича ўртача оғирлик даражаси ($p = 0,0065$) кузатилган. Шунингдек, уларда КАнинг проксимал бўлимлари шикастланиши (60,25%) устун келган, коморбид

патологиясиз беморларда эса асосан ўрта қисми (55,68%) шикастланган. КА шикастланиши оғирлиги ва Чарлсон индекси бўйича коморбидлик оғирлиги ўртасида тўғридан-тўғри корреляция алоқаси аниқланган ($r=0,54$, $p=0,00000$, $z=0,604$). Коморбид патологияли беморларда оғир коронар хавзанинг шикастланиши кўпроқ учраган (1,96%) [10].

Бу ҳолат бизнинг тадқиқот натижалари билан ҳам уйғун, чунки 2-тур СД ва буйрак функцияси бузилишлари билан кечган 1 беморда ТОКА амалиётининг тўлиқ клиник муваффақияти пасайиши аниқланган.

Шундай қилиб, мамлакатимиз худудида Magmaris BVS-каркасидан фойдаланишни баҳолаш бўйича олинган дастлабки натижалар жуда умидли бўлиб чиқди. Шу билан бирга, ушбу йўналишда кейинги чуқурроқ тадқиқотларни ўтказиш зарур, хусусан, турли хавф омиллари ёки патологик ҳолатларнинг рентгенморфологик хусусиятларга таъсирини ўрганиш, шунингдек, Республика шароитида Magmaris полимер скаффолдининг хавфсизлиги ва самарадорлигини баҳолаш лозим.

Хулоса

NSTEMI ва STEMI гуруҳлари ўртасидаги қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, ПНА шикастланишлари аксарият ҳолларда ҳам NSTEMI (63,6%), ҳам STEMI (83,9%) беморларда қайд этилган, бунда беморларнинг 80% дан ортиғи TIMI-III қон оқими билан характерланган.

ПКА шикастланишлари кўпроқ NSTEMI гуруҳи беморларида (24,2% га қарши 9,7%) учраган ва улар мураккаброк ангиографик манзара (критик стеноз мавжудлиги ва В-тури стенозлари устунлиги) билан характерланган, бироқ барча $p>0,05$. ПКА ҳавзасида TIMI-III қон оқими нозологиядан қатъи назар, 60% дан ортиқ ҳолларда (62,5% ва 66,7%) қайд этилган.

ОА шикастланишлари ҳам кўпроқ NSTEMI гуруҳи беморларида (12,1% га қарши 6,4%) учраган ва А-тури стенозлари билан характерланган (барча $p>0,05$),

бунда 1-группа беморларида ТИМІ-II ва ТИМІ-III кон оқими тенг улушда, 2-группада эса барча беморларда ТИМІ-III кон оқими қайд этилган.

Янги авлоднинг ўз-ўзидан сўриладиган Magmaris каркаси ҳам NSTEMI, ҳам STEMI билан оғриган беморларда қўлланилиши мумкин, агар зарур тавсиялар ва «4-P» қоидаси тўлиқ бажарилса.

Биз текширган беморларда Magmaris каркасларидан фойдаланиш аъло даражадаги ангиографик муваффақият билан характерланган, бироқ STEMI (яъни оғирроқ ташхис) беморларида ТОКА амалиёти NSTEMI беморларига нисбатан кўпроқ вақт (ўртача 6,2 дақиқага кўп) талаб этган. Magmaris каркасларини қўллашда

клиник муваффақият нозология шаклига бевосита боғлиқ бўлди. STEMI мавжудлиги клиник муваффақиятнинг камроқ ифодаланиши билан кечди (барча $p > 0,05$).

NSTEMI билан оғриган беморларда Magmaris биорезорбцияланувчи каркасини ўрнатиш 9,1% ҳолатда каркас тромбози ривожланиши билан кечган, бу эҳтимол, дори терапияга, айниқса ДААТ терапиясига паст даражада риоя қилиш билан боғлиқ бўлган (иккаласи ҳам $p > 0,05$). Аксинча, STEMI билан оғриган беморларда дори терапияга, айниқса ДААТ терапиясига юқори риоя қилиш Magmaris BVS-каркасларидан фойдаланишнинг яхши ўрта муддатли ва узоқ муддатли натижаларини таъминлади.

Тадқиқотга киритилган беморларнинг клиник-демографик тавсифи

Жадвал 1

Белги	Мутлақ қиймат	%
Ёш, йил	54,3±9,2	
≤ 40 ёш	3	4,7
41–50 ёш	20	31,3
51–60 ёш	24	37,5
61–70 ёш	15	23,4
≥ 71 ёш	2	3,1
Эркаклар	49	76,6
Аёллар	15	23,4
NSTEMI	33	51,6
STEMI	31	48,4
АГ	55	85,9
2-тур қандли диабет	12	18,8
ЖАМИ БЕМОРЛАР	64	100%

Изоҳлар: n ва N – беморлар сони; ФС – функционал синф; ОКСБПСТ – ST-сегмент кўтарилмасдан кечувчи ўткир коронар синдром; ОИМбQ – Q тўлқинисиз ўткир миокард инфаркти; АГ – артериал гипертензия; ПИМ – ўтказилган миокард инфаркти.

Солиштирилаётган гуруҳлардаги беморларда Magmaris каркасининг характеристикалари

Жадвал 2.

КАГ кўрсаткичлари	1-группа (NSTEMI), n=33	2-группа (STEMI), n=31	p	χ ²
Каркас =15 мм, n (%)	8 (24,2%)	5 (16,1%)	0,620	0,245
Каркас =20 мм, n (%)	12 (36,4%)	16 (51,6%)	0,329	0,954
Каркас =25 мм, n (%)	13 (39,4%)	10 (32,3%)	0,738	0,112
d каркас 3 мм, n (%)	13 (39,4%)	13 (41,9%)	0,962	0,002
d каркас 3,5 мм, n (%)	20 (60,6%)	18 (58,1%)	–	–

КАГ кўрсаткичлари	1-группа (NSTEMI), n=33	2-группа (STEMI), n=31	p	χ^2
P предилатация, ед.	14,2±0,4	14,3±0,5	0,379	–
P постдилатация, ед.	16,5±0,9	16,7±1,0	0,403	–

Изоҳлар: n – беморлар сони; ПНА – олд настга тушувчи артерия; П/3, С/3 – шикастланган артериянинг проксимал ва ўртача учдан бир қисми; L – атеросклеротик шикастланиш узунлиги; d – диаметр; # – фарқлар ишончлиликлари кўрсатади.

Нозологик таркибига қараб ПНА шикастланишларида ангиографик маълумотларнинг қиёсий таҳлили

Жадвал 3.

КАГ кўрсаткичлари	1-группа (NSTEMI), n=21	2-группа (STEMI), n=26	p	χ^2
Стеноз медианаси, %	86,2±14,0	90,9±7,8	0,152	
Критик стеноз (99–100%), n (%)	3 (14,3%)	6 (23,1%)	0,698	0,151
A-тур, n (%)	15 (71,4%)	16 (61,5%)	0,688	0,161
B-тур, n (%)	6 (28,6%)	10 (38,5%)	0,688	0,161
П/3, n (%)	12 (57,1%)	19 (73,1%)	0,403	0,700
С/3, n (%)	9 (42,9%)	6 (23,1%)	0,258	1,280
Д/3, n (%)	–	1 (3,8%)	0,914	0,012
Ўртача L, мм	21,2±3,8	20,6±3,6	0,582	
Каркас =15 мм, n (%)	4 (19,0%)	5 (19,2%)	0,721	0,127
Каркас =20 мм, n (%)	8 (38,1%)	13 (50,0%)	0,602	0,272
Каркас =25 мм, n (%)	9 (42,9%)	8 (30,8%)	0,581	0,305
d каркаса 3 мм, n (%)	6 (28,6%)	9 (34,6%)	0,899	0,016
d каркаса 3,5 мм, n (%)	15 (71,4%)	17 (65,4%)	0,934	0,007

Изоҳлар: n – беморлар сони; ПНА – олдинги настга тушувчи артерия; П/3, С/3 – шикастланган артериянинг проксимал ва ўртача учдан бир қисми; L – атеросклеротик шикастланиш узунлиги; d – диаметр.

Magtaris биорезорбцияланувчи каркасларини ўрнатиш билан ТОКА ўтказилганда беморларнинг клиник ҳолатининг бевосита баҳоси, таққосланаётган гуруҳларда

Жадвал 4.

Параметрлар	1-группа (NSTEMI), n=33	2-группа (STEMI), n=31	p
Кардиал ичидаги операция асоратлари	0	0	н/д
Кардиал операциядан кейинги асоратлар	0	0	н/д
Ўткир стенокардиянинг бартараф қилиниши	33 (100%)	31 (100%)	н/д
Барқарор стенокардия ФК – III (CCS бўйича)	27 (81,8%)	26 (83,9%)	p=0,909

Параметрлар	1-группа (NSTEMI), n=33	2-группа (STEMI), n=31	p
			$\chi^2_{0,013}$
Барқарор стенокардия ФК – II (CCS бўйича)	6 (18,2%)	5 (16,1%)	

Изоҳлар: ФС – стенокардиянинг функционал синфи; CCS – Канада кардиология жамияти стенокардия классификацияси; н/д – $p > 0,05$.

Расм 1.А. 1-группа (NSTEMI) да КАларда кон оқими даражаси бўйича беморларнинг тақсимланиши (TIMI коронар кон оқими классификацион шкаласига мувофик).

Изоҳлар: КА – коронар артерия; ПНА – олдинги пасайувчи артерия; ПКА – ўнг коронар артерия; ОА – айланма артерия; маълумотлар фоиз ҳисобида келтирилган.

Расм 1.В. 2-группа (STEMI) да КАларда кон оқими даражаси бўйича беморларнинг тақсимланиши (TIMI коронар кон оқими классификацион шкаласига мувофик).

Изоҳлар: КА – коронар артерия; ПНА – олдинги пасайувчи артерия; ПКА – ўнг коронар артерия; ОА – айланиб ўтувчи артерия; маълумотлар фоиз ҳисобида келтирилган.

Расм 2. Асосий юрак торайиш артериялари бассейнлари шикастланишининг нозологик таркибига боғлиқ ҳолда учраш даражаси.

Изоҳлар: NSTEMI – 1-группа ва STEMI – 2-группа; ПНА – олдинги тушувчи артерия; ПКА – ўнг коронар артерия; ОА – айланиб ўтувчи артерия; маълумотлар фоиз ҳисобида келтирилган, барча $p > 0,05$.

Magtaris каркаси ўрнатилиши ва ЧКВ ўтказилиши жараёнида кечки босқичларда асоратларни олдини олиш алгоритми

Прогнозни баҳолаш

AC шикастланишнинг узунлиги 25 мм дан кичик, 15 мм дан катта Қон томирлари диаметри катта 1 та қон томир шикастланиши Анамнезда миокард инфаркти (МИ) бўлмаган Чап қоринча фракцияси (ФВ.ЛЖ) 45% дан юқори Дори-дармон терапиясига (МТ) мувофиқлиги (риоя қилиши) яхши	AC шикастланишнинг узунлиги 15 мм дан кичик ёки 25 мм дан катта Қон томирлари диаметри кичик (3 мм дан кичик ёки 4 мм дан катта) 2–3 та қон томир шикастланиши Тарихда (анамнезда) миокард инфаркти (МИ) бўлган Чап қоринча фракцияси (ФВ.ЛЖ) 45% дан паст Дори-дармон терапиясига (МТ) номувофиқлик (нокомплаентлик)	AC шикастланишнинг узунлиги 25 мм дан кичик, 15 мм дан катта Қон томирлари диаметри катта 1 та қон томир шикастланиши Анамнезда миокард инфаркти (МИ) бўлмаган Чап қоринча фракцияси (ФВ.ЛЖ) 45% дан юқори Дори-дармон терапиясига (МТ) мувофиқлиги (риоя қилиши) яхши	AC шикастланишнинг узунлиги 15 мм дан кичик ёки 25 мм дан катта Қон томирлари диаметри кичик (3 мм дан кичик ёки 4 мм дан катта) 2–3 та қон томир шикастланиши Тарихда (анамнезда) миокард инфаркти (МИ) бўлган Чап қоринча фракцияси (ФВ.ЛЖ) 45% дан паст Дори-дармон терапиясига (МТ) номувофиқлик (нокомплаентлик)
---	--	---	--

Ижобий прогноз

Салбий прогноз

Magmaris ўрнатиш

М а

DES/АҚШ ўтказиш

Қисқартмалар рўйхати

ACC/AHA – Америка кардиологлар коллежи ва Америка юрак ассотсиацияси (*American College of Cardiology / American Heart Association*)

АГ – артериал гипертензия

BVS – биорезорбсияланадиган томир каркаси (*bioresorbable vascular scaffold*)

D – диаметр

DES – дори билан қопланган стентлар (*drug-eluting stents*)

L – узунлик

MACE-Major adverse cardiovascular events

NSTEMI – ST сегментининг кўтарилишисиз миокард инфаркти

STEMI – ST сегментининг кўтарилиши билан миокард инфаркти

TIMI – *Thrombolysis in Myocardial Infarction*

TLF – мақсадли зарарланишнинг етишмовчилиги (*target lesion failure*)

TLR – мақсадли зарарланишни реваскуляризация қилиш (*target lesion revascularization*)

TS – стент тромбози

TV-MI – мақсадли томир ҳавзасидаги миокард инфаркти (*target vessel myocardial infarction*)

АҚШ – аорто-коронар шунтлаш

АРА – ангиотензин-II ретсепторлари антагонистлари

БАБ – бета-адреноблокаторлар

ВСУЗИ – томир ичи ултратовуш текшируви

ДААТ (ДАТТ) – дуал антитромбоцитар терапия

ДВ – дори воситаси

иААФ – ангиотензин-айлантирувчи фермент ингибитори

КА – кальций антагонистлари

КА – коронар артерия

КАГ – коронарография

КТ – компьютер томографияси

ҚД – қандли диабет

МИ – миокард инфаркти

МРТ – магнит-резонанс томографияси
 ОА – айланиб ўтувчи артерия
 п/3 – пастки учдан бир қисм
 ПКА – ўнг коронар артерия
 ПНА – олдинги пастга тушувчи артерия
 ППИ – протон помпа ингибитори
 ТОКА – тери орқали коронар аралашув
 ў/3 – ўрта учдан бир қисм
 ЎКС- ўткир коронар синдром
 ФС – функционал синф
 ЭКГ-электрокардиография
 ЭхоКГ- эхокардиография
 ю/3 – юқори учдан бир қисм
 ЮИК – юрак ишемик касаллиги
 ЮҚК (ССЗ) – юрак-қон томир касалликлари
 ЮҚТ (ССС) – юрак-қон томир тизими
 ҚТТТ-қон томир тикловчи терапияси

Адабиётлар

1. EuroIntervention 2019;14:1420-1427 published online May 2018. DOI: 10.4244/EIJ-D-17-00958. <https://eurointervention.pconline.com/article/comparison-of-acute-thrombogenicity-for-magnesium-versus-stainless-steel-stents-in-a-porcine-arteriovenous-shunt-model>
2. Michael J Lipinski, Eduardo Acampado, Qi Cheng, Lila Adams, Sho Torii, Jiayang Gai, Rebecca Torguson, David G Hellinga, Michael Joner, Claus Harder, Philine Zumstein, Alope V Finn, Frank D Kolodgie, Renu Virmani, Ron Waksman. // Comparison of acute thrombogenicity for magnesium versus stainless steel stents in a porcine arteriovenous shunt model. // PMID: 29741484 DOI: 10.4244/EIJ-D-17-00958.
3. Johan Bennett, Quentin De Hemptinne, Keir McCutcheon. // Magmaris resorbable magnesium scaffold for the treatment of coronary heart disease: overview of its safety and efficacy. // Expert Rev Med Devices. 2019 Sep;16(9):757-769. doi: 10.1080/17434440.2019.1649133. Epub 2019 Jul 30.
4. <https://euat.ru/education/calculator-egfr>
5. <http://interventionalradiology.ru/classifications/classification-coronary-arteries/31-classification-acc-aha.html>
6. Ielasi A., Cerrato E., Geraci S., Campo G., Garro N., Leoncini M., Sganzerla P., Granata F., Ruggiero R., Varbella F. Caramanno G., Grigis G., Tespili M. // Sirolimus-Eluting Magnesium Resorbable Scaffold Implantation in Patients with Acute Myocardial Infarction. // Cardiology 2019;142:93–96. <https://doi.org/10.1159/000499536>
7. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01168830>
8. Michael Haude 1, Raimund Erbel, Paul Erne, Stefan Verheye, Hubertus Degen, Dirk Böse, Paul Vermeersch, Inge Wijnbergen, Neil Weissman, Francesco Prati, Ron Waksman, Jacques Koolen. // Safety and performance of the drug-eluting absorbable metal scaffold (DREAMS) in patients with de novo coronary lesions: 12 month results of the prospective, multicentre, first-in-man BIOSOLVE-I trial. // DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61765-6.
9. Haude M, Ince H, Kische S, Abizaid A, Tölg R, Alves Lemos P, et al. Sustained safety and clinical performance of a drug-eluting absorbable metal scaffold up to 24 months: pooled outcomes of BIOSOLVE-II and BIOSOLVE-III. EuroIntervention. 2017 Jul;13(4):432–9.
10. https://www.sechenov.ru/upload/iblock/993/AP_Dissertatsiya_KHasanova_konvertirovan.pdf
11. Оганов Р.Г., Симаненков В.И., Бакулин И.Г., Бакулина Н.В., Барбараш О.Л., Бойцов С.А., Болдуева С.А., Гарганеева Н.П., Дощицин В.Л., Каратеев А.Е., Котовская Ю.В., Лиля А.М., Лукьянов М.М., Морозова Т.Е., Переверзев А.П., Петрова М.М., Поздняков Ю.М., Сыров А.В., Тарасов А.В., Ткачева О.Н., Шальнова С.А. Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019;18(1):5-66. <https://doi.org/10.15829/1728-8800-2019-1-5-66>.
12. Monika Janicka, Agata Kot-Wasik, Jacek Kot, Jacek Namieśnik Isoprostanes Biomarkers of Lipid

Peroxidation: Their Utility in Evaluating Oxidative Stress and Analysis Int J Mol Sci. 2010; 11(11): 4631–4659.

13. Rodondi N, Marques-Vidal P,

et al. Markers of atherosclerosis and inflammation for prediction of coronary heart disease in older adults. Am J Epidemiol 2010; 171(5): 540-549.

УДК :616.12.24-08

ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

УБАЙДУЛЛАЕВА НАИМА НАБИХАНОВНА,

DSc, доцент, заведующая кафедрой пульмонологии с курсом клинической аллергологии центра развития профессиональной квалификации.

ХОЛЖИГИТОВА МУХАЙЁ БЕРДИКУЛОВНА,

PhD, доцент кафедры Внутренней болезни №4 Самаркандского государственного медицинского института

Резюме

Результаты исследования заболеваемости хронической обструктивной болезнью легких подтверждают, что у пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с кардиоваскулярные изменения сердечно сосудистой системе, протекала тяжелее. Выявлено, что патология сердечно сосудистой системе чаще диагностируется на фоне уже имеющейся хронической обструктивной болезнью легких. Нами проводилась оценка изменений клинических, респираторных симптомов, динамика функциональных, лабораторных и инструментальных показателей, потребность в фармакотерапии при хронической обструктивной болезнью легких. В исследование были включены 60 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, находившихся в отделениях аллергологии и пульмонологии Самаркандского городского медицинского объединения в 2019-2021 гг.

Подробно описаны изменения сердечно сосудистой системе при хронической обструктивной болезнью легких.

Ключевые слова: *хронической обструктивной болезнью легких, кардиоваскулярные изменения сердечно сосудистой системе, эхокардиографическое исследование, электрокардиографическое исследование.*

Xulosa

Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bilan kasallanish holatlarini o'rganish natijalaridan ma'lum bo'ldiki, yurak-qon tomir tizimida patologik o'zgarishlari bilan birga kechgan surunkali obstruktiv o'pka kasalligiga chalingan bemorlar kasallikni yanada ogir o'tkazganligi tasdiqlandi.

Ma'lum bo'ldiki, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi fonida yurak-qon tomir tizimining patologiyasi shakllahgan. Biz klinikasi, nafas olish belgilari, funktsional tekshirish, laboratoriya va instrumental ko'rsatkichlarning dinamikasi, surunkali obstruktiv o'pka kasalligida farmakoterapiyaga bo'lgan ehtiyojni baholashni amalga oshirdik. Tadqiqotga Samarqand shahar tibbiyot birlashmasi allergologiya va pulmonologiya bo'limlarida surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bilan davolangan 60 nafar bemor kiritildi. Tadqiqotga surunkali obstruktiv o'pka kasalligida kuzatiladigan yurak-qon tomir tizimidagi o'zgarishlar batafsil tavsiflanadi.

Ilmoqli so'zlar: *surunkali obstruktiv o'pka kasalligi, yurak-qon tomir tizimidagi kardiovaskulyar o'zgarishlar, ekokardiyografik tadqiqotlar, elektrokardiyografik tadqiqotlar.*

Summary

The results of the study of the incidence of chronic obstructive pulmonary disease confirm that patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease in combination with cardiovascular changes in the cardiovascular system were more severe. It was revealed that the pathology of the cardiovascular system is more often diagnosed against the background of the existing chronic obstructive pulmonary disease. We assessed changes in clinical, respiratory

symptoms, dynamics of functional, laboratory and instrumental parameters, the need for pharmacotherapy in chronic obstructive pulmonary disease.

The study included 60 patients with chronic obstructive pulmonary disease who were in the departments of allergology and pulmonology of the Samarkand City Medical Association in 2019-2021.

Changes in the cardiovascular system in chronic obstructive pulmonary disease are described in detail.

Keywords: *chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular changes in the cardiovascular system, echocardiographic study, electrocardiographic study.*

Актуальность проблемы: ХОБЛ относится к наиболее распространенным болезням человека, что обусловлено, прежде всего, высокой распространенностью курения, загрязнением окружающей среды и повторяющимися респираторными инфекционными заболеваниями [1,7,11,23,28]. Данная болезнь - одна из важнейших причин болезненности и смертности по всему миру [2,4,12,16,24,26]. ХОБЛ является серьезной проблемой для здравоохранения из-за широкой распространенности заболевания, сокращения продолжительности жизни, значительного экономического ущерба, связанного с временной и стойкой утратой трудоспособности самой активной части населения [3,8, 14,17,19, 21,27]. По оценкам ВОЗ 2007 г., в настоящее время от этой болезни страдает 210 млн человек, и к 2020 г. число больных удвоится. Также отмечено, что если за последние десятилетия общая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается, то смертность от ХОБЛ выросла на 28%, и, по прогнозам к 2030 г., ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти во всем мире [6,9,13,17,18,22].

При наличии ХОБЛ в сочетании с кардиоваскулярные изменения сердечно-сосудистой системе (КИССС), требуются не только назначения адекватной базисной и симптоматической терапии, контроля симптомов, устранения факторов риска, влияющих на обострение и прогрессирование ХОБЛ, но и подбор терапии заболеваний ССС с учетом наличия ХОБЛ.

Материалы и методы исследования. В отделении аллергологии и пульмонологии Центральной городской больницы было

обследовано 60 больных ХОБЛ. У обследованных пациентов наблюдались бронхитическая и эмфизематозная вариант ХОБЛ, легкое, среднетяжелое или тяжелое течение заболевания, что соответствовало задачам исследования. При постановке диагноза учитывались жалобы больных, данные анамнеза заболевания, наследственность, течение заболевания. У всех больных был диагностирован бронхообструктивный синдром с отрицательной реакцией на бронхолитический тест.

Из общего количества больных у 39 пациентов была установлена ХОБЛ тяжёлого течения, у 21 - среднетяжелого течения. Возраст больных составил в среднем 65 года. Заболевание наиболее часто было выявлено у лиц в возрасте 55-70 лет, мужчины (61.67%) и у женщин (38,33%), что соответствует данным литературы. Привалировали больные с давностью заболевания более 10 лет (75%). Из числа зарегистрированных больных только 20,0% состояли на учете в медицинских учреждениях по поводу своего заболевания.

Частота встречаемости кардиоваскулярных патологии со стороны органов дыхания, в целом, соответствует 48 обследованных больных ХОБЛ. Причем у 12 обследованных нами больных кардиоваскулярных патологии не выявлено. На основании полученных данных клинических исследований больных ХОБЛ в сочетании с КИССС до лечения можно сделать заключение, что в патогенезе развития ХОБЛ с КИССС существенную роль играют патологические изменения, возникающие в сердце в процессе заболевания ХОБЛ, причем выявлено, чем тяжелее протекает

ХОБЛ, тем больше выражены изменения в сердечно-сосудистой системе.

Статистическая обработка результатов. Вся статистическая обработка полученных результатов выполнялась с помощью пакета программ «StatisticforWindows 7,0» (StatSoft), программного обеспечения MicrosoftExcel 2007 с использованием методов параметрического и непараметрического анализов. Результаты исследований выборок с использованием параметрических методов представленных в

виде M (среднее значение) $\pm m$ (стандартная ошибка). Достоверность полученных результатов оценивалась по критерию Стьюдента (t) для зависимых и независимых выборок, различие считалось статистически значимым при $p < 0,05$.

Обсуждение результатов. Все больные обращались за медицинской помощью в период обострения заболевания. У 80% больных наблюдались кардиоваскулярных изменений у больных ХОБЛ в стадии обострения. Таблица 1

Таблица 1

Распределение больных по нозологическим формам и степени тяжести

Нозология	Форма	ХОБЛ с КИССС		ХОБЛ без КИССС	
		муж.	жен.	муж.	жен.
ХОБЛ легкой степени тяжести	Эмфизематозная	-	-	-	-
	Бронхитическая	-	-	-	-
ХОБЛ средней степени тяжести	Эмфизематозная	2	2	1	1
	Бронхитическая	7	3	2	3
ХОБЛ тяжелой степени тяжести	Эмфизематозная	4	2	1	
	Бронхитическая	18	10	2	2
Итого		31	17	6	6
		48		12	

Примечание: КИССС – кардиоваскулярные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы

Средний возраст обследованных пациентов составил 65 лет. Мужчины в основной группе составили 37 человека (61,7%), женщины -23 человек (38,3%). В группе контроля мужчины составили 15 человек (75%), женщины –5 человека (25%). Согласно классификации GOLD (2006) пациенты были распределены по стадиям ХОБЛ следующим образом: II стадия - 21 человека (35%), III стадия - 39 человека (65%). Больных с I стадией ХОБЛ не выявлено.

При анализе динамики клинических симптомов ХОБЛ после лечения (табл. 2) при наличии КИССС и без КИССС, приступы удушья имели выраженную

тенденцию к уменьшению в группе ХОБЛ с КИССС средней степени тяжести на 20,8% (с $2,4 \pm 0,1$ до $1,9 \pm 0,2$) и при ХОБЛ с КИССС тяжелой степени тяжести на 20% (с $2,5 \pm 0,1$ до $2,0 \pm 0,2$) по сравнению с группой ХОБЛ без КИССС, где ХОБЛ без КИССС средней степени тяжести на 18,2% (с $2,2 \pm 0,2$ до $1,5 \pm 0,2$), и при тяжелой степени тяжести на 13,6% (с $2,2 \pm 0,2$ до $1,9 \pm 0,2$). Та же тенденция отмечается при анализе динамики кашля после лечения. При ХОБЛ средней степени тяжести без КИССС кашель уменьшился на 19% (с $2,1 \pm 0,2$ до $1,8 \pm 0,2$), а при ХОБЛ с КИССС на 27,3% (с $2,2 \pm 0,1$ до $1,6 \pm 0,2$)

Общая характеристика клинических симптомов у больных ХОБЛ до и после лечения (в баллах)

№	Клинические Симптомы (в баллах)	Лечение	ХОБЛ средней степени тяжести (n=21)		ХОБЛ тяжелой степени тяжести (n=39)	
			ХОБЛ без ФИССС (n=7)	ХОБЛ с ФИССС (n=14)	ХОБЛ без ФИССС (n=5)	ХОБЛ с ФИССС (n=34)
1.	Удушье	До	2,2±0,2	2,4±0,1	2,2±0,2	2,5±0,1
		После	1,8±0,2*	1,9±0,2**	1,9±0,2*	2,0±0,2**
2.	Кашель	До	2,1±0,2	2,2±0,1	2,2±0,2	2,3±0,1
		После	1,7±0,2*	1,6±0,2**	1,8±0,2*	1,7±0,2**
3.	Одышка	До	2,2±0,2	2,3±0,1	2,2±0,2	2,5±0,1
		После	1,8±0,2*	1,8±0,2**	1,9±0,2*	2,1±0,2*
4.	Чувство нехватки воздуха	До	2,0±0,1	2,1±0,1	2,3±0,2	2,4±0,2
		После	1,7±0,2*	1,7±0,2*	1,9±0,2*	2,0±0,2*
5.	Боль в грудной клетке	До	2,0±0,1	2,1±0,1	2,2±0,2	2,3±0,3
		После	1,9±0,2*	1,8±0,2*	1,9±0,2*	2,0±0,2*
6.	Головная боль	До	2,1±0,1	2,2±0,2	2,2±0,1	2,3±0,2
		После	1,7±0,2*	1,7±0,2**	1,8±0,2*	2,0±0,2*
7.	Головокружение	До	2,0±0,2	2,1±0,1	2,2±0,2	2,3±0,1
		После	1,9±0,2*	1,6±0,2*	1,9±0,2*	2,0±0,2*
8.	Сердцебиение	До		2,2±0,2		2,4±0,2
		После		1,5±0,2*		2,0±0,2*
9.	Коронарогенные боли в области сердца	До		2,1±0,2		2,2±0,1
		После		1,7±0,2*		1,9±0,2*
10.	Общая слабость	До	2,2±0,2	2,3±0,2	2,3±0,2	2,4±0,2
		После	1,7±0,2**	1,8±0,2**	1,9±0,2*	1,9±0,2**

Примечание: достоверность по сравнению до лечения и после лечения: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$.

Одышка после лечения у больных средней степени тяжести ХОБЛ без КИССС уменьшилась на 18,2% (с 2,2±0,2 до 1,8±0,2), а при ХОБЛ с КИССС на 21,7% (с 2,3±0,1 до 1,8±0,2). При тяжелой степени тяжести одышка уменьшилась у больных ХОБЛ без КИССС на 13,6% (с 2,2±0,2 до 1,9±0,2), а при ХОБЛ с КИССС на 16% (с 2,5±0,1 до 2,1±0,2). Указанные изменения свидетельствуют о влиянии коррекции функциональных изменений со стороны ССС на уменьшение респираторных симптомов.

При средней степени тяжести ХОБЛ с КИССС после лечения отмечалось уменьшение сердцебиения на 31,8% (с 2,2±0,2 до 1,5±0,2), а при тяжелой степени тяжести на 16,7% (с 2,4±0,2 до 2,0±0,2). Коронарогенные боли в области сердца при ХОБЛ с КИССС средней степени тяжести после лечения уменьшились на

19% (с 2,1±0,2 до 1,7±0,2), а при тяжелой степени тяжести на 13,6% (с 2,2±0,1 до 1,9±0,2). Эти изменения свидетельствуют об эффективности коррекции функциональных изменений ССС в комплексном лечении ХОБЛ при наличии КИССС. При сравнительном анализе кумулятивного индекса (КИ) установлено преобладание КИ по респираторным симптомам при ХОБЛ средней степени тяжести с КИССС (2,2±0,2) над ХОБЛ средней степени тяжести без КИССС (2,1±0,2). Также отмечается преобладание КИ по респираторным симптомам при ХОБЛ тяжелой степени с КИССС (2,4±0,2) над ХОБЛ тяжелой степени без КИССС (2,2±0,2). По симптомам КИССС кумулятивный индекс при ХОБЛ тяжелой степени тяжести с КИССС (2,3±0,2) преобладает над ХОБЛ средней степени тяжести с КИССС (2,1±0,2). КИ по общим

симптомам при ХОБЛ средней степени тяжести с КИССС ($2,2 \pm 0,2$) преобладает над ХОБЛ средней степени тяжести без КИССС ($2,0 \pm 0,2$). На основании полученных данных клинических исследований больных ХОБЛ в сочетании с КИССС до лечения можно сделать заключение, что в патогенезе развития ХОБЛ с КИССС существенную роль играют патологические изменения, возникающие в сердце в процессе заболевания ХОБЛ, причем выявлено, чем тяжелее протекает ХОБЛ, тем больше выражены изменения в сердечно-сосудистой системе. При сравнении клинических симптомов у больных ХОБЛ с КИССС и больных ХОБЛ без КИССС выявлена более выраженная симптоматика у больных с КИССС. Наиболее существенные различия наблюдаются по интенсивности респираторных симптомов. Наличие среди клинических симптомов сердцебиения в 18 (30%) случаев, коронарогенных болей в области сердца в 6 (10%) случаев, головной боли в 21 (35%) случаях, головокружения в 6 (10%) случаях свидетельствовали о функциональных изменениях сердечно-сосудистой системы. При ХОБЛ средней степени тяжести эти симптомы составили 28%, а при тяжелой степени - 35%.

Следовательно, при ХОБЛ в сочетании с КИССС, требуются не только назначения адекватной базисной и симптоматической терапии, контроля симптомов, устранения факторов риска, влияющих на обострение и прогрессирование ХОБЛ, но и подбор терапии заболеваний ССС с учетом наличия ХОБЛ.

Всем больным проводилось **электрокардиографическое (ЭКГ) исследование**. У больных легкой степени тяжести ХОБЛ при ЭКГ исследовании отклонений от нормы не было выявлено. Наиболее частыми признаками изменения ЭКГ были у больных со среднетяжелой и тяжелой степенью тяжести ХОБЛ. Чаще всего были отмечены нарушения ритма по типу: синусовой тахикардии – 16 случаев, синусовой аритмии - 10 случаев, синусовой брадиаритмии - 3 случая, синусовой

брадикардии – 3 случая, суправентрикулярной экстрасистолией – 4 случая и пароксизмальной тахикардией – 3 случая. В генезе аритмий у больных ХОБЛ играют роль различные механизмы. К числу основных можно отнести гипертрофию ПЖ. Преобладание наджелудочковых экстрасистолий, вероятно, связано с имеющей место при ХОБЛ парасимпатикотонией, которая предотвращает развитие желудочковых эктопических аритмий, а стимуляция β -адренорецепторов способствует локальному увеличению концентрации адреналина в синусовом узле, а также скорости проведения импульсов через атриовентрикулярный узел, повышая риск возникновения наджелудочковых аритмий. Выявлена частичная блокада правой ножки пучка Гисса - 14 случаев и блокада передней ветви левой ножки пучка Гисса – 2 случая. Такое нарушение проводящей системы при ХОБЛ можно объяснить развитием предсердно-желудочковой диссинергии при изменении внутригрудного давления во время приступа удушья. Признаки легочной гипертензии - нагрузка на правый отдел сердца – 32 случаев и наличие P-pulmonale в 4 случаях. Снижение процессов реполяризации – 12 случаев, умеренное – 10 случаев и диффузное снижение процессов реполяризации – 8 случаев, снижение вольтажа зубцов – 6 случаев. Все указанные изменения со стороны ЭКГ были характерны для ХОБЛ. Повышенная электрическая активность левого желудочка – 24 случая, признаки гемодинамической перегрузки левого желудочка – 22 случаев и гипертрофия миокарда левого желудочка – 16 случаев - говорят о наличии артериальной гипертензии у больных ХОБЛ, а также об имеющейся сопутствующей гипертонической болезни.

В динамике после лечения на ЭКГ у больных ХОБЛ отмечено урежение ритма – 12 случаев (75%) и восстановление ритма – 10 случаев (83,3%), восстановление проводимости – 11 случаев (68,75%), улучшение процессов реполяризации – 8 случаев (66,6%), снижение нагрузки на

правые отделы сердца - 28 случаев (87,5%), восстановление электрической активности левого желудочка – 17 случаев (70,8%), увеличение вольтажа зубцов - 4 случаев (66,7%).

Нами установлено, что динамика изменений со стороны электрокардиографии при ХОБЛ зависит не только от степени дыхательной

недостаточности, но и от гипертонии в малом круге кровообращения и степени тяжести заболевания.

Для анализа функциональных изменений со стороны ССС у больных ХОБЛ, нами проводилось эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование. Эти результаты отражены в таблице 3.

Таблица 3.

Показатели эхокардиографических исследований у больных ХОБЛ

№	Показатель	Контрольная группа (n=20)	2 группа	1 группа
			ХОБЛ без КИССС(n=12)	ХОБЛ с КИССС (n=48)
1.	Аорта, см	3,09±0,03	3,20±0,09 ^{□□}	3,28±0,08*•
2.	Левое предсердие, см	3,07±0,13	3,21±0,11 ^{□□}	3,26±0,08*•
3.	Конечный систолический размер, см	3,45±0,08	3,58±0,10 ^{□□}	3,58±0,11•
4.	Конечный диастолический размер, см	4,42±0,11	4,59±0,17 ^{□□}	4,97±0,14*••
5.	Фракция выброса, %	61,20±0,49	59,80±1,27 ^{□□}	56,24±1,38*••
6.	Ударный объем, мл	62,60±2,79	67,80±3,26 ^{□□}	60,91±2,76*••
7.	Толщина межжелудочковой перегородки, см	0,85±0,02	0,87±0,02 ^{□□}	0,97±0,02*••
8.	Толщина задней стенки левого желудочка, см	0,95±0,02	0,98±0,01 ^{□□}	1,07±0,02*••
9.	Правый желудочек, см	2,00±0,03	2,10±0,06 ^{□□}	2,27±0,06*••
10.	Амплитуда раскрытия аортального клапана	1,53±0,08	1,47±0,09 ^{□□}	1,67±0,04*••
11	СДЛА, мм рт.ст.	17,2±4,8	24,4±1,6	27,02±1,18

• - $p > 0,05$; •• - $p < 0,05$; ••• - $p < 0,001$ - достоверно по отношению 1 ко 2 группе.

* - $p > 0,05$ достоверно по отношению 1 группы к контрольной; ** - $p < 0,05$ достоверно по отношению 1 группы к контрольной.

□ - $p > 0,05$ достоверно по отношению 2 группы к контрольной; □□ - $p < 0,05$ достоверно по отношению 2 группы к контрольной.

Из данной таблицы видно, что у больных ХОБЛ с КИССС в 16 случаях из 48 выявлена гипертрофия миокарда левого желудочка по сравнению с больными ХОБЛ без КИССС, где гипертрофия не выявлена. Это связано с выявлением гипертрофии миокарда на ранних этапах при ЭхоКГ у больных ХОБЛ. На втором месте наблюдалось снижение сократительной функции миокарда до I (первой) степени, которое отмечалось у 10 больных ХОБЛ с КИССС по отношению к группе, где не отмечалось данное изменение.

Атеросклеротические изменения аорты наблюдались у 17 больных ХОБЛ с КИССС. Уплотнение аорты - в 7 случаях. Указанные показатели, превышают таковые в группе ХОБЛ без КИССС.

В целом, у больных ХОБЛ в сочетании с КИССС отмечалось более выраженные изменения со стороны, как сократительной функции, так и гипертрофия миокарда. Нами также выявлены атеросклеротические изменения аорты у больных ХОБЛ с КИССС. У больных из группы ХОБЛ с КИССС выявлен пролапс митрального клапана - в 5

случаях из 48 человек, по сравнению с группой ХОБЛ без КИССС, где выявлено 2 случая из 12 человек. Тахикардия отмечалась у 16 больных ХОБЛ с КИССС.

Анализ табл.3 показал, что все показатели эхокардиографии и доплерографии в контрольной группе были ниже, чем в группах сравнения.

Более выражены были различия следующих показателей: размеры аорты (3,28±0,08 и 3,20±0,09), размеры левого предсердия (3,26±0,08 и 3,21±0,11), конечный диастолический размер (4,97±0,14 и 4,59±0,17), толщина межжелудочковой перегородки (0,97±0,02 и 0,87±0,02), толщина задней стенки левого желудочка (1,07±0,02 и 0,98±0,01), размеры правого желудочка (2,27±0,06 и 2,1±0,06), среднего давления в легочной артерии (27,02±1,18) и показатели амплитуды (1,67±0,04 и 1,47±0,09). Эти показатели ухудшались с увеличением тяжести ХОБЛ.

Изменения внутрисердечной гемодинамики у больных ХОБЛ с КИССС

выражаются: в формировании гипертрофии левого желудочка – у 25,3%, увеличении левого предсердия – на 6%, нагрузка на правый отдел сердца – 32 случаев и наличие P-pulmonale в 4 случаях, увеличении размеров правого желудочка – на 35%, снижении фракции выброса – на 9%. Повышение давления в легочной артерии указывает на развитие легочной гипертензии и как следствие правожелудочковой недостаточности и хронического легочного сердца. У пациентов всех групп средний показатель давления в легочной артерии превышал норму в 22 мм рт.ст. независимо от наличия или отсутствия ХОБЛ. Наибольшее значение давления в легочной артерии было отмечено у пациентов 1-й группы (ХОБЛ с КИССС). Рисунок 1.

Показатели кровотока в легочной артерии обследованных пациентов

Состояние гемодинамики в ЛА изучили с помощью ЭхоКГ в импульсном доплеровском режиме.

Рис.1 показатели гемодинамики в ЛА у обследованных

Основным показателем потока крови в ЛА является среднее давление. По нашим данным, у больных ХОБЛ I гр. было выявлено достоверное повышение давления в легочной артерии по сравнению со здоровыми на 57,1% ($p < 0,01$) и у больных ХОБЛ II гр. – на 41,8% ($p < 0,01$). Полученные данные подтверждают нарушения биомеханики ЛА и свидетельствуют об умеренной легочной гипертензии. На основании наших исследований, выявлено, что у больных

ХОБЛ с КИССС основные показатели эхокардиографии различались по сравнению с больными ХОБЛ без КИССС. Это связано с имеющейся сопутствующей патологией со стороны ССС и с характерной для ХОБЛ легочной гипертензией. Выраженность показателей эхокардиографии отражала тяжесть течения ХОБЛ у больных с патологией ССС. Эти показатели ухудшались с увеличением тяжести ХОБЛ.

Результаты исследования заболеваемости ХОБЛ подтверждают, что у пациентов, страдающих ХОБЛ в сочетании с КИССС, протекала тяжелее. Выявлено, что патология ССС чаще диагностируется на фоне уже имеющейся ХОБЛ. Нами проводилась оценка изменений клинических, респираторных симптомов, динамика функциональных, лабораторных и инструментальных показателей, потребность в фармакотерапии при ХОБЛ.

Выводы:

1. Таким образом, выявленные нами кардиоваскулярные изменения у больных ХОБЛ составляет 80%(из них синусовая тахикардия -26,7%, экстрасистолия-6,7%, пароксизмальная тахикардия-5%, блокада правой ножки пучка Гисса-23,3%, гипертрофия левого желудочка-25,3%, нагрузка правых отделов сердца-53,3%, гипертрофия правого желудочка-35%, P-pulmonale- 6,7%, снижение фракции выброса-9%). Кардиоваскулярные изменения при средней степени тяжести ХОБЛ – 23,3%, тяжелой степени тяжести ХОБЛ – 56,7%.

2. Установлено, чем тяжелее протекает ХОБЛ, тем больше выражены клинические симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы. Наличие среди клинических симптомов сердцебиения в 18 (30%) случаях, коронарогенных болей в области сердца - в 6 (10%) случаев, головной боли - в 21 (35%) случаях, головокружения - в 6 (10%) случаев, свидетельствует о функциональных изменениях сердечно-сосудистой системы. При ХОБЛ средней степени тяжести эти симптомы составили 28%, а при тяжелой степени - 35%.

Неуклонный рост показателей заболеваемости населения обструктивными болезнями легких и тяжести их клинического течения с развитием осложнений ставят перед современной медициной проблемы разработки новых подходов к ранней диагностике и повышению эффективности терапии этих заболеваний. В этом плане актуальной проблемой представляется развивающиеся функциональные

изменения со стороны сердечно-сосудистой системы при ХОБЛ и их своевременная коррекция.

Список литературы

1. Аралов, Н. Р., & Холжигитова, М. Б. (2020). Оценка эффективности иммунокорригирующей терапии у пациентов с хроническим обструктивном бронхитом. *Journal of cardiorespiratory research*, 1(1), 67-71.
2. Борисова Е. П. Ассоциация метаболического синдрома с хроническим бронхитом и хронической обструктивной болезнью легких у коренного населения Якутии: дис. — Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины СО РАМН, 2014.
3. Будневский А. В. Биомаркеры как предикторы исходов хронической обструктивной болезни легких (обзор литературы) / А. В. Будневский, Е. С. Овсянников, А. В. Чернов, Е. С. Дробышева // Молодой ученый. — 2014. — № 5 (64). — С. 125–128.
4. Будневский А. В., Овсянников Е. С., Лабжания Н. Б. Хроническая обструктивная болезнь легких в сочетании с метаболическим синдромом: патофизиологические и клинические особенности //Терапевтический архив. — 2017. — № 89. — № 1. — с. 123–127.
5. Лещенко И.В., Овчаренко С.И. Хроническая обструктивная болезнь легких. В кн.: Респираторная медицина. Руководство в 3-х т. Под ред. Чучалина А.Г. 2-е изд., перераб. и доп. Т. I. М.: Литтерра; 2017: 507-43.
6. Рекомендации по ведению больных с метаболическим синдромом. Клинические рекомендации. — Москва, 2013. — 43 с.
7. Смирнова, А.Ю. Генетические аспекты мультифакторных бронхообструктивных заболеваний [Текст] / А.Ю. Смирнова, В.В. Гноевых, Ю.А. Портнова // Ульяновский медико-биологический журнал. — 2014. — № 1. — С. 818.
8. Ступницкая А. Я. Оксидантно-антиоксидантный статус больных хронической обструктивной болезнью легких, сочетающейся с

- метаболическим синдромом / А. Я. Ступницкая // «Современная медицина: актуальные вопросы»: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. — 2013. — С. 14–16.
9. Филатова Ю. И., Перфильева М. В., Чернов А. В. Особенности клиники и терапии хронической обструктивной болезни легких на фоне метаболического синдрома // Молодой ученый. 2014. № 7. С. 220–222
10. Холжигитова, М. Б., Носирова, Д. Э., & Убайдуллаева, Н. Н. (2024). Возможности профилактики тяжелого течения covid-19 у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в коморбидности с метаболическим синдромом. *Miasto Przyszłości*, 221-227.
11. Холжигитова М. Б. и др. Характеристика Клинико-Функциональных Показателей У Больных Covid-19 На Фоне Хронической Обструктивной Болезни Легких // *Journal of Science in Medicine and Life*. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 106-111. \
12. Холжигитова М. Б., Убайдуллаева Н. Н. Особенности течения синдрома ночного апноэ у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких // *Journal of cardiorespiratory research*. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 83-86.
13. Холжигитова М. Б. и др. Кардиоваскулярные изменения сердечно-сосудистой системы у больных с хронической обструктивной болезнью легких // *Journal of cardiorespiratory research*. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 92-98.
14. Albertson T. E. et al. The pharmacological management of asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome (ACOS) // *Expert Opinion on Pharmacotherapy*. – 2020. – Т. 21. – №. 2. – С. 213-231.
15. American Thoracic Society/European Respiratory Society. Standards for the diagnosis and management of patients with COPD. Available from: <https://www.ers-education.org/lrmedia/2004/pdf/44029.pdf> Accessed 2018 Aug
16. Alixujaevich O. T. Oilaviy bronxial astma bilan xastalangan bemorlar oilasidagi shaxslar ortasida hamroh allergik kasalliklarning uchrashi // *Journal of cardiorespiratory research*. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 59-61.
17. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. GOLD workshop report: updated 2003. Available from: <https://goldcopd.org/> Accessed 2018 Aug 23.
18. Berdikulovna, K. M., Nabikhanovna, U. N., & Temirovich, T. T. (2023). The State of Changes in the Immune System in Patients Chronic Obstructive Lung Disease in Survivors of Covid-19. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(5), 737-741.
19. MacIntyre N.R. Chronic obstructive pulmonary disease: emerging medical therapies / N. R. MacIntyre // *Respiratory Care*. — 2013. — Vol. 49, N 1. — P. 64–71.
20. Toshev T. et al. Clinical relationship of secretory immunoglobulin a (siga) in chronic obstructive pulmonary disease // *International Conference on Medicine and Life Sciences*. – 2023. – С. 63-64.
21. Kholzhigitova Muhayo Berdikulovna, Ubaydullaeva Naima Nabikhanovna, & Abdumuminov Khurshid Abdovoseevich. (2024). Features of humoral immunity in patients chronic obstructive lung disease in covid-19 survivors. *медицина, педагогика и технология: теория и практика*, 2(3), 103–109.
22. Kholjigitova M. B., Ubaydullaeva N. N. Clinical picture of chronic obstructive pulmonary disease depending on the past coronavirus infection // *Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal*. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 01-19.
23. Kholjigitova M. B., Ubaidullaeva N. N. Changes in functional parameters and exercise tolerance in patients with copd // *Oriental Journal of Biology and Chemistry*. – 2022. – Т. 2. – №. 03. – С. 14-18.

24. Kholjigitova M. B., Ubaidullaeva N. N. General characteristics of patients with copd depending on the presence of metabolic syndrome in them //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. – 2022. – Т. 2. – №. 06. – С. 21-29.

25. Kholzhigitova M. B., Safarova M. P. Endoscopic signs in the mucosa depending on the severity of the course in chronic obstructive pulmonary disease. THE Thematics Journal of Education //Impact factor (UIF). – Т. 7. – С. 35-45.2022.

26. Kholzhigitova M. B., Safarova M. P. Features of the course of sleep apnea syndrome in patients with chronic obstructive pulmonary disease //Environmental health research. Impact factor (UIF). – 2022. – Т. 7. – С. 41-50.

27. Kholzhigitova M. B., Ubaydullaeva N. N. Laboratory indicators of chronic obstructive pulmonary disease depending on coronavirus infection. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences. 2023. Vol 12 p 99-101 2018. – С. 79-98.

УДК: 616.62-002.2-08:615.254-036

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРИПУЗЫРНОГО ИНСТИЛЛЯЦИИ УРОЛАЙФА У ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ЦИСТИТОМ

ХОДЖИМЕТОВ Т.А.¹, КАХХАРОВ Д.У.¹

¹ГУ «Республиканский специализированный научно-практический центр урологии»
Ташкент, Узбекистан

Введение.

Как известно, цистит встречается очень часто и считается, что примерно каждая вторая женщина, особенно у пожилых в мире хотя бы раз в жизни встречалась с циститом. У кого-то цистит переносится легко и больше не повторяется, а у кого-то переходит в его хроническую форму. На сегодняшний день известно, что около 40% женщин страдают различными формами хронического цистита и объединяет все эти формы хронического цистита то, что при каждом из этих циститов разрушается защитный слой слизистой оболочки мочевого пузыря - уротелия. Защитный слой слизистой оболочки мочевого пузыря защищает уротелий от токсичных компонентов мочи и различных патогенных микроорганизмов. Зогтичные клетки уротелия вырабатывают специальные вещества - гликозаминогликаны, которые образуют так называемый гликозаминогликановый (ГАГ) слой или другими словами защитный слой, который препятствует воздействию агрессивных компонентов мочи на стенки мочевого пузыря, а также защищает его от нападения микроорганизмов. Основным компонентом защитного слоя является гиалуриновая кислота и при его разрушении токсичные вещества проникают через гликозаминогликановый слой и воздействуют на открытую слизистую мочевого пузыря, вызывая боль и воспаление. Таким образом, у пациента возникает одна из форм цистита. Препарат "Уролайф" восстанавливает защитный слой мочевого пузыря и помогает справиться со всеми формами хронического цистита.

Kirish

Sistit — eng ko‘p uchraydigan urologik kasalliklardan biri bo‘lib, taxminlarga ko‘ra, ayniqsa kattalar orasida, har ikkinchi ayol hayotida hech bo‘lmaganda bir marta ushbu kasallikka chalingan bo‘ladi. Ba‘zi hollarda sistit yengil kechadi va qaytalanmaydi, biroq boshqa hollarda u surunkali shaklga o‘tadi. Bugungi kunda taxminan 40% ayollar turli shakldagi surunkali sistitdan aziyat chekadi. Surunkali sistitning barcha turlarini birlashtiruvchi asosiy omil — siydik pufagining shilliq qavati, ya’ni uroteliyning himoya qatlamining buzilishi yoki shikastlanishidir. Uroteliyning himoya qatlami siydikdagi toksik komponentlar va patogen mikroorganizmlarning ta’siridan pufak devorini himoya qiladi. Sog‘lom uroteliy hujayralari glikozaminoglikanlar (GAG) deb ataluvchi maxsus moddalarni sintez qiladi. Ushbu moddalar glikozaminoglikan qatlami, ya’ni himoya to‘sig‘ini hosil qilib, siydik tarkibidagi agressiv moddalar ta’sirini

kamaytiradi hamda mikroorganizmlarning yopishib olishi va kirib borishiga to'g'ri ta'sir qiladi. Mazkur himoya qatlamining asosiy komponenti gialuron kislotasi hisoblanadi. U shikastlanganda, siydikdagi toksik moddalar GAG qatlamidan o'tib, ochilib qolgan shilliq qavatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi, bu esa yallig'lanish va og'riqni keltirib chiqaradi — bu sistitning asosiy klinik belgilari hisoblanadi. "Urolife" preparati tarkibida glikozaminoglikanlar mavjud bo'lib, u siydik pufagi shilliq qavatining himoya qatlamini tiklaydi va surunkali sistitning barcha shakllarini davolashda samarali yordam beradi. Shu tariqa, preparat bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Introduction

Cystitis is one of the most common urological conditions, and it is estimated that approximately every second woman, particularly among adults, experiences at least one episode of cystitis during her lifetime. In some cases, the disease resolves spontaneously and does not recur, whereas in others, it progresses to a chronic form. Currently, it is known that nearly 40% of women suffer from various forms of chronic cystitis. A unifying feature of all chronic cystitis types is the destruction or impairment of the protective mucosal layer of the urinary bladder, known as the urothelium. The urothelial protective layer serves as a barrier, shielding the bladder epithelium from toxic urinary components and pathogenic microorganisms. Healthy urothelial cells synthesize glycosaminoglycans (GAGs), which form the glycosaminoglycan layer, also referred to as the protective mucosal layer. This layer prevents the penetration of aggressive urinary constituents into the bladder wall and inhibits microbial adhesion and invasion. The primary structural component of this protective barrier is hyaluronic acid. When this layer is disrupted, toxic substances can penetrate through the compromised GAG layer and directly affect the exposed bladder mucosa, leading to inflammation and pain — the main clinical manifestations of cystitis. Urolife, a pharmacological preparation containing glycosaminoglycans, contributes to the restoration of the bladder's protective layer and assists in the management of all forms of chronic cystitis, thereby improving patients' quality of life.

Целью исследования явилось изучить эффективность и безопасность внутрипузырного инстилляций препарата "Уролайф" у женщин страдающих хроническим циститом и изыскание возможности его устранения путем применения этих препаратов.

Материалы и методы. Обследованы 18 женщин с хроническим циститом. Средний возраст больных составил 61 ± 12 год. При урологическом обследовании оценивали субъективную клиническую симптоматику хронического цистита, а также динамику гиперактивного мочевого пузыря (ГМП). Выраженность ГМП оценивали по шкале оценки симптомов ГМП (Номма, 2003) и дневнику мочеиспусканий. Всем больным произведены анализы мочи, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мочеполовой системы (почки, мочевого пузыря). При этом оценивали среднеэффективную емкость мочевого пузыря (СЕМП). Всем женщинам 2хкратно внутрипузырно произвели

инстилляцию препарата "Уролайф" в количестве 50 мл интервалом 5-7 дней.

Результаты: После внутрипузырного инстилляций препарата "Уролайф" в течение 10 дней больные отмечали улучшение в виде уменьшения частоты мочеиспускания на 20%, числа urgentных позывов на 31 % и увеличения СЕМП на 18%. Наряду с этим отмечали значительное уменьшение боли в надлобковой области. В период наблюдения в течение 30 дней отмечали исчезновения дискомфорта в надлобковой области и дизурии.

Заключение

Таким образом, внутрипузырное введение препарата «Уролайф» снижает частоту мочеиспускания, ослабляет болевой синдром, увеличивает емкость мочевого пузыря и предотвращает прогрессию хронического цистита. Уникальный состав «Уролайф» содержащий 0.08% раствора гиалуроната натрия не только восстанавливает защитный слой мочевого пузыря, но и за

счет специальных компонентов обеспечивает более длительный эффект, (пролонгаторов) добавленных в раствор, чем аналогичные препараты.

ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЮ СЕРДЦА

ИБРАГИМОВ А.Ю., МАКСУМОВА М.Г., ЗИЯМУХАМЕДОВА М.М.

ЦРПКМР, кафедра внутренние болезни
Ташкент, Узбекистан

Резюме

Цель. Оценить качество жизни больных ишемической болезнью сердца (ИБС), с выраженной дисфункцией левого желудочка в течение 3 года на фоне медикаментозной терапии.

Материал и методы. Для исследования отобрано 80 больных ИБС с выраженной дисфункцией миокарда левого желудочка. Первая группа 40 больных с незначительной дисфункцией миокарда ЛЖ (ФВ 54-35%), вторая группа 40 больных с выраженной дисфункцией миокарда ЛЖ (ФВ ЛЖ < 35%). Всем больным, включая комбинацию препаратов назначено лечение согласно стандарта Европейского общества. Всем больным проводился ЭхоКГ с определением диастолической функции.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, дисфункция миокарда, показатели качества жизни.

Хулоса

Тадқиқот мақсади. Юрак ишемик касаллиги бўлган беморларда медикаментоз даволашининг усулининг ҳаёт сифатига таъсирини ўрганиши.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот учун юрак ишемик касалдлиги билан оғриган 80 нафар бемор танланди ва 2 гуруҳга ажратилди. Биринчи гуруҳда ЮИК чап қоринча миокард дисфункцияси унча ривожланмаган (ЧҚ ХФ 54-35%) 40 нафар бемор киритилди. Иккинчи гуруҳга чап қоринча миокардининг оғир дисфункцияси (ЧҚ ХФ < 35%) бўлган 40 нафар бемор танланди. Барча беморларга, Европа жамияти стандартига мувофиқ дориларнинг комбинацияси билан даволаш буюрилади. Барча беморлар диастолик функцияни аниқлаш билан Эхокардиографиядан ўтдилар.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, миокард дисфункцияси, ҳаёт сифати кўрсаткичлари.

Resume

Goal. To assess the quality of life of patients with coronary heart disease (CHD), with severe left ventricular dysfunction for 3 years on the background of drug therapy.

Material and methods. 80 patients with CHD with severe left ventricular myocardial dysfunction were selected for the study. The first group consisted of 40 patients with minor LV myocardial dysfunction (LVEF 54-35%), the second group consisted of 40 patients with severe LV myocardial dysfunction (LVEF < 35%). All patients, including the combination of drugs, are prescribed treatment according to the European Society standard. All patients underwent echocardiography with determination of diastolic function.

Keywords: coronary heart disease, myocardial dysfunction, quality of life indicators.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остается наиболее тяжелым и прогностически неблагоприятным осложнением заболеваний сердечно-сосудистой системы, прежде всего ишемической болезни сердца (ИБС), снижающим качество жизни (КЖ) и

обуславливающим высокую смертность больных.

В России по данным эпидемиологических исследований ХСН (II–IV функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца -НУНА) имеется у 4,5 % населения (5,9 млн. человек) а распространенность

терминальной стадии (III- IV функциональный класс) достигает 3 % случаев (3 млн человек) [1].

По данным эпидемиологических исследований, распространённость симптоматической ЗХСН в странах Европы составляет от 0,4% до 2,5%. По данным Американской ассоциации сердца, ХСН страдают более 5 млн американцев. Согласно рекомендациям по диагностике и лечению ХСН от 2020 года одной из самых частых причин ХСН в Европе и в России, в последние годы стали ИБС и инфаркт миокарда (ИМ) которые встречаются у 60-70 % госпитализированных больных.

Среди больных ИБС наиболее тяжелую категорию представляют лица с выраженной дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) с фракцией выброса (ФВ) менее 35%, вследствие постинфарктного ремоделирования сердца.

Ремоделирование сердца — изменение формы, структуры, геометрии левого желудочка. Структурно-геометрические изменения возникающих под действием патологического фактора, например, инфаркта миокарда приводит к развитию ремоделирования ЛЖ.

Перенесенный ИМ служит пусковым фактором структурного преобразования ткани и камеры ЛЖ, что приводит к нарушению его систолической и диастолической функции. Постинфарктное ремоделирование ЛЖ — является ключевым моментом формирования и прогрессирования ХСН у пациентов, перенесших ИМ.

Некоторые международные рандомизированные клинические исследования, такие как Veterans Administration Study, European Cooperative Study, Coronary Artery Surgery Study, продемонстрировали, что прямая реваскуляризация миокарда является эффективным методом лечения ИБС с дисфункцией миокарда ЛЖ, но небезопасным.

Однако одной из основных проблем при хирургическом лечении больных ИБС с левожелудочковой недостаточностью высокая летальность, которая колеблется от 2 до 19%.

За последние два десятилетия также отмечается значительные изменения в медикаментозной терапии ИБС с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Первоначальными задачами данной терапии считались уменьшение выраженности и частоты появления симптомов стенокардии, улучшение нарушенной функции сердца и удаление избытка натрия и жидкости из организма, для чего использовали нитраты, сердечные гликозиды, негликозидные инотропные препараты и диуретики [2-3].

Высокая эффективность лекарственных препаратов, служащих основой современной терапии больных ИБС с выраженной дисфункцией миокарда ЛЖ, подтверждена результатами многочисленных крупных исследований. Действие на патогенетические звенья заболевания, медикаментозная терапия улучшает не только прогноз, но и качество жизни пациентов.

В настоящей работе отражена динамика изменений физического, психоэмоционального и социального благополучия больных с левожелудочковой недостаточностью ишемической природы при медикаментозном лечении в течении 3 года.

Цель исследования: оценить КЖ больных ИБС с выраженной дисфункцией миокарда ЛЖ в течение длительного времени наблюдения (3 года) на фоне медикаментозной терапии.

Нами были обследованы 80 больных ИБС и выраженной дисфункцией и незначительной дисфункцией миокарда ЛЖ. Критерии включения в исследование возраст моложе 75 лет, выраженная дисфункция миокарда ЛЖ (ФВ ЛЖ <35%) и незначительная дисфункция миокарда ЛЖ (ФВ ЛЖ 54-35%). Критерии исключения аневризма ЛЖ, выраженная патология клапанного аппарата сердца, нестабильные состояния, тяжелая сопутствующая патология. Все больные распределены на 2 группы в зависимости от степени дисфункции миокарда ЛЖ [5].

1-я группа пациентов — с незначительной дисфункцией миокарда ЛЖ (ФВ ЛЖ 54-35%).

2-я группа -40 пациентов с выраженной дисфункцией миокарда ЛЖ (ФВ ЛЖ <35%).

Всем больным проводилась стандартная медикаментозная терапия. Объём стандартной патогенетической терапии всех больных включая

комбинации групп препаратов согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов по ведению больных со стабильной стенокардией (по версии 2016 г.), обновленным рекомендациям Американской ассоциации сердца и Американского колледжа кардиологов (2016) по диагностике и лечению ХСН у взрослых.

Медикаментозная терапия пациентов исследуемых групп

Препарат	Первая группа (n=40)		Вторая группа(n=40)		P
	абс	%	абс	%	
Антиагреганты	40	100	40	100	1,000
Гиполипидемические препараты	38	95	37	92,5	0,796
β адреноблокаторы	32	80	32	92,5	0,104
Нитраты	34	85	36	90	0,499
Ингибиторы АПФ	35	87,5	32	80	0,363
АРА	3	7,5	3	7,5	1,000
Антагонисты альдостерона	36	90	34	85	0,499
Диуретики	18	45	35	87,5	0,001
Сердечные гликозиды	5	12,5	1	2,5	0,089
Антиаритмические III класс	5	12,5	3	7,5	0,456
Антикоагулянты	8	20	3	7,5	0,104

При непереносимости каких-либо лекарственных препаратов или наличие у больных строгих противопоказаний данные препараты были исключены. Соотношение мужчин и женщин в группах было следующим: в первой группе -34 (85%) и 6 (15%) во второй группе 33 (82,5%) и 7 (17,5%) соответственно. Средний возраст больных в первой группе 58,0 (52,0: 64,5) года. Во второй группе - 59(54,5:64,5) года, различия не достоверны.

Распределение функциональных классов стенокардии напряжения по Канадской классификации было следующим: в первой группе пациентов I ФК выявлен у 8 (20 %) пациентов, II ФК у 20 (50%), III ФК у -12 (30%) пациентов; во

второй группе пациентов: II ФК у 6 (15%), III ФК –у 20(50%) и IV ФК –у 14 (32%).

Распределение пациентов по ФК ХСН (NYHA) в группах носило следующий характер: в первой группе II ФК –у 14 (35%), III ФК-у 26 (65%); во второй группе III ФК –у 32 (80%), IV ФК – у 8 (20%).

В первой группе средняя давность ишемического анамнеза составляло 59,0 (17,0:106,0) мес, во второй группе -60,0 (18,5-120,0) мес (P=0,949).

По распространённости и количеству перенесённых ИМ (инфарктов миокарда) между группами значимых различий не выявлено.

Препарат	Первая группа (n=40)		Вторая группа(n=40)		P
	абс	%	абс	%	
Артериальная гипертензия 1-степени	19	47,5	27	67,5	0,071
	1	2,5	3	7,5	0,304

2-степени	10	25	8	20	0,591
3-степени	8	20	16	40	0,051
ХНМК	28	70	24	60	0,348
1-степени	11	27,5	9	22,5	0,605
2-степени	2	5,0	1	2,0	0,556
3-степени	13	32,5	13	32,5	1,000
4-степени	2	5	1	2,5	0,556
Нарушение ритма сердца	28	70	19	47,5	0,041
Бронхолегочная патология	5	12,5	8	20	0,363
ХПН	10	25	7	17,562,5	0,412
Патология ЖКТ	27	67,5	25	2	0,639
Сахарный диабет 2 типа	6	15	2	55	0,136
Ожирение	20	50	22		0,654

Исходные оценки в баллах КЖ пациентов двух групп

Показатель опросника	Первая группа (n=40)	Вторая группа (n=40)	P
ФФ	32(15;40)	35(23;45)	0,4385
РФФ	20(15;25)	20(5;35)	0,8624
ИБ	25(0;50)	25(0;50)	0,7003
ОЗ	34(0;67)	17(0;34)	0,1906
Э	50(50;50)	44(28;50)	0,0815
СФ	41(31;60)	31(22;41)	0,0798
РЭФ	28(18;40)	30(20;43)	0,4025
ПЗ	44(32;50)	44(34;56)	0,9462

Через 1 год наблюдения на фоне лёгких отмечались клинически и статистически значимые изменения в обеих группах пациентов, более выраженные во второй группе. Так в первой группе отмечено уменьшение выраженности стенокардии, за счёт появления пациентов без особых симптомов в 20% случаев и уменьшения числа пациентов со II ФК стенокардии и переходом III ФК во II ФК в 30%.

Во второй группе пациентов в 63,9% наблюдались отсутствие стенокардии, а у пациентов с высокими ФК стенокардии не выявлено статистически значимое уменьшение выраженности симптомов ХСН отмечены только во второй группе пациентов за счет появления лиц с I ФК в 11,2% случаев, уменьшение числа пациентов с III ФК на 15,6% и отсутствие пациентов с IV ФК.

В первой группе отмечено незначительное уменьшение числа

пациентов с III ФК на 5%. При выполнении теста с 6 минутной ходьбой (ТШХ) выявлено статистически значимое увеличение показателей только во второй группе пациентов, в которой средний показатель составила 283 (254;325) м (P=0,001) при этом в первой группе пациентов за 6 минут -215 (198;263) м (P=0,4661). Межгрупповое сравнение выявило статистически значимое увеличение показателей в 1,5 раза по шкалам интенсивности боли (ИБ) и физического функционирования (ФФ). Описанная динамика свидетельствует о положительном эффекте антиангинальных препаратов и уменьшение появления коронарной недостаточности. Статистически значимого улучшения психологического состояния пациентов данной группы, возросшую удовлетворительность своим физическим состоянием и возможность выполнять повседневную работу, а также

свидетельствует об улучшении «физического компонента здоровья». При сопоставлении показателей КЖ пациентов двух групп выявлено статистически значимое различие по всем шкалам ($P < 0,001$), кроме шкалы социального функционирования (СФ) которая свидетельствует об имеющихся ограничениях в социальной активности пациентов.

Через 3 года наблюдения на заключительном этапе все пациенты вновь были обследованы согласно плану исследования. В первой группе отмечено незначимое уменьшение выраженности стенокардии в виде уменьшения числа пациентов со II ФК на 1,7% случаев и с III ФК на 3,8% случаев. Во второй группе отмечено незначительное прогрессирование стенокардии в виде увеличения числа пациентов со II ФК на

9,6% случаев и появление пациентов с III ФК в 2,9% случаев. Значимых изменений в клинических проявлениях ХСН у пациентов первой группы не отмечено. При оценке КЖ пациентов первой группы никакой динамики в сравнении с 3 летним результатом не получено. При оценке КЖ пациентов второй группы выявлено статистически значимое уменьшение средней оценки по шкале интенсивности боли (ИБ), что вероятно связано с увеличением ФК стенокардии напряжения и субъективным усилением ощущения боли у пациентов данной группы статистически по всем шкалам опросника SF-36 между пациентами первой и второй групп к концу 3-го года наблюдения выявлены не были. Небольшим исключением является шкалы физического функционирования (ФФ), по которой оценка оказались выше во второй группе пациентов.

Динамика показателей КЖ на этапах исследования

Показатель	Группа	Исходно	1 год	3 года	P
Физическое функционирование – (ФФ)	I гр	20 (15;25)	30 (20;40)	30 (25;45)	0,025
	II гр	20 (5;35)	45 (35;52,5)	50 (40;65)	0,001
Ролевое физическое функционирование –(РФФ)	I гр	25 (0;50)	0 (0;50)	50 (0;50)	0,024
	II гр	25 (0;50)	50 (37,5;75)	25 (0;50)	0,004
Интенсивность боли –(ИБ)	I гр	41(31;62)	41 (31;84)	41 (41;74)	0,011
	II гр	31 (22;41)	100 (66;100)	62 (62;100)	0,001
Общее состояние здоровья –(ОЗ)	I гр	32 (15;40)	30 (25;50)	45 (20;55)	0,045
	II гр	35 (23;45)	50 (45;60)	48 (40;52)	0,002
Жизненная активность –(Э)	I гр	28 (18;40)	30 (20;50)	45 (35;50)	0,002
	II гр	30 (20;43)	50 (40;60)	40 (35;70)	0,016
Социальное функционирование –(СФ)	I гр	50 (50;50)	50 (38;50)	50 (38;50)	0,084
	II гр	44 (38;50)	50 (38;50)	50 (38;50)	0,311
Ролевое эмоциональное функционирование –(РЭФ)	I гр	34 (0;67)	34 (0;67)	67 (0;100)	0,027
	II гр	17 (0;34)	100 (50;100)	34 (0;100)	0,001
Психическое здоровье-(ПЗ)	I гр	44 (32;56)	52 (44;60)	52 (36;64)	0,429
	II гр	44 (34;56)	60 (46;72)	52 (40;70)	0,027

Таким образом, результаты сравнительных исследований КЖ пациентов в течении 3 года при медикаментозной терапии демонстрируют отсутствие отрицательной и умеренную положительную динамику показателей различных аспектов. При сопоставлении исходных и итоговых показателей

опросника SF-36 отмечено, что в первой группе наблюдалось улучшение КЖ 1,5-2 раза, в основном по «физическому компоненту здоровья», что коррелирует с уменьшением выраженности клинических проявлений стенокардии и увеличением толерантности к физической нагрузке.

Во второй группе пациентов отмечено улучшение КЖ пациентов в 2-4 раза также, преимущественно по «физическому компоненту здоровья». При этом значительный прирост показателей по всем шкалам опросника через год, а потом незначительное снижение и стабилизация на одном уровне. При анализе результатов исследования в первой группе летальных случаев не было, а во второй группе 2 случая летального исхода в обоих случаях было прогрессирование ХСН. В заключение нужно отметить, что изучение КЖ является важным моментом в лечении больных ИБС с выраженной дисфункцией миокарда левого желудочка. Оценивая КЖ, мы формируем предпосылка к целенаправленной коррекции заболевания.

Исходя из изложенного, КЖ следует рассматривать как самостоятельный показатель, у больных ИБС с низкой сократительной способностью миокарда ЛЖ, не менее важный в отдаленном прогнозе.

Выводы.

Качество жизни больных ИБС с левожелудочковой недостаточностью значительно снижено по всем шкалам опросника SF в 3-5раз от оптимального уровня. Пациенты с данной патологией имеют не только выраженные ограничения в физической активности, но и изменения в социальной и психоэмоциональной сфере жизни, что отражает большое влияние психосоматического фактора на течение ИБС.

Низкое качество жизни больных ИБС с выраженной дисфункцией ЛЖ коррелирует с исходным функциональным классом стенокардии напряжения, функциональным классом хронической сердечной недостаточности, толерантностью к физической нагрузке и не зависит от возраста и пола пациентов. Длительная комбинированная патогенетическая терапия с регулярной коррекцией доз препаратов способствует улучшению КЖ больных с симптомами ХСН ишемического генеза.

Литература

1.Clerici V., Cattaneo M. Pharmacological Efficacy and

Gastrointestinal Safety of Different Aspirin Formulations for Cardiovascular Prevention: A Narrative Review. *J Cardiovasc Dev Dis.* 2023;10(4):137. DOI: 10.3390/jcdd10040137

2.Rocca B., Fox K.A.A., Ajjan RA. et al. Antithrombotic therapy and body mass: an expert position paper of the ESC Working Group on Thrombosis. *Eur Heart J.* 2018;39(19):1672–1686f. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy066

3.Vora P., Soriano-Gabarró M., Russell B., Morgan Stewart H. Long-Term Adherence and Persistence to Low-Dose Aspirin for the Prevention of Cardiovascular Disease: A Population-Based Cohort Study. *Int J Clin Pract.* 2022;2022:7786174. doi: 10.1155/2022/7786174

4.Барбараш О.Л., Карпов Ю.А., Панов А.В. и др. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации, 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):6110. [Barbarash O.L., Karpov Yu.A., Panov A.V. et al. 2024 Clinical practice guidelines for Stable coronary artery disease. *Russian Journal of Cardiology.* 2024;29(9):6110 (in Russ.)]. DOI: 10.15829/1560-4071-2024-611022.

5.Кашталап В.В., Седых Д.Ю. Эффективная антитромботическая терапия при мультифокальном атеросклерозе. РМЖ. Медицинское обозрение. 2024;8(1):42–47. [Kashtalap V.V., Sedykh D.Yu. Effective antithrombotic therapy in multifocal atherosclerosis. *Russian Medical Inquiry.* 2024;8(1):42–47 (in Russ.)]. DOI: 10.32364/2587-6821-2024-8-1-7

6.Кобалава Ж.Д., Толкачева В.В., Кафтанов А.Н., Гаврилов Д.В. Эффективность препарата буферной формы ацетилсалициловой кислоты по сравнению с другими препаратами у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в реальной клинической практике: результаты наблюдательного ретроспективного исследования КАРДИ-НАЛ. Российский кардиологический журнал. 2023;28(12):5709. [Kobalava Zh.D., Tolkacheva V.V., Kaftanov A.N., Gavrillov D.V. Effectiveness of buffered acetylsalicylic acid compared to other drugs in diseases patients in clinical practice: results of the

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРИТА С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ

**ИБРАГИМОВ А.Ю., МУСАЕВА Ш.З., САИПОВА М.Л., ХАТАМОВА Д.Т.
ЗИЯМУХАМЕДОВА М.М.**

ЦРПКМР, кафедра внутренние болезни
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Мақолада остеоартрит, унинг келиб чиқиши, II–III даражали гонартроза функционал тестлар, оғриқнинг ВАШ бўйича кучи, WOMAC индекси орқали Диацереин препаратининг клиник самарадорлиги ва безарарлиги ёритилган. Препарат 2 ой давомида қўлланилганда ҳаёт сифатига ҳам ижобий таъсир кўрсатган. Клиник текширув натижасида препаратнинг периферик қондаги кўрсаткичлар (гемоглобин, эритроцитларга) ва жигар функциясининг ҳолатига (АЛТ, АСТ, билирубин) салбий таъсири йўқлиги кўрсатиб берилди.

Калит сўзлар: оғрик, гонартроз, WOMAC индекси, ҳаёт сифати, остеоартроз, функционал тестлар

Аннотация. В научной статье освещена актуальность проблемы остеоартрита, причины развития остеоартрита. Приведены результаты клинического исследования с применением препарата Диацереин у больных с остеоартритом II–III степени и его положительное влияние на показатели ВАШ, индекс WOMAC, функциональные тесты, характеризующие воспаление, боль, ограничение подвижности суставов в виде уменьшения данных показателей. При 2-х месячном применении препарата диацереин отмечалось улучшение качества жизни (КЖ) пациентов. Препарат диацереин явился безопасным в отношении показателей периферической крови (гемоглобин, эритроциты) и функции печени (АЛТ, АСТ, билирубин).

Ключевые слова: боль, гонартроз, индекс WOMAC, качество жизни, остеоартроз, функциональные тесты.

Abstract. The scientific article highlights the relevance of the problem of osteoarthritis and the causes of its development. The article presents the results of a clinical study using the drug Diacerein Agio in patients with osteoarthritis of grades II–III and its positive effect on the VAS scores, the WOMAC index, and functional tests that characterize inflammation, pain, and joint mobility limitations, resulting in a decrease in these indicators. After 2 months of using Diacerein Agio, there was an improvement in the quality of life (QOL) of the patients. Diceremin Adjio was safe in terms of peripheral blood parameters (hemoglobin, red blood cells) and liver function (ALT, AST, bilirubin).

Keywords: pain, gonarthrosis, WOMAC index, quality of life, osteoarthritis, functional tests.

Актуальность Остеоартрит (ОА) — хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание суставов, характеризующееся деградацией суставного хряща с последующими изменениями в субхондральной кости и развитием краевых остеофитов, приводящее к потере хряща и сопутствующему поражению других компонентов сустава (синовиальная оболочка, связки.) Частота ОА

прогрессирующе увеличивается с возрастом.

Остеоартрит—наиболее распространенная форма суставной патологии. Рентгенологические признаки ОА встречаются у большинства лиц старше 65 лет и приблизительно у 80% людей старше 75 лет. 11 % лиц старше 60 лет имеют симптоматический (с клиническими проявлениями) ОА коленных суставов.

Клинические симптомы ОА начинают проявляться при вовлечении в процесс иннервируемых тканей, что является одной из причин поздней диагностики [5]. Ключевым в патофизиологии ОА является синовит. Синовит является предиктором повреждения хряща. Поэтому заболевание имеет полное основание именоваться остеоартритом. От начала болезни до обращения к врачу проходит значительное время, что в первую очередь обусловлено медленным развитием болезни, ее стадийностью.

Основными в лечении ОА являются медленнодействующие симптоматические препараты, которые в определенной степени уменьшают выраженность боли и в то же время оказывают хондропротективное действие.

Диацереин (Д) относится к медленно действующим симптоматическим средствам, обладает оригинальным механизмом действия и широко используется в качестве базисной медикаментозной терапии остеоартрита (ОА).

Способность препарата влиять на основные симптомы и прогрессирование ОА оказана в ряде клинических исследований.

Цель исследования – изучить динамику функции коленных суставов у больных гонартрозом преимущественно II–III стадии с помощью клинических тестов, визуально-аналоговой шкалы интенсивности боли (ВАШ) и индекса WOMAC для оценки эффективности лечения препаратом диацереин в стационарных условиях с дальнейшим наблюдением больных в амбулаторных условиях.

Задачи исследования

1. Оценка эффективности диацереина на основании нивелирования симптомов и положительной динамики клинических проявлений заболевания.

2. Изучение безопасности препарата на основании состояния пациентов и показателей клинико-лабораторных исследований.

Материал и методы исследования. Пациенты участвовали в клиническом исследовании в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации. Диагноз ОА устанавливали в соответствии с критериями, предложенными Институтом ревматологии РАМН с учетом критериев Altman (1991) [1].

В исследование включены 30 больных обоего пола с ОА II–III стадии, средний возраст – $57,8 \pm 2,2$ года, средний индекс массы тела – $33,7 \pm 5,5$ кг/м², длительность болезни – $9,3 \pm 5,5$ года (от 4 до 15 лет). Среди больных с ОА женщины составили 84 % испытуемых. Продолжительность исследования – 2 мес.

Для оценки специфических симптомов и ограничения функции суставов использовались измерительные шкалы, в частности, WOMAC индекс для артроза коленных и тазобедренных суставов [3]. WOMAC-индекс (Western Ontario and McMaster Universities Arthrose index) для артроза является общепринятой анкетой, предназначенной для оценки симптомов гонартроза (функциональности) самим пациентом [6] с помощью содержащихся в ней 24 вопросов, распределенных по трем разделам.

Оценка выраженности боли в суставах при движении и в покое проводилась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), определением времени утренней скованности (в мин.), числа пораженных суставов, числа отечных суставов, измерением объема пораженного сустава (в см.)

Учитывая хроническое, прогрессирующее течение болезни изучалось влияние препарата на качество жизни (КЖ) пациентов.

Изучение безопасности исследуемого препарата проводилось проведением клинических анализов: общий анализ крови с определением уровня гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и биохимических анализов: АлТ, АсТ, общий билирубин.

Применялись методы вариационной статистики с выведением основных параметров по Стьюденту.

Результаты исследования. Эффективность препарата оценивали на основании улучшения общего состояния, увеличения активности больных в результате противовоспалительного и обезболивающего эффекта испытуемого

препарата с уменьшением боли в суставах по ВАШ, времени утренней скованности, уменьшения отечности суставов, уменьшения количества болезненных и отечных суставов.

Таблица № 1

Динамика основных симптомов заболевания

Клиническое обследование	Основная группа (n=30)		Достоверность
	До лечения	После лечения	
Субъективные симптомы			
Боль по ВАШ	6,87 ± 0,06	1,77 ± 0,09	p<0,0001
Продолжительность утренней скованности (в мин.)	20,50±0,77	9,83± 0,70	p<0,001
Число болезненных суставов	2,9±0,25	0,9± 0,11	p<0,0001
Число отечных суставов	1,8±0,08	0,3± 0,08	p<0,0001
Объем пораженного сустава (в см.)	42,03±0,36	39,83±0,3	P>0,005

В результате применения Диацереина отмечалось уменьшение боли в суставах по ВАШ к концу 2-х месячного лечения от 6,87± 0,06 до 1,77± 0,09 см (p<0,0001).

К концу лечения испытуемым препаратом уменьшилась продолжительность времени утренней скованности от 20,50±0,77 до 9,83±0,70 мин. Препарат диацереин оказывая противовоспалительное действие способствовал уменьшению количества болезненных и отечных суставов. Если до начала клинического испытания число

болезненных суставов составило 2,9 ± 0,25, то к концу лечения этот показатель был равен 0,9 ± 0,11. В результате лечения отмечалось уменьшение количества отечных суставов. Если до лечения количество отечных суставов составило 1,8± 0,08, то к концу лечения этот показатель уменьшился до 0,3 ± 0,08. Уменьшение отечности суставов оценивали по уменьшению объема пораженного сустава в см. До клинического испытания объем сустава составил 42,03± 0,36, то к концу лечения этот показатель составил 39,83 ± 0,33.

Таблица № 2

Динамика острофазовых реактантов в результате лечения

Клинические анализы	Основная группа (n=40)	
	До лечения	После лечения
СОЭ	18,03± 1,32	10,23±0,46
СРБ	5,8±0,33	4,7± 0,10

Острофазовые реактанты (СОЭ, СРБ), характеризующие воспалительные изменения в суставах имели тенденцию уменьшения к концу лечения.

Аналогичная картина выявлялась и при оценке индекса WOMAC (боль в начале терапии – $240,8 \pm 70,9$, в конце – $132,5 \pm 76,9$; скованность – $93,8 \pm 41,1$ и $52,7 \pm 38,6$; функциональная недостаточность – $875,8 \pm 250,4$ и $525 \pm 305,7$ соответственно; $p < 0,0001$). Улучшение качества жизни по EQ-5D (статистически значимое) отмечалось на протяжении всего

периода наблюдения: в начале терапии – $0,43 \pm 0,23$, в конце – $0,61 \pm 0,14$ и через 2 мес. после окончания лечения – $0,60 \pm 0,11$ ($p < 0,0001$).

К моменту завершения терапии 71,3% больных полностью отказались от приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Оценка эффективности лечения пациентом и врачом была идентичной. К концу терапии улучшение наблюдалось у 87,5% больных.

Таблица № 3

Показатели общего анализа крови и печеночной функции в результате лечения

Показатели	До лечения	После лечения
Гемоглобин	$114,3 \pm 3,2$	$116,5 \pm 3,9$
Эритроциты	$4,12 \pm 0,06$	$4,26 \pm 0,06$
Лейкоциты	$6,2 \pm 0,35$	$5,9 \pm 0,25$
АлТ	$21,5 \pm 1,57$	$15,5 \pm 0,63$
АсТ	$8,3 \pm 1,1$	$14,1 \pm 0,63$
Билирубин	$10,5 \pm 0,36$	$10,1 \pm 0,34$

Как видно из представленных таблицы №3 отрицательных сдвигов со стороны показателей общего анализа крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты) и печеночной функции (АлТ, АсТ, билирубин) к концу лечения не наблюдалось.

Нежелательные реакции (НР) зарегистрированы у 4 (1,3%) пациентов и в основном были связаны с учащением стула; НР не стали причиной прерывания терапии или отклонений от протокола.

В результате клинического исследования с изучением противовоспалительного и обезболивающего эффекта испытуемого препарата диацереин клиническая эффективность препарата составила $2,9 \pm 0,06$ баллов.

К моменту завершения терапии 71,3% больных полностью отказались от приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Выводы. Диацереин обладает хорошим симптоматическим и противовоспалительным эффектом. На фоне терапии статистически значимо уменьшилась боль, скованность, потребность в НПВП, улучшились качество жизни и функция суставов. Препарат обладает хорошим профилем безопасности.

Литература

1. Altman R. D. Criteria for classification of clinical osteoarthritis // J Rheumatol Suppl. 1991; (27): 10–12.
2. Beaufils P., Becker R., Kopf S., Englund M., Verdonk R., Ollivier M., Seil R. Surgical management of degenerative meniscus lesions: the 2016 ESSKA meniscus consensus // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017, Feb 16. DOI: 10.1007/s00167-016-4407-4.
3. Bellamy N., Buchanan W. W., Goldsmith C. H. et al. Validation study of WOMAC. A health status instrument for measuring clinically important patient relevant

outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee // J. Rheumatol. 1988; (15): 1833–1840.

4. Bijlsma J. W., Borenbaum F., Lافeber F. P. Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice // Lancet. 2011; 377 (9783): 2115–2126. DOI: 10.1016/S0140–6736 (11)60243–2.

5. Hochberg M. C., Altman R. D., April K. T. et al. ACR 2012 recommendations for the use of nonfarmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee // Arthr Care Res (Hoboken). 2022; (64): 465–474.

6. Stucki G., Meier D., Stucki S. et al. Evaluation of a German version of WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) Arthrosis Index // Z. Rheumatol. 1996; (55): 40–49.

7. Workman J., Thambyah A., Broom N. The influence of early degenerative changes on the vulnerability of articular cartilage to impact-induced injury // Clin Biomech (Bristol, Avon). 2017; (43): 40–49. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2017.01.003>.

УДК: 616.1- 003.8 - 053.89 - 084 - 036.86

ЮРАК-ҚОН ТОМИР ТИЗИМИДА ДЕГЕНЕРАТИВ ЎЗГАРИШЛАР АНИҚЛАНГАН КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА АТЕРОСКЛЕРОТИК ҚОН ТОМИР ШИКАСТЛАНИШЛАРИ БЎЙИЧА КЛИНИК АСОРАТЛАР ТАХЛИЛИ

**САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш.,
АБДУКАДИРОВА Н.М., ТОШТЕМИРОВ Ж.И.**

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, кардиология ва геронтология, интервенцион кардиология ва аритмология курси билан кафедраси (Тошкент, Ўзбекистон)

Аннотация. Атеросклерознинг ривожланишига томирларнинг тузилишидаги фарқ, генетик омиллар ва бошқа кўрсаткичлар таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳатто ўткир ишемик касалликлар юзага келишининг барчага маълум хавф омиллари турли артериал ҳавзаларда турлича таъсир кўрсатади. Масалан, юрак ишемик касаллигининг ривожланиши учун дислипидемия ва гиперлипидемия муҳим аҳамият касб этса, бош мия қон айланишининг ривожланиши учун артериал гипертония муҳим ўрин тутади, оёқ артерияларининг атеросклерози намоён бўлиши учун эса - чекиш ва қандли диабет жуда катта аҳамиятга эга. Умуман олганда, бир томир ҳавзасининг сезиларли атеросклеротик шикастланиши бошқа органларнинг артерияларида ҳам сезиларли ўзгаришлар билан бирга келади. Уйқу ва сон артерияларининг шикастланиши характери ва даражасини таққослашда беморларнинг статистик жиҳатдан сезиларли қисмида ўнг ва чап тараф артериялар ўзгаришида, айниқса, бош мия артерияларининг шикастланишида кучли корреляцион боғлиқлик аниқланган. Периферик артериялар касалликлари ва коронар ўлим ўртасида сезиларли ўзаро боғлиқлик аниқланган. Ўткир коронар касалликдан вафот этган беморларда липид ядроли пиллакчалар барча артерияларда сезиларли даражада кўпроқ тарқалган бўлиб, бундай шикастланишлар, асосан, уйқу артерияларида кузатилган. Турли томир ҳавзаларида атеросклеротик шикастланишининг ривожланиши, тузилиши ва фенотипик ифодаси бир биридан фарқ қилиши мумкин.

Тадқиқот мақсади: юрак-қон томир тизимида дегенератив ўзгаришлар аниқланган кекса ёшдаги беморларда атеросклеротик қон томир шикастланишлари бўйича клиник асоратлар тахлили.

Тадқиқот объекти ва текширув усуллари. Клапанларнинг дегенератив ўзгариши ва аниқ атеросклеротик томир ўзгаришлари (уйқу артериялари стенози, оёқ-қўл томирлари сурункали ишемияси, коронар томирлар шикастланиши) аниқланган 60 ёшдан 85 ёшгача бўлган 45 нафар кекса ёшли беморнинг бир йиллик кузатув натижалари тахлил қилинди. Беморларга уйқу артериялари, оёқ қўл томирларининг ультратовушли доплер

текишируви ўтказилган. Умумий **хулоса** қилиб айтганда, қон томир шикастланиши аниқланган беморларда клиник мониторинг ва даволаш индивидуал ёндошувни талаб қилади. Энг аввало, эрта диагностика, мунтазам назорат, комплекс интервенцион муолажалар ва даволашдан кейинги реабилитация жараёнини кучайтириши зарур. Бундай ёндашув юқори хавф гуруҳига қирувчи беморларда асоратлар ва ўлим ҳолатларини камайитиришида муҳим аҳамиятга эга.

Калитли сўзлар: атеросклероз, уйқу артериялари стенози, оёқ-қўл томирлари сурункали ишемияси, коронар томирлар шикастланиши.

Аннотация. На развитие атеросклероза могут влиять различия в строении сосудов, генетические факторы и другие показатели. Даже общеизвестные факторы риска развития острых ишемических заболеваний по-разному влияют на различные артериальные бассейны. Например, для развития ишемической болезни сердца важное значение имеют дислипидемия и гиперлипидемия, для развития мозгового кровообращения - артериальная гипертензия, а для проявления атеросклероза артерий нижних конечностей - курение и сахарный диабет. В целом, значительное атеросклеротическое поражение одного сосудистого бассейна сопровождается значительными изменениями артерий других органов. При сравнении характера и степени поражения сонных и бедренных артерий у статистически значимой части больных выявлена сильная корреляционная связь с изменениями правой и левой стороны артерий, особенно с поражением артерий головного мозга. Выявлена значимая взаимосвязь между заболеваниями периферических артерий и коронарной смертностью. У пациентов, умерших от острой коронарной болезни, бляшки с липидными ядрами были значительно более распространены во всех артериях, причем такие поражения наблюдались преимущественно в сонных артериях. Развитие, структура и фенотипическая выраженность атеросклеротического поражения в различных сосудистых бассейнах могут различаться.

Цель исследования: анализ клинических осложнений атеросклеротического поражения сосудов у пожилых пациентов с дегенеративными изменениями сердечно-сосудистой системы.

Объект исследования и методы исследования. Проанализированы результаты годового наблюдения 45 пациентов пожилого возраста в возрасте от 60 до 85 лет с дегенеративными изменениями клапанов и выраженными атеросклеротическими сосудистыми изменениями (стеноз сонных артерий, хроническая ишемия сосудов конечностей, поражение коронарных сосудов). Пациентам проводилось ультразвуковое доплеровское исследование сонных артерий, сосудов конечностей. **Вывод:** в целом, клинический мониторинг и лечение больных с сосудистыми поражениями требует индивидуального подхода. Прежде всего, необходимо усилить раннюю диагностику, регулярный контроль, комплексные интервенционные процедуры и послелечебную реабилитацию. Такой подход имеет важное значение для снижения осложнений и летальности у пациентов, относящихся к группе высокого риска.

Ключевые слова: атеросклероз, стеноз сонных артерий, хроническая ишемия сосудов конечностей, поражение коронарных артерий.

Abstract. The development of atherosclerosis can be influenced by differences in the structure of blood vessels, genetic factors, and other indicators. Even the well-known risk factors for the development of acute ischemic diseases affect different arterial basins differently. For example, dyslipidemia and hyperlipidemia are important for the development of coronary heart disease, arterial hypertension is important for the development of cerebral circulation, and smoking and diabetes mellitus are important for the manifestation of atherosclerosis in the arteries of the lower extremities. In general, a significant atherosclerotic lesion of one vascular basin is accompanied by significant changes in the arteries of other organs. When comparing the nature and degree of damage to the carotid and femoral arteries in a statistically significant portion of patients, a strong correlation was found with changes in the right and left sides of the arteries, especially with damage to the cerebral arteries. A significant correlation has been established

between peripheral arterial diseases and coronary mortality. In patients who died from acute coronary artery disease, plaques with lipid nuclei were significantly more common in all arteries, and such lesions were observed mainly in the carotid arteries. The development, structure, and phenotypic severity of atherosclerotic lesions in different vascular basins can vary.

Purpose of the study: *to analyze the clinical complications of atherosclerotic lesions of blood vessels in elderly patients with degenerative changes in the cardiovascular system.*

The results of annual monitoring of 45 elderly patients aged 60 to 85 with degenerative changes in the valves and pronounced atherosclerotic vascular changes (stenosis of carotid arteries, chronic ischemia of the vessels of the extremities, coronary artery disease) were analyzed. Patients underwent ultrasound Doppler examination of the carotid arteries and limb vessels.

Conclusion: *overall, clinical monitoring and treatment of patients with vascular lesions require an individual approach. First of all, it is necessary to strengthen early diagnosis, regular monitoring, comprehensive intervention procedures, and rehabilitation after treatment. This approach is important for reducing complications and mortality in patients belonging to the high-risk group.*

Keywords: *atherosclerosis, carotid artery stenosis, chronic ischemia of limb vessels, coronary artery damage.*

Мавзунинг долзарблиги.

Атеросклероз - бу тизимли ривожланувчи касаллик бўлиб, асосан, эластик ва мушак-эластик турдаги турли артерияларда кузатилади. Кўпинча аорта, коронар артериялар, бош мия ва кўл-оёқ артериялари зарарланади. Атеросклероз ўхшаш механизмлар бўйича ривожланади, лекин турли томир ҳавзалар ўзига хос ривожланиш хусусиятларига эгадир. Атеросклерознинг ривожланишига томирларнинг тузилишидаги фарқ, генетик омиллар ва бошқа кўрсаткичлар таъсир кўрсатиши мумкин (2, 3, 7). Ҳатто ўткир ишемик касалликлар юзага келишининг барчага маълум хавф омиллари турли артериал ҳавзаларда турлича таъсир кўрсатади. Масалан, юрак ишемик касаллигининг ривожланиши учун дислипидемия ва гиперлипидемия муҳим аҳамият касб этса, бош мия қон айланишининг ривожланиши учун артериал гипертония муҳим ўрин тутади, оёқ артерияларининг атеросклерози намоён бўлиши учун эса - чекиш ва қандли диабет жуда катта аҳамиятга эга (1, 4, 6, 8). Умуман олганда, бир томир ҳавзасининг сезиларли атеросклеротик шикастланиши бошқа органларнинг артерияларида ҳам сезиларли ўзгаришлар билан бирга келади. Уйқу ва сон артерияларининг шикастланиш характери ва даражасини таққослашда беморларнинг статистик жиҳатдан сезиларли қисмида ўнг ва чап

тараф артериялар ўзгаришида, айниқса, бош мия артерияларининг шикастланишида кучли корреляцион боғлиқлик аниқланган. Периферик артериялар касалликлари ва коронар ўлим ўртасида сезиларли ўзаро боғлиқлик аниқланган. Ўткир коронар касалликдан вафот этган беморларда липид ядроли пилакчалар барча артерияларда сезиларли даражада кўпроқ тарқалган бўлиб, бундай шикастланишлар, асосан, уйқу артерияларида кузатилган. Турли томир ҳавзаларида атеросклеротик шикастланишнинг ривожланиши, тузилиши ва фенотипик ифодаси бир биридан фарқ қилиши мумкин. Ушбу фарқларнинг табиати ва сабабларини яхшироқ тушуниш атеросклероз ва унинг асоратларини даволаш ва профилактика усулларини такомиллаштиришга ёрдам бериши мумкин (5, 9, 10).

Тадқиқот мақсади: юрак-қон томир тизимида дегенератив ўзгаришлар аниқланган кекса ёшдаги беморларда атеросклеротик қон томир шикастланишлари бўйича клиник асоратлар тахлили.

Тадқиқот объекти ва текширув усуллари: Клапанларнинг дегенератив ўзгариши ва аниқ атеросклеротик томир ўзгаришлари (уйқу артериялари стенози, оёқ-кўл томирлари сурункали ишемияси, коронар томирлар шикастланиши) аниқланган 60 ёшдан 85 ёшгача бўлган 45

нафар кекса ёшли беморнинг бир йиллик кузатув натижалари тахлил қилинди. Беморларга уйқу артериялари, оёқ қўл томирларининг ультратовушли доплер текшируви ўтказилган.

Олинган натижалар тахлили.

Тахлилга жалб этилган 45 нафар коронар артерия шикастланиши аниқланган беморлар орасида бир йиллик кузатув давомида турли клиник ҳолатлар қайд этилди (1 расм). Умумий беморлар сонидан 22 нафарида (48,9%) миокард инфаркти кузатилган бўлиб, шундан 9 нафарида (20,0%) қайта инфаркт рўй берган. Шу билан бирга, инфаркт қайд этилган беморлар орасида рецидив ҳолатлар нисбати 40,9% ни ташкил этган. Бу кўрсаткич юқори рецидив хавфини тасдиқлайди ва инфаркт ўтказган беморларда узоқ муддатли назорат ва даволаш тактикаси муҳим аҳамият касб этишини кўрсатади. Беморлардан 11 нафарига (24,4%) тери орқали коронар ангиография (стентлаш) амалга оширилган

бўлиб, бу муолажа клиник зарурат асосида ўтказилган. Интервенцион тадбирларга қарамасдан, 5 нафар беморда (11,1%) NYHA III–IV функционал синфдаги юрак етишмовчилиги белгилари кузатилгани, юрак фаолиятининг тўлик тикланмаганлигини аниқлатади. Кузатув давомида 7 нафар бемор (15,6%) вафот этган. Ўлим сабаблари сифатида асосан қайта инфаркт ва юрак етишмовчилиги ҳолатлари қайд этилган. Бу ҳолат коронар артерия шикастланган беморлар хавф гуруҳига мансуб эканлигини тасдиқлайди ва уларни эрта аниқлаш, даво тадбирларини комплекс асосда ташкил этиш зарурлигини кўрсатади. Олинган натижалардан келиб чиқиб, инфаркт ўтказган ва интервенциядан сўнг юрак функцияси етарлича тикланмаган беморларга нисбатан узлуксиз динамик кузатув, шахсийлаштирилган даволаш ва реабилитация чораларини амалга ошириш муҳимлигини таъкидлаш мумкин.

1 расм. Қон томир шикастланишларининг асоратлари

Каротид артерияларида шикастланиши аниқланган 32 нафар бемор таҳлил қилинганда, улар орасида юқори хавфли ишемик ҳолатлар қайд этилди. Уларнинг 10 нафариди (31,3%) транзитор ишемик ҳужумлар (ТИХ) рўй берган (2 расм). Бу ҳолатлар муваққат мия ишемияси аломатлари билан кечиби, артериялар люменининг вақтинчалик торайиши ёки атеросклеротик бляшкалардан парчалар ажралиб чиқиши билан боғлиқ деб баҳоланди.

2 расм. Қон томир шикастланишларининг асоратлари

Шунингдек, 6 нафар беморда (18,8%) ишемик инсульт қайд этилди. Бу кўрсаткич, каротид артерия шикастланишига эга беморларда инсульт ривожланиши эҳтимоли юқори эканлигини кўрсатади. Айрим ҳолатларда инсульт доимий неврологик дефицит билан кечган бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифатини жиддий пасайтирган. Бундай ҳолатларни олдини олиш мақсадида 8 нафар беморда (25,0%) каротид эндартерэктомия ёки эндоваскуляр стентлаш амалиётлари амалга оширилган. Бу интервенцион муолажалар мия қон айланишини яхшилаш ҳамда ишемик асоратларни камайтиришга қаратилган. Бироқ, шунга қарамай, 3 нафар беморда (9,4%) инсульт оқибатида ёки оғир неврологик асоратлар туфайли ўлим

қайд этилган. Ушбу ҳолатлар каротид артерия шикастланишининг хавфи юқори эканлигини яна бир бор тасдиқлаб, уларни барвақт аниқлаш, интервенцион ёки жарроҳлик йўли билан даволаш зарурлигини кўрсатади.

Таҳлил қилинган 18 нафар периферик ишемияга чалинган бемор орасида оғир клиник асоратлар кузатилди (3 расм). Улардан 6 нафариди (33,3%) трофик яралар, ишемияли оғриқ ва шишлар фониди остеомиелит ривожланган. Бу ҳолатлар тўқималарнинг чуқур ишемияси ва қон айланишининг жиддий бузилиши билан изоҳланади. Шунингдек, 3 нафар беморда (16,7%) тўлиқ ёки қисман ампутация амалга оширилган.

3 расм. Қон томир шикастланишларининг асоратлари

Ампутацияга эҳтиёж одатда ишемия ва инфекциянинг тарқалиши фонида трофик бузилишларни даволашнинг иложи йўқлиги туфайли юзага келади. Бошқа томондан, 5 нафар беморга (27,8%) шунтлаш ёки ангиопластика каби реваскуляризация тадбирлари ўтказилган. Бу интервенцион муолажалар ишемияни бартараф этиш ва аъзо сақланишига эришиш мақсадида амалга оширилган. Шунингдек, 2 нафар беморда (11,1%) гангрена ёки инфекция асорати оқибатида ўлим ҳолатлари қайд этилди. Бу ҳолатлар периферик ишемиянинг эҳтимолан кеч аниқлангани ёки даволашдаги кечикишлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Олинган натижалардан

келиб чиққан ҳолда, периферик ишемияли беморлар орасида ишемик шикастланиш ва унинг асоратлари юқори эканлиги, уларни эрта аниқлаш, тезкор реваскуляризация тадбирлари ва инфекция асоратларини бартараф этишга қаратилган ёндашув жуда муҳим эканлиги тасдиқланди.

Кўп локализацияли (мультилокализацияли) шикастланиш 15 нафар (18,8%) беморда қайд этилган (4 расм). Улар орасида 6 беморда (40%) бир вақтда коронар, каротид ва периферик томирлар шикастланган. Бу ҳолатларда юқори хавfli ишемик касалликлар ва уларнинг асоратлари, хусусан инфаркт ва инсульт билан кечиши аниқланган.

4 расм. Кўп локализацияли (мультилокализацияли) шикастланиш ҳолати бўйича таҳлил

Шу 6 беморнинг 4 нафари (26,7%) 1 йил ичида инфаркт, инсульт ёки юрак етишмовчилиги туфайли вафот этган ($p < 0.05$). Яна 3 беморда бир вақтнинг ўзида миокард инфаркти ва ишемик инсульт рўй берган, бу эса юрак ва мия қон айланиш тизимининг бир вақтда фалажланишини кўрсатади. Шунингдек, 5 беморга бир нечта маротаба интервенцион ва реанимацион тадбирлар амалга оширилган (коронарография, каротид стентлаш, шунтлаш ва ҳ.к.), бу ҳолатлар бундай беморларнинг оғир аҳволини ва комплекс ёндошув зарурлигини тасдиқлайди.

Хулоса. Юқорида келтирилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, қон томир тизими шикастланган беморлар орасида бир йил мобайнидаги клиник ҳолатлар анча оғир кечган. Айниқса, коронар артерия шикастланиши аниқланган беморлар орасида миокард инфаркти, қайта инфарктлар ва юрак етишмовчилиги ҳолатлари нисбатан кўп учрагани диққатга сазовор. Инфаркт рецидиви 20% атрофида бўлиб, инфарктдан кейинги кузатувнинг узлуксиз ва комплекс йўналишда ташкил

этилиши зарурлигини кўрсатади. Каротид артерияларда шикастланиш бўлган беморларда эса ТИХ ва ишемик инсульт ҳолатлари кузатилиб, мия қон айланиш тизимининг нозиклиги яна бир бор тасдиқланди. Айрим ҳолатларда доимий неврологик дефицит ёки ҳалокатли яқун қайд этилган. Бу эса каротид шикастланишларнинг барвақт аниқланиши ва даво чораларининг эрта кўрилиши нақадар муҳим эканлигини англатади. Периферик ишемияли беморларда ҳам шикастланиш оқибатлари енгил кечмаган, яъни трофик яралар, остеомиелит, ампутация ва ҳатто гангрена сабабли ўлим ҳолатлари қайд этилган. Қон айланишини тиклашга қаратилган шунтлаш ва ангиопластика операциялари баъзи ҳолларда самара берган бўлса-да, инфекция асоратлари юзага келиши бундай беморлар учун юқори хавф сақланиб қолишини кўрсатади. Айниқса, бир вақтнинг ўзида бир нечта қон томир соҳаларида шикастланиши бор беморлар, яъни мультилокализацияли шикастланиш ҳолатларида, асоратлар янада жиддий

кечган. Коронар, каротид ва периферик артериялар биргаликда шикастланган беморларда инфаркт ва инсультнинг биргаликда ривожланиши, юрак етишмовчилиги, қайта реанимацион тадбирлар ва ўлим ҳолатлари кузатилган. Статистик жиҳатдан ишонarli фарқлар қайд этилган ҳолатлар ҳам бор, бу эса бу турдаги беморларга алоҳида эътиборни талаб этади. Умумий хулоса қилиб айтганда, қон томир шикастланиши аниқланган беморларда клиник мониторинг ва даволаш индивидуал ёндошувни талаб қилади. Энг аввало, эрта диагностика, мунтазам назорат, комплекс интервенцион муолажалар ва даволашдан кейинги реабилитация жараёнини кучайтириш зарур. Бундай ёндашув юқори хавф гуруҳига қирувчи беморларда асоратлар ва ўлим ҳолатларини қамайтиришда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар:

1. Генкель В. В., Салашенко А. О., Шамаева Т. Н. и др. Атеросклероз периферических артерий у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа. *Терапевтический архив*. 2019;91(10):54-62. <https://doi.org/10.26442/00403660.2019.10.000106>.
2. Мартынов А. И., Лебедев А. Ю. (2022). Геронтокардиология: руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа.
3. Понасенко А. В., Хуторная М. В., Синицкая А. В., Барбараш О. Л. Регуляция системного воспалительного ответа у пациентов с мультифокальным атеросклерозом. *Байкальский медицинский журнал*. 2023;2(3):80-1. <https://doi.org/10.57256/2949-0715-2023-3-80-81>.
4. Сагатова Х.М., Тулабоева Г.М., Талипова Ю.Ш., Абдукадирова Н.М., Тоштемиров Ж.И. Клапанларнинг дегенератив ўзгариши ва қон томирларининг атеросклеротик шикастланиши кузатилган беморларда

клиник белгилар ва гемодинамик кўрсаткичлар таҳлили. *Gumanitar va tabiiy fanlar jurnali - Гуманитар ва табиий фанлар журналы/№ 24 (2025), 55-60*

5. Сагатова Х.М., Тулабоева Г.М., Талипова Ю.Ш., Абдукадирова Н.М., Тоштемиров Ж.И., Мамаражапова Д.А., Клапанлар ва йирик томирларда дегенератив кальциноз аниқланган беморлар инструментал текширув натижаларининг таҳлили. *Гуманитар ва табиий фанлар журналы: № 24 (2025), 61-66*
6. Седых Д. Ю., Казанцев А. Н., Тарасов Р. С. и др. Прединдикторы прогрессирования мультифокального атеросклероза у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. *Кардиология*. 2019;59(5):36-44. <https://doi.org/10.18087/cardio.2019.5.10257>.
7. Тарасов А. В., Шляпников Д. М. (2020). Современные рекомендации по лечению атеросклероза у пациентов. *Российский кардиологический журнал*, № 6, 35–41.
8. Тулабоева Г.М., Сагатова Х.М., Талипова Ю.Ш., Нуралиева Д.М. Дегенеративный кальциноз аортальных створок. *Терапевтический вестник Узбекистана. Научно-практический журнал*. 2018 №2, 129-135.
9. Турсымуратова С.Е., Далмуратов И.Ш. Атеросклероз у пожилых: клиничко-патогенетические особенности, диагностика и стратегии лечения. (2025). *Междисциплинарный журнал науки и техники*, 5 (6), 1791–1794. <http://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/4219>
10. Шляхто Е.В. Мультифокальный атеросклероз в реальной практике кардиолога: что знаем и где должны сконцентрировать усилия. *Российский кардиологический журнал*. 2024;29(4):5845. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5845>. EDN: [AEVJXB](https://www.edn.net/EDN/AEVJXB)

ISHEMIK YURAK KASALLIGI BILAN OG‘RIGAN VA ANGIOPLASTIKA O‘TKAZGAN BEMORLAR UCHUN JISMONIY REABILITATSIYA VA HAYOT SIFATINING XUSUSIYATLARI

MIXMONALIYEVA N.U., NURITDINOVA S.K., YULDASHEVA L.I.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, «Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi» DM, TXKMRM, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. *Ishemik yurak kasalligi (IYK) — yurakning qon ta'minoti buzilishi natijasida rivojlanadigan kasalliklar guruhi bo'lib, bu holat yurak mushaklarining oksigen va oziq moddalar bilan ta'minlanishini kamaytiradi. IYK karalashuvi natijasida yurak mushagining o'limi yoki jarohatlanishi sodir bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda angioplastika — qon tomirlarini kengaytirish jarayoni, bemorlar uchun muhim davolash usuli hisoblanadi. Angioplastika, asosan, qon tomirlarining torayishi yoki to'sig'lanishi natijasida yuzaga keladigan muammolarni hal qilishga qaratilgan. Ushbu jarayondan so'ng, bemorlar uchun jismoniy rehabilitatsiya va hayot sifatini yaxshilash juda muhimdir.*

Kalit so'zlar: *ishemik yurak kasalligi, angioplastika, bemorlar, jismoniy rehabilitatsiya, davolash, qon tomirlarining torayishi, jismoniy faoliyat.*

Abstract. *Coronary artery disease (CAD) is a group of diseases that develop due to impaired blood supply to the heart, which leads to a decrease in the supply of oxygen and nutrients to the heart muscle. Irregular heartbeat can lead to death or damage to the heart muscle. In this situation, angioplasty, a procedure to widen the blood vessels, is an important treatment option for patients. Angioplasty mainly aims to solve problems caused by narrowing or blockage of blood vessels. After this procedure, physical rehabilitation and improved quality of life are very important for patients.*

Keywords: *coronary artery disease, angioplasty, patients, physical rehabilitation, treatment, narrowing of blood vessels, physical activity.*

Резюме. *Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — группа заболеваний, развивающихся вследствие нарушения кровоснабжения сердца, что приводит к снижению поступления кислорода и питательных веществ к сердечной мышце. Нерегулярное сердцебиение может привести к смерти или повреждению сердечной мышцы. В такой ситуации ангиопластика — процедура по расширению кровеносных сосудов — является важным вариантом лечения для пациентов. Ангиопластика в основном направлена на решение проблем, вызванных сужением или закупоркой кровеносных сосудов. После этой процедуры для пациентов очень важны физическая реабилитация и улучшение качества жизни.*

Ключевые слова: *ишемическая болезнь сердца, ангиопластика, пациенты, физическая реабилитация, лечение, сужение сосудов, физическая активность.*

Jismoniy rehabilitatsiya — bemorning jismoniy holatini tiklash, kuch-quvvatini oshirish va yurak-qon tomir tizimining ishlashini yaxshilashga qaratilgan jarayon. Angioplastika o'tkazilgan bemorlar uchun jismoniy rehabilitatsiya jarayoni, asosan, bir necha bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda bemorlar, odatda, yengil jismoniy faoliyat bilan shug'ullanishni boshlaydilar. Bu, yurak mushagining kuchini oshirish va qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi. Yengil yurish, velosipedda yurish yoki suzish kabi faoliyatlar bemorlar uchun foydali

hisoblanadi. Bu faoliyatlar yurakni ortiqcha yuklamasdan, uning ishini yaxshilashga yordam beradi. Ikkinchi bosqichda, bemorlar jismoniy faoliyatni yanada kengaytirishlari mumkin. Bu bosqichda, jismoniy mashqlarni murakkablashtirish va ularni muntazam ravishda bajarish muhimdir. Jismoniy mashqlar, nafaqat yurak-qon tomir tizimini mustahkamlash, balki bemorning umumiy salomatligini yaxshilashga ham yordam beradi. Mashqlar davomida, bemorlar o'zlarining yurak urish tezligini va qon bosimini nazorat qilishlari kerak. Bu jarayon,

bemorlarning o'zlarini qulay his qilishlariga va jismoniy faoliyatlarini davom ettirishlariga yordam beradi.[1]

Jismoniy rehabilitatsiya jarayonida, bemorlar shuningdek, ovqatlanish rejimini ham o'zgartirishlari zarur. Sog'lom ovqatlanish — yurak salomatligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Bemorlar, yog'li, tuzli va shirinliklardan cheklanishlari, o'rniiga sabzavotlar, mevalar, to'g'ri oqsillar va to'g'ri yog'lardan foydalanishlari kerak. Ovqatlanish rejimini o'zgartirish orqali, bemorlar o'z vaznlarini nazorat qilishlari va yurak-qon tomir tizimining sog'lom ishlashini ta'minlashlari mumkin. Bundan tashqari, bemorlar uchun psixologik rehabilitatsiya ham muhimdir. Ishemik yurak kasalligi va angioplastika jarayoni, bemorlarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bemorlar, o'zlarining hissiy holatlarini nazorat qilishlari va stressni kamaytirishlari zarur. Psixologik yordam, bemorlarning o'zlarini qulay his qilishlariga va yangi hayot tarziga moslashishlariga yordam beradi. Psixologik rehabilitatsiya jarayoni, bemorlarning ijtimoiy hayotlariga qaytishlariga va o'zlarini yanada ishonchli his qilishlariga yordam beradi. Hayot sifatini yaxshilashda, bemorlar uchun muntazam tibbiy nazorat ham muhimdir. Bemorlar, o'zlarining yurak salomatligini kuzatishlari va tibbiy ko'riklardan o'tishlari kerak. Bu, muammolarni erta aniqlash va zaruriy choralarni ko'rishga yordam beradi. Shuningdek, bemorlar, o'zlarining dorilarini muntazam ravishda qabul qilishlari zarur. Dori-darmonlar, yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi va muammolarni oldini olishda muhim rol o'ynaydi.[2]

Jismoniy rehabilitatsiya va hayot sifatini yaxshilash jarayonida, bemorlarning o'z-o'zini motivatsiya qilishlari muhimdir. Bemorlar, o'z maqsadlarini belgilab olishlari va ularni amalga oshirishga intilishlari kerak. Jismoniy faoliyatni davom ettirish, sog'lom ovqatlanish va psixologik holatni yaxshilash, bemorlarning o'zlarini qulay his qilishlariga yordam beradi. Bemorlar, o'zlarining salomatliklarini yaxshilashga intilishlari va yangi hayot tarzini qabul qilishlari zarur.[3]

Ishemik yurak kasalligi va angioplastika o'tkazgan bemorlar uchun jismoniy rehabilitatsiya va hayot sifatining xususiyatlari, ularning umumiy salomatligini va ruhiy holatini yaxshilashga qaratilgan. Bemorlar, jismoniy faoliyatni oshirish, sog'lom ovqatlanish, psixologik rehabilitatsiya va muntazam tibbiy nazorat orqali o'z hayot sifatlarini yaxshilashlari mumkin. Bu jarayonlar, bemorlarning o'zlarini qulay his qilishlariga, yangi hayot tarziga moslashishlariga va salomatliklarini yaxshilashlariga yordam beradi. Bemorlar, o'zlarining salomatliklarini nazorat qilishlari va zaruriy choralarni ko'rishlari kerak. Jismoniy rehabilitatsiya va hayot sifatini yaxshilash jarayoni, bemorlarning o'zlarini qulay his qilishlariga, yangi hayot tarzini qabul qilishlariga va salomatliklarini yaxshilashlariga yordam beradi. Bemorlar, o'zlarini motivatsiya qilishlari va maqsadlariga erishishga intilishlari muhimdir. Bu jarayon, bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. [4]

Jismoniy rehabilitatsiya jarayoni, bemorning sog'lig'ini tiklash va jismoniy faoliyatini yaxshilash uchun muhim bosqichdir. Ushbu jarayonda bajarilishi kerak bo'lgan mashqlar, bemorning individual holatiga, jarohat yoki kasallik turiga, shuningdek, shifokor tavsiyalariga qarab farqlanadi. Biroq, umumiy jihatdan, rehabilitatsiya jarayonida quyidagi turdagi mashqlarni kiritish tavsiya etiladi. Aerobik mashqlar jismoniy rehabilitatsiyaning asosiy qismidir. Aerobik mashqlar yurak-qon tomir tizimini mustahkamlashga, nafas olish qobiliyatini oshirishga va umumiy jismoniy holatni yaxshilashga yordam beradi. Bemorlar yengil yurishdan boshlashlari mumkin. Yurish, oddiy va samarali mashq bo'lib, bemorning ko'p hollarda bajarishi mumkin. Dastlabki bosqichda, bemorlar kuniga 10-15 daqiqa yengil yurishni amalga oshirishlari mumkin. Asta-sekin, vaqtni oshirib, yurish masofasini va tezligini oshirish tavsiya etiladi. Shuningdek, velosipedda yurish ham yaxshi variantdir. Stasionar velosipedda yoki ochiq havoda velosipedda yurish, jismoniy tayyorgarlikni oshirishga yordam beradi. Kuchaytiruvchi mashqlar ham jismoniy rehabilitatsiyaning muhim qismidir. Bu

mashqlar, mushaklarni kuchaytirishga va jismoniy holatni yaxshilashga yordam beradi. Bemorlar o'z vaznini ishlatib, oddiy mashqlarni bajarishlari mumkin. Masalan, o'tirish, turgan holda ko'tarilish va boshqa oddiy harakatlar. Agar shifokor tavsiya qilsa, bemorlar yengil og'irliklar bilan mashqlar bajarishlari mumkin. Yengil og'irliklar, mushaklarni kuchaytirishga va jismoniy tayyorgarlikni oshirishga yordam beradi. Cho'zilish (stretching) mashqlari jismoniy reabilitatsiya jarayonida muhim ahamiyatga ega. Cho'zilish mashqlari, mushaklarning elastikligini oshiradi va jarohatlarni oldini oladi. Bemorlar har bir mashqdan oldin va keyin cho'zilish mashqlarini bajarishlari kerak. Bu, mushaklarni tayyorlash va ularni tiklash jarayonida yordam beradi. Muvozanat va koordinatsiya mashqlari ham jismoniy reabilitatsiya jarayonida ahamiyatlidir. Muvozanatni saqlashga yordam beradigan mashqlar, masalan, bir oyoqda turish yoki pastga egilish, bemorning muvozanatini yaxshilashga yordam beradi. Bu mashqlar, bemorning harakatlarini yanada muvozanatli va nazorat ostida bajarishiga yordam beradi. Bundan tashqari, bemorlar yengil kuch mashqlarini bajarish orqali, mushaklarni kuchaytirishlari va jismoniy holatlarini yaxshilashlari mumkin. Bemorlar, qo'l va oyoq mushaklarini kuchaytirish uchun oddiy mashqlarni bajarishlari mumkin. Bu mashqlar, bemorning jismoniy holatini yaxshilashga va faoliyatini oshirishga yordam beradi. Jismoniy reabilitatsiya jarayonida mashqlarni bajarish jarayonida, bemorlar o'zlarining yurak urish tezligini va qon bosimini nazorat qilishlari zarur. Agar bemorlar har qanday noqulaylik yoki og'riq his qilsalar, mashqlarni to'xtatishlari va shifokor bilan maslahatlashishlari muhimdir. Mashqlarni muntazam ravishda bajarish, bemorlarning jismoniy holatini yaxshilashga va hayot

sifatini oshirishga yordam beradi. Umuman olganda, jismoniy reabilitatsiya jarayoni, bemorning individual ehtiyojlariga asoslangan holda, to'g'ri mashqlarni tanlash va ularni muntazam ravishda bajarish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon, bemorning sog'lig'ini tiklashga va jismoniy faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Bemorlar, shifokor va reabilitatsiya mutaxassislari bilan yaqin hamkorlikda ishlashlari va o'z sog'liklarini yaxshilashga intilishlari muhimdir.[5]

Xulosa

Umuman olganda, ishemik yurak kasalligi bilan og'riq va angioplastika o'tkazgan bemorlar uchun jismoniy reabilitatsiya va hayot sifatini yaxshilash jarayoni, ularning salomatligini tiklashda va yangi hayot tarzini qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Bemorlar, o'zlarining salomatliklarini nazorat qilishlari, jismoniy faoliyatni davom ettirishlari va sog'lom ovqatlanishlariga e'tibor berishlari zarur. Bularning barchasi, bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga va ularning ruhiy holatini tiklashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'afurov, A. (2020). "Ishemik yurak kasalliklari: diagnostika va davolash." Tibbiyot jurnali, 2020.
2. Sul'tonov, S. (2019). "Yurak-qon tomir kasalliklarida reabilitatsiya." O'zbekiston tibbiy ilmiy jurnali, 2019.
3. Qodirov, M. (2021). "Angioplastika o'tkazilgan bemorlarda jismoniy reabilitatsiya." O'zbekiston kardiologiya jurnali, 2021.
4. Asqarov, R. (2022). "Jismoniy reabilitatsiya va hayot sifatini oshirish." Tibbiyot va sog'liqni saqlash jurnali, 2022.
5. Karimov, D. (2023). "Ishemik yurak kasalligi bilan og'riq bemorlar uchun reabilitatsiya dasturi." O'zbekiston tibbiyot akademiyasi jurnali, 2023.

**ЮРАК -ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР
ЭТУВЧИ АСОСИЙ ОМИЛЛАР
(Адабиётлар шархи)**

ЮСУПОВ К.Е., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., МУМИНОВ С.ДЖ.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Резюме. Мақолада 1961 йилги Фремингем тадқиқоти натижаларидан бошлаб юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) хавф омиллари тўғрисидаги замонавий қарашлар баён этилди. Артериал гипертензия, дислипидемия (айниқса ПЗЛП/LDL), чекиш, алкогольни суиистеъмол қилиш, ортиқча вазн ва семизлик, паст жисмоний фаоллик ҳамда нутрицион омиллар ЮҚТК ривожланиши ва кечилишига ҳал қилувчи таъсир кўрсатиши кўрсатилди. Фремингем, SCORE, PROCAM ва бошқа моделлар асосида умумий (йиғма) хавфни баҳолашнинг афзалликлари, шунингдек, индивидуал профилактика стратегиялари — АГни мақсадли даражада ушлаш, липидларни коррекция қилиш, чекишни тўхтатиш, овқатланиш ва фаолликни тузатиш — ёритилди. Матнда энергетик ичимликлар, абдоминал семизлик ва яллиғланиш биомаркерлари (мас., вч-СРО)нинг қўшимча аҳамияти ҳам қисқа муҳокама қилинди.

Калит сўзлар: юрак-қон томир хавфи; Фремингем; SCORE; артериал гипертензия; дислипидемия; ПЗЛП (LDL); чекиш; алкоголь; семизлик; жисмоний фаоллик; овқатланиш; вч-СРО.

Резюме. В работе систематизированы современные представления о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) с опорой на данные Framinghamского исследования и последующие эпидемиологические проекты. Показана ключевая роль артериальной гипертензии, дислипидемии (особенно ЛПНП), табакокурения, злоупотребления алкоголем, избыточной массы тела/ожирения, низкой физической активности и рациона. Рассмотрены модели суммарной оценки риска (Framingham, SCORE, PROCAM) и практические аспекты персонализированной профилактики: достижение целевых уровней АД, коррекция липидов, отказ от курения, модификация питания и повышение активности. Отдельно отмечены вклад энергетических напитков, абдоминального ожирения и воспалительных маркеров (вч-СРБ).

Ключевые слова: сердечно-сосудистый риск; Framingham; SCORE; артериальная гипертензия; дислипидемия; ЛПНП; курение; алкоголь; ожирение; физическая активность; питание; вч-СРБ.

Abstract. This article summarizes contemporary evidence on cardiovascular disease (CVD) risk factors starting from the seminal Framingham findings. Major contributors include arterial hypertension, dyslipidemia (notably LDL-C), tobacco use, harmful alcohol intake, overweight/obesity, physical inactivity, and dietary patterns. Global risk estimation tools (Framingham, SCORE, PROCAM) and their implications for individualized prevention are discussed, emphasizing attainment of BP and lipid targets, smoking cessation, and lifestyle optimization. Additional aspects include the role of energy drinks, abdominal obesity, and inflammatory markers (hs-CRP).

Keywords: cardiovascular risk; Framingham; SCORE; hypertension; dyslipidemia; LDL-C; smoking; alcohol; obesity; physical activity; diet; hs-CRP.

1961 йилда Фремингем касаллиги (ЮИК) ривожланиш эҳтимоли тадқиқотининг илк натижалари эълон артериал босим даражаси, қондаги қилинганидан сўнг, юрак-қон томир холестерин миқдори ва касалликлари (ЮҚТК) хавф омилларини электрокардиограммадаги чап қоринча ўрганиш янги босқичга кўтарилди. Бу гипертрофияси билан бевосита боғлиқ тадқиқот биринчи бўлиб ишемик юрак эканини исботлади. Ҳозирда бу

маълумотлар оддий ҳақиқат сифатида қабул қилинса-да, ўша пайтда улар инқилобий хулоса ҳисобланган [1].

Фремингем тадқиқоти замонавий профилактик тиббиётнинг илмий пойдеворига айланди. У ожирокликни илгари аҳамиятсиз деб ҳисобланган хавф омилидан муҳим клиник кўрсаткич даражасига чиқарди: ортикча вазн гиперлипидемия, қандли диабет II тури ва гипертония билан узвий боғлиқ экани аниқланди. Шу билан бирга, тадқиқот куриш миқдори билан инфаркт хавфи ўртасидаги аниқ боғлиқликни кўрсатди ва чекишни тўхтатиш юрак-қон томир касалликлари хавфини тез камайтирадиган омил эканини исботлади.

Кейинги кўплаб эпидемиологик изланишлар хавф омиллари нафақат касаллик пайдо бўлиш эҳтимолига, балки унинг ривожланиш тезлигига ҳам таъсир кўрсатишини кўрсатди. Илмий далиллар шундан гувоҳлик берадики, ҳаёт тарзини ўзгартириш, тўғри овқатланиш, жисмоний фаоллик ва ёмон одатлардан воз кечиш орқали ҳатто касаллик белгилари пайдо бўлганидан кейин ҳам хавфни камайтириш мумкин. Шу сабабли “хавф омиллари концепцияси” бугунги кунда профилактик тиббиётнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади [2].

Факторлар деб инсон организми хусусиятлари, ташқи таъсирлар ва уларнинг ўзаро алоқаси натижасида касаллик ривожланиши ёки оғир кечишига олиб келадиган ҳолатлар тушунилади. Улар икки гуруҳга бўлинади: ўзгармайдиганлар жинс, ёш ва ирсий омиллар; ўзгартирилиши мумкин бўлганлар, яъни инсоннинг ўзи томонидан назорат қилиниши мумкин бўлган хавфлар. Улар қуйидагиларни ўз ичига олади: турмуш тарзи ва хулқ-атвор: чекиш, нотўғри овқатланиш, жисмоний фаоллик камлиги, стресс; биологик омиллар: дислипидемия, семизлик, гипергликемия, метаболик бузилишлар.

Аҳамияти жиҳатидан артериал гипертензия (АГ) алоҳида ўрин эгаллайди. У мустақил касаллик сифатида ишемик юрак касаллиги, инсульт ва юрак етишмовчилигининг асосий хавф омилли

ҳисобланади. “Сукутдаги қотил” деб аталадиган бу касаллик жаҳон бўйича миллионлаб инсонларнинг ҳаётини қисқартиради. Замонавий кардиология АГни даволашда фақат босимни пасайтиришни эмас, балки умумий кардиоваскуляр хавфни камайтиришни ҳам мақсад қилади. Бу эса орган-мишенлар зарари, метаболик бузилишлар ва инсон хулқ-атвори (инсон омили) билан чамбарчас боғлиқ. Ҳозирги тавсияларга кўра, босимнинг мақсадли кўрсаткичи оддий ҳолатда — $\leq 140/90$ мм рт. ст., юқори хавfli беморларда — $\leq 130/80$ мм рт. ст. бўлиши лозим. Юқори самарали беш гуруҳдаги дори воситалари ангиотензин айланттирувчи фермент ингибиторлари, β -адреноблокаторлар, кальций антагонистлари, ангиотензин II рецептор блокаторлари ва диуретиклар ҳозирги кунда гипертонияни даволашда энг ишончли воситалар сифатида тавсия этилади [1,2].

Бугунги кун тиббиётида энг муҳим жиҳат инсон омили: беморнинг ўз саломатлигига масъулият билан муносабати, дори воситаларини мунтазам қабул қилиш ва соғлом ҳаёт тарзини олиб боришга бўлган тайёрлиги. Айнан инсоннинг хулқ-атвори ва онгли қарорлари юрак-қон томир касалликларини олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

АГ бугунги кунда ҳам илмий ва клиник тиббиётнинг энг муҳим муаммоларидан бири бўлиб, унинг юрак-қон томир касалликлари ривожланиши ва аҳоли ўлимидаги ўрни яхши ўрганилган. Кўплаб халқаро тадқиқотлар маълумотларига кўра, сўнгги йилларда ривожланган мамлакатлар ичида АГ энг юқори тарқалган ҳудудлардан бири Германиянинг шимолий-шарқ қисми бўлиб, бу ерда аҳолининг тахминан 56 фоизи гипертониядан азият чекмоқда. Бу кўрсаткич АҚШдаги тарқалиш даражасидан деярли икки баробар юқори. Россияда эса АГ билан оғриганлар улуши тахминан 40 фоизни ташкил этиб, сўнгги йилларда барқарор даражада қолмоқда.

Европа ва Россия мамлакатларида артериал босимни тўлиқ назорат қилишда муаммолар хануз сақланиб қолган. 35–64

ёшли беморлар ўртасида ўтказилган таҳлиллар шундан далолат берадики, Европа аҳолисининг 60–72 фоизи, Россияда эса 74 фоизи антигипертензив терапия олаётганига қарамасдан, мақсадли босим даражасига эриша олмаган. Бу ҳолат, бир томондан, дори воситаларига паст мослашувни, иккинчи томондан, профилактика ишларининг етарли даражада йўлга қўйилмаганлигини кўрсатади [2,3].

Сўнгги йиллардаги илмий таҳлиллар шундан далолат берадики, систолик артериал босим (САД) ва диастолик артериал босим (ДАД) юрак-қон томир касалликларини башорат қилишда турлича аҳамиятга эга. Илгарилари АГни баҳолашда асосан диастолик босим камайиши ва унинг таъсири ўрганилган бўлса, ҳозирги тадқиқотлар систолик босим ҳам, балки ундан ҳам муҳимроқ хавф омили эканини кўрсатмоқда. Бугунги кунда САД кўрсаткичи ЮҚТК учун асосий прогнозий индикатор сифатида қабул қилинган. Илмий маълумотларга кўра, ҳар 20 мм рт.ст. га САД ошиши ёки ҳар 10 мм рт.ст. га ДАД кўтарилиши билан инсон умри ўртача 3–3,5 йилга қисқаради. Шу боис АГ ҳали ҳам аксарият мамлакатлар, шу жумладан Россия ва Марказий Осиё аҳолиси учун энг катта хавф омилларидан бири ҳисобланади. АГни самарали даволаш ва унинг барқарор назорати ишемик юрак касаллиги, инсульт, юрак етишмовчилиги ҳамда буйрак касалликлари ривожланиш хавфини кескин камайтиради, шунингдек, инсон умрини узайтиради [2,3,4].

Эпидемиологик тадқиқотлар натижалари шундан далолат берадики, чекиш сурункали ноинфекцион касалликлар ва улар билан боғлиқ ўлим ҳолатларининг асосий мустақил хавф омили ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили ер юзида тахминан икки миллион киши чекиш сабабли ҳаётдан кўз юмади. Бу фожеа барча мамлакатларда, барча ёш ва ижтимоий гуруҳларда кузатилади.

Европанинг кўпгина давлатларида эркаклар орасида чекиш даражаси аёлларга нисбатан юқорироқ бўлиб қолмоқда.

Масалан, Европа Иттифоқи мамлакатларида эркаклар орасида чекиш даражаси ўртача 42 %, аёллар орасида 28 % ни ташкил этади. Финляндия мисолида бу рақамлар мос равишда 27 % ва 19 % ни ташкил этади. Кейинги ўн йилликларда эркаклар орасида чекиш даражаси кескин камайган 1960-йиллардаги 60 %дан 1990-йиллар охирида 30 %гача пасайган. Бирок шу давр мобайнида аёллар орасида чекиш кўрсаткичи аксинча ўсган ва 20 %га яқинлашган [3,4,5].

Япониядаги демографик кузатувлар ҳам шунга ўхшаш тенденцияни кўрсатади: 1970 йилда аёллар орасида чекиш даражаси 10 % бўлган бўлса, 1990 йилга келиб бу рақам 19 %га етган. Бу ҳолат, аввало, табак маҳсулотлари реклама кампанияларининг аёллар ва ёшлар қатламига махсус йўналтирилгани билан боғлиқ. Натижада, бугунги кунда айрим давлатларда ёш аёллар орасида чекиш даражаси ёш эркакларга нисбатан юқорироқ кўрсаткичга эга бўлиб бормоқда. Чехияда 2010 йилда ўтказилган тадқиқот ҳам шуни тасдиқлайди: эркаклар орасида чекиш даражаси пасаймоқда, аммо аёллар орасида унча катта бўлмаган ўсиш қайд этилган.

Россияда ўтказилган миллий репрезентатив тадқиқот натижаларига кўра, эркаклар орасида чекишнинг тарқалиши жуда юқори 59,8 фоизга етган. Бу кўрсаткич Европа мамлакатларидаги ўртача даражадан (42%) анча юқори. Шу билан бирга, кейинги йилларда аёллар орасида чекиш ҳолатлари ортиб бораётгани ҳам қайд этилмоқда. Тамак чекишнинг инсон саломатлигига зарарли таъсири илмий жиҳатдан тўлиқ исботланган. У нафақат хавф омили, балки энг асосий олдини олиш мумкин бўлган омиллардан бири ҳисобланади. Россияда ўтказилган катта кўламли таҳлилларга кўра, эркаклар орасида чекиш бўлмаганида ишемик юрак касаллиги ва саратон билан боғлиқ ўлимларнинг камида 40 фоизини олдини олиш мумкин бўлар эди. Аёллар орасида бу кўрсаткич 7,8 фоизни ташкил этади, аммо юрак-қон томир касалликларидан ҳалок бўлган аёлларнинг 10 фоизи тамак чекиш таъсири билан боғлиқлиги исботланган. Тамаки чекиш

ишемик юрак касаллиги ва айниқса миокард инфарктининг мустақил хавф омилдир [6,7].

MEGHEART (2004) тадқиқотида ҳар куни чекиладиган сигаретлар сони ортиши билан касаллик асоратлари ҳам кўпаяётгани кўрсатилган. Россиялик эркакларда чекиш ишемик юрак касаллигига боғлиқ ўлимни 5 баробар, аёлларда эса 2 баробардан ортиқ оширади. Шу билан бирга, аёлларда чекиш интенсивлиги паст бўлса ҳам, никотиннинг салбий таъсири улар учун сезиларли даражада кучлироқ. Бугунги кунда илмий жиҳатдан исботланганки, чекиш биринчи инфаркт ёшида эрта ривожланиш билан боғлиқ, чекишни тўхтатиш эса коронар ўлим хавфини сезиларли камайтиради. Бироқ, дори ёрдамида ёки мустақил равишда чекишни ташлаганлар орасида ҳам никотин таъсири узоқ давом этади. Профилактик тиббиёт илмий маркази маълумотларига кўра, чекишни бутунлай ташлаган эркаклар ҳеч қачон чекимаганларга нисбатан ўртача 3 йил кам яшайди. Демак, чекиш юрак-қон томир касалликлари учун энг хавфли ва агрессив омиллардан бири бўлиб қолмоқда [8,9].

Липид алмашинуви бузилиши аввало қондаги умумий холестерин (УХ) ва паст зичликдаги липопротеидлар (ПЗЛП) миқдорининг ошиши билан намоён бўлади. Ушбу ўзгаришлар атеросклерознинг ривожланишида асосий патогенетик занжирни ташкил этади. Энди ҳам 1915 йилда Н.Н. Аничков айтган “холестеринсиз атеросклероз бўлмайди” деган илмий хулоса ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Фремингем тадқиқоти ва кейинги кўплаб изланишлар қондаги холестерин даражаси билан ишемик юрак касаллиги хавфи ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик мавжудлигини исботлади. Қон айланиш тизимида холестерин турли зичликдаги липопротеидлар шаклида ташилади: ПЗЛП умумий холестериннинг тахминан 60–70%, юқори зичликдаги липопротеидлар (ЮЗЛП) 20–30%, жуда паст зичликдаги липопротеидлар (ЖПЗЛП) эса 10–15%ини ташкил этади. ПЗЛП даражасининг ортиши атеросклероз хавфининг

кучайишини кўрсатса, ЮЗЛП кўпайиши атероген жараёнларга қарши ҳимоячи омил сифатида баҳоланади [10,11].

Ҳар бир ҳудудда холестерин ва триглицеридлар даражаси турмуш тарзи, овқатланиш маданияти ва генетик омилларга боғлиқ равишда фарқ қилиши мумкин. Россиядаги Профилактик тиббиёт маркази маълумотларига кўра, юқори холестерин кўрсаткичи эркакларда аёлларга нисбатан кўпроқ учрайди. Қон зардобида холестерин миқдорининг 1% камайиши ишемик юрак касаллиги ҳолатларини 2,5%га камайтиради. Масалан, АҚШда 1968 йилдан буён ЮИК билан боғлиқ ўлим даражаси 30%га пасайган бўлиб, бу қисман аҳолининг қон зардобидаги холестерин даражаси 0,6–0,8 ммоль/л га камайиши билан изоҳланади. Триглицеридлар ҳам хавф омил сифатида катта аҳамиятга эга: агар уларнинг миқдори 1,7 ммоль/л дан юқори бўлса, бу ҳолат номақбул ҳисобланади; 2,3 ммоль/л дан юқори кўрсаткич эса ишемик юрак касаллиги хавфини кескин оширади ва терапевтик коррекцион талаб этади.

Европа ва Россия атеросклероз жамиятлари тавсияларига кўра, қон зардобидаги аполипопротеидлар АпоВ (ПЗЛП нинг асосий ташувчиси) ва АпоА (ЮЗЛП компоненти) ҳам муҳим аҳамият касб этади. Агар АпоВ/АпоА нисбати 1 дан юқори бўлса, қоннинг атерогенлиги ортиб, ишемик касаллик хавфи камида уч баробарга кўпаяди. Бу ҳолат халқаро INTERHEART тадқиқоти билан ҳам тасдиқланган. Сўнгги йилларда юрак-қон томир касалликлари хавфини баҳолашда янги биокимёвий кўрсаткичлар ўрганилмоқда. Улар анъанавий липид кўрсаткичларини тўлдирувчи кўшимча биомаркер сифатида қаралмоқда. Шундай маркерлардан бири липопротеин(а) бўлиб, у паст зичликдаги липопротеидлар таркибига кирувчи ва аполипопротеин(а) деб аталувчи кўшимча оксил билан боғланган структурадир. Липопротеин(а) даражасининг юқори бўлиши ишемик юрак касаллиги ва ишемик инсульт хавфининг ортиши билан боғлиқ. Бироқ ҳозирча умумий аҳоли орасида Лп(а) бўйича скрининг ўтказиш учун етарли асос

йўқ ва унинг клиник аҳамияти янада аниқлаштирилишини талаб қилади [12,13,14].

Яна бир маркер липопротеин билан боғлиқ фосфолипаза. А₂ (ЛпА-ФЛА₂) ферменти. У паст зичликдаги липопротеидлардаги фосфолипидларни гидролиз қилади ва атеросклеротик бляшкада яллиғланиш жараёнларини бошлаб бериши мумкин. Бу ферментнинг фаоллиги ошиши бляшканинг беқарорлашувига ва тромб шаклланиши хавфининг ошишига сабаб бўлади. Бироқ бу кўрсаткични амалий тиббиётда кенг қўллаш ҳозирча тавсия этилмайди, чунки таҳлил қиммат ва техник жиҳатдан мураккаб. Шу билан бирга, липидлардан ташқари юқори сезувчан С-реактив оксил (СРО) ҳам муҳим биомаркер сифатида тан олинган. Унинг миқдори ошиши организмда сурункали яллиғланиш жараёни мавжудлигини кўрсатади ва бошқа хавф омиллари билан биргаликда юрак-қон томир асоратлари эҳтимолини оширади. Шу сабабли вч-СРОни аниқлаш беморнинг умумий хавф даражасини баҳолашда фойдали бўлади [10,11,12].

Шундай қилиб, ЮҚТК бўлган беморларда скрининг фақат умумий холестерин, триглицерид ва юқори зичликдаги липопротеидлар даражаси билан чекланмаслиги керак. Зарур ҳолларда Лп(а), ЛпА-ФЛА₂ ва СРО каби қўшимча тестлар орқали хавф аниқроқ баҳоланади ва индивидуал терапия танланади.

Ортиқча вазн ва семизлик бугунги кунда жаҳон миқёсидаги саломатлик инкирозига айланди. Бу хавф омили ривожланган мамлакатларда кескин ортмоқда, айниқса гипертония ва чекиш ҳолатларининг пасайиши фониди. Масса баҳолашнинг асосий мезони тана вазни индекси (ТВИ) бўлиб, уни 1869 йилда Бельгиялик олим Кетле таклиф қилган (вазни килограммда бўлиб, бўй квадрат метрда). Шунингдек, бел айланаси (БА) кўрсаткичи орқали абдоминал семизлик даражаси баҳоланади. Илмий маълумотларга кўра, ёғ тўпланиши қандли диабет 2-тури, ишемик юрак касаллиги ва гипертониянинг мустақил хавф омили

ҳисобланади. Семизлик нафақат метаболик синдром, балки бошқа сурункали ноинфекцион касалликлар (артроз, эмфизема, холецистит, ўпка юрак синдроми) хавфини ҳам оширади. Айниқса абдоминал (андроген) типдаги семизлик эркаклар орасида кўп учрайди ва кўпинча метаболик синдром билан бирга кечадиган ортиқча ёғ тўпланиши, қандли диабет, гиперлипидемия ва гиперурикемия билан биргаликда. Сўнгги 15 йилдаги эпидемиологик тадқиқотлар семизликнинг асоратлари фақат вазннинг ортиши билан эмас, балки ёғ тўпланишининг локализацияси билан боғлиқлигини исботлади. Висцерал ёғ миқдорининг кўпайиши атеросклероз ва кардиометаболик касалликлар хавфини кучайтиради [14].

АҚШда 2007–2008 йилларда эркакларнинг 36,5%, аёлларнинг 41,8% семизликдан азият чеккани қайд этилган. Россияда эса бу кўрсаткич эркакларда 8,6%, аёлларда 24,2% атрофида. Абдоминал семизлик анча кўп учрайди: АҚШда, аҳолининг 46%да (эркаклар 36,9%, аёллар 55,1%) ва Россияда мос равишда 10,1% ва 38,4%да қайд этилган [16,17,18,19].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, 2005 йилда 106 мамлакат (жами, аҳолининг 88%) бўйича йиғилган маълумотлар асосида 2030 йилгача дунё бўйича ортиқча вазнга эга одамлар сони 2,16 миллиард, семизлар сони эса 1,12 миллиард нафарга етиши кутилмоқда. Бу рақамлар семизликни глобал соғлиқни сақлаш тизимида устувор йўналиш сифатида кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади. Ортиқча тана вазнининг (ТВ) саломатликка, айниқса ўлимга таъсири бугунги кунда жуда долзарб.

Юрак-қон томир касалликлари мавжуд бўлганда ортиқча вазн ва семизлик ўлим хавфини оширади; умумий популяцияда эса ТВИ ортиши билан барча сабаблардан ўлим кўпинча тўғри чизиқли ўсади. Энг паст ўлим кўрсаткичлари одатда 20–25 кг/м² атрофида кузатилади; бу чегарадан пастлаш юқори хавфни камайтирмайди, баъзан аксинча оширади.

Далиллар мустаҳкам бўлса-да, клиник амалиётда семизликнинг фенотиплари жуда турфа бўлгани учун унинг ЮҚТКдаги ролини айрим мутахассислар кам баҳолаб юбориши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда: эркаклар орасида семизлик улуши нисбатан паст бўлса-да, аёллардаги тарқалиш даражаси Европа кўрсаткичларига яқинлашган. Демак, семизликни “косметик” эмас, балки устувор тиббий муаммо сифатида кўриш керак. Семизлик фонида ЮҚТК хавфининг ўсиши, айниқса АГ ва қандли диабет билан кўшилганда, шифокор жамоатчилигидан алоҳида эътиборни талаб қилади.

Алкоголли ичимликлар инсоният тарихи давомида мавжуд бўлган бўлса-да, этанол токсик модда бўлиб, 60 дан ортик касаллик ва ҳолатлар билан боғлиқ. Ҳозирги Россияда алкогольни суистеъмол қилиш йил сайин қарийб ярим миллионга яқин эрта ўлимга сабаб бўлади; ҳар тўртинчи ўлим тўғридан-тўғри ёки билвосита алкоголь билан боғлиқ (эркакларда ~30%, аёлларда ~15%). Бу фақат захарланиш эмас бахтсиз ҳодисалар, зўравонлик ва ЮҚТК билан боғлиқ ўлимларнинг салмоқли қисми ҳам алкоголь ҳиссасига тўғри келади [20,21].

Эркаклар алкогольни кўпроқ ва каттароқ дозаларда истеъмол қилади; айрим кузатувларда аёлларнинг ўртача истеъмоли эркакларга нисбатан қарийб тўққиз баравар кам. Популяция миқёсида алкоголь истеъмоли миқдори билан умумий ўлим ўртасида тўғри боғлиқлик қайд этилган.

ЖССТ (2013) мезонларига кўра, ҳар куни эркаклар учун ~40 г, аёллар учун ~30 г дан ортик “тоза алкоголь” зарарли ҳисобланади. Юрак учун алкоголь таъсири бир маъноли эмас. Кичик-микро дозаларда (ва нотизим) қабул қилиш айрим эпидемиологик ишларда эҳтимолий ҳимоячи таъсир билан боғланган бўлса, юқори дозалар аниқ зарарли: ўткир коронар синдромлар ва умумий ўлим сезиларли ортади. Профилактик тиббиёт марказининг проспектив кузатувларида ортикча ичиш инсултдан ўлим хавфини ишончли оширган; тахминий ҳисобда ҳар 10 г этанол инсулт-ўлимни яна ~1% га

кўпайтиради. ЮҚТК бор беморларда катта дозаларда алкоголь миокарднинг жисмоний юкламага чидамлигини пасайтиради, стенокардия хуружларини кўпайтириб, инфаркт ва тўсатдан ўлим хавфини оширади [22].

84 та тадқиқотни ўз ичига олган катта мета-таҳлилга кўра, мўътадил истеъмол шароитида, ҳатто омилларга тузатма киритилганда ҳам, ЮҚТКдан ўлим ~25% га, янги ЮИК ҳолатлари ~29% га, умумий ўлим ~13% га камайиши қайд этилган, инсултдан ўлим нисбатий хавфи эса тахминан 1,06 атрофида қолган. Алкоголь истеъмоли ва ўлим даражаси ўртасидаги боғлиқлик кўплаб илмий тадқиқотлар асосида аниқланган. Бу дегани, умуман ичмайдиганлар ҳам, ортикча миқдорда алкоголь қабул қиладиганлар ҳам ўлим хавфи жиҳатидан юқори гуруҳга киради. Энг паст хавф кўрсаткичи эса оз ёки мўътадил миқдорда ичадиганларда кузатилади. Бироқ баъзи мутахассислар буни солиштиришда эҳтиёт бўлиш лозимлигини таъкидлайди, чунки “умуман ичмайдиганлар” гуруҳига кўпинча соғлиги сабабли ичишни тўхтатган шахслар киради, бу эса уларда табиий равишда юқорироқ ўлим кўрсаткичига олиб келади [23].

Олимлар таъкидлашича, оз миқдорда алкоголь истеъмол қилиш антиатероген липопротеидлар (ЛПВП), адипонектин ва АпоА1 концентрациясини оширади, тромбоцитлар йиғилиши жараёнини сусайтиради ва фибриноген даражасини пасайтиради. Аммо бу таъсирнинг аниқ биологик механизмлари ҳали тўлиқ очикланмаган. Турли манбаларда “мўътадил доза” тушунчасига турлича таъриф берилган, бироқ кўплаб тадқиқотлар шуни кўрсатадики: эркакларда кунига икки дозагача, аёлларда эса бир дозагача алкоголь истеъмоли юрак-қон томир касалликлари сабабли ўлим хавфини камайтиради. Бир “доза” (ёки дринк) тахминан 10–15 грамм тоза этанолга тенг.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва халқаро экспертлар тавсияларига кўра, тоза этанолнинг кунлик миқдори 30 граммдан ошмаслиги лозим. Бу 240 грамм

курук вино, 660 грамм пиво ёки 75 грамм кучли спиртли ичимликка мос келади. Кам спиртли ичимликлар, айниқса қуруқ вино, профилактик таъсири бўйича афзал саналади. Илмий маълумотларга кўра, пиво ичиш ўлим хавфини тахминан 11% га, қуруқ вино ичиш эса 35% га камайтиради, ҳатто бошқа хавф омиллари ҳисобга олинган ҳолда ҳам [24].

Шу билан бирга, шифокорлар ҳатто оз миқдорда алкоголь истеъмол қилишнинг эҳтимолий фойдасини ҳисобга олган ҳолда ҳам, уни профилактика воситаси сифатида тавсия қилмасликлари лозим. Чунки юрак-қон томир касалликлари кенг тарқалган мамлакатларда алкоголь сабабли йўқотилган умр йиллари сони, унинг эҳтимолий фойдали таъсири орқали “сақланган” йиллар сонига нисбатан анча каттароқ бўлади.

Паст жисмоний фаоллик (ПЖФ) дунё миқёсида ўлимнинг тўртинчи асосий хавф омилли сифатида баҳоланади. Жаҳон бўйича тахминан ҳар ўнбешинчи ўлим жисмоний фаоллик етишмаслиги билан боғлиқ. Бу кўрсаткич юқори артериал босим (13%) ва тамаки истеъмоли (9%)дан кейинги ўринни эгаллайди ҳамда юқори қон глюкозаси билан тенг даражада (6%) ҳисобланади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, паст жисмоний фаоллик юрак ишемик касаллигининг тахминан 30%, кўкрак ва йўғон ичак саратонининг 21–25%, қандли диабетнинг эса 27% ҳолатларига сабабчи бўлади. Бу муаммо ривожланган ҳам, ривожланаётган мамлакатларда ҳам кенг тарқалган. Айниқса йирик шаҳарларда яшовчи аҳоли орасида фаоллик етишмаслиги кўпроқ учрайди. Дунё миқёсида паст жисмоний фаоллик даражаси 2,6% дан 62,3% гача фарқ қилади [25].

Россияда олиб борилган тадқиқотларга кўра, катталарнинг 60–70%и етарлича ҳаракат қилмайди ва фақат ҳар бешинчигина жисмоний фаоллигини оширишга уриниб кўрган. 2003 йилда ўтказилган 23 та илмий ишни қамраб олган метатаҳлил натижалари шуни кўрсатдики, жисмоний жиҳатдан фаол одамларда

инсулт ривожланиш хавфи кам фаолларга нисбатан 21% паст бўлади. Ҳафтасига уч соатгача жисмоний машқларни кўпайтириш миокард инфаркти хавфини 22% га камайтиради. Бу ҳолат ЮЗЛП, витамин D, АроВ ва НbА1с даражасига ижобий таъсир билан боғлиқ. Паст жисмоний фаоллик юрак ишемик касаллиги, инфаркт, гипертония, 2-тур диабет ва остеопороз учун муҳим хавф омилли ҳисобланади. Жисмоний фаолликни ошириш катталарда нафақат умумий умрни, балки юрак-қон томир касалликларисиз умр давомийлигини ҳам 1,3–3,5 йилга узайтиради. Мунтазам жисмоний машқлар атеросклерознинг кечишини яхшилайти ва умумий ўлим кўрсаткичинини 20–25% гача пасайтиради.

Россияда паст жисмоний фаоллик (ПЖФ) билан боғлиқ йўқотишлар ҳанузгача етарлича ўрганилмаган. Шу билан бирга, ПЖФ юрак-қон томир касалликларининг эрта ривожланиши ва уларнинг оғир кечишига туртки беради. Жисмоний фаоллик даражасини баҳолаш шахсий юрак-қон томир хавфини аниқлашда муҳим мезон ҳисобланади [9,8,25].

Овқатланиш тарзи нафақат асосий хавф омилларига артериал босим, тана массаси, холестерин ва қон глюкозаси даражасига таъсир кўрсатади, балки улардан мустақил равишда ҳам юрак-қон томир касалликлари хавфини белгилайди. Соғлом овқатланиш, шунингдек, саратон ва бошқа сурункали касалликлар ривожланиш хавфини камайтиради. Сўнгги йилларда сабзавот ва мевалар истеъмоли витаминлар, минераллар ва озик толаларнинг асосий манбаи сифатида овқатланиш сифатини баҳолашда муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Бу кўрсаткич **Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти** томонидан аҳоли саломатлигини кузатиб бориш учун асосий индикаторлар рўйхатига киритилган.

European Food Safety Authority (EFSA) маълумотларига кўра, 2008 йилда Европада ўртача сабзавот ва мевалар истеъмоли кунига тахминан **380 г** ни ташкил этган, бу эса тавсия этилган меъёрдан кам ҳисобланади. Фақатгина

Польша, Италия, Германия ва Австрияда бу кўрсаткич кунига **400 г** дан ошган. Илмий тадқиқотлар натижаларига кўра, сабзавот ва меваларни етарлича истеъмол қилмаслик юрак-қон томир касалликлари хавфини оширади. Сабзавот ва меваларни мунтазам равишда кўп миқдорда истеъмол қилган шахсларда **ЮҚТК сабабли ўлим хавфи 40% га паст** бўлиши аниқланган. Ҳозирги кунда ЖССТ кунига **камидан 400 г сабзавот ва мевалар** истеъмол қилишни тавсия этади [10,11,26].

Асосий хавф омилларидан ташқари, сўнгги йилларда бир қатор бошқа омиллар ҳам муҳокама қилинмоқда: психологик таъсирлар, гемостаз бузилишлари, ортиқча туз истеъмоли, рационда балиқ етишмаслиги, генетик мойиллик ҳамда яллиғланиш белгиларининг мавжудлиги. Бу омиллар турли даражадаги исботларга эга бўлиб, улар ҳам илмий, ҳам клиник тадқиқотларнинг марказида турибди.

Сўнгги йилларда энергетик ичимликлар ёшлар ва катталар орасида тобора оммалашиб бормоқда. Улар “енглик ва куч берувчи ичимлик” сифатида реклама қилинади, аммо илмий тадқиқотлар бу маҳсулотлар соғлиққа, айниқса **юрак-қон томир тизимига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини** исботламоқда. Кўплаб энергетик ичимликлар таркибида юқори даражада **кофеин, таурин, гуарана, L-карнитин, глюкоуронолактон** ва катта миқдорда **шакар** мавжуд. Айримларига витаминизаторлар ёки синтетик стимулантлар ҳам қўшилади. Бу моддаларнинг айрими организмда физиологик фаолликни оширади, аммо уларнинг биргаликдаги таъсири аксар ҳолларда юрак ва қон томирлар учун хавфли бўлиши мумкин. Кофеин марказий асаб тизимини кўзгатади ва юрак фаолиятини тезлаштиради. Илмий тадқиқотларга кўра, бир банка энергетик ичимлик истеъмолидан кейин **30–60 дақиқа ичида систолик артериал босим ўртача 4–5 мм рт.ст. га ошиши**, юрак уриши тезлашиши ва **қон қанд даражаси ортиши** кузатилади [10,11,27]. Энергетик ичимликлар юрак ритмининг бузилиши

суправентрикуляр тахикардия, экстрасистолия, фибрилляция каби ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин. Бу, айниқса, ёшларда ва спорт билан шуғулланувчи шахсларда хавфли ҳисобланади. Американинг юрак ассоциацияси маълумотларига кўра, баъзи ҳолатларда энергетик ичимлик истеъмоли **юрак тўхташигача** олиб келган. Энергетик ичимликларни мунтазам қабул қилган шахсларда **гипертензия, артериал васоспазм**, юракнинг ишемик ҳолатлари тезроқ ривожланиши кузатилган [13,14,28]. *Mayo Clinic* мутахассислари таъкидлашича, **генетик юрак касалликларига мойил беморлар** учун бу ичимликлар айниқса хавфли бўлиб, уларда электр фаолияти бузилиши эҳтимоли юқори [15,16,17]. Бир банкадаги шакар миқдори **50–60 г** гача етиши мумкин. Бу организмда **инсулин резистентлиги, вазн ортиши** ва **2-тур қандли диабет** хавфини оширади. Шакар ва кофеиннинг биргаликдаги таъсири организмда стресс гормонлари (адреналин, кортизол)ни кўпайтириб, юрак ишига ортиқча юк беради. Кўпгина ёшлар энергетик ичимликларни алкохол билан аралаш ҳолда истеъмол қилади. Бу комбинация организмдаги “масканлашув ҳиссини” камайтиради, яъни инсон маст бўлганини сезмайди, лекин юрак-қон томир тизимига иккита кучли стресс берилади. Бу ҳолатлар аритмия, гипертония ёки ҳатто инфарктга олиб келиши мумкин [18,19].

Сўнгги ўн йилликларда кардиология соҳасида алоҳида хавф омилларини ўрганишдан кўра, умумий ёки йиғма хавфни аниқлашга эътибор кучайди. Бу йўналишдаги илмий бурилиш **Фремингем тадқиқоти** билан боғлиқ бўлиб, у кўп омилли моделлаштириш усули асосида юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ривожланиш эҳтимолини башорат қилиш имконини берди. Шу асосда **Framingham Risk Score** яъни “Фремингем хавф шкаласи” ишлаб чиқилди, у 10 йиллик ЮИК (стенокардия, инфаркт, юрак-қон томир ўлими) хавфини баҳолайди [20,21].

1998 йилда **Joint National Committee (JNC-V) ва National Cholesterol Education Program (NCEP)** билан ҳамкорликда олиб борилган тадқиқотлар орқали артериал босим, холестерин, чекиш, диабет ва ёш орасидаги боғлиқликлар аниқланди. Бирок “Фремингем шкаласи” АҚШ аҳолиси учун мос бўлса-да, бошқа минтақаларда доим ҳам реал хавфни тўғри баҳоламайди. Хусусан, Европа аҳолисида ҳақиқий хавф даражаси кўп ҳолларда модел башоратидан паст бўлиб чиқади [22,23]. Шу сабабли кейинчалик янги моделлар ишлаб чиқилди.

PROCAM (Германиядаги Munster Heart Study натижаларига асосланган) ва **SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation)** 2003 йилда Европа кардиологлар жамияти томонидан таклиф этилган. **SCORE тизими** ЮҚТК бўйича ўлим даражаси юқори ва паст бўлган мамлакатлар учун алоҳида вариантларга эга бўлиб, уни миллий иқтисодий, ижтимоий ва соғлиқни сақлаш тизими шароитига мослаштириш мумкин. Шу жиҳатдан SCORE миллий даражада юрак-қон томир хавфини аниқлаш учун илмий асос сифатида хизмат қилади ва маҳаллий шарт-шароитларга мос равишда такомиллаштирилиши мумкин [24,25].

Ушбу моделнинг асосий хусусияти шундаки, у фақат нисбий эмас, балки абсолют эҳтимол асосида яқин 10 йил ичида юрак-қон томир тизими билан боғлиқ ҳалокатли ҳодисалар ривожланиш хавфини ҳисоблаб чиқади. Шахсий 10 йиллик умумий юрак-қон томир хавфини баҳолаш учун беморнинг жинси, ёши ва чекиш ҳолатига мос бўлган жадвал қисми танланади. Жадвалда беморнинг ўлчанган систолик артериал босими (мм сим. уст.) ва умумий холестерин (ммоль/л ёки мг/дл) даражасига энг яқин бўлган хужайра топилади. Хужайрадаги рақам беморнинг индивидуал умумий хавф даражасини ифода этади [25,26,27].

Шахсий нисбий хавф (НХ) ни аниқлаш учун беморнинг натижаси шу ёшдаги, шу жинсдаги, лекин чекмайдиган ва АД <140/90 мм сим. уст. ҳамда холестерин даражаси <5 ммоль/л бўлган шахснинг натижалари билан

солиштирилади. Шу орқали чекишни ташлаш, холестеринни пасайтириш ёки АДни назорат қилиш орқали хавф даражаси қандай ўзгариши мумкинлиги ҳам баҳоланади. Амалиётчи шифокорлар учун асосий устувор гуруҳлар бу аллақачон юрак-қон томир касалликлари аниқланган беморлар ёки уларни ривожлантириш хавфи юқори бўлган шахслардир. SCORE шкаласи автоматлаштирилган хавфни баҳолаш тизимлари ичидаги энг самарали моделлардан бири ҳисобланади (EuroHeartSCORE), чунки у интернет орқали ҳам фойдаланиш учун очик ва компьютер дастури сифатида ҳам тарқатилган. Ҳозирги вақтда SCORE моделининг аниқлигини ошириш мақсадида унга қўшимча равишда ПЗЛП кўрсаткичи ҳам киритилган [27,28].

Фремингем хавф шкаласи муаллифлари узоқ йиллик кузатувлар асосида моделнинг 30 йиллик прогноз имконини берадиган модификациясини таклиф қилганлар. Бу нафақат тиббий, балки иқтисодий йўқотишларни ҳисоблаш ва соғлиқни сақлашни режалаштиришда ҳам фойдали ҳисобланади. Фремингем шкаласининг яна бир янги тури — бўлмачалар фибрилляция (БФ) ривожланиш хавфини баҳолаш шкаласи бўлиб, унда ёш, тана массаси индекси, систолик АД, артериал гипертонияни даволаш факти, ЭКГдаги P-R интервали ва стенокардия пайдо бўлган вақт каби кўрсаткичлар инobatга олинади. Ҳар бир параметрга маълум балл берилади ва жами балл асосида 10 йиллик БФ ривожланиш эҳтимоли прогноз қилинади [28,30].

Сўнгги йилларда янги биомаркерларни ишлатиш орқали юрак-қон томир хавфини аниқроқ башорат қилишга қизиқиш орта бошлади. Масалан, Reynolds Risk Score (RRS) [20,30]. модели анъанавий Фремингем усулига қўшимча равишда юқори сезувчанликдаги С-реактив оқсил (СРБ) даражаси ҳамда 60 ёшгача бўлган ота-онада миокард инфаркти ҳолатини инobatга олади. Шунингдек, компьютер томографияси (КТ) ёрдамида коронар артериялар кальцификацияси даражасини баҳолашга

асосланган янги модел ишлаб чиқилган. Кальций индекси артериялардаги атеросклероз даражасини кўрсатади ва қуйидагича баҳоланади: 0 — артериялар соғлом, хавф паст; 1–100 яқин 5 йилда коронар ходисалар хавфи ўртача; >100 5 йил ичида юқори хавф мавжуд. Бу шкаланинг афзаллиги — прогноз муддати қисқароқ (5 йил), камчилиги эса уни оммавий скринингда қўллаб бўлмаслиги ва радиация таъсири билан боғлиқ хавф мавжудлигидир [30,31].

Copenhagen City Heart Study (Данияда 10 йиллик кузатув) натижалари асосида PRECARD номли автоматлаштирилган хавф баҳолаш тизими яратилган бўлиб, у бир нечта европа тилларига таржима қилинган. Самаралик олимлар томонидан ҳам юрак-қон томир хавфини инвазивсиз мониторинг қилиш учун автоматлаштирилган тизим ишлаб чиқилган, аммо унинг асосий камчилиги катта қўламли проспектив тадқиқотларда текширилмаганидир.

Барнаул тадқиқотчилари эса компьютер дастурлари асосида комплекс хавф баҳолаш тизимларини ишлаб чиққанлар: миокард инфаркти хавфини баҳолайдиган («Хавф»), инсульт хавфини аниқлайдиган («Инсульт») [32,33].

Ҳозирги замон профилактик тиббиётининг асосий тамойили хавфнинг йиғма баҳоси орқали касалликларни олдиндан аниқлаш ва ижтимоий-иқтисодий йўқотишларни камайтиришдан иборат. Факторлар одатда кластер ҳолатида бўлиб, улар биргаликда ҳаракат қилганда ноинфекцион, айниқса юрак-қон томир касалликлари хавфини кучайтиради. Шу сабабли, умумий хавфни баҳолаш юқори хавф гуруҳини аниқлаб, профилактик тадбирларни айнан уларга йўналтириш имконини беради ва шундай йўл билан энг катта тиббий ва ижтимоий самарага эришилади. Юрак-қон томир тиббиётида тавсиялар ишлаб чиқиш жараёнида умумий (йиғма) хавфни баҳолаш ажралмас ва зарур таркибий қисм ҳисобланади. Унинг асосий мақсади беморда юрак-қон томир ходисалари ривожланиш эҳтимолини аниқлаб, шунга

мос равишда клиник аралашув даражасини белгилашдир [33,34].

Шу билан бирга, замонавий илмий қарашлар фақат якка хавф омилларига таъсир этишни етарли деб ҳисобламайди. Алоҳида бир факторни камайтиришдан кўра, умумий йиғма хавфни пасайтириш янги касаллик ҳолатларини олдини олишда самаралироқ экани исботланган. Шу боис, бугунги кун тавсияларида беморларда юрак-қон томир касалликлари ривожланишининг умумий хавфини назорат қилиш ва бошқариш биринчи даражали аҳамият касб этади. Яъни бошқача айтганда, умумий юрак-қон томир хавфини тўлиқ назорат қилиш бу юрак-қон томир касалликларидан келиб чиқадиган умумий юкни камайтиришнинг асосий калитидир [34].

Шундай қилиб, Юрак-қон томир касалликларига қарши самарали курашишнинг энг тўғри йўли якка-яклами омилларни эмас, балки умумий (йиғма) хавфни доимий равишда баҳолаш ва бошқаришдан иборат. Бунда артериал гипертензияни мақсадли кўрсаткичларда ушлаб туриш (одатда $\leq 140/90$ мм сим.уст.; юқори хавфда — $\leq 130/80$ мм сим.уст.), паст зичликдаги липопротеидлар (LDL-C) даражасини изчил коррекция қилиш, тамаки чекишни тўхтатиш, овқатланиш тартибини тўғрилаш, жисмоний фаолликни ошириш ва тана вазнини назорат қилиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Фремингем, SCORE, PROCAM каби шкалалар ёрдамида 10 йиллик абсолют хавфни аниқлаб, ҳар бир бемор учун шахсийлаштирилган профилактика режасини тузиш клиник қарор қабул қилиш сифатини оширади ва асоратлар хавфини сезиларли пасайтиради. Қўшимча равишда, яллиғланиш биомаркерлари (масалан, вч-СРО), нутрицион ва поведенк омиллар, шу жумладан энергетик ичимликлар истеъмолига оид чекловлар ҳам комплекс ёндашувнинг муҳим бўғини ҳисобланади. Тизимли кузатув, давога садоқатни ошириш ва телемедицина/рақамли ечимларни жорий этиш орқали профилактика тадбирларини оммалаштириш мамлакат миқёсида ЮОТК юқини камайтириш, ногиронлик ва ўлим

кўрсаткичларини тушириш ҳамда аҳоли ҳаёт сифати ва давомийлигини оширишга хизмат қилади.

Адабиётлар

1. Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, et al. Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990–2019. *Journal of the American College of Cardiology*. 2020;76(25):2982–3021.
2. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (INTERHEART study). *The Lancet*. 2004;364(9438):937–952.
3. Yusuf S, Joseph P, Rangarajan S, et al. Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and mortality in 21 countries (PURE study). *The Lancet*. 2021;398(10302):1029–1041.
4. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *European Heart Journal*. 2018;39(33):3021–3104.
5. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. *Hypertension*. 2018;71(6):e13–e115.
6. Catapano AL, Graham I, De Backer G, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias. *European Heart Journal*. 2020;41(1):111–188.
7. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. *European Heart Journal*. 2017;38(32):2459–2472.
8. Ridker PM, Everett BM, Thuren T, et al. Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease (CANTOS trial). *New England Journal of Medicine*. 2017;377(12):1119–1131.
9. Libby P, Hansson GK. From inflammation to remission: novel therapeutic opportunities. *Journal of the American College of Cardiology*. 2021;77(12):1595–1613.
10. Hansson GK, Hermansson A. The immune system in atherosclerosis. *Nature Reviews Cardiology*. 2011;8(5):364–374.
11. Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing metabolic syndrome criteria. *Circulation*. 2009;120(16):1640–1645.
12. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (EMPA-REG). *New England Journal of Medicine*. 2015;373(22):2117–2128.
13. Hu FB. Dietary patterns and risk of coronary heart disease. *New England Journal of Medicine*. 2002;348(26):2599–2608. (klassik, ko‘p sitata)
14. Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM, et al. Global sodium consumption and CVD burden. *New England Journal of Medicine*. 2014;371(7):624–634.
15. Lear SA, Hu W, Rangarajan S, et al. The effect of physical activity on mortality across countries. *The Lancet*. 2017;390(10113):2643–2654.
16. Banks E, Joshy G, Korda RJ, et al. Tobacco smoking and all-cause mortality. *The Lancet*. 2019;393(10167):123–130.
17. Wood AM, Kaptoge S, Butterworth AS, et al. Risk thresholds for alcohol consumption. *The Lancet*. 2018;391(10129):1513–1523.
18. Cappuccio FP, Taggart FM, Kandala NB, et al. Sleep duration and CVD. *European Heart Journal*. 2011;32(12):1484–1492.
19. Zampetaki A, Willeit P, Tilling L, et al. microRNAs and cardiovascular disease epidemiology. *Atherosclerosis*. 2012;220(1):216–221.
20. Zhou SS, Jin JP, Wang JQ, et al. Epigenetics and cardiovascular disease. *Clinical Epigenetics*. 2021;13(1):1–15.
21. Heidenreich P.A., Trogdon J.G., Khavjou O.A. et al. Forecasting the future of cardiovascular disease in the United States. A Policy Statement from the American Heart Association // *Circulation*. 2011. Vol. 123. P. 933-944.
22. Ротарь О.П., Либис Р.А., Исаева Е.Н. и др. Распространенность метаболического синдрома в разных городах РФ // *Российский кардиологический журнал*. 2012. Т. 94, № 2. С. 55-62.

23. Kannel W.B., Dawber T.R., Kagan A., Revotskie N., Stokes J. Factors of risk in the development of coronary heart disease - six year follow-up experience. The Framingham Study // *Ann. Intern. Med.* 1961. Vol. 55. P. 33-50.
24. Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии. Москва, 2010.
25. Wolf-Maier K. et al. Hypertension prevalence and blood pressure levels in 6 European countries, Canada, and the United States // *JAMA.* 2003. Vol. 289. P. 2363-2369.
26. Ong K.L., Cheung B., Man Y.B. et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension among United States adults 1999-2004 // *Hypertension.* 2007. Vol. 49. P. 69-75.
27. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. V пересмотр // *Атеросклероз и дислипидемии.* 2012. № 4. С. 4-53.
28. Flegal K.M., Carroll M.D., Ogden C.L., Curtin L.R. Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999-2008 // *JAMA.* 2010. Vol. 303, N 3. P. 235-241.
29. Brien S.E., Ronksley P.E., Turner B.J., Mukamal K.J., Ghali W.A. Effect of alcohol consumption on biological markers associated with risk of coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of interventional studies // *BMJ.* 2011. Vol. 342. P. d636.
30. Strandberg T.E., Strandberg A.Y., Salomaa V.V. et al. Alcoholic beverage preference, 29-year mortality, and quality of life in men in old age // *J. Gerontology.* 2007. Vol. 62A, N 2. P. 213-218.
31. Roger V.L., Go A.S., Lloyd-Jones D.M. et al. Heart disease and stroke statistics - 2012 update. A report from the American Heart Association // *Circulation.* 2012. Vol. 125. P. e2-e220.
32. Wassef B., Kohansieh M., Makaryus A.N. «Effects of energy drinks on the cardiovascular system». *World J Cardiol.* 2017. [PMC5714807](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3714807/)
33. Shah SA. et al. «Impact of energy drinks on blood pressure and heart rate: a meta-analysis». *PubMed*, 2023. [37695306](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37695306/)
34. АНА Scientific Statement, 2019. [DOI:10.1161/jaha.118.011318](https://doi.org/10.1161/jaha.118.011318)
35. UC Davis Health, «How do energy drinks affect your heart?», 2024. health.ucdavis.edu Хаммаси энергетик моддалар
36. Шальнова С.А., Калинина А.М., Деев А.Д., Пустеленин А.В. Российская экспертная система Оценки РИСКА Основных Неинфекционных заболеваний (ОРИСКОН) // *Кардиоваскулярная терапия и профилактика.* 2013. № 4.
37. Калинина А.М., Концевая А.В., Деев А.Д. Долгосрочная экономическая эффективность программы многофакторной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в первичной // *Кардиоваскулярная терапия и профилактика.* 2013. Т. 1, № 12. С. 60-66.

УДК: 616.127-005.8-089.843-036.82

МИОКАРД ИНФАРКТИНИНГ ИНТЕНСИВ ТЕРАПИЯСИДА АОРТОКОРОНАР ШУНТЛАШ УСУЛИНИНГ ЎРНИ (Адабиётлар шарҳи)

ҚУЙСИНБОВ Э. Ф., ТУЛАБОВЕВА Г.М., МУМИНОВ С.ДЖ

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириши маркази

Резюме. *Мазкур адабиётлар шарҳида миокард инфаркти (МИ) билан оғриган беморларда реперфузион терапиянинг муҳимлиги, замонавий интенсив ёрдам алгоритмлари ва аортокоронар шунтлаш (АКШ)нинг ўрни таҳлил қилинган. Дунёда МИ юқори ўлим ва ногиронликка олиб келувчи асосий касалликлардан бири бўлиб, унинг ёшарши тенденцияси соғлиқни сақлаш тизими олдида катта хавф тугдирмоқда. Реперфузион усуллар тромбозис ва перкутан коронар интервенция (ПКИ) асосий стандарт*

ҳисобланса-да, кўп томирли зарарланиш, чап коронар артерия остеал стенози, паст фракцияли чиқариш функцияси ва қандли диабет мавжуд ҳолларда АКШ афзалдир. Тарихий ва клиник манбалар таҳлили шундан далолат берадики, АКШ миокард перфузиясини барқарор тиклайди, асоратларни камайтиради ва узоқ муддатли яшаиш даражасини оширади. *Off-pump, minimally invasive* ва робот-ассистент технологиялар операция хавфини камайтириб, тез реабилитацияни таъминламоқда. Маммар артерия шунти узоқ муддатли проходимликни сақлаши билан юқори самара кўрсатади. АКШ ҳозирги пайтда юқори хавфли ишемик ҳолатларда «олтин стандарт» бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: миокард инфаркти, реперфузион терапия, аортокоронар шунтлаш, сунъий қон айланиши, *off-pump CABG*, маммар артерия, реваскуляризация, реабилитация.

Резюме. В представленном обзоре литературы проанализированы значение реперфузионной терапии, современные алгоритмы интенсивной помощи и роль аортокоронарного шунтирования (АКШ) у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ). ИМ остаётся одной из ведущих причин смертности и инвалидизации в мире, при этом наблюдается тенденция «омоложения» заболевания, что представляет серьёзную угрозу для системы здравоохранения. Несмотря на то что реперфузионные методы, такие как тромболитическая и перкутанная коронарная интервенция (ПКИ), являются стандартом лечения, АКШ предпочтительно при многососудистом поражении, стенозе ствола левой коронарной артерии, сниженной фракции выброса и наличии сахарного диабета. Анализ исторических и клинических источников свидетельствует о том, что АКШ обеспечивает стабильное восстановление миокардиальной перфузии, снижение частоты осложнений и повышение долгосрочной выживаемости. Технологии *off-pump*, минимально инвазивные и робот-ассистированные вмешательства способствуют снижению операционных рисков и ускоряют реабилитацию. Использование внутренней грудной артерии в качестве шунта обеспечивает высокую долгосрочную проходимость и клиническую эффективность. В настоящее время АКШ остаётся «золотым стандартом» лечения при высокорисковых формах ишемии миокарда.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, реперфузионная терапия, аортокоронарное шунтирование, искусственное кровообращение, *off-pump CABG*, внутренняя грудная артерия, реваскуляризация, реабилитация.

Abstract. This literature review analyzes the importance of reperfusion strategies, modern intensive care principles, and the role of coronary artery bypass grafting (CABG) in patients with acute myocardial infarction (MI). MI remains one of the leading causes of global mortality and disability, with an increasing incidence among younger individuals. Although thrombolytic therapy and percutaneous coronary intervention (PCI) are considered first-line treatments, CABG is superior in cases of multivessel disease, left main coronary artery stenosis, diabetes mellitus, and reduced left ventricular ejection fraction. Evidence-based data demonstrate that CABG ensures stable myocardial perfusion, reduces complications, and improves long-term survival. Modern techniques — *off-pump CABG*, minimally invasive and robotic-assisted interventions — decrease perioperative risks and accelerate recovery. Internal mammary artery grafts provide the best long-term patency rates. Thus, CABG remains the gold-standard revascularization method in complex and high-risk ischemic heart disease.

Keywords: myocardial infarction, reperfusion therapy, coronary artery bypass grafting, cardiopulmonary bypass, *off-pump CABG*, internal mammary artery, revascularization, rehabilitation.

Миокард инфаркти (МИ) ҳозирги кунда глобал соғлиқни сақлаш тизими олдида турган энг жиддий муаммолардан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили дунё бўйича юрак-қон томир

касалликлари сабабли 17 миллиондан зиёд инсон вафот этади, шуларнинг катта қисми миокард инфаркти ҳиссасига тўғри келади. Охирги йилларда юрак-қон томир касалликларининг ёшариш тенденцияси кузатилмоқда, яъни МИ нафақат кекса

аҳоли ўртасида, балки 40–50 ёшли фаол меҳнатини бажараётган шахсларда ҳам учраётди. Бу ҳолат иқтисодий жиҳатдан ҳам катта йўқотишларга олиб келади, чунки ишга қобилиятли аҳоли қатлами сони камаёди, мамлакат иқтисодиётига зарар етказилади.

МИнинг кечикиб ташхисланиши ва беморнинг шифокорга кеч мурожаат қилиши ўлим ҳолатлари ва оғир асоратларнинг ўсишига сабаб бўлмоқда. Шунингдек, аҳолининг хавф омиллари тўғрисида етарли хабардор эмаслиги, стресс, семизлик, гипертензия, қандли диабет, гиперлипидемия, камҳаракатлик, тамаки чекиш каби омилларнинг кенг тарқалганлиги касалликлар кўпайишига хизмат қилмоқда. МИдан кейинги даврда ранги ва кеч асоратлар — юрак етишмовчилиги, ўткир аритмиялар, кардиоген шок, реперфузион шикастланиш, қайта инфаркт, тромбоземболик ҳолатлар ва когнитив бузилишлар қайд этилади. Шунинг учун миокард инфаркти ўз вақтида аниқланиши, тезкор ва босқичма-босқич даволаниши, ҳамда комплекс реабилитация чоралари жорий этилиши долзарб аҳамиятга эга.

МИни даволашнинг замонавий ёндашуви юқори тезликда ташхис қўйиш, перфузияни тиклаш, миокардни сақлаш ва асоратларни олдини олишга қаратилган. Реперфузион терапия даволаш тактикасининг асосий йўналиши бўлиб, унга тезкор тромболитик терапия ва перкутан коронар интервенция (ПКИ) қиради. Бугунги кунда “алтун соат” концепциясига мувофиқ равишда, стентлаш усули энг самарали ва тавсия этилган стандарт ҳисобланади. Жаҳон кардиология жамияти (ESC/АНА) протоколларига кўра, STEMI ҳолатларида 90 минут ичида биринчи ангиопластика ўтказиш ўлимни сезиларли камайтиради.

Шунга кўшимча равишда антикоагулянтлар, антиагрегантлар (аспирин, клопидогрел, тикгрелор), β-блокаторлар, ACE ингибиторлари, статинлар каби фармакологик терапиялар комплекс қўлланилади. Оғир ҳолатларда, айниқса кўп томир зарарланганида ёки ПКИ имкони бўлмаган ҳолатларда

аортокоронар шунтлаш (АКШ) операцияси бажарилади. Шу билан бирга, қалбнинг насос функциясини вақтинча қўллаб қувватлаш учун интрааортал баллон контрпульсация, ЕСМО, LVAD каби юқори технологияли усуллар ишлатилади. Замонавий кардиореабилитация протоколларида эрта вертикализация, дориларни тўғри танлаш, ҳаёт тарзини ўзгартириш, стрессни бошқариш, диета ва дозалаштирилган жисмоний машқлар муҳим аҳамият касб этади. Барча босқичлар илмий далилларга асосланган (evidence-based medicine) тарзда амалга оширилиб, асосий мақсад — беморнинг ҳаёт сифатини ошириш ва қайта инфарктнинг олдини олишдир.

Аортокоронар шунтлаш (АКШ) ишемик юрак касаллиги (ЮИК) ва кўп томирли коронар шикастланишни даволашда энг ишончли ва патогенетик асосланган хирургик усуллардан бири сифатида қабул қилинган. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ЮИК туфайли ўлим ҳолатлари ҳали ҳам умумий ўлим сабабларининг энг юқори улушини ташкил этмоқда. Шу билан бирга, аҳолининг қариши, қандли диабет, артериал гипертензия, семизлик ва гиперлипидемия каби хавф омилларининг ортиши АКШ зарур бўладиган беморлар сонининг кўпайишига сабаб бўлмоқда.

Консерватив даволаш ва эндоваскуляр стентлаш усулларининг ривожланишига қарамадан, айниқса проксимал тўсилишлар, кўп томирли зарарланиш, чап коронар артерия остеал стенози, диабет ва паст фракцияли чиқариш функциясига эга беморларда АКШ хавфни камайтириш ва узок муддатли яшаш даражасини оширишда энг самарали усул сифатида тавсия этилади. Жаҳон кардиология жамиятлари (ESC/АНА)нинг клиник қўлланмаларда қайд этилишича, АКШ операциясидан кейин беморларнинг кўпчилигида симптоматик яхшиланиш, иш қобилияти тикланиши ва қайта инфаркт хавфининг камайиши кузатилган.

АКШнинг аҳамияти шундаки, у нафақат миокард перфузиясини тиклайди, балки атеросклерознинг илгариланиши

секинлаштиради ва миокард ишемиясининг оғир асоратларини олдини олади. Шу негизда, АКШ ҳозирги кунда юқори технологияли, ҳаёт сақлаб қолувчи ва иқтисодий жиҳатдан самарали юрак хирургия амалиёти сифатида ўз долзарблигини сақлаб келмоқда.

Бугунги кунда юрак-қон томир касалликлари, айниқса ишемик юрак касаллиги (ИЮК), инсоният саломатлиги ва иқтисодий барқарорликка жиддий хавф солаётган асосий патологиялардан биридир. Инсон умрини қисқартириши, ногиронликка олиб келиши ва меҳнат қобилиятини пасайтириши билан мазкур касалликлар жаҳон тиббиёти олдидаги энг долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Европа давлатларида ҳар йили 4 миллиондан зиёд инсон ИЮК ва бошқа юрак-қон томир касалликлари оқибатидан вафот этади. Бу касалликларни даволаш учун харажатлар қарийб 196 миллиард еврони ташкил қилади [48, 86]. АҚШда эса ҳар йили тахминан 785 минг киши ўткир миокард инфарктига дучор бўлади ва касаллик мамлакатда ўлимнинг етакчи сабаби сифатида қайд этилади [1,2]. Шундан 47 мингга яқини такрорий инфаркт ҳолатини кечиради

Россия Федерациясида ҳам юрак-қон томир касалликлари умумий касалланиш таркибининг 30% қисмига тўғри келади. Постинфаркт даврда кузатиладиган оғир асорат — эрта постинфаркт стенокардияси 20–60% ҳолатларда учраб, кўпинча ўлимга олиб келиши мумкин. Инфарктдан кейинги дастлабки 3 ой энг хавфли бўлиб, 6–22 ойлик кузатув даврида ўлим кўрсаткичлари 17–50% гача этади. Қайталанган инфаркт мисолида кардиоген шок, ўпка шиши, оғир аритмиялар каби асоратлар кўп учрайди [2,3]. Адабиётларга кўра, такрорий инфарктдан ўлим 23,2% дан 60,7% гача бўлиши мумкин, инфарктлар орасидаги вақт қисқарган ҳолларда эса бу кўрсаткич 80% гача кўтарилади [4,5]. Шу боис инфарктни барвақт аниқлаш, зудлик билан реваскуляризация қилиш ва реабилитация дастурларини такомиллаштириш масаласи бугунги кун тиббиётида асосий йўналишлардан ҳисобланади.

Юрак хирургияси илмий асослари ўтган аср бошларида Ж. Херрик, В.П. Образцов ва Н.Д. Стражеско асарларида ўз ифодасини топган бўлиб, улар миокард инфаркти патогенезининг замонавий тушунчасини илк бор тақдим этган [5,6]. XIX аср охиригача юракка қилинадиган жарроҳлик амалиётлари юқори хавф ва технология имкониятлари чеклангани учун амалиётда кам қўлланилган.

1896 йилда С. Паджет юракда жарроҳлик йўли билан даволашнинг имкониятлари чекланганлигини таъкидлаган бўлса-да [68, 87], худди шу йили Л. Рейн томонидан юрак яраланиши ҳолатида муваффақиятли операция амалга оширилган. Бу воқеа юрак хирургияси ривожидан янги давр бошланганини англатди. 1910 йилда А. Каррел аортадан коронар артерияларга шунт қўйиш тамойилларини илмий асослаб, миокард перфузиясини тиклашга доир муҳим назарий асосларни ишлаб чикди [5,6].

XX асрнинг ўрталарида коронар ангиографиянинг пайдо бўлиши коронар артерияларнинг анатомик ҳолати ва стеноз даражасини баҳолаш имконини берди. 1950-йиллардан бошлаб Vineburg, Murray, Buller ва Smith томонидан артерия ва веноз шунтлардан фойдаланиш бўйича амалиётлар ривожланди. Замонавий АКШ операцияларининг кенг қўлланилиши Ж. Гиббон ихтиро қилган сунъий қон айланиш аппарати (АИК) амалиётга жорий этилгандан кейин бошланди [3, 7].

1961 йилда Goetz томонидан илк муваффақиятли АКШ амалга оширилган, 1964 йилда эса В.И. Колесов томонидан маммарокоронар анастомоз яратилган. 1970-йиллардан бошлаб АКШ кардиохирургияда устувор усулга айланди; кейинчалик минимал инвазив, off-pump ва робот-ассистент технологиялар ривожланди. Аортокоронар шунтлаш операцияси ишемик юрак касаллигида коронар қон айланишини тиклашда энг самарали жарроҳлик усули ҳисобланади ва кўп йиллик клиник амалиётда ўз самарадорлигини намоён қилган [6,8]. Аввал бошда аксарият операциялар юрак уриши сақланган ҳолда бажарилган, бироқ сунъий қон айланиши аппаратининг (АИК)

жорий этилиши ҳамда кардиоплегия методларининг такомиллашуви натижасида операцияларнинг 80% дан зиёди сунъий қон айланиши шароитида ўтказила бошлади..

АИК қўлланилган ҳолларда юрак вақтинча тўхтатилиб, юрак мушаки махсус кардиопротектив эритмалар ёрдамида химоя қилинади, гемодинамика эса аппаратура орқали таъминланади. Шу билан бирга сунъий қон айланиши организмда яллиғланиш реакциясини кучайтириши, реперфузион шикастланиш, нефротоксик таъсир ва неврологик асоратлар хавфини ошириши мумкинлиги илмий манбаларда қайд этилган [9,10].

1990-йиллардан бошлаб АИКсиз АКШ усули (off-pump) қайта оммалашди ва бир қатор тадқиқотларда бу чоранинг қон йўқотиш даражасини камайтириши, гемотрансфузия эҳтиёжини пасайтириши, операциядан кейинги реабилитация муддатини қисқартириши аниқланган [8, 10]. Afilalo ва ҳаммуаллифларининг тахминан 9000 беморни қамраб олган мета-таҳлил натижаларига кўра, ўлим ва оғир асоратлар частотаси икки усулда ҳам деярли бир хил бўлган, аммо аёллар ва катта ёшли беморларда off-pump усули клиник жиҳатдан афзал бўлиши мумкинлиги таъкидланган. Шу билан бирга ROOBY тадқиқоти натижаларига кўра, операциядан 12 ой ўтгач, шунтнинг очик қолиш даражаси сунъий қон айланиши қўлланилган ҳолатда бир оз юқори бўлганини кўрсатади (87,8% vs 82,6%; $p<0,01$) [11,12, 14].

Илгирилаб боровчи ангиохирургик технологиялар туфайли ҳозирги кунда минимал инвазив ва робот-ассистент АКШ амалиётлари ҳам кенг қўлланилмоқда. Уларда кенг стернотомия талаб этилмайди, тўқима шикастланиши сезиларли камаяди, оғриқ камроқ бўлади ва стационар даври қисқаради. Аммо бундай операциялар техник жиҳатдан чекланган бўлиб, кўп шунт талаб қилинган ҳолларда анъанавий усул афзал ҳисобланади [15,17].

Шунт материаллари танлашда ички маммар артерия биринчи даражали ҳисобланади, чунки унинг узок муддатли проходимлиги 90% дан юқори [12,

13,18,19]. Сафена венасидан фойдаланиш анъанавий, бироқ унда атеросклероз тез ривожланиши туфайли 10 йилдан кейин фақат 50–60% ҳолларда очик қолади. Лучевая артерия юқори стенозли сол томирларга шунт сифатида афзал саналади, аммо вазоспазмга мойил [9, 13, 20]. Шу тариқа, АКШ методикаси коронар қон айланишини тиклашда «олтин стандарт» ҳисобланиб, юқори хавфли ишемия ҳолатларида, кўп томир зарарида ва стентлаш имконияти чекланган беморларда бирламчи танлов сифатида қабул қилинган.

Шундай қилиб, Юрак-қон томир касалликлари, айниқса миокард инфарктининг кечиши ва унинг асоратлари ҳозирги тиббиётнинг энг муҳим муаммоларидан бири ҳисобланади. Барвақт диагностика, тезкор реперфузия ва тартибли интенсив терапия бемор ҳаётини сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Перкутан коронар интервенция стандарт усул сифатида тавсия этилган бўлса-да, кўп томир зарари, чап асосий артерия стенози ва юқори хавф ҳолатларида аортокоронар шунтлаш энг самарали ва прогностик афзал усул бўлиб қолмоқда. Замонавий АКШ технологиялари (off-pump, minimal инвазив, робот-ассистент) асоратлар хавфини камайтириб, узок муддатли натижаларни яхшилади. Комплекс кардиореабилитация ва хавф омилларини қатъий бошқариш эса юрак-қон томир асоратларини профилактика қилишда муҳим аҳамият касб этади. Шу жиҳатдан, АКШ ҳозирги даврда ҳам ишемик юрак касаллигида ҳаётни сақлаб қолувчи асосий «олтин стандарт» тиббий технология ҳисобланади.

Адабиётлар.

1. Lamy A. et al. Off-pump or on-pump coronary-artery bypass grafting at 30 days. *N Engl J Med.*, **2012**;366(16):1489–1497.
2. Gaudino M. et al. Radial-Artery or Saphenous-Vein Grafts in CABG. *N Engl J Med.*, **2018**;378:2069–2077.
3. Velazquez E.J. et al. Coronary-artery bypass grafting in ischemic cardiomyopathy (STICHES). *N Engl J Med.*, **2016**;374:1511–1520.

4. Sabik J.F. et al. Bilateral internal thoracic artery grafting. *Circulation*, **2016**;134(7):535–548.
5. Shroyer A.L. et al. On-pump vs off-pump CABG (ROOBY trial follow-up). *N Engl J Med.*, **2017**;377(7):613–621.
6. Benedetto U. et al. Multivessel CABG vs PCI in diabetes. *Circulation*, **2020**;142:1208–1220.
7. Stone G.W. et al. PCI vs CABG in left main CAD (EXCEL trial). *N Engl J Med.*, **2016**;375:2223–2235.
8. Park S.J. et al. Revascularization in left main coronary artery disease. *Lancet*, **2015**;386(10004):107–116.
9. Gaudino M. et al. Arterial grafting review. *J Am Coll Cardiol.*, **2020**;76(20):2382–2395.
10. Taggart D.P. et al. Multiple arterial grafts vs single internal thoracic artery. *Lancet*, **2019**;393:1789–1800.
11. Formica F. et al. Outcomes of off-pump CABG. *Heart Lung Circ.*, **2020**;29(2):112–119.
12. Puskas J.D. et al. Modern off-pump CABG results. *Ann Thorac Surg.*, **2022**;114(4):1212–1222.
13. Angiolillo D.J. et al. Antithrombotic therapy after CABG. *Circulation*, **2021**;143(6):583–596.
14. Sousa-Uva M. et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. *Eur Heart J.*, **2019**;40:87–165.
15. Tam D.Y. et al. Long-term graft patency after CABG. *JAMA Surgery*, **2020**;155(10):e203197.
16. Di Mauro M. et al. Minimally invasive CABG evolution. *Ann Cardiothorac Surg.*, **2023**;12(2):85–96.
17. Glineur D. et al. Bilateral ITA grafting outcomes at 10 years. *Circulation*, **2023**;147:134–144.
18. Kim H.R. et al. Robotic CABG outcomes. *J Thorac Cardiovasc Surg.*, **2021**;162:1504–1513.
19. Qadir I. et al. Hybrid coronary revascularization meta-analysis. *J Card Surg.*, **2022**;37(3):680–689.
20. Lee S.H. et al. Frailty and outcomes in elderly CABG patients. *Eur J Cardiothorac Surg.*, **2024**;65(1):45–52.

УДК: 616.12-008.331.1-053.9 / 616.98:578.834 / 616-036.86

ЁШИ УЛУҒ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ГИПЕРТОНИК ИНҚИРОЗНИНГ ЎЗИГА ХОС КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

САИДОВ Х.Х.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Резюме. Ушбу тадқиқотда кекса ёшдаги артериал гипертензияли беморларда гипертоник инқироз (кризис) турлари ва уларнинг COVID-19 билан боғлиқ ҳолда кечиш хусусиятлари ўрганилди. 110 беморлардаги клиник маълумотлар таҳлилига кўра, гипертоник инқирознинг асоратсиз тури 57% ҳолатларда, асоратли тури эса 43% ҳолатларда учради. COVID-19 ўтказган беморларда БМЎБ, ЎШ, ЎКС учраш частотаси сезиларли юқори бўлди ($p < 0.001$). Бош айланиши, бош оғриши ва юрак уриб кетиши каби шикоятлар биринчи гуруҳда устун келди ($p < 0.001$). Умуман, вирусли инфекциядан кейинги гипертоник криз ҳолати клиник жиҳатдан оғир кечиши аниқланди.

Калитли сўзлар: гипертония, гипертоник инқироз, COVID-19, кекса ёш, асоратлар.

Резюме. В исследовании изучены особенности течения гипертонического криза у пожилых пациентов с артериальной гипертензией, включая влияние перенесённой COVID-19 инфекции. Среди 110 пациентов неосложнённый криз выявлен в 57% случаев, осложнённый — в 43%. В группе с перенесённой COVID-19 существенно чаще встречались ОНМК, отёк лёгких и острый коронарный синдром ($p < 0.001$). Наиболее частыми жалобами были головокружение, головная боль и сердцебиение ($p < 0.001$). Доказано, что гипертонический криз у пожилых после COVID-19 протекает тяжелее.

Ключевые слова: гипертония, гипертонический криз, COVID-19, пожилые пациенты, осложнения.

Abstract. This study evaluated hypertensive crisis patterns and outcomes in elderly hypertensive patients, including post-COVID-19 effects. Among 110 patients, uncomplicated crisis occurred in 57%, whereas complicated crisis occurred in 43%. Patients with prior COVID-19 had significantly higher rates of acute cerebrovascular events, pulmonary edema, and acute coronary syndrome ($p < 0.001$). Dizziness, headache, and palpitations were significantly more common ($p < 0.001$). Hypertensive crisis after viral infection was found to be more severe and associated with a higher complication risk.

Keywords: Hypertension, hypertensive crisis, COVID-19, elderly, complications, stroke.

Долзарблиги. **STAT** регистрири томонидан олинган маълумотларга кўра ёши улуғ беморларимизда гипертоник инқирознинг асоратсиз турлари, асоратли турларига нисбатан кўп учраши аниққланди ва бу ўз исботини клиник амалиётда топди десак янглишмаймиз [1,2,3].

Covid-19 ни ҳам артериал гипертензиясини ривожланиб боришида ва унинг келтириб чиқарадиган асоратларининг ортиб боришида бир хавф олими ҳисобланади. “Базел” номли университет касалхонасида вафот этган 20 нафар беморнинг аутопсик натижалари, уларнинг деярли барчасида гипертония ҳасталиги белгилари, семириш, 2/3 қисмида коронар артерияларнинг атеросклеротик шикастланиши бор эканлигини кўрсатди [5,6].

Covid -19 нинг “ёмон” прогнозини белгиловчи омилларга кекса одамларни ва артериал гипертензияси билан оғриган беморларни киритиш мумкин, шунинг баробарида албатта ўпка касалликлари, сурункали буйрак касаллиги, семириш, шунингдек, юрак ишемик касаллиги, тахикардия, Д-димер, тропонин ва ферритин даражасининг ошиши ҳолатлари ҳам бундан истисно эмас[5]. Юрак қон томир ҳасталиги ҳамда Ковид-19 билан касалланган ёши улуғ беморларни даволаш бўйича кўплаб тавсиялар берилганига қарамай, беморларнинг клиник аҳволини яхшилаш ва уларнинг терапияси билан боғлиқ бир қатор муаммолар янада кўпроқ изланишларни талаб қилади.

Тадқиқот мақсади. Кекса ёшли беморларда артериал гипертония фонида ривожланувчи гипертоник инқирознинг

клиник кечиши, асоратлари ва COVID-19 билан боғлиқ ҳолларда унинг оғирлашув хусусиятларини ўрганиш, асоратли ва асоратсиз турларини солиштирма таҳлил қилиш ҳамда юқори хавфли гуруҳларни аниқлаш.

Тадқиқот объекти ва текшириш усуллари

Текширувга Жиззах вилояти, Ғаллаорол тумани марказий шифохонасига артериал гипертония ва гипертоник инқироз билан шифохонага мурожаат қилган 110 нафар кекса ёшли беморлар танлаб олинди. Улар касаллик тарихида вирус билан зарарланиш бор ёки йўқлигига кўра 2 гуруҳга бўлинди. 1-гуруҳ (n=54) COVID-19 ўтказган ва гипертоник инқироз (кризис) га эга беморлар, 2-гуруҳ (n=56) вируссиз анамнезга эга беморлар. Тадқиқот усуллари; клиник текширув, функционал баҳолаш (АҚБ, пульс, неврологик статус), анамнез ва шикоятларни таҳлил қилиш, гипертоник инқироз турларини классификациялаш ва асоратларни саралаш. Статистик таҳлил: SPSS 26.0, таққослаш: χ^2 тести, Student t-тести, ишонч даражаси: $p < 0.05$ ишонарли, $p < 0.001$ катта ишонч, маълумотлар $\% \pm m$ кўринишида берилди.

Олинган натижалар

Биз олиб борган текширувлар натижаларга кўра, ёши улуғ беморларимизда гипертоник инқирознинг асоратсиз тури асоратли турига нисбатан 34% ($p < 0,01$) юқори кўрсаткичга эга экан, яъни гипертоник инқирознинг асоратли тури 47 та (43%) ва асоратсиз тури 63 (57%) та беморларда учраган (жадвал.3.6.1).

Гипертоник карактерликнинг гуруҳлараро тахлили (%)

№	Ўрганилаётган кўрсаткичлар	Жами N=110		1- гуруҳ n=54		2-гуруҳ N=56		P
		n	%	n	%	n	%	
1	ГИАТ	47	43	29	54	18	32	< 0.001
2	ГИАСТ	63	57	25	46	38	68	< 0.001

Илова: ГИАТ- гипертоник инқирознинг асоратли тури, ГИАСТ- гипертоник инқирознинг асоратсиз тури

Гуруҳлараро гипертоник инқирознинг учраш частотаси тахлили улар ўртасида фарқлар борлигини кўрсатмоқда. Масалан, 1-гуруҳ беморларда 54 та бемордан 29 (54%) тасида ГИАТ аниқланган бўлса, 2-гуруҳдаги 56 та бемордан 18 (32%) тасида қайд этилган. Кўриниб турибдики, 1-гуруҳ беморлари ГИАТ борасида 62 % ($p<0,001$) билан 2-гуруҳ беморларидан устунлик қилмоқда. ГИАСТ турининг учраш ҳолатлари тахлили ҳам айти шу кўринишни такрорлади. 1-гуруҳ беморларида 25 (46%) та, 2-гуруҳ беморларида 38 (68%) та беморларда қайд этилган бўлиб, 1- гуруҳ

беморлари бу борада яна 52% ($p<0,001$) га устун келди.

Кейинги навбатда гипертоник инқирознинг асоратларининг турларини тахлил қилдик. Тахлил натижалари шуни кўрсатдики, биз текширувга олган ёши улуг беморларимизнинг 21,8 % ($n=24$) да бош миянинг ўткир бузилиши (ишемик тури) , 20 % ($n=22$) да ўпка шиши ва 12,7 % ($n=14$) да гипертоник энцефалопатия жой эгаллаган. Шунинг баробарида 1% ($n=1$) беморда буйрак етишмовчилиги ва 4 та (3,8%) беморда ўткир коронар синдроми қайд этилди (1.расм).

Расм.1. Гипертоник инқирознинг клиник турлари тахлили (%)

Жадвалда келтирилган маълумотларга кўра,асоратларнинг кўп қисми 1-гуруҳ беморларига тўғри келмоқда, яъни БМЎБ (бош мия ўткир бузилиши) 2-гуруҳ беморларига нисбатан 60% га ($p<0,001$), ЎШ (ўпка шиши) 29% га ($p<0,001$), ўКС (ўткир коронар синдром) 33% га ($p<0,001$) ишонарли равишда юқори

эканлиги исботланди. Шунинг баробарида такидлаб ўтиш керакки, ишонарли кўрсаткичда бўлмаса ҳам ГЭ (гипертоник энцефалопатия) 1-гуруҳ беморларига нисбатан юқори қийматда гавдаланди- 57% қарши 43%. БЕ (буйрак етишмовчилиги) эса фақат 1-гуруҳ беморларга таълуқли бўлди (2.жадвал).

Гипертоник инқирознинг клиник турларининг гуруҳлараро тахлили

№	Ўрганилаётган кўрсаткичлар	Жами N=110		1- гуруҳ n=54		2-гуруҳ N=56		P қиймат
		n	%	n	%	n	%	
1	БМЎБ	24	21,8	15	62,5	9	37,5	< 0.001
2	ЎШ	22	20	17	77,3	5	23	< 0.001
3	ГЭ	14	12,7	8	57	6	43	
4	БЕ	1	1	1	1			
5	ЎКС	4	3,6	3	75	1	25	< 0.001

Гипертоник инқироз билан шифохонага келтирилган беморларнинг шикоятини тахлил қилар эканмиз 49% (n=54) беморда бош айланиши, бош

оғриши ва юрак уриб кетиши кузатилди. 28% (n=31) беморда юрак соҳасидаги оғриқлар ва 23% (n=25) неврологик танқислик аниқланди (2.расм).

Расм.2. Беморлар клиникаси тахлили (умумий гуруҳ, %)

Гипертоник инқирознинг клиник белгиларининг гуруҳлараро тахлили

№	Ўрганилаётган кўрсаткичлар	Жами N=110		1- гуруҳ n=54		2-гуруҳ N=56		P
		n	%	n	%	n	%	
1	бош айланиши, бош оғриши ва юрак уриб кетиши	54	49	32	59,2	22	39,3	< 0.001
2	юрак соҳасидаги оғриқлар	31	28	16	29,6	12	21,4	
3	неврологик танқислик	25	23	14	25,9	11	19,6	< 0.05

Беморларнинг шикоятини тахлил қилар эканмиз

сезиларли фарқни аниқладик ва бу фарқлар ишонарли қийматга тенг бўлди.

Масалан 1- гуруҳ беморларининг 59,2 % ни бош айланиши, бош оғриши ва юрак уриб кетиши безовта қилган бўлса, 2-гуруҳ беморларнинг 39,3% да бу клиник белгилар учради, яъни 45% га ($p < 0,001$) 1-гуруҳ беморларига нисбатан камдир (3.жадвал).

Ишонарли гуруҳлараро фарқни неврологик танқислик борасида ҳам кузатдик, бу клиник белги 1-гуруҳ беморларида 2-гуруҳ беморларига нисбатан 27% га ($p < 0,05$) кўп намоён бўлди. Иккала гуруҳ беморларини юрак соҳасидаги оғриқлар безовта қилган бўлиб, аммо учраш частоталари борасида сезиларли фарқни кузатмадик.

Хулоса қилиб шуни такидлаш мумкинки, ёши улуг беморларда артериал гипертониясининг асоратларидан гипертоник инқирознинг асоратсиз тури асоратли туридан устун келди. Шунинг баробарида асоратли гипертоник инқироз умумий гуруҳлар ичида кам учрасада, аммо гуруҳлараро тахлиллар бу асоратли 1-гуруҳ беморларида, яъни касаллик тарихида вирусли зарарланиш қайд этилган беморларда кўпроқ учрашини кўрсатди. Гипертоник инқироз келтириб чиқарган асоратлар 1-гуруҳ беморларини ўта хавфли гуруҳга киришини кўрсатиб

берди, яъни бу беморларимизда БМЎБ, ЎКС ва ЎШ ишонарли равишда катта қийматга тенг бўлди. Беморлар клиник белгилари тахлили ҳам айнан касаллик тарихида на фақат артериал гипертония балки вирусли зарарланиш бўлган беморларда жиддийроқ тус олганини исботлаб берди.

Адабиётлар.

1. Whelton PK et al. 2017 ACC/AHA hypertension guideline. *Hypertension*. 2018;71(6):e13-e115
2. Williams B et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for arterial hypertension. *Eur Heart J*. 2018;39(33):3021-3104
3. Lê V.T. et al. Hypertensive emergency in elderly patients: outcomes and predictors. *J Clin Hypertens*. 2021;23:1205-1213
4. Chen R et al. COVID-19 in elderly patients: cardiovascular outcomes. *Lancet*. 2020;395:1054-1062
5. Nishiga M. et al. COVID-19 and cardiovascular disease: mechanisms and management. *Nat Rev Cardiol*. 2020;17:543-558
6. Psarros C. et al. Hypertensive crisis management update. *Curr Hypertens Rep*. 2023;25:57-68.

ПОСТ-COVID ДАВРИДА КЕКСА БЕМОЛЛАРДА МИОКАРД ИНФАРКТИНИНГ КЛИНИК ДИНАМИКАСИ ВА АСОРАТЛАР ПРОФИЛИ

МУМИНОВ С.ДЖ.

*Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий амаллий тиббиёт маркази
Наманган филиали*

Тадқиқотнинг мақсади. Кекса ёшли беморларда миокард инфарктининг клиник кечиши, эрта асоратлари ва гемодинамик кўрсаткичларини тахлил қилиш, вирусли инфекция (хусусан COVID-19) анамнезининг касаллик оғирлиги, асоратлар частотаси ва эхокардиографик ўзгаришларга таъсирини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ватекширув усуллари. Тадқиқотга жами 105 нафар бемор жалб этилди. Улар анамнезда COVID-19 инфекцияси бор-йўқлигига кўра икки гуруҳга ажратилди. Биринчи гуруҳга инфекция ўтказган 52

нафар, иккинчи гуруҳга эса COVID-19 қайд этилмаган 49 нафар бемор киритилди. Уларнинг клиник ҳолати, такрорий инфаркт учраш частотаси, ўлим ҳолатлари ва эхокардиографик кўрсаткичлари тахлил қилинди.

Олинган натижалар. Олинган натижаларга кўра, биринчи гуруҳда такрорий инфаркт ҳолатлари 3,6% ни ташкил этди, иккинчи гуруҳда эса кузатилмади. Биринчи суткадаги ўлим кўрсаткичлари биринчи гуруҳда 5,4%, иккинчисиди 2,0% бўлди. Ҳар иккала гуруҳда ўлим сабаби сифатида асосан кардиоген шок қайд этилди. Асосий

асоратлар орасидан ўткир чап юрак етишмовчилиги, кардиоген шок, тўлиқ АВ-блокада ва бўлмачалар фибрилляцияси кўп учради. Ушбу асоратлар биринчи гуруҳ беморларида юқори эканлиги аниқланди, бу вирусли инфекциядан кейин миокард функциясининг тез пасайишини кўрсатади.

Миокард инфарктининг локализациясини таҳлил қилиш шундан далолат бердики, инфарктлар асосан олд деворда жойлашган бўлиб, орқа девор шикастланишига нисбатан 23% юқори учради. Эхокардиография натижаларида биринчи гуруҳ беморларида миокард массасининг ортиши ва концентрик гипертрофиянинг юқорилиги кузатилди. Миокард массаси индекси биринчи гуруҳда $155 \pm 16,3$ г/м², иккинчисида 143 ± 14

г/м² бўлиб, фарқ ишонarli даражада эди ($p < 0,05$). Бу COVID-19 инфекцияси миокард ремоделланишига ва юрак деворларининг қалинлашувига олиб келиши мумкинлигини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, кекса ёшдаги беморларда миокард инфаркти клиник жиҳатдан оғир кечади. COVID-19 анамнези мавжуд беморларда асоратлар тез-тез учраши, гемодинамик ноўстуворлик ва ўлим хавфи юқори эканлиги аниқланди. Ушбу гуруҳдаги беморларни эрта диагностика қилиш, юракни ҳимояловчи терапияни ўз вақтида бошлаш ва динамик кузатувни кучайтириш катта аҳамиятга эга. Бу клиник стратегия қария беморларда ҳаёт сифатини яхшилаш ва ўлимни камайитиришга хизмат қилади.

90-99 ЁШЛИ АХОЛИ ПОПУЛЯЦИЯСИДА КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАРНИ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАВСИФИ

МАМАСОЛИЕВ Н.С., СИРОЖИДДИНОВ К.Б.

Андижон давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Коморбид касалликлар геронтологик ёшдаги аҳолида, мавжуд тадқиқотларнинг маълумотларига кўра, 49% тарқалиш частотаси билан тасдиқланади ва яқин йилларда уларнинг ўсиб боришини давом этиши прогнозланади. Чунончи, 2035 йилга бориб коморбидлик билан яшовчи геронт аҳоли сонини 86,4% га ортиши прогноз қилинган [2;3].

Тадқиқотнинг мақсади. Коморбид касалликларни ва уларнинг хатар омилларининг тарқалишини Ўзбекистоннинг турли минтақаларида истиқомат қилувчи геронт аҳоли популяциясида ўрганиш, самарали ташхисоти ва профилактикаси усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Дизайни бўйича – бир вақтли эпидемиологик тадқиқот Ўзбекистоннинг 5 та вилоятида – Андижон, Наманган, Фарғона, Жиззах ва Қашқадарё вилоятларининг 90 ёшдан ошган (геронт популяция) ва 106 ёшдан ошган (супергеронт популяция) аҳолисида ташкил этилди. Жами 635 та ≥ 90 -106 ва

юқори ёшли аҳоли текширилди (258 та эркаалар ва 377 та аёллар). 506 та – 90-99 ёшлилар (эркаклари – 218 та ва аёллари – 288 та), 102 та – 100-105 ёшлилар (33 таси – эркаалар ва 69 таси аёллар) ва 27 та 106 ёшдан ўтганлар (эркаклари – 7 та ва аёллари – 20 та).

Эпидемиологик тадқиқотнинг хослиги ва талабларидан келиб чиқиб текширувни геронт – супергеронт аҳолида амалга оширишни режалаштириш, тадқиқотни тайёрлаш, тадқиқотни ўтказиш, маълумотларни қайта ишлаш, натижаларни таҳлил қилиш ва шарҳлаш, олинган натижалардан фойдаланиш ва уларни амалиётга жорий қилиб тиббий, ижтимоий ва иқтисодий самарадорликларини ўрганиш ва баҳолаш.

Натижа ва муҳокамалар. Коморбид касалликларни ёшга боғлиқ холда эпидемиологик тавсифларини “очиш” ва “профилактикаси уфқлари” ни Ўзбекистон шароитида узоқ умр кўрувчилар учун тасдиқлаб бериш, шак-шубҳасиз, илмий – амалий аҳамият касб этади. Шундан келиб чиқиб бундай тахлилий эпидемиологик тадқиқот Ўзбекистоннинг геронт популяциясида

мавжуд эмас, ККни 90-99 ёшли ахоли популяциясида эпидемиологик тавсифи хусусиятлари ўрганилди ва аниқланди. Текширилган 90-99 ёшли жами аҳолида (n=635) битта касалликни аниқланиш частотаси – 2,8%ни, иккита касалликни қўшилувчи частотаси – 8,3%ни, учта касалликни қўшилиб учраши частотаси 10,1%ни, тўртта касалликни қўшулуви – 10,1% ни ва бештадан ортиқ касалликларни бир пайтда қўшилиб аниқланиш частотаси – 46,9% ни ташкил этади. Жами коморбидликни аниқланиш частотаси – 79,7% ни ташкил этади [P<0,05].

Андижоннинг 90-99 ёшли текширилган геронт аҳолисида (n=105) жами коморбид касалликлар 83,8% тарқалиш частотаси билан аниқланади. Фақат 3,8% геронлда касаллик кузатилмаган; 6,7% да – битта касаллик, 4,8% да – иккита касаллик, 16,2%да – учта касаллик, 17,1% да – тўртта касаллик ва 35,2%да – бештадан ортиқ сурункали касалликларни қўшилиб аниқланиши тасдиқланади [P<0,05].

90-99 ёшли узоқ умр кўрувчиларни Наманган шароитида комплекс эпидемиологик тадқиқот (n=86) кўрсатадики, уларда коморбид касалликларни аниқланиш частотаси – 75,6% ни ташкил қилади 1,2% текширилганларда – битта касаллик, 9,3% да – иккита касаллик, 9,3% да – учта касаллик, 12,8% да – тўртта касаллик ва 43,0% тида бешта ва ундан ортиқ сурункали полиаъзоли хасталанишлар бир пайтда қайд қилинади [P<0,05].

Тадқиқот маълумотларини Фарғонанинг 90-99 ёшли геронт аҳолисида статистик қайта ишлаш қуйидагиларни тасдиқлади (n=222): коморбид касалликлар 96,4% тарқалиш частотаси билан кузатилиб, фақат 1,4% текширилганларда касаллик қайд қилинмайди; битта касаллик – 3,6%, иккита касаллик – 14,0%, учта касаллик – 13,1%, тўртта касаллик – 14,0% ва бештадан ортиқ касаллик – 50,5% частоталарда тарқалиш билан бир вақтда қўшилишиб қайд этилади [P<0,05].

Қашқадарёнинг 90-99 ёшли аҳолисида (n=175) коморбид касалликларни аниқланиш частотаси – 60,0%ни ташкил этиб, битта касаллик – 1,1%, иккита касаллик қўшулуви – 2,9%, учта касаллик қўшулуви – 4,0%, тўртта касаллик қўшулуви – 2,3% ва бештадан зиёд касалликни бир вақтда қўшилишиб аниқланиши частотаси – 49,1% ни кўрсатиб эътиборни жалб қилади [P<0,05].

Шундай тахлиллар Жиззах вилояти бўйича, 90-99 ёшли аҳолида бажарилди (n=47), қуйидагиларни тасдиқлади: 1) коморбид касалликлар 72,3% тарқалиш частотасида аниқланади; 2) 1 та касаллик бор ахоли аниқланмайди; 3) иккита касаллик қўшулуви – 8,5% частотада қайд қилинади; 4) учта касалликни қўшулуви частотаси – 6,7% ни ташкил қилади; 5) тўртта касалликни қўшулуви кузатилмайди; 6) бешта ва ундан ортиқ сурункали касалликларни бир вақтда қўшилишиб учраши частотаси – 55,3%ни ташкил этади [P<0,05].

Хулоса. Хулоса қилиш мумкинки, 90-99 ёшли аҳолида коморбид касалликларни қиёсан юқор частоталарда аниқланиши Фарғона ва Андижон худудларида, сезиларли фарқ билан (23,8%га) эса паст кўрсаткичларда – Қашқадарё, Жиззах ва Наманганда тасдиқланади. 5 тадан зиёд касалликларни қўшулуви юқори частоталари Жиззах, Фарғона ва Қашқадарёнинг, паст частоталари бўлса Андижон ва Наманганнинг 90-99 ёшли аҳолисида қайд қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням под ред Ф.И. Белялова. 11-е изд. М: ГЭО-ТАР-Медил. -2021. -С.410-414.

2. АНА/АСС/НHS strategies to enhance application of clinical practice guidelines in patients with cardiovascular disease and comorbid conditions//Circulation. -2024.-Vol. 130.-N18. - P. 1662-1665.

КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАРНИ СУПЕРГЕРОНТ ЁШЛИ АХОЛИ ПОПУЛЯЦИЯСИДА ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

*МАМАСОЛИЕВ Н.С., СИРОЖИДДИНОВ К.Б.
Андижон давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон*

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Коморбид касалликлар ёшга боғлиқ холда ортиб боради ва полипрагмазия хавфини кескин оширади, натижада айниқса геронт аҳоли учун иккинчи хатар – фармакоэпидемиологик омил пайдо бўлади. Хусусан, геронтологик ёшда бўлиб ўлимидан олдин 5 йил давомида 10 та ва ундан ортиқ кунига дори истеъмол қиладиганларни хиссаси 30 % дан то 47% гача ортган [5].

Тадқиқотнинг мақсади. Коморбид касалликларни ва уларнинг хатар омилларининг тарқалишини Ўзбекистоннинг турли минтақаларида истиқомат қилувчи геронт аҳоли популяциясида ўрганиш, самарали ташхисоти ва профилактикаси усуллари ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Дизайни бўйича – бир вақтли эпидемиологик тадқиқот Ўзбекистоннинг 5 та вилоятида – Андижон, Наманган, Фарғона, Жиззах ва Қашқадарё вилоятларининг 90 ёшдан ошган (геронт популяция) ва 106 ёшдан ошган (супергеронт популяция) аҳолисида ташкил этилди. Жами 635 та ≥ 90 -106 ва юқори ёшли аҳоли текширилди (258 та эркаалар ва 377 та аёллар). 506 та – 90-99 ёшлилар (эркаклари – 218 та ва аёллари – 288 та), 102 та – 100-105 ёшлилар (33 таси – эркаалар ва 69 таси аёллар) ва 27 та 106 ёшдан ўтганлар (эркаклари – 7 та ва аёллари – 20 та).

Эпидемиологик тадқиқотнинг хослиги ва талабларидан келиб чиқиб текширувни геронт – супергеронт аҳолида амалга оширишни режалаштириш, тадқиқотни тайёрлаш, тадқиқотни ўтказиш, маълумотларни қайта ишлаш, натижаларни таҳлил қилиш ва шарҳлаш, олинган натижалардан фойдаланиш ва уларни амалиётга жорий қилиб тиббий, ижтимоий ва иқтисодий самарадорликларини ўрганиш ва баҳолаш.

Натижа ва муҳокамалар. Тадқиқотнинг асосий вазифаларидан бири бўлиб коморбид касалликларни 106 ёшли ва ундан ўтган Ўзбекистон аҳолиси популяциясида эпидемиологик тавсифларини ўрганиш ва хос хусусиятларини аниқлашдан иборат бўлди. Таъкидлаш жоиз, бундай эпидемиологик тадқиқот 106 ёшдан ошган аҳолида – то шу кунгача ўтказилмаган. Адабиётлар шарҳи тахлили бундай хулосага келишга асос бўлди.

Илк олинган илмий натижалар кўплаб хос эпидемиологик тавсифларни, коморбид касалликларга нисбатан, ≥ 106 ёшли аҳоли популяциясида (мамлакат ва худудлар кўламида) кўрсатди (3.4-расмда улар баён қилинган ва кўрсатилган). Популяция даражасида коморбид касалликларни ≥ 106 ёшлиларда тарқалиш частотаси 4,3%ни ташкил қилади. 1 та касаллик билан аҳоли 0,2%ни ташкил этади, иккита касаллик қўшиливи – 0,6%, учта касаллик қўшиливи – 0,5%, тўртта касаллик қўшиливи -0,3% ва бир вақтда 5 та ва ёки ундан ортиқ касалликлар қўшиливи билан ифодаланувчи коморбид – 2,7% геронт аҳолида тасдиқланади [RR=1,6; 95% CI=0,81 – 3,03; $\chi^2=3,44$; P>0,05].

Худудлар кўламида ҳам деярли шундай геронтоэпидемиологик тавсифланиш тенденцияси сақланиб қолади, аммо сезиларли тафовутланиш билан қайд қилинади. Хусусан, Андижоннинг ≥ 106 ёшли популяциясида (n=105) жами коморбид касалликлар 2,9% тарқалиш частотаси билан тасдиқланади. Битта касаллик билан супергеронт аҳоли – 1,0%ни, иккита касаллик билан – 0,0%ни учта касаллик билан – 1,0%ни ва бешта ҳамда ундан ортиқ касаллик билан ифодаланган коморбидлик – 1,0% ни ташкил қилиб учрайди [RR=0,00; 95% CI=0,00; $\chi^2=2,00$; P>0,05].

Наманганнинг супергеронт ёшли аҳолисида (n=86) иккита касалликни

қўшиливи билан ифодаланган коморбидлик – 1,2%, тўртта касаллик билан коморбидлик -1,2% ва бешта ёки ундан ортиқ касаллик қўшиливи билан ифодаланган коморбидлик -3,5% тарқалиш частотасида қайд қилинади. Жами коморбид касалликларни аниқланиш частотаси Наманганнинг ≥ 106 ёшли аҳолисида – 5,8%ни ташкил этиб ифодаланади [RR=0,75; 95% CI=0,43 – 1,32; $\chi^2=0,31$; P>0,05].

Фарғона вилоятининг ≥ 106 ёшли аҳолисида асосан учта ва бешта ҳамда ундан ортиқ сурункали касалликлар қўшиливи билан ифодаланган коморбидлик – 0,5% дан тарқалиш частоталарида тасдиқланади [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=2,00$; P>0,05]. Жами коморбид касалликларни аниқланиш частотаси – 0,9%ни ташкил қилади.

Қашқадарёнинг ≥ 106 ёшли популяциясида фақат иккита (1,1%), учта (0,6%) ва бешта ҳамда ундан ортиқ касалликлар ўзаро бир вақтда қўшилиб ифодаланадиган коморбидлик (6,9%) тасдиқланади [RR=1,5; 95% CI=0,67 – 3,34; $\chi^2=4,29$; P<0,05]. Умуман коморбид касалликлар ушбу ҳудуднинг ≥ 106 ёшли аҳолисида – 8,6% тарқалиш частотаси билан аниқланади.

Коморбид касалликларни аниқланиш частотаси Жиззах ҳудудининг

супергеронт аҳолисида 4,3%ни ташкил этади. Асосан иккита ва тўртта сурункали касалликлар қўшиливи билан ифодаланган коморбидлик (2,1% дан) тасдиқланади [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=2,00$; P>0,05].

Хулосалар. Ўзбекистоннинг ≥ 90 -106 ёшли аҳолисида коморбид касалликлар 98,4% тарқалиш частотаси билан аниқланади, уларнинг 60,8% тида коморбидлик ≥ 5 та сурункали касалликлар қўшиливи билан ифодаланади. Геронт аёлларда – 59,5%, эркакларда – 40,5%, шахар ва қишлоқ популяциясида – 25,2% ва 74,8% тарқалиш частоталарида тасдиқланади. Қашқадарё ва Жиззах популяцияси етакчилик ролида тасдиқланади, уларга қиёсан икки баробарга етиб кам частоталарда коморбид касалликлар Фарғона водийси вилоятлари популяциясида аниқланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням под ред Ф.И. Белялова. 11-е изд. М: ГЭО-ТАР-Медил. -2021. -С.410-414.

2. Morin L., Vetrano D.Sh., Rizzuto D. Et al. Choosing wisely? Measuring the burden of medications in older adults near the end of life: nationwide, longitudinal cohort study//Am. J. Med. -2017. -Vol.130. -N8. - 5.922-934.

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ШАҲАР ВА ҚИШЛОҚ ГЕРОНТ АҲОЛИСИДА КўП СОНЛИ ХАТАР ОМИЛЛАРИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ

МАМАСОЛИЕВ Н.С., СИРОЖИДДИНОВ К.Б.

Андижон давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Яқин йилларда геронт аҳоли дунё бўйича тобора ошиб боради: йилига бу ўсиш 2%ни ташкил қилади, келгуси 35 йилда 15%га ортади, Европани айрим мамлакатларида эса бундай ўсишни 40%гача етиши прогноزلанган ва бундан хулоса чиқариш асосли бўладиги яқин келажакда геронтологик муаммолар, хусусан, коморбид касалликлар масаласи фақат долзарблашиб боради ёки уларнинг муаммоми энг камида 40%гача ошади [1;2;3].

Тадқиқотнинг мақсади: Коморбид касалликларни ва уларнинг хатар омилларининг тарқалишини Ўзбекистоннинг турли минтақаларида истиқомат қилувчи геронт аҳоли популяциясида ўрганиш, самарали ташхисоти ва профилактикаси усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Дизайн бўйича – бир вақтли эпидемиологик тадқиқот Ўзбекистоннинг 5 та вилоятида – Андижон, Наманган, Фарғона, Жиззах ва Қашқадарё

вилоятларининг 90 ёшдан ошган (геронт популяция) ва 106 ёшдан ошган (супергеронт популяция) аҳолисида ташкил этилди. Жами 635 та ≥ 90 -106 ва юқори ёшли аҳоли текширилди (258 та эркаалар ва 377 та аёллар). 506 та – 90-99 ёшлилар (эркаклари – 218 та ва аёллари – 288 та), 102 та – 100-105 ёшлилар (33 таси – эркаалар ва 69 таси аёллар) ва 27 та 106 ёшдан ўтганлар (эркаклари – 7 та ва аёллари – 20 та).

Эпидемиологик тадқиқотнинг хослиги ва талабларидан келиб чиқиб текширувни геронт – супергеронт аҳолида амалга оширишни режалаштириш, тадқиқотни тайёрлаш, тадқиқотни ўтказиш, маълумотларни қайта ишлаш, натижаларни таҳлил қилиш ва шарҳлаш, олинган натижалардан фойдаланиш ва уларни амалиётга жорий қилиб тиббий, ижтимоий ва иқтисодий самарадорликларини ўрганиш ва баҳолаш.

Натижа ва муҳокамалар. Кўп сонли хатар омилларини ≥ 90 -106 ёшли қишлоқ аҳолисида, жами минтақалар ва худудлар бўйича, эпидемиологик хос хусусиятлари таҳлил қилиниб ўрганилди ва аниқланди. Қишлоқ аҳолисида фақат 16,4% ҳолатлардагина кўп сонли хатар омиллари қайд қилинмади. Қолган аҳолида 1-2 тадан тортиб то 5 та ва ортиқ хатар омилларини қўшилишиб бир вақтда (КСХО) аниқланиши кузатилади. 1-2 сонли КСХО -39,2%, 3-4 та сонли хатар омилларидан таркиб топган КСХО – 29,5% ва ≥ 5 та таркибли КСХО – 14,9% (геронт қишлоқ аҳолисида) тарқалиш частоталарида қайд этилади [RR=0,48; 95% CI=0,39 – 0,59; $\chi^2=63,96$; P<0,05].

Қишлоқнинг геронт ёшли эркаалари популяциясида – 1-2 таркибли КСХО – 26,6%, 3-4 тали КСХО – 35,7% ва ≥ 5 та таркибли КСХО – 27,5% аниқланиш частоталарида ифодаланиб тавсифланади. Жами эркаалар популяциясида ушбу тавсиф билан эпидемиологик хусусият касб этиб КСХОни аниқланиш частотаси – 43,6%ни ташкил этади. Фақат 10,1% эркааларда аниқланмади [RR=0,6; 95% CI=0,47 – 0,76; $\chi^2=16,13$; P<0,05]. Қишлоқнинг геронт аёлларини 21,3% тида КСХО аниқланмади, уни 1-2 сонли тури – 48,9%,

3-4 сонлиси – 24,6% ва ≥ 5 тали тури 5,2% ҳамда жами КСХО – 56,4% аниқланиш частоталар билан тасдиқланади [RR=0,25; 95% CI=0,16 – 0,41; $\chi^2=61,54$; P<0,05]. Уларнинг солиқ ҳаётлари учун мана шундай тарз билан хатар омилларини ифодаланишини ҳисобга олиш ва ёки уларга муносабат билдириб бориш даволаш профилактика ишларининг самарадорлигини оширишда муҳим ўрин тутди.

Андижон вилоятининг қишлоқ популяциясида КСХО 14,3% тарқалиш частотаси билан қайд қилинади, 1-2 ли тури- 44,1%, 3-4 лиси -35,3% ва \geq талиси – 4,4%дан кузатилади; 16,2% аҳолида аниқланмади [RR=0,15; 95% CI=0,05 – 0,49; $\chi^2=25,1$; P<0,05]. Эркааларда, қишлоқ шароитида, жами КСХО – 41,2%ни, 1-2 таркибли КСХО-17,86%ни, 3-4 таркибли КСХО- 60,7% ва ≥ 5 таркибли КСХО-10,7% тарқалиш частоталарини ташкил қилиб тавсифланади [RR=0,24; 95% CI=0,07 – 0,78; $\chi^2=6,32$; P<0,05]. Ушбу худуднинг геронт аёлларида, қишлоқ шароитидаги, КСХО ни аниқланиш частотаси – 58,8%ни ташкил қилади ва уларнинг 20,0%тида КСХО қайд қилинмади. 1-2 сонли КСХО-62,5%, 3-4 сонли -17,5% ва ≥ 5 сонли КСХО – 0,0% частоталарда кузатилади [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=14,14$; P<0,05].

Наманганнинг қишлоқ –геронт популяциясида КСХОнинг тарқалиш частотаси – 58,5%ни ташкил қилади ва асосан – 1-2 таркибли (71,1%), 3-4 таркибли (13,2%) КСХО қайд қилинади. Фақат 13,8% популяцияда КСХО аниқланмади [RR=0,19; 95% CI=0,05 – 0,07; $\chi^2=22,12$; P<0,05]. Қишлоқ геронт эркаалар популяциясида 1-2 таркибли КСХО – 59,3%, 3-4 таркибли КСХО-22,2% ва ≥ 5 таркиб КСХО – 7,4%, жами КСХО-41,5% тарқалиш частоталарда тарқалиш билан тасдиқланади. 11,1% эркааларда КСХО қайд этилмайди [RR=0,3; 95% CI=0,09 – 1,00; $\chi^2=8,88$; P<0,05]. Худуд геронт- аёлларида бўлса КСХОни аниқланиш частотаси – 58,5%ни ташкил этади ва уларнинг – 15,8%да аниқланмади. 1-2 сонли КСХО- 71,1%, 3-4 сонли – 13,2% ва ≥ 5 сонли КСХО- 0,0%

тарқалиш частоталари билан аниқланади [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=14,13$; P<0,05].

Фарғонанинг геронт популяциясида КСХОни аниқланиш частотаси – 30,1%ни ташкил қилади; 1-2 таркибли КСХО-44,8%,3-4 таркибли КСХО – 13,3% ва \geq таркибли КСХО – 2,1% аниқланиш частоталарда тасдиқланади. 39,9% аҳолида (аёллар популяциясида) қайд қилинмайди [RR=0,26; 95% CI=0,09 – 0,75; $\chi^2=11,52$; P<0,05]. Эркак –геронтларда КСХО – 35,7% тарқалиш частотаси билан кузатилади, чунончи 1-2 сонлиси – 47,1%, 3-4 сонли -19,6% ва ≥ 5 та сонли КСХО – 5,9%дан аниқланиш частоталари билан тасдиқланади. 27,5% эркаклар популяциясида КСХО қайд қилинмайди [RR=0,37; 95% CI=0,13 – 1,28; $\chi^2=6,25$; P<0,05]. Геронт аёлларнинг 46,7%тида - КСХО қайд қилинмайди ва жами КСХО – 64,3% тарқалиш КСХО – 44,8% 3,-4 таркиблиси – 13,3% ва ≥ 5 таркиблиси – 2,1% аниқланиш частоталарида тасдиқланади [RR=0,26; 95% CI=0,09 – 0,75; $\chi^2=11,52$; P<0,05]

Қашқадарё вилоятининг геронт қишлоқ аҳолисида (6.4-жадвал ва 6.4-расм) КСХОнинг аниқланиш частотаси – 32,4%ни ташкил қилади ва КСХО йўқ популяция қайд қилинмайди. 1-2 сонли КСХО – 18,8, 3-4 сонли КСХО- 44,8%ва ≥ 5 та сонли КСХО – 36,4% тарқалиш частоталари билан тавсифланишади [RR=0,45; 95% CI=0,37 – 0,54; $\chi^2=29,00$; P<0,05]. Эркакларда ҳам ўхшаш эпидемиологикшароит исботланади: 1-2 таркибли КСХО – 3,9%, 3-4 таркибли КСХО – 38,2% ва ≥ 5 таркибли КСХО – 57,9% дан ҳамда жами КСХО эса -49,4% тарқалиш частотаси билан кузатилади [RR=0,6; 95% CI=0,50 – 0,73; $\chi^2=1,93$; P>0,05]. Аёллар популяциясида, қишлоқ шароитидагилар ва ≥ 90 -106 ёшлиларда, КСХО – 50,6% тарқалиш частотасида қайд қилинади. Жумладан 1-2 та сонлиси – 33,3%, 3-4 та сонлиси – 51,3% ва ≥ 5 таркибли КСХО – 15,4% частоталарда кузатилади [RR=0,23; 95% CI=0,14 – 0,38; $\chi^2=41,05$; P<0,05].

Жиззах вилоятининг ≥ 90 -106 ёшли аҳолисида куйидаги эпидемиологик тавсифлар кузатилади: КСХО қайд

қилинмаган қишлоқ аҳолиси – 2,2% ни ва қайд қилинган аҳоли эса – 9,5%ни ташкил қилади. 1-2 таркибли ифодаланган КСХО – 44,4%, 3-4 таркибли КСХО – 37,5% ва ≥ 5 таркибли КСХО – 15,6% частоталарда тарқалиш билан қайд қилинади [RR=0,6; 95% CI=0,47 – 0,76; $\chi^2=16,13$; P<0,05]. Худуднинг геронт-қишлоқ эркаклари популяциясида -1-2 сонли КСХО – 28,0%, 3-4 сонли КСХО -48,0% ва ≥ 5 сонли КСХО – 20,0% аниқланиш частоталари билан аниқланади. КСХО аниқланмаган эркак аҳоли – 4,0%ни ва, жами КСХОнинг тарқалиши частотаси – 55,6%ни ташкил этади [RR=0,34; 95% CI=0,15 – 0,73; $\chi^2=7,35$; P<0,05]. Жиззахнинг қишлоқда яшовчи геронт аёлларида КСХОнинг тарқалиш частотаси – 44,4% тарқалиш билан ифодаланади. 1-2 таркиб билан ифодаланган КСХО – 65,0%, 3-4 таркибли ифодаланган КСХО – 25,0% ва ≥ 5 та таркибли КСХО – 10,0% тарқалиш частоталари билан тасдиқланади. КСХО аниқланмаганлар қайд қилинмайди [RR=0,29; 95% CI=0,09 – 0,92; $\chi^2=12,38$; P<0,05].

Минтақалар бўйича, ≥ 90 -106 ёшли шаҳар аҳолисида, жами КСХО-83,1% аниқланиш частотаси билан қайд қилинади ва фақат уларнинг 16,9% да кузатилади. 1-2 сонли КСХО – 49,4%, 3-4 талии – 27,5% ва ≥ 5 талиси – 6,3% аниқланиш частоталарида тасдиқланади [RR=0,25; 95% CI=0,14 – 0,44; $\chi^2=45,47$; P<0,05]. Шаҳар эркак – геронт аҳолисида 1-2 таркибли КСХО – 31,4%, 3-4 таркибли КСХО – 39,2% ва ≥ 5 таркибли КСХО – 17,6% аниқланиш частоталарида кузатилади. Жами КСХОни тарқалиши – 31,9%ни ташкил этади. 11,8% эркакларда КСХО аниқланмайди [RR=0,43; 95% CI=0,23 – 0,78; $\chi^2=8,7$; P<0,05]. ≥ 90 -106 ёшли аёллар популяциясида, шаҳар шароитида, КСХО – 68,1% тарқалиш частотасида қайд қилинади. 1-2 (57,8%), 3-4 (22,0%) ва ≥ 5 таркиб ифодаланган КСХО (0,9%) кузатилади. Текширилган геронт аёлларнинг, шаҳарда истиқомат қилувчиларнинг, 19,3%да КСХО – аниқланмайди [RR=0,05; 95% CI=0,01 – 0,37; $\chi^2=40,07$; P<0,05].

Андижон вилоятининг $\geq 90-106$ ёшли шаҳар аҳолисида КСХОни тарқалиш частотаси – 23,1%ни ташкил қилади, 1-2 таркибли КСХО – 62,2%, 3-4 таркибли КСХО – 24,3% ва ≥ 5 таркибли КСХО – 5,4% тарқалиш частоталари билан тасдиқланади [RR=0,21; 95% CI=0,06 – 0,73; $\chi^2=17,42$; P<0,05]. Шаҳарлик геронт – эркакларда, $\geq 90-106$ ёшли, КСХО – 18,9% тарқалиш частотасида кузатилади ва асосан, 3-4 таркибли (85,7%) ҳамда ≥ 5 таркибли (14,3%) КСХО қайд этилади [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=0$; P=0]. Андижоннинг шаҳарлик геронт аёлларида эса КСХОнинг аниқланиш частотаси – 81,1%ни ташкил қилади, 1-2 таркибли КСХО – 76,7%, 3-4 таркибли КСХО – 10,0% ва ≥ 5 таркибли КСХО – 3,3% тарқалиш частоталарида қайд қилинади. 10,0% геронт шаҳарлик аёлларда КСХО-аниқланмайди [RR=0,28; 95% CI=0,05 – 1,55; $\chi^2=8,73$; P<0,05].

Наманган вилоятининг $\geq 90-106$ ёшли аҳолисида КСХО тарқалиш частотаси – 13,1%ни ташкил қилади. Уларда 1-2 сонли КСХО – 71,4%, 3-4 сонли КСХО – 14,3% ва ≥ 5 сонли КСХО-0,0% дан қайд қилинади. 14,3% популяцияда КСХО қайд этилмайди [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=8,75$; P<0,05]. Шаҳарлик геронт эркакларда 1-2 таркибли КСХО-75,0%, 3-4 таркибли КСХО – 25,0% ва ≥ 5 таркибли ифодаланган КСХОнинг тарқалиши частотаси – 0,00%ни ташкил қилади Жами КСХОнинг аниқланиш частотаси – 19,0%ни ташкил қилиб тавсифланади [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=4,00$; P<0,05]. Геронт аёллар популяциясида ушбу кўринишли хатар омилини аниқланиш частотаси – 81,0%ни ташкил қилади. Уни 1-2 таркиблиси – 70,6%, 3-4 таркиблиси – 11,8% ва ≥ 5 таркибли ифодаланиб аниқланиши – 0,00% частоталарда тасдиқланади [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=5,44$; P<0,05].

Фарғонанинг геронт шаҳар аҳолисида КСХО – 49,4% тарқалиш частотаси билан қайд қилинади, унинг 1-2 таркибли кўриниши – 49,4%, 3-4 таркиблиси – 22,8% ва ≥ 5 таркибли кўриниши – 1,3% тарқалиш частоталарида кузатилади. 26,6% аҳолида КСХО аниқланмайди

[RR=0,08; 95% CI=0,01 – 0,55; $\chi^2=20,6$; P<0,05].

Эркакларда КСХО – 40,5% аниқланиш частотаси билан тасдиқланади, буларда 1-2 сонли КСХО-40,6% 3-4 сонли КСХО-37,5% ва ≥ 5 сонли КСХО-3,1% тарқалиш частоталарида қайд қилинади [RR=0,67; 95% CI=0; $\chi^2=8,52$; P<0,05].

Фарғона худудининг шаҳарлик геронт аёлларида КСХОнинг тарқалиш частотаси-59,5%ни ташкил қилади. ≥ 5 таркибли ифодалангани – 0,00%, 3-4 таркибли КСХО-12,8% ва 1-2 таркибли КСХО-12,8% аниқланиш частоталарида тасдиқланади. 31,9% аёлларда кўп сонли хатар омилини кузтилмайди [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=8,52$; P<0,05].

Қашқадарёнинг геронт шаҳар аҳолисида КСХОнинг тарқалиш частотаси – 13,1%ни ташкил этади. Унинг 1-2 сонли таркибли – 4,8%, 3-4 сонли тури – 61,9% ва ≥ 5 таркибли тури – 0,00% частоталарда аниқланади [RR=0,35; 95% CI=0,19 – 0,64; $\chi^2=1,71$; P>0,05]. Эркак шаҳар популяциясида, $\geq 90-106$ ёшли, КСХО – 38,1% аниқланиш частотасида тасдиқланади, 3-4 ва ≥ 5 таркибли турлари – 12,5% ва 87,5% частоталарда тарқалиш билан кузатилади [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=0$; P>0,05]. Шаҳарлик геронт аёлларда бўлса КСХО – 61,9% частота билан аниқланади, 1-2 таркибда ифодаланган тури – 7,7% ва 3-4 таркибда ифодаланган тури – 92,3% частоталарда тарқалиш билан тасдиқланади [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=13,00$; P<0,05].

Жиззах вилоятининг шаҳарлик геронт аҳолисида – 1-2 таркибли ва 3-4 таркибли ифодаланган КСХОнинг тарқалиш частоталари 50,0% дан аниқланади. 1-2 таркибли тури қайд қилинмайди. Жами КСХО ушбу популяцияда – 1,3% тарқалиш частотаси билан тасдиқланади [RR=0; 95% CI=0; $\chi^2=2$; P>0,05]. Шаҳарлик геронт эркаклар популяциясида жами КСХОни аниқланиш частотаси – 0,00%ни ташкил қилиб, аниқланмай ва аёллар популяциясида – 100,0% тарқалиш частотасида қайд қилинади.

Хулоса. Хулоса қилиш мумкинки, $\geq 90-106$ ёшли шаҳар аҳолисида кўп сонли

хатар омиллари юқори частоталарда аниқланади. Юқори тарқалиш частоталари Фарғона ва Андижон вилоятларида кузатилади. Аёллар популяциясида КСХО сезиларли тафовутланиш частотаси билан юқори кўрсаткичларда ифодаланиб тавсифланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Шальнова С.А., Оганов Р.Г., Деев А.Д., Имаева А.Э. и др. Сочетания ИБС с другими неинфекционными заболеваниями в популяции взрослого населения: ассоциации с возрастом и

факторами риска //Кардиоваскулярная терапия и профилактика, -2015, -N5. -С.5.

2. Barbarash O.L., Zhidkova I.I., Shibanova I.A. et al. The effect of comorbid pathology and age on hospital outcomes of patients undergoing coronary artery bypass grafting. Cardiovascular Therapy and Prevention. -2019;1B(2);58-62.

3. Conrad R., Judge A., Tran J. Et al. Temporal trend and patterns in heart failure incidence: a population-based study of 4 million individuals / lancet. -2018. -Vol 391. - N10120. -P.572-578.

ГЕРОНТ ПОПУЛЯЦИЯСИДА ЁШГА БОҒЛИҚ ХОЛДА КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАРНИ ТАРҚАЛИШИ

МАМАСОЛИЕВ Н.С., СИРОЖИДДИНОВ К.Б.

Андижон давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Умр кўришни узайиши коморбид касалликларни, бир вақтда 2 тадан кам бўлмаган касалликлари бўлган геронт аҳоли сонини, ортишига олиб келди. Коморбидлик турли аъзолар функциясини камайишига, когнитив бузилишлар ва гериатрик синдромларни келиб чиқишига, ногиронлик ва барвақт ўлим кўпайишига олиб келувчи хатар омили бўлиб хисобланади [1;2]. Коморбид касалликлар ёшга боғлиқ холда ортиб боради ва полипрагмазия хавфини кескин оширади, натижада айниқса геронт аҳоли учун иккинчи хатар – фармакоэпидемиологик омил пайдо бўлади. Хусусан, геронтологик ёшда бўлиб ўлимидан олдин 5 йил давомида 10 та ва ундан ортиқ кунига дори истеъмол қиладиганларни хиссаси 30 % дан то 47% гача ортган [3].

Тадқиқотнинг мақсади: Коморбид касалликларни ва уларнинг хатар омилларининг тарқалишини Ўзбекистоннинг турли минтақаларида истиқомат қилувчи геронт аҳоли популяциясида ўрганиш, самарали ташхисоти ва профилактикаси усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Дизайни бўйича – бир вақтли эпидемиологик тадқиқот Ўзбекистоннинг 5 та вилоятида – Андижон, Наманган,

Фарғона, Жиззах ва Қашқадарё вилоятларининг 90 ёшдан ошган (геронт популяция) ва 106 ёшдан ошган (супергеронт популяция) аҳолисида ташкил этилди. Жами 635 та ≥ 90 -106 ва юқори ёшли аҳоли текширилди (258 та эркалар ва 377 та аёллар). 506 та – 90-99 ёшлилар (эркалари – 218 та ва аёллари – 288 та), 102 та – 100-105 ёшлилар (33 таси – эркалар ва 69 таси аёллар) ва 27 та 106 ёшдан ўтганлар (эркалари – 7 та ва аёллари – 20 та).

Эпидемиологик тадқиқотнинг хослиги ва талабларидан келиб чиқиб текширувни геронт – супергеронт аҳолида амалга оширишни режалаштириш, тадқиқотни тайёрлаш, тадқиқотни ўтказиш, маълумотларни қайта ишлаш, натижаларни таҳлил қилиш ва шарҳлаш, олинган натижалардан фойдаланиш ва уларни амалиётга жорий қилиб тиббий, ижтимоий ва иқтисодий самарадорликларини ўрганиш ва баҳолаш.

Натижа ва муҳокамалар. Улардан кўринадиги ≥ 90 -106 ёшли популяцияда 1 та сурункали ноинфекцион касалликларнинг (СНК) ни қайд қилиниши кузатилмади (0,00%), 2 та СНК комбинацияси – 0,5%, 3 та СНК комбинацияси – 5,6%, 4 СНК комбинацияси – 9,3% ва 5 СНК комбинацияси – 84,6% частоталарда қайд қилинади. Аксарият барча ёш гуруҳларида

– 90-99 (84,4%), 100-105 (82,6%) ва ≥ 106 ёшлиларда (95,0%) 5 та СНК комбинацияси қайд қилинади, ёш ортиши билан бундай комбинацияланиш частотаси -1,2баробарга ёки 12,4% га етиб ортади ($P < 0,05$).

Аёллар популяциясида ($\geq 90-106$ ёшли) -1 СНК – 0,0%, 2 СНК – 0,5, 3 та СНК – 5,6%, 4 та СНК – 9,3% ва 5 та СНК комбинацияланиши то 84,6% гача етиб қиёсан кўп аниқланиш билан қайд қилинади. 5 та СНК – 90-99 ёшли аёлларда – 84,4%, 100-109 ёшлиларда – 82,6% ва ≥ 106 ёшлиларда – 95,0% дан, яъни ёшга боғлиқ холда 10,6% га ортиш частотаси билан аниқланади (иловада, 8.3-жадвал ва 8.3-расмларда келтирилган) ($P < 0,05$).

Худди шундай тенденцияда, яъни ёшга боғлиқ холда СНК комбинацияланишлари частотасини кўпайиш билан аниқланиши геронт эркакларда ҳам кузатилади. Масалан, 5 СНКни комбинациясини тарқалиш частотаси – 90-99 ёшли эркакларда – 88,1%, 100-109 ёшлиларда – 90,9% ва ≥ 106 ёшлиларда – 100,0% дан аниқланади ёки салкам 12,0% ўсиш частотаси билан ёшга боғлиқ холда тасдиқланади ($P < 0,05$). Эътибор жалб қилинадиган эпидемиологик вазият – супергеронт эркакларда (≥ 106 ёшли аҳоли) 100,0% 5 та ва ундан зиёд СНК бир вақтда аниқланади.

Эркакларда ($\geq 90-106$ ёшлиларда) 1 та СНК ни аниқланиши кузатилмайди, 2 СНК -1,2%, 3 СНК комбинацияси -2,3%, 4 СНК -7,8% ва 5 СНК 88,8% частотада ёки 44 баробарданга етиб ортиб бориш частотаси билан СНКни комбинациялашиб аниқланиши тасдиқланади. Шундай ўсиш 90-99, 100-109 ва ≥ 106 ёш гуруҳларида ҳам бирдай кузатилади.

Ёш коморбид касалликлар ва СНК комбинацияланиши холатларини геронт аҳолида кучли хатар омили бўлиб хисобланади деб хулоса чиқаришга қайд этилган маълумотлар тўла асос бўла олади деб хисоблаш мумкин бўлади.

Уларнинг тахлилидан қуйидагилар келиб чиқади: 1) 90-100 ёшлиларнинг фақат 1,6% тида коморбид касаллик аниқланмайди (90-99 ёшлиларда 1,6%, 100 – 105 ёшлиларда - 2,0% ва ≥ 100 ёшлиларда – 0,0%); 2) юрак – қон томир касалликлари

(ЮҚК)+ ўпканинг сурункали обструктив касаллиги (ЎСОК) $\geq 90-106$ ёшлиларда – 97,8% частотада кузатилади (90-99 да – 98,0%; 100-105 да – 96,1%; ≥ 106 ёшда – 100,0%); 3) ЮҚК+ОИК (ошқозон ичак касаллиги) – 98,1% (90-99да – 98,4%, 100-105 да – 96,1% ва ≥ 106 ёшлиларда 100,0%); 4) Буйраклар сурункали атеросклеротик касаллиги (БСАТК) + ЮҚК – 98,1% ($\geq 90-106$ ёшлиларда), 98,0% (90-99да), 98,0% (100-105 да) ва 100,0% (≥ 106 ёшда); 5) ЮҚК+ОИК+БСАТК – 98,3% ($\geq 90-106$ ёшда), 98,4% (90-99да), 97,1% (100-105да) ва 100,0% (≥ 106 ёшда); 6) сийдик – тош касаллиги (СТК) + ЮҚК + ОИК + БСАТКЯ+ЎК (ўткир касалликлар) – 98,4% ($\geq 90-106$ ёшлиларда), 98,4% (90-99да), 98,0% (100-105да) ва 100,0% (≥ 106 ёшлиларда).

$\geq 90-106$ ёшли геронт эркаклар популяциясида – коморбид касалликлар фақат 1,2% текширилганларда қайд этилмайди холос (90-99 ёшлиларда бу кўрсаткич – 1,4%ни, 100-105 ёшлиларда – 0,0%ни ва ≥ 106 ёшлиларда ҳам 0,0%ни ташкил қилади). Уларда тасдиқландики, $\geq 90-106$ ёшли аёллар популяциясида “ЮҚК+ЎСОК” кўшиливи – 97,1%, “ЮҚК+ОИК” кўшиливи – 97,6%, “БСАТК+ЮҚК” – 97,6%, “ЮҚК+ОИК+БСАТК” – 97,9% ва “СТК+ЮҚК+ОИК+БСАТКЯ+ЎК” – 98,1% аниқланиш частоталарида ифодаланиб тасдиқланади.

Геронт ёшларнинг фақат – 1,9% тида СНК кўшиливи холати қайд этилмайди. СНК кўшиливи – иккили, учли ва 5ли шаклларда ифодаланиб – 94% дан то 100,0% гача тарқалиш частоталари билан қайд этилади. Супергеронт аёллар популяциясида (≥ 106 ёшлилар) бундай вўшиливули коморбидлик 100,0% частоталар билан аниқланиши алоҳида, фаол профилактик дастурларни объекти сифатида, эътиборни жалб қилади.

Узоқ умр кўрувчи, 90-106 ёшли, популяцияда 2 тадан кам ва 2 тадан кўп сон билан СНК – 0,89% ва 99,2% тарқалиш частотаси билан қайд қилинади ($P < 0,05$). Ёшга боғлиқ холда бу кўрсаткичлар мувофиқ холда – 90-99 ёшлиларда 1,0% ва 99,0% дан ($P < 0,05$), 100-105 да – 0,0% ва

100,0% дан ($P < 0,05$) ва ≥ 106 ёшлиларда – 0,8% ва 99,2% дан ($P < 0,05$) тасдиқланади.

Турлича қўшилувли сурункали полиаъзоли патологияларни геронт аёлларда аниқланиши частоталари куйидагича қайд қилинади: 90-106 ёшлиларда 2 тадан кам СНК ва 2 тадан кўп СНК қўшилувли мувофиқ холда – 0,5% ва 99,5% дан ($P < 0,05$), 90-99 ёшлиларда – 0,7% ва 99,3% дан ($P < 0,05$), 100-105 ёшлиларда – 0,0% ва 100,0% дан ($P < 0,05$) ≥ 106 ёшдан ошганларда – 0,5% ва 99,5% дан ($P < 0,05$). 2 тадан кам сон билан СНК ва 2 тадан кўп СНК геронт эркакларда мувофиқ бўлиб, турли ёш гуруҳларида, куйидагича частоталар билан тасдиқланади: 90-99 ёшлиларда – 1,4% ва 98,6% дан ($P < 0,05$), 100-105 ёшда – 0,0% ва 100,0% дан ($P < 0,05$), ≥ 106 ёшда – 0,0% ва 100,0% дан ($P < 0,05$), 90-106 ёшлиларда – 1,2% ва 98,8% дан ($P < 0,05$).

Хулоса. Хулоса қилиш мумкинки, геронт ёшдаги аҳолида, ҳам аёлларда ва ҳам эркакларда, - ёш омили сурункали полиаъзоли патологияларни турлича қўшилувларини кескин оширувчи хатар омили сифатида тасдиқланади. Буни

хисобга олиб прогнозга асосланган предиктив, превентив, профилактик ва терапевтик чора-тадбирларни такомиллаштириш ҳамда узлуксиз амалга ошириш, сўзсиз “қаттиқ эпидемиологик нуқта”ларни камайтириб аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ибадова М.У. Патогенетическая значимость метаболического синдрома в формировании полиморбидных заболеваний // Автореф дисс...докт. философии (PhD) по мед. наукам. -2024. -С. 3.

2. Horodinschi R.N., Stanescu A.M.A., Bratu O.G. et al. Treatment with statins in Elderly Patients//Medicina. (Kaunas). -2019. -Vol.55. -N.11. -P.720. DOI: 10.3390 /medicina 55110721. PMID: 31671689. PMCID: PMC6915405.

3. Morin L., Vetrano D.Sh., Rizzuto D. Et al. Choosing wisely? Measuring the burden of medications in older adults near the end of life: nationwide, longitudinal cohort study//Am. J. Med. -2017. -Vol.130. -N8. - 5.922-934.

КЎП СОНЛИ ХАТАР ОМИЛЛАРИНИ ТУРЛИЧА ҚЎШИЛУВИДА КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАРНИ ТАРҚАЛИШИ, ЖИХАТЛАРИ

МАМАСОЛИЕВ Н.С., СИРОЖИДДИНОВ К.Б.

Андижон давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Геронт аҳолида, 90-99, 100-105 ва ≥ 106 ёш гуруҳларида, коморбид касалликни ўрганиш фанда устувор илмий йўналиш ва амалиётда долзарб масала хисобланади [1;2;3]. Коморбид касалликларни hozirgi даврдаги геронт аҳолида муаммолиги шу билан ифодаланадики, улар иқтисодий йўқотишларни ҳам кескин оширган ёки анча иқтисодий харажатлар улар талаб қилади. Статистика далолат беришича, кўпчилик мамлакатларда суғурта харажатларининг 80%ти коморбид касалликлари бўлган геронт ва геронтологик ёшдаги аҳолига тўғри келади [4].

Тадқиқотнинг мақсади. Коморбид касалликларни ва уларнинг хатар

омилларининг тарқалишини Ўзбекистоннинг турли минтақаларида истиқомат қилувчи геронт аҳоли популяциясида ўрганиш, самарали ташхисоти ва профилактикаси усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Дизайни бўйича – бир вақтли эпидемиологик тадқиқот Ўзбекистоннинг 5 та вилоятида – Андижон, Наманган, Фарғона, Жиззах ва Қашқадарё вилоятларининг 90 ёшдан ошган (геронт популяция) ва 106 ёшдан ошган (супергеронт популяция) аҳолисида ташкил этилди. Жами 635 та $\geq 90-106$ ва юқори ёшли аҳоли текширилди (258 та эркаалар ва 377 та аёллар). 506 та – 90-99 ёшлилар (эркаклар – 218 та ва аёллари – 288 та), 102 та – 100-105 ёшлилар (33 таси

– эркаклар ва 69 таси аёллар) ва 27 та 106 ёшдан ўтганлар (эркаклари – 7 та ва аёллари – 20 та).

Эпидемиологик тадқиқотнинг хослиги ва талабларидан келиб чиқиб текширувни геронт – супергеронт аҳолида амалга оширишни режалаштириш, тадқиқотни тайёрлаш, тадқиқотни ўтказиш, маълумотларни қайта ишлаш, натижаларни таҳлил қилиш ва шарҳлаш, олинган натижалардан фойдаланиш ва уларни амалиётга жорий қилиб тиббий, ижтимоий ва иқтисодий самарадорликларини ўрганиш ва баҳолаш.

Натижа ва муҳокамалар. Кўп сонли хатар омилларининг (КСХО) турлича қўшиливида коморбид касалликларнинг тарқалиши ва ифодаланиши $\geq 90-106$ ёшли аҳолида ўрганилди ва хос жиҳатлари тасдиқланди.

“АГ (артериал босим) +ДЛП (дислиппротеидемия)+ОТВ (ортиқча тана вазни)” қўшиливи билан ифодаланган КСХО “бор” ва “йўқ” бўлган геронт аҳолида коморбид касалликлар мувофиқ бўлиб – 72,60% ва 27,40% аниқланиш частоталари билан тасдиқланади [$P<0,05$]. Геронт аҳолида “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш” қўшиливида ифодаланган КСХО “бўлганда” ва “бўлмаганда” эса коморбид касалликларни тарқалиши кўрсаткичлари – 83,06% ва 16,94% частоталарда қайд қилинади [$P<0,05$].

КСХО “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия” қўшиливи билан ифодаланиб “аниқланган геронт” ва “аниқланмаган геронт” аҳолида коморбид касалликларни қайд этилиш частоталари – 82,25% ва 17,75% ни ташкил этади [$P<0,05$].

Геронт аҳолида “АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ (мева-сабзавотларни меъёрдан кам истеъмоли)” қўшиливида шаклланган КСХО “бўлганда” ва “бўлмаганда” коморбид касалликларни тарқалиш частотаси мувофиқ тарзда – 82,66% ва 17,34%дан тасдиқланади [$P<0,05$]. $\geq 90-106$ ёшли геронт аёлларда КСХОга боғлиқ холда коморбид касалликларни тарқалишининг хос жиҳатлар ва ифодаланишлари қуйидагича тавсифланади: 1) “АГ+ДЛП+ОТВ” қўшиливи билан шаклланган КСХОда

коморбид касалликларни аниқланиш частотаси -62,96% (омил бўлганда) ва 37,04% дан (омил бўлмаганда) қайд қилинади [$P>0,05$]; 2) “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” шаклида ифодаланган КСХО “бор” ва “йўқ” геронт аёлларда КК – 69,3% ва 30,61% аниқланиш частотаси билан тасдиқланади [$P>0,05$]; 3) “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия” қўшиливи бўлган геронт аёллар популяциясида ККни тарқалиш частоталари – 75,90% ва 24,10%дан кузатилади [$P<0,05$]; 4) геронт аёлларда ($\geq 90-106$ ёшли) “АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ” қўшиливи билан тарқабланган КСХО “бўлганда ва бўлмаганда” коморбид касалликлар мувофиқ бўлиб – 71,67% ва 28,33% дан аниқланиш частоталарида тасдиқланади [$P>0,05$].

“АГ+ДЛП+ОТВ” қўшиливи билан КСХО “бўлган” ва “бўлмаган” геронт эркакларда ККни аниқланиш частоталари – 84,62% ва 15,38% кўрсаткичларни кўрсатади [$P>0,05$]. АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” қўшиливи билан ифодаланган КСХО “бор” ва “йўқ” геронт аёлларда КК – 92,00% ва 8,0% аниқланиш частоталари билан тасдиқланади [$P<0,05$]. КСХОни “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия” қўшиливи асосида шаклланган тури “бўлган” ва “бўлмаган” $\geq 90-106$ ёшли аёлларда коморбид касалликларни аниқланиш частоталари мувофиқ бўлиб – 90,91% ва 9,09% дан қайд қилинади [$P<0,05$].

Яна тасдиқланадики, “АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ” қўшиливида шаклланган КСХО “бор” ва “йўқ” геронт аёлларда КК тарқалиш частоталари – 91,39% ва 8,61% кўрсаткичларда ифодаланиб кузатилади [$P<0,05$].

Умуман, аниқландики, КСХО таркиби ошиб борган сари унга узвий боғлиқлик билан коморбид касалликларнинг аниқланиш частоталари геронт эркак ва аёлларда сезиларли даражада ошиб боради.

90-99 ёшли геронт популяцияда КСХОнинг қуйидагича қўшилувлари “бўлганда” ва “бўлмаганда” мувофиқ бўлиб коморбид касалликлар хос частоталарда тасдиқланади: 1) “АГ+ДЛП+ОТВ” да – 67,23% ва 32,77%дан

[P>0,05]; 2) “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” да – 78,97% ва 21,03% дан [P<0,05]; 3) “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия” да – 79,84% ва 20,16% дан (P<0,05); 4) “АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ” да – 78,90% ва 21,10% дан - [P<0,05]; 5) “АГ+ДЛП+ОТВ” да – 100,0% ва 0,0% дан [P>0,05]; 6) “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия” да – 100,0: ва 0,0%дан [P<0,05].

Коморбид касалликларни КСХО турли кўринишларига боғлиқ бўлиб 100-105 ёшдаги геронт аҳолида аниқланиш частоталари куйидагича ифодаланеди: 1) “АГ+ДЛП+ОТВ” да- 100,0% ва 0,0% [P>0,05]; 2) “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия” га боғлиқ холда, бу кўшилиув “бўлганда” ва “бўлмаганда” – 100,0% дан [P<0,05]; 3) “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” да – 78,08% ва 21,92% дан [P>0,05]; 4) “АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ” да – 100,00% ва 0,0%дан [P<0,05].

Супергеронт (≥106 ёшли) аҳолида КСХО турли кўринишларга боғлиқ холда, ушбу омиллар “бўлганда” ва “бўлмаганда” коморбид касалликларни тарқалиш частоталари сезиларли тафовутлар билан куйидагича тасдиқланади: 1) “АГ+ДЛП+ОТВ” да – 85,71% ва 14,29% дан [P<0,05]; 2) “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” да – 92,31% ва 7,69%дан [P>0,05]; 3) “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия+АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ” да – 85,83% ва 4,17% дан [P>0,05].

Геронт аёлларнинг ёшига боғлиқ холда, КСХО турли кўринишлари “бўлган” ва “бўлмаган”ларда, коморбид касалликларни аниқланиш частоталари ишончли ва сезиларли тафовутлар билан 90-99 ёшлиларда куйидагича частоталарда тавсифланади: 1) “АГ+ДЛП+ОТВ”га боғлиқ холда – 57,35% ва 42,65%дан [P>0,05]; 2) “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” да – 62,82% ва 37,18%дан [P>0,05]; 3) “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия” да – 72,99% ва 27,01%дан [P<0,05]; 4) “АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ” да – 65,26% ва 34,74%дан [P<0,05].

Геронт аёлларнинг 100-105 ёш гуруҳидагиларда КСХОга боғлиқ холда, яъни ушбу омиллар “бўлганда” ва “бўлмаганда” коморбид касалликларни

тарқалиш частоталари фарқ билан қайд қилинади: 1) “АГ+ДЛП+ОТВ” да – 100,0% ва 0,0% дан [P>0,05]; 2) “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия” да – 100,0% ва 0,0% дан [P>0,05]; 3) “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” да – 80,0% ва 20,0%дан [P>0,05]; 4) “АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ” да – 100,0% ва 0,0% дан [P<0,05].

Ушбу популяциянинг ≥106 ёш гуруҳига кирувчиларида, КСХО “бор” ва “йўқ” бўлганларда, коморбид касалликлар тафовутлани ва хосликни ифодалаб куйидагича тарқалиш частоталарида тасдиқланади: 1) “АГ+ДЛП+ОТВ” да - 83,33% ва 16,67% дан [P>0,05]; 2) “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия+АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ” да -94,12% ва 5,88%дан [P>0,05]; 3) “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” да – 87,50% ва 12,50% дан [P>0,05].

КСХО турили ифодаланиш “мавжуд” ва “мавжуд бўлмаган” 90-99 ёш гуруҳидаги эркаклар коморбид касалликлар тафовутланиш частоталари билан кузатилади: 1) “АГ+ДЛП+ОТВ” кўшилиуви билан ифодаланган КСХО бўлганда ва бўлмаганда коморбид касалликлар – 80,39% ва 19,61% дан аниқланади [P>0,05]; 2) “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” да -89,74% ва 10,26% дан [P<0,05]; 3) “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамияда” – 88,29% ва 11,71%дан [P<0,05]; 4) “АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ” да – 89,43% ва 10,57%дан [P<0,05].

100-105 ёш гуруҳидаги геронт эркакларда КСХО “мавжуд бўлганда” ва “мавжуд бўлмаганда” коморбид касалликлар куйидаги аниқланиш частоталари билан тасдиқланади: 1) “АГ+ДЛП+ОТВ” да – 100,0% ва 0,0% дан [P>0,05]; 2) “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” да – 100,0% ва 0,0% дан [P>0,05]; 3) “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” да – 100,0% ва 0,0% дан [P>0,05]; 4) “АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ” да – 100,0% ва 0,0% дан [P>0,05].

Коморбид касалликларни кўп сонли хатар омилларининг турлича кўшилиуви билан геронт ≥106 ёшли аҳолида ифодаланиб тарқалиши хусусиятлари,

КСХО “бор” ва “йўқ” гуруҳларда, куйидаги тарқалиш частоталари билан ифодаланди: 1) “АГ+ ДЛП +ОТВ” кўшиливи билан КСХО ифодаланганда – 100,0% ва 0,0% дан [P>0,05]; 2) “АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” да – 100,0% ва 0,0% дан [P>0,05]; 3) “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия+АГ+ДЛП+ОТВ+МСПМКИ” – 100,0% ва 0,0% дан [P>0,05].

Олинган маълумотлар хулоса берадики, кўп сонли ХО геронт аҳолининг ҳамма гуруҳларида коморбид касалликларни кескинлашиб шаклланишга олиб келади ва уларнинг кучли хатар омиллари сифатида тасдиқланади.

Хулоса. Тадқиқотнинг якуний хулосаси сифатида “Коморбид касалликларни геронт аҳолида профилактикаси алгоритми ва модели” ишлаб чиқилди, амалиётга тавсия этилди ҳамда унинг тиббий, иқтисодий – ижтимоий ва фармакотерапевтик самарадорлиги баҳоланиб аниқланади: ушбу тизимнинг ишланишини таъминланиши геронт

аҳолида тиббий ёрдам кўрсатиш сифати ва самарасини – 84,0% гача оширади, фармакохавф – 100,0%га бартаарафланади ва геронтларда умри яна 10-15 йилгача узайтириш имконияти туғдирилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ибадова М.У. Патогенетическая значимость метаболического синдрома в формировании полиморбидных заболеваний // Автореф дисс... докт. философии (PhD) по мед. наукам. -2024. - С. 3.
2. Hughes I.D., McMurdo M.E., T. Guthrie S. Et al. Guidelines for people not for diseases: the challenges of applying. UK clinical guidelines to people with Multimorbidity // Age Ageing. -2013. -Vol.42. -N1. -P.62-67.
3. Nunes B.P., Flores T.R., Mielke G.I. et al. Multimorbidity and mortality in older adults: a systematic review and metaanalysis // Arch. Gerontol. Geriatr. -2016. -Vol.67. -P.131-136.
4. World Health Report. Geneva: World Health Organization -2022.

КЕКСА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА ЮРАК ВА ҚОН ТОМИР ТЎҚИМАЛАРИДАГИ ДЕГЕНЕРАТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ

САГАТОВА Х.М.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, кардиология ва геронтология, интервенцион кардиология ва аритмология курси билан кафедраси (Тошкент, Ўзбекистон)

Тадқиқот мақсади: Юрак-қон томир тизимида дегенератив ўзгаришлар аниқланган кекса ёшдаги беморларда касалликнинг келиб чиқиши этиологик омилларининг кузатилиши ҳолатларининг тахлили.

Тадқиқот объекти ва текширув усуллари: Юрак-қон томир тизимида дегенератив ўзгаришлар аниқланган кекса ёшдаги беморларда патологик жараёни келтириб чиқарувчи этиологик омиллар тахлили олиб борилди. Бажарилган иш доирасида 60 ёшдан 85 ёшгача бўлган 200 бемор текширилди, улардан 109 нафари эркаклар ва 81 та аёл. Беморлар икки гуруҳга бўлинган: 1 – гуруҳ (n=120) - дегенератив ўзгаришлар кузатилган беморлар (аорта стенози, митрал

етишмовчилик, клапанларнинг комбинациялашган шикастланиши), 2-гуруҳ (n=80) – аниқ атеросклеротик томир ўзгаришлари (уйку артериялари стенози, оёқ-қўл томирлари сурункали ишемияси, коронар томирлар шикастланиши) бўлган беморлар.

Хулоса: 2-гуруҳ беморларида қон томир деворидаги ўзгаришлар кўп ҳолларда атеросклероз, АГ, дислипидемия ва ҚД2 билан боғлиқ бўлиб, улар 75% беморда биргаликда учраган. Бу натижалар, шифокорлар учун қон томир тизимини муҳофаза қилиш, склерозни секинлаштириш ва асоратларни олдини олишда патогенетик ёндошувларни танлашда асос бўлиб хизмат қилади. Қон томир деворидаги дегенератив

Ўзгаришларнинг ривожланишида атеросклероз, АГ, ҚД2 ва дислипидемия каби омиллар 10 йил атрофида таъсир қилган бўлса, сигарет чекувчилик узокрок — тахминан 17 йил давомида фаол таъсир кўрсатган. Ҳар бир омилнинг таъсир муддатини ҳисобга олиш, унинг патоген ролини баҳолаш, эрта ташхис ва мақсадли профилактика чораларини ишлаб чиқишда муҳим клиник мезон сифатида қаралиши керак. Олинган натижалар яна шундан далолат берадики, қон томир деворидаги патологик ўзгаришлар (2-гуруҳ) одатда бир нечта хавф омилларининг биргаликдаги

таъсирида ривожланади. Бу ҳолат шифокорлар томонидан беморни баҳолашда комплекс ёндашувни талаб қилади. Қўшма хавф омиллари бўлган беморларда юқори хавфли гуруҳ шакллантирилиши ва патогенетик даволаш йўналишлари эрта белгилаб қўйилиши зарур.

Калит сўзлар: қон томирлари ва юрак қопқоқ аппаратларидаги дегенератив ўзгаришлар, калцификация, юрак клапанлари, коронар томирлар, артериал гипертония, қандли диабет, атеросклероз, дислипидемия, чекиш.

КЕКСА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА ЮРАК ВА ҚОН ТОМИР ТЎҚИМАЛАРИДАГИ ДЕГЕНЕРАТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ

**САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш.,
АБДУКАДИРОВА Н.М.**

*Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириши маркази, кардиология ва геронтология, интервенцион кардиология ва аритмология курси билан кафедраси
(Тошкент, Ўзбекистон)*

Тадқиқот мақсади: юрак-қон томир тизимида дегенератив ўзгаришлар аниқланган кекса ёшдаги беморларда касалликнинг келиб чиқиши этиологик омилларининг кузатилиши ҳолатларининг таҳлили.

Тадқиқот объекти ва текширув усуллари: Юрак-қон томир тизимида дегенератив ўзгаришлар аниқланган кекса ёшдаги беморларда патологик жараённи келтириб чиқарувчи этиологик омиллар таҳлили олиб борилди. Бажарилган иш доирасида 60 ёшдан 85 ёшгача бўлган 200 бемор текширилди, улардан 109 нафари эркаклар ва 81 та аёл. Беморлар икки гуруҳга бўлинган: 1 – гуруҳ (n=120) - дегенератив ўзгаришлар кузатилган беморлар (аорта стенози, митрал етишмовчилик, клапанларнинг комбинациялашган шикастланиши), 2-гуруҳ (n=80) – аниқ атеросклеротик томир ўзгаришлари (уйқу артериялари стенози, оёқ-қўл томирлари сурункали ишемияси, коронар томирлар шикастланиши) бўлган беморлар.

Хулоса: 2-гуруҳ беморларида қон томир деворидаги ўзгаришлар кўп ҳолларда атеросклероз, АГ, дислипидемия

ва ҚД2 билан боғлиқ бўлиб, улар 75% беморда биргаликда учраган. Бу натижалар, шифокорлар учун қон томир тизимини муҳофаза қилиш, склерозни секинлаштириш ва асоратларни олдини олишда патогенетик ёндашувларни танлашда асос бўлиб хизмат қилади. Қон томир деворидаги дегенератив ўзгаришларнинг ривожланишида атеросклероз, АГ, ҚД2 ва дислипидемия каби омиллар 10 йил атрофида таъсир қилган бўлса, сигарет чекувчилик узокрок — тахминан 17 йил давомида фаол таъсир кўрсатган. Ҳар бир омилнинг таъсир муддатини ҳисобга олиш, унинг патоген ролини баҳолаш, эрта ташхис ва мақсадли профилактика чораларини ишлаб чиқишда муҳим клиник мезон сифатида қаралиши керак. Олинган натижалар яна шундан далолат берадики, қон томир деворидаги патологик ўзгаришлар (2-гуруҳ) одатда бир нечта хавф омилларининг биргаликдаги таъсирида ривожланади. Бу ҳолат шифокорлар томонидан беморни баҳолашда комплекс ёндашувни талаб қилади. Қўшма хавф омиллари бўлган беморларда юқори хавфли гуруҳ шакллантирилиши ва патогенетик даволаш

йўналишлари эрта белгилаб қўйилиши зарур.

Калит сўзлар: қон томирлари ва юрак қонқоқ аппаратларидаги

дегенератив ўзгаришлар, калцификация, юрак клапанлари, коронар томирлар, артериал гипертония, қандли диабет, атеросклероз, дислипидемия, чекиш

ГЕРОНТ – СУПЕРГЕРОНТ ПОПУЛЯЦИЯСИДА СУРУНКАЛИ ХОЛЕЦИСТИТНИНГ КОМОРБИДЛИК НЕГИЗИДА КЛИНИК КЕЧИШНИ ХУСУСИЯТЛАРИ

БОТИРОВ Ж.А. МАМАСОЛИЕВ Н.С., МАДАЗИМОВ М.М., ХАКИМОВ Д.М., НИШОНОВА Н.А.

Андижон давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Ўзбекистон ҳудудларида олиб борилган тадқиқотнинг натижаларидан маълум бўладики, геронт ва супергеронт ёшдаги аҳоли популяциясида холециститнинг клиник кўринишида 6 та синдром устуворлик қилишади: оғрик синдроми ёки хисси, диспетик синдром, холецистокардиал синдром, невросимон синдром, вегетодистония синдроми ва аллергик синдром. Ёш ва ўрта ёшдагиларда ҳамда клиник тадқиқотлардан бу кўсаткичлар қиёсан пастлиги билан фарқланади [1;2;3;4;5].

Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистоннинг турли ҳудудларини ёш, ўрта ёш, геронт ва супергеронт популяциясида холециститнинг эпидемиологик, клиник ва профилактик хусусиятларини ўрганиш ҳамда аниқлашдан иборат.

Материаллар ва тадқиқот усуллари.. Ушбу тадқиқот бир вақтли эпидемиологик текширув хисобланади ва у 2682 та аҳоли популяциясида олинган натижаларни тахлилига асосланган. Тадқиқотга мамлакатнинг 6 та вилояти – Андижон, Наманган, Фарғона, Жиззах, Сирдарё ва Қашқадарё аҳолиси жилб қилинди. Ишда қўйилган вазифалардан келиб чиқиб Ўзбекистоннинг водий ва воҳа ҳудудларида 6 та бир вақтли эпидемиологик тадқиқот ташкил қилинди ва амалга оширилди.

Эпидемиологикни ташкил қилиш ва ўтказишни алоҳида тавсифлари таъминланди: скрининг гуруҳи ташкил этилди, сўровнома- анкеталар тайёрланди ва скрининг гуруҳи тадқиқот учун зарур ускуналар билан таништирилди. Популяция билан ишлаш тартиби яратилди

ва популяцияни текширув тартиби ишлаб чиқилди.

Натижа ва муҳокамалар. Коморбидлик негизида сурункали холециститнинг геронт ва супергеронт популяциясида клиник кечишининг Фарғона водийсида клиник кечишининг хусусиятлари тахлил қилинган.

Водийнинг геронт – супергеронт шароитида СХ, жадвал маълумотлари аёнлашича, то 44,1% гача етиб коморбидлик негизида клиник кечиш билан тасдиқланади. Коморбидлик аксарият 11 та касалликлар ҳосил қилишади ва улар қуйидагилар бўлиб тасдиқланишади: стеатогепатит (n=42/0), сурункали вирусли гепатит (n=89/0), вирусли жигар циррози (n=9/0), ўткир юрак ишемик касаллиги (n=284/3), гломеруляр касалликлар (n=118/2), гастроэнтерологик касалликлар (n=251/3), нейроциркулятор астения (n=105/2), бўғим касалликлари (n=320/3), респиратор касалликлар (n=83/1) ва камқонлик (n=213/3).

Жами коморбидликда (n=1595/18) аниқланган сурункали холецистит геронт аҳолида – 27,9% (тошсиз тури – 24,4% ва тошли тури – 3,5%ни) ва супергеронт аҳолида – 0,3% (тошсиз СХ – 0,3% ва тошли тури – 0,00%) частоталарда тарқалиш билан аниқланади (RR=1,016; 95% CI=0,480 – 2,148; $\chi^2=0,002$; C=0,001; P>0,05).

Бошқа коморбидлик негизида водийнинг геронт ва супергеронт популяциясида сурункали холецистит мувофиқ ҳолда қуйидагича аниқланиш частоталарида тасдиқланади: 1) сурункали вирусли гепатит коморбидлигида – 18,0% (тошсиз тури – 16,9% ва тошли тури – 1,1%

да ва 0,00% дан; 2) вирусли жигар циррози коморбидлигида – 22,2% (тошсиз СХ – 22,2% ва тошли СХ – 0,00% дан) ва 0,00% дан; 3) ўткир юрак ишемик касаллиги билан коморбидлик негизда – 24,7% (тошсиз тури – 20,0% ва тошли тури – 4,7% дан) ва 0,00% дан; 4) сурункали юрак ишемик касаллиги коморбидлигида – 33,8% (тошли СХ – 30,3% ва тошли СХ – 3,5%) ва 0,7% да (тошсиз СХ – 0,7% ва тошли СХ – 0,00% дан); 5) гломеруляр касалликлар коморбидлигида – 41,7% (тошсиз тури – 36,7% ва тошли тури – 5,0% дан) ва 0,8% дан (тошсиз СХ – 0,8% ва тошли СХ – 0,00%); 6) гастроэнтерологик касалликлар коморбидлигида – 20,5% (тошсиз СХ – 17,3% ва тошли СХ – 3,1% дан) ва 0,00% дан; 7) нейроциркулятор астения билан коморбидлигида – 21,5% (тошсиз СХ – 17,8% ва тошли СХ – 3,7% дан) ва 0,00% дан; 8) бўғим касалликлар билан коморбидлигида – 22,0% (тошсиз тури – 18,6% ва тошли тури – 3,4% ва 0,00% дан; 9) респиратор касалликлар билан коморбидлигида – 22,6% (тошсиз турида – 20,2% ва тошли турида – 2,4% дан) ва 0,00% дан кўсаткичларда.

Хулоса. Етакчи коморбидлик ҳосил қилувчи касалликлар бўлиб водийнинг геронт – геронтлогик популяциясида – камқонлик (СХнинг оғир – асоратли

кечиши хавфини 44% га оширади), гломеруляр касалликлар (СХ хавфли кечишини – 41,7% га оширади) ва сурункали юрак ишемик касалликлари хисобланади (СХ хавфини 33% га оширади).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Брискин Б.С., Пузина С.Н., Костюченко Л.Н. Хирургические болезни в гериатрии. – М.: БИНОМ. – 2006. – С. 333-335.

2. Гастроэнтерология и гепатология. Диагностика и лечение. Руководство для врачей //Под ред. А.В. Калинина, А.Ф.Логина, А.И.Хазанова. – М.: МЕДпресс – информ. – 2011. – С.864.

3. Звягинцева Т.Д., Шаргород И.И. Клиника, диагностика и лечение хронического бескаменного холецистита // Новости медицины: и фармации //Гастроэнтерология. – 2013; 478: 32-5.

4. Knab L.M., Baller A.M., Mahvi P.M., Cholecystitis. Surg. Clin North Am. 2014; 94(2):455-68.

5. Ozeki M., Takeda V., Morita H., Miyamura M. Et al. Acute cholecystitis mimicking or accompanying cardiovascular disease among Japanese patients hospitalized in a Cardiology //Department. BMC Res Notes. – 2015. - №8. – S. 803-804.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

ЮЛДАШЕВА Л.И.¹, МАХМУДОВА Ш.Т.², ТУРДИХОДЖАЕВА Н.А.²

¹ЦРПКМР, кафедра «Гастроэнтерологии и физиотерапии»,

²УзСовФедПроф санаторно-курортное управление АО Санаторий «Чинобод»,
Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Гериатрия стала частью повседневного труда медиков. Это связано с особенностями демографической ситуации- выраженным постарением населения в экономически развитых странах. Одним из основных факторов, приводящих к диагностическим ошибкам, является недоучет особенностей течения заболеваний, обусловленных влиянием возраста.

Материал и методы. Под нашим наблюдением в санатории «Чинабод» на реабилитационном периоде находилась 65

больных в возрасте от 55 до 70 лет, страдающих язвенной болезнью в стадии ремиссии в сочетании с хроническим колитом. Мужчин было 40, женщин –25. Давность заболевания у большинства была свыше 10 лет. Больным проводилась эндоскопическое исследование, получали базовую терапию в комплексе с другими физиотерапевтическими процедурами.

Результаты исследования. Проанализировав результаты собственных наблюдений на базе санатория «Чинобод» и литературных данных, мы обнаружили,

что у людей старшего возраста получавших санаторное лечение и выявившиеся при обследовании язва в желудке встречается в 1,4 раза чаще, чем в двенадцатиперстной кишке ($P < 0,05$). В возрасте старше 60 лет сезонность заболевания наблюдается лишь у 28% больных. Язвенная болезнь у пожилых и старых людей характеризуется скудной симптоматикой: почти у 50% больных болезнь протекает без болей, проявляясь скрытым кровотечением или перфорацией. Боли имеют умеренный характер, не зависят от приема пищи, нередко локализуются под мечевидным отростком, за грудиной, иррадируют в область сердца, левую руку, правое или левое подреберье. Изжога встречается у 30,3% больных старше 50 лет.

Язвенный дефект в желудке из-за невыраженного болевого синдрома диагностируется, когда его размеры достигают от одного до нескольких сантиметров. По различным литературным данным, у 10-15% больных с язвенной болезнью желудка отмечается малигнизация язвы.

Следует отметить, что на клиническое течение язвенной болезни

могут оказывать влияние сопутствующие заболевания пищеварительной системы, количество которых с возрастом увеличивается (у больных с язвенной болезнью старше 50 лет три и более диагнозов ставится в 47-59% случаев). Наши данные соответствовали и общеклиническим наблюдениям за больными. Выявленное влияние физиопроцедур следует рассматривать не только как улучшение местного процесса в области верхнего пищеварительного тракта, но прежде всего как положительное влияние физиопроцедур на язвенные процессы в желудке и двенадцатиперстной кишке.

Выводы. Результаты клинических исследований подтвердили, что добавление к базисной терапии применения физиотерапевтических процедур оказывает положительное влияние на заболевание, и оно имело дополнительный положительный эффект на эндоскопическую картину, а также на клиническое состояние пациентов. Эта картина проявилась по результату в виде снижения эрозий и размеров язв в желудке.

СУРУНКАЛИ ХОЛЕЦИСТИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШНИ ФАРГОНА ВОДИЙСИ ГЕРОНТ – СУПЕРГЕРОНТ ПОПУЛЯЦИЯСИДА, ПРОФИЛАКТИКАСИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

**МАМАСОЛИЕВ Н.С., БОТИРОВ Ж.А., МАДАЗИМОВ М.М.,
ХАКИМОВ Д.М., НИШОНОВА Н.А.**

Андижон давлат тиббиет институти, Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Турли ёшдаги аҳоли популяциясида холецистит ва унинг терапевтик ҳамда хирургик муаммоларини ечиб беришга бағишланган илмий кузатувлар олиб борилган [1; 2; 3; 4].

Холециститни консерватив даволаш 80%га етиб самара бермайди ва натижада операция асоратлар фониди ўтказилади. Шу сабабли геронт миждозларда ўлим 40-50% дан ошиб қайд қилинади [5]. Геронто-холециститни скрининги усуллари ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш, барвақт аниқлаш ва профилактика қилиш алгоритмлари ҳамда

дастурларини, мавжуд коморбид касалликларни ва холециститнинг хусусиятларини ҳисобга олиб ишлаб чиқиш – долзарб масала ва зарурат ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистоннинг турли ҳудудларини ёш, ўрта ёш, геронт ва супергеронт популяциясида холециститнинг эпидемиологик, клиник ва профилактик хусусиятларини ўрганиш ҳамда аниқлашдан иборат.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Ушбу тадқиқот бир вақтли эпидемиологик текширув ҳисобланади ва у 2682 та аҳоли популяциясида олинган натижаларни

тахлилига асосланган. Тадқиқотга мамлакатнинг 6 та вилояти – Андижон, Наманган, Фарғона, Жиззах, Сирдарё ва Қашқадарё аҳолиси жилб қилинди. Ишда қўйилган вазифалардан келиб чиқиб Ўзбекистоннинг водий ва воҳа худудларида 6 та бир вақтли эпидемиологик тадқиқот ташкил қилинди ва амалга оширилди.

Эпидемиологикни ташкил қилиш ва ўтказишни алоҳида тавсифлари таъминланди: скрининг гуруҳи ташкил этилди, сўровнома- анкеталар тайёрланди ва скрининг гуруҳи тадқиқот учун зарур ускуналар билан таништирилди. Популяция билан ишлаш тартиби яратилди ва популяцияни текшрив тартиби ишлаб чиқилди.

Натижа ва муҳокамалар. Воҳа худудида сурункали холециститнинг геронт ва супергеронт популяциясида коморбидлик негизда (11 турли) клиник кечишининг хусусиятлари ўрганилди ва профилактикасини устувор объектлари аниқланди.

Воҳанинг супергеронт популяциясида СХга коморбидлик ҳолати қайд этилмади (супергеронт аҳоли бўлмаганлиги туфайли).

Геронт ёшдаги аҳолисида турли коморбидликлар негизда сурункали холецистит, тошсиз ва тошли холециститлар худудий хосликни ифодалаб мувофиқлик билан қуйидаги тарқалиш частоталарида қайд қилинди: 1) стеатогепатит коморбидлигида – 9,5%, 7,1% ва 2,4% дан; 2) сурункали вирусли коморбидлигида – 6,7%, 3,4% ва 3,4%дан; 3) вирусли жигар циррози коморбидлигида – 0,00% ва 0,00% дан; 4) ўткир юрак ишемик касаллиги коморбидлигида – 7,1%, 5,9% ва 1,2% дан; 5) сурункали юрак ишемик касаллиги коморбидлигида – 7,0%, 4,9% ва 2,1% дан; 6) гломерулярия коморбидликда – 20,8%, 18,3% ва 2,5% дан; 7) гастроэнтерологик коморбидликда – 10,6%, 7,1% ва 3,5% дан; 8)

нейроциркулятор астения СХга коморбидлик ҳосил қилганда – 5,6%, 2,8% ва 2,8% дан; 9) бўғим касалликлари коморбидлигида – 7,1%, 5,3% ва 1,9% дан; 10) респиратор касалликлар коморбидлигида – 3,6%, 3,6% ва 0,0% дан; 11) камқонлик билан коморбидлик негизда – 11,7%, 8,9% ва 2,8% дан; 12) жами коморбидлик негизда (n=1613/0) – 9,0%, 6,6% ва 2,4% дан.

Геронт ёшдаги аҳолида Воҳа шароитида, сурункали холециститни клиник кечишининг хавфини оширишда етакчилик ролида – камқонлик коморбидлиги (хавф 11,7%), гломерулярия коморбидлик (хавф 20,8%) ва гастроэнтерологик коморбидлик (хавф даражаси – 10,6%) тасдиқланади.

Хулоса. Умуман тасдиқландики, Воҳанинг геронтлогик ёшдаги аҳолисида коморбидлик негизда сурункали холециститнинг хавфи (оғир турда, асоратли шаклда) даражаси энг камида ўртача 9,0% ортади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1.Arthur J.D.R., Edwards P.R., Chagla L.S. Management of gallstone disease in the elderly //Annals of the Royal College Surgeons of England. –2003; 85(2):91-94.

2.Mora – Guzman I., Di Martino M., Bonito A.C. et al. Conservative management of gallstone disease in the elderly population: outcomes and recurrence //Scandinavian Journal of Surgery. – 2020; 109(3): 205-208.

3.Sandblom G., Videhult P., Crona Guterstam V. Et al. Mortality after a cholecystectomy: population – based study //HPB. – 2015; 17(3): 240-241.

4.Zhumatayev D.T., BaimaKhanov A.N., AbdyKadyrov M.K. et al. Simultaneous surgical treatment tactics of acute destructive cholecystitis combined with choledochlithiasis: A case report. int J Surg Case Rep. – 2020; 70: 231-232.

5.Tsimmerman Y.S. Gastroenterology. Manual. M.: GEOTAR – Media. – 2012: 20-31.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГЕРИАТРИИ

ЮЛДАШЕВА Л.И.

ЦРПКМР, кафедра «Гастроэнтерологии и физиотерапии», Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Качество жизни человека в основном определяется нормальной работой его позвоночника и органов пищеварительной системы. В процессе старения человека происходят закономерные структурные и функциональные изменения в органах пищеварения. Наиболее выраженные сдвиги наблюдаются со стороны ротовой полости: атрофируются жевательные мышцы, кости лицевого черепа, стираются зубы, что приводит к затруднению жевания. С возрастом снижается продукция слюны, происходит деформация пищевода, поэтому нарушается глотание и прохождение пищи. По мере старения человека развиваются атрофические изменения в желудке, хеликобактериоз, развивается гипосекреция НСЛ, снижаются защитные факторы слизистой желудка. Атрофические процессы и увеличение количества гнилостной микрофлоры в кишечнике приводят к изменению всасыванию белков, жиров и углеводов, снижению перистальтики кишки, развитию запоров. С возрастом уменьшается масса печени и функциональное состояние гепатоцитов,

что приводит к нарушению обмена, дезинтоксикационной функции.

В результате снижения тонуса желчного пузыря развиваются дискинезии, что создает предпосылки для развития желчнокаменной болезни. Атрофические изменения в поджелудочной железе приводят к снижению её ферментативной активности. Наблюдения показывают, что на каждый десяток прожитых лет у человека прибавляется одна гастроэнтерологическая патология. Изменения в органах пищеварительной системы приводят к метаморфозному течению имеющихся заболеваний у пожилых людей, т.е. их скрытному течению, частым осложнениями.

Выводы. Для отдаления развития грозных осложнений и болезней (рак, кровотечение) необходима всеобщая диспансеризация, включающая санацию ротовой полости, области ануса, рентгеноскопию пищевода, что, в свою очередь, позволит назначить пищевой рацион, соответствующий возрасту и заболеванию больного; кроме того, больному нужно отказаться от вредных привычек (злоупотребление курением, алкоголем, специями, чревоугодие).

ФАРҒОНА ВОДИЙСИНИНГ ГЕРОНТ – СУПЕРГЕРОНТ ПОПУЛЯЦИЯСИДА СУРУНКАЛИ ХОЛЕЦИСТИТНИНГ ОҒИРЛИК ДАРАЖАСИ БЎЙИЧА КЛИНИК ИФОДАЛАНИШИНИ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАВСИФИ

**МАМАСОЛИЕВ Н.С., БОТИРОВ Ж.А., МАДАЗИМОВ М.М.,
ХАКИМОВ Д.М., НИШОНОВА Н.А.**

Андижон давлат тиббиёт институти, Узбекистон

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти

Холецистит терапевтик, хирургик муаммо сифатида ва “профилактик тиббиёт майдонида” деярли қўл урилмаган долзарб масала сифатида, айниқса геронт ва супергеронт аҳолида, то хозиргача сақланиб қолмоқда. ЮНЕСКО маълумотларига кўра эса ерликларни герматрик гуруҳлари энг тез кўпайиб бораётган қатлам хисобланади [3; 5].

Булардан маълум бўладики геронт ва супергеронт аҳолида холецистит биринчи сонли муаммо бўлиб фақат хирургик гастроэнтерологияда эмас, балки профилактик тиббиётда ҳам энг долзарб мавзуси бўлиб қолмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистоннинг турли худудларини ёш, ўрта ёш, геронт ва супергеронт популяциясида холециститнинг эпидемиологик, клиник ва

профилактик хусусиятларини ўрганиш ҳамда аниқлашдан иборат.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Ушбу тадқиқот бир вақтли эпидемиологик текширув ҳисобланади ва у 2682 та аҳоли популяциясида олинган натижаларни тахлилига асосланган. Тадқиқотга мамлакатнинг 6 та вилояти – Андижон, Наманган, Фарғона, Жиззах, Сирдарё ва Қашқадарё аҳолиси жилб қилинди. Ишда қўйилган вазифалардан келиб чиқиб Ўзбекистоннинг водий ва воҳа ҳудудларида 6 та бир вақтли эпидемиологик тадқиқот ташкил қилинди ва амалга оширилди.

Эпидемиологикни ташкил қилиш ва ўтказишни алоҳида тавсифлари таъминланди: скрининг гуруҳи ташкил этилди, сўровнома-анкеталар тайёрланди ва скрининг гуруҳи тадқиқот учун зарур ускуналар билан таништирилди. Популяция билан ишлаш тартиби яратилди ва популяцияни текширув тартиби ишлаб чиқилди.

Натижа ва муҳокамалар. Фарғона водийсининг геронт ва супергеронт ёшли аҳолисида сурункали холециститни оғирлик даражаси бўйича аниқланиш частотаси ўрганилди. Олинган натижаларни Водийнинг геронт – супергеронт аҳолисида сурункали холециститнинг энгил кечиши (n=82/4) 60,2% (тошсиз ва тошли турлари – 57,9% ва 2,3% дан) ва 100,0% дан (тошсиз ва тошли турлари – 100,0% ва 0,00% дан) аниқланиш частоталарида тасдиқланади (RR=1,878; 95% CI=0,704 – 5,012; $\chi^2=9,832$; C=0,320; P<0,05)

СХни ўртача оғир кечиши (n=41/1) геронт популяцияда – 30,8% (тошсиз тури – 25,6% ва тошли тури – 5,3%) ва 0,00% дан ташхисланади.

Касалликни оғир кечиши (n=12/0), водий шароитида, геронтларда – 9,0% (тошсиз тури – 1,5% ва тошли тури – 7,5%) частотада аниқланади; супергеронтларда қайд қилинмайди.

Худди шундай тахлилнинг Воҳа бўйича қилинган хулосалари қуйидагилар тасдиқланади: 1) сурункали холециститни энгил кечиши (n=21/0) Воҳанинг геронт аҳолисида – 48,8% тарқалиш частотаси

билан қайд қилинади. Унинг тошсиз тури – 48,8% ва тошли тури 0,00% дан аниқланади. Супергеронт аҳолида қайд қилинмайди; 2) сурункали холециститнинг ўртача оғирликда кечиши (n=14/0) супергеронт популяцияда қайд қилинмайди, геронт аҳолида эса – 32,6% тарқалиш частотасида тасдиқланади (тошсиз тури – 27,9% ва тошли тури – 4,7% дан); 3) сурункали холециститнинг оғир кечиши (n=8/0) геронт популяцияда, Воҳа шароитида, 18,6% частота аниқланиш билан қайд қилинади, тошсиз ва тошли турлари – 2,3% ва 16,3% дан тарқалиш частотасида кузатилади. Супергеронтларда қайд қилинмайди.

Ўзбекистоннинг ҳудудларини геронт ва супергеронт аҳолисида сурункали холециститнинг оғирлик даражаси бўйича юзага келишининг эпидемиологик тавсифлари тасдиқландики, Ўзбекистоннинг ҳудудларини геронт ва супергеронт аҳолисида сурункали холециститнинг энгил кечиши (n=103/4) геронт популяцияда – 57,4% (тошсиз СХ – 55,7% ва тошли СХ – 1,7%) ва 100,0% дан (тошсиз СХ – 100,0% ва тошли СХ – 0,00% дан) аниқланиш частоталарида қайд қилинади (RR=1,961; 95% CI=0,736 – 5,227; $\chi^2=24,713$; P<0,001).

Касалликни ўртача кечиши (n=55/1) геронт аҳолида 31,3% тарқалиш частотаси билан тавсифланади, тошсиз ва тошли турлари эса – 26,1% ва 5,1% частоталарда кузатилади. Супергеронтларда қайд қилинмайди.

Хулоса. Хулоса қилиш мумкин бўладики, геронт ёшдаги (≥ 90 ёшлилар назарда тутилган) аҳолида сурункали холециститни оғир кечиши – 11,4% гача ва энгил кечиши 57,4% гача ифодаланиб прогностик ахамият касб этишади; табақалаштирилган эртаки даволаш – профилактика тадбирларини ўтказиш учун бу натижалар хизмат қилишади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Капшитарь А.В. Неотложная хирургическая патология у долгожителей // Харьковская хирургическая школа. – 2019. - №2. – С. 182.

2. Стяжкина С.Н., Ермакова Л.А., Ивашина Т.В., Целишева Л.И. Течение

хирургических заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста с учётом сопутствующей патологии //Между-

народный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. - №7. – 3. – С. 431-433.

ХОЛЕЦИСТИТНИНГ АСОСИЙ КЛИНИК СИНДРОМЛАРИНИ АНИҚЛАНИШ ЧАСТОТАЛАРИНИ ТАВСИФИ, ФАРҒОНА ВОДИЙСИНИНГ ГЕРОНТ – СУПЕРГЕРОНТ ПОПУЛЯЦИЯСИДА

МАДАЗИМОВ М.М., МАМАСОЛИЕВ Н.С., ХАКИМОВ Д.М., БОТИРОВ Ж.А., НИШОНОВА Н.А.

Андижон давлат тиббиет институти, Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Ўзбекистон ҳудудларида олиб борилган тадқиқотнинг натижаларидан маълум бўладики, геронт ва супергеронт ёшдаги аҳоли популяциясида холециститнинг клиник кўринишида 6 та синдром устуворлик қилишади: оғрик синдроми ёки хисси, диспетик синдром, холецистокардиал синдром, невросимон синдром, вегетодистония синдроми ва аллергия синдром.

Маълумки сурункали холецисти (СХ) кўпинча коморбидлик фонида ўтади ва унга боғлиқ холда клиник манзарасини ўзгартиради. Бу жараёнда, турли минтақа ва аҳоли гуруҳларида, хос хусусиятлар намоён бўлади. Тадқиқотларда шу мазмундаги натижалар келтирилган [1;2;3;4;].

Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистоннинг турли ҳудудларини ёш, ўрта ёш, геронт ва супергеронт популяциясида холециститнинг эпидемиологик, клиник ва профилактик хусусиятларини ўрганиш ҳамда аниқлашдан иборат.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Ушбу тадқиқот бир вақтлик эпидемиологик текширув ҳисобланади ва у 2682 та аҳоли популяциясида олинган натижаларни тахлилига асосланган. Тадқиқотга мамлакатнинг 6 та вилояти – Андижон, Наманган, Фарғона, Жиззах, Сирдарё ва Қашқадарё аҳолиси жилб қилинди. Ишда қўйилган вазифалардан келиб чиқиб Ўзбекистоннинг водий ва воҳа ҳудудларида 6 та бир вақтлик эпидемиологик тадқиқот ташкил қилинди ва амалга оширилди.

Эпидемиологикни ташкил қилиш ва ўтказишни алоҳида тавсифлари

таъминланди: скрининг гуруҳи ташкил этилди, сўровнома- анкеталар тайёрланди ва скрининг гуруҳи тадқиқот учун зарур ускуналар билан таништирилди. Популяция билан ишлаш тартиби яратилди ва популяцияни текшув тартиби ишлаб чиқилди.

Натижа ва муҳокамалар. Фарғона водийсининг геронт ва супергеронт аҳолисида сурункали холециститнинг асосий клиник синдромларини аниқлашда тасдиқландики, оғирлик хисси (n=68/0) СХ билан геронт аҳолида – 49,6% (тошсиз СХ – 13,5% ва тошли СХ – 36,1) ва супергеронт популяцияда – 100,0% (тошсиз СХ – 100,0% ва тошли СХ – 0,00%) аниқланиш частоталари билан кузатилади (RR=0,496; 95% CI=0,418 – 5,589; $\chi^2=2,000$; C=0,121; P>0,05).

Диспетик синдром (n=11) водийнинг СХ билан геронт популяциясида – 8,3% тарқалиш частотаси билан тасдиқланади.

Диспетик синдром сурункали холециститнинг тошсиз турида – 6,0% ва тошли турида – 2,3% аниқланиш частотаси билан тасдиқланади. Супергеронт аҳолида қайд қилинмайди (0,00%).

Келгуси хос клиник кўриниш, водий шароитида сурункали холецистит учун, невросимон синдромни юқори частоталарида ифодаланиши бўлиб ҳисобланади. Чунончи, кузатилдики, невросимон синдром СХ билан геронт аҳолида – 20,3% частотада қайд қилинади, тошсиз СХ -15,0% ва тошли СХ – 5,3% дан. Супергеронт аҳолида невросимон синдром - 50,0% (тошсиз СХ – да 50,0% ва тошли СХ да – 0,00% бўлиб) тарқалиш частотасида ифодаланиб учрайди

(RR=0,406; 95% CI=0,097 – 1,690; $\chi^2=1,057$; C=0,088; P>0,05).

Веgetодистония (n=18) CX билан геронт ахолида – 12,0% (тошсиз CX да – 8,3% ва тошли CX да – 3,8% дан) ва супергеронт ахолида – 100,0% (тошсиз CX да – 100,0% ва тошли CX да – 0,00% дан) аниқланиш частоталарида тасдиқланади (RR=0,120; 95% CI=0,076 – 0,190; $\chi^2=13,195$; C=0,298; P<0,001).

Аллергик синдром (n=4) сурункали холецистит билан геронт ахолида 3,0% аниқланиш частотасида қайд қилинади, унинг тошсиз тури – 3,0% ва тошсиз тури – 0,00% дан қайд қилинади. Супергеронтларда қайд қилинмайди.

Хулоса. Хулоса қилиш мумкинки, бу маълумотлар водийнинг геронт – супергеронт ахолиси учун – прогностик, клиник, профилактик ва терапевтик аҳамият касб этишади.

СУРУНКАЛИ ХОЛЕЦИСТИТНИНГ ВОДИЙНИ ГЕРОНТ – СУПЕРГЕРОНТ АЁЛЛАРИ ВА ЭРКАКЛАРИ ПОПУЛЯЦИЯСИДА ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИ ХУСУСИЯТЛАРИ

**МАМАСОЛИЕВ Н.С., МАДАЗИМОВ М.М., БОТИРОВ Ж.А.,
МАМАСОЛИЕВ З.Н.**

Андижон давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Геронтологик ёшдаги ахолининг сонини ортиб бораётганлиги хисобига холецистит, асосан клиник маълумотларга кўра, янада ортмоқда. Чунончи, шошилиш тиббий ёрдам муассасаларига тушган холецистит билан беморларнинг 40%-ни геронтологик ёшдагилар ташкил этади [1;2;3].

Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистоннинг турли худудларини ёш, ўрта ёш, геронт ва супергеронт популяциясида холециститнинг эпидемиологик, клиник ва профилактик хусусиятларини ўрганиш ҳамда аниқлашдан иборат.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Ушбу тадқиқот бир вақтлик эпидемиологик текширув хисобланади ва у 2682 та ахоли популяциясида олинган натижаларни тахлилига асосланган. Тадқиқотга мамлакатнинг 6 та вилояти – Андижон, Наманган, Фарғона, Жиззах, Сирдарё ва Қашқадарё ахолиси жилб

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Анисимова Е.В., Козлова И.В., Волков С.В. Хронический холецистит у пациентов с различным трофологическим статусом: механизмы возникновения и особенности течения //РЖГГК. 2014. - №3. – С. 36-40.

2. Гастроэнтерология и гепатология. Диагностика и лечение. Руководство для врачей //Под ред. А.В. Калинина, А.Ф. Логинова, А.И. Хазанова. – М.: МЕДпресс – информ. – 2011. – С.864.

3. Звягинцева Т.Д., Шаргород И.И. Клиника, диагностика и лечение хронического бескаменного холецистита //Новости медицины: и фармации //Гастроэнтерология. – 2013; 478: 32-5.

4. Beuran M., Ivanov I., Venter M.D. Gallstone ileus – Clinical and therapeutic aspects //Journal of Medicine and Life. – 2010; 3(4): 365-370.

қилинди. Ишда қўйилган вазифалардан келиб чиқиб Ўзбекистоннинг водий ва воҳа худудларида 6 та бир вақтлик эпидемиологик тадқиқот ташкил қилинди ва амалга оширилди.

Эпидемиологикни ташкил қилиш ва ўтказишни алоҳида тавсифлари таъминланди: скрининг гуруҳи ташкил этилди, сўровнома- анкеталар тайёрланди ва скрининг гуруҳи тадқиқот учун зарур ускуналар билан таништирилди. Популяция билан ишлаш тартиби яратилди ва популяцияни текширув тартиби ишлаб чиқилди.

Натижа ва муҳокамалар. Геронт ва супергеронт аёллар популяциясида, Республика худудлари бўйича, сурункали холецистит қуйидаги аниқланиш частоталарида тавсифланади: 1) Андижонда – 19,8% (тошсиз тури – 19,5% ва тошли тури – 21,1%) ва 50,0% дан (тошсиз тури – 50,0% ва тошли тури – 0,00%) мувофиқ бўлиб (RR=0,618; 95%

CI=0,148–2,583; $\chi^2=0,329$; C=0,068; P>0,05); 2) Фарғонада – 42,4% (42,5% - тошсиз тури ва 42,1% тошли тури) ва 0,00% дан геронт ва супергеронт аҳолида мувофиқ равишда; 3) Наманганда – 17,9% (тошсиз тури – 18,4% ва тошли тури – 15,8%) ва 50,0% дан (тошсиз тури – 50% ва тошли тури – 0,00%) мувофиқ бўлиб (RR=0,352; 95% CI=0,245 – 0,505; $\chi^2=1,782$; C=0,177; P>0,05); 4) Жиззахда – 17,9% (тошсиз тури – 19,5% ва тошли тури – 10,5%) ва 0,00% дан қайд қилинади; 5) Қашқадарёда – 1,9% (тошсиз тури – 0,00% ва тошли тури – 10,5%) ва 0,00% дан 6) Сирдарёда – 0,00% ва 0,00% дан мувофиқ холда.

Фарғона водийси бўйича геронт-аёлларда СХ – 80,2% тарқалиш частотасида тасдиқланади, жумладан, унинг тошсиз тури – 19,5% ва тошли тури – 78,9% частоталарда аниқланади.

Сурункали холецистит, унинг тошсиз ва тошли турлари куйидагича аниқлаш частоталари билан тасдиқланади: Андижонда – 28,6% (тошсиз СХ – 30% ва тошли СХ – 20,0% дан), Фарғонада – 28,6% (тошсиз СХ – 30,0% ва тошли СХ – 20,0% дан), Наманганда – 11,4% (тошсиз СХ – 11,7% ва тошли СХ – 10,0% дан), Жиззахда – 25,7% (тошсиз СХ – 26,7% ва тошли СХ – 20,0% дан), Қашқадарёда – 4,3% (тошсиз СХ – 1,7% ва тошли СХ – 20,0% дан) ва Сирдарёда – 1,4% (тошсиз тури – 0,00% ва тошли тури – 10,0% дан).

Фарғона водийсининг геронт эркаклари популяциясида сурункали холецистит – 68,6% тарқалиш частотаси билан аниқланади, тошсиз СХ – 71,7% ва тошли СХ – 50,0% частоталарда тасдиқланади.

Воҳа худудларини геронт эркаклари популяциясида эса СХ – 31,4% тарқалиш

частотаси билан аниқланади; тошсиз СХ – 28,3% ва тошли СХ – 50,0% частоталарда тасдиқланади.

Хулоса. Профилактика дастурларини такомиллаштиришда куйидагиларни эътиборга олиш узоқ умр кўрувчиларни умрини узайтиришда аҳамият касб этади: 1) асосан тошсиз СХ геронт – супергеронт аҳоли учун хавф туғдириб юқори частоталарда тасдиқланади; 2) супергеронт ва геронт аёлларда, ҳам тошли ва ҳам тошсиз сурункали холециститлар юқори частоталарда, эркакларга солиштирганда, тарқалиш билан аниқланади ва хавф солади; 3) водийни геронт – аёллари ва эркаклари, супергеронт популяцияси 4 баробарга етиб кўп СХ билан хасталанишади ва шундан келиб чиқиб бирламчи профилактикани СХга нисбатан “мўлжаллаштириш”, режалаштириш ва амалга ошириш мақсадга мувофиқ хисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Иванцук В.М., Бондарев Р.В., Сопко А.И. и др. Оценка результатов лечения острого деструктивного холецистита у больных разных возрастных групп и пути их улучшения у лиц старше 60 лет с сердечной недостаточностью ишемического генеза // Харьковская хирургическая школа. – 2015. - №2. – С. 49-50.

2. Сопуев А.А., Бакиров С.А., Бигишиев М.К., Турдалиев С.А. ва б.к. Некоторые особенности диагностики острого холецистита у лиц пожилого возраста // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2020. - №6. – С. 22-26.

3. Racz J., Dubois L., Katckky A. et al. Elective and emergency abdominal surgery in patients 90 years of age or older // Can. J. Surg. – 2012 Oct; 55(5):322-325.

KEKSA YOSHDAGI BEMORLARDA YURAK YETISHMOVCHILIGI KLINIK KECHISHINING O'ZIGA XOSLIKLARI

QODIRXONOV MUHAMMADAMINXON MANSURXON O'G'LI¹

¹Andijon davlat tibbiyot instituti Terapiya yo'nalishi, 1-bosqich magistratura talabasi

Yurak yetishmovchiligi hozirgi davrda nafaqat kardiologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Aholi orasida keksalar ulushi ortib

borayotgan sharoitda ushbu kasallikning tarqalishi, og'ir kechishi va qayta kasallanishlar soni ham ortmoqda. Qarilik davrida yurak mushak to'qimalarining

fibrozlashuvi, miokardning kontraktil imkoniyatining kamayishi hamda qon tomir devorlarining qattiqlashuvi yurakning nasos funksiyasini zaiflashtiradi.

Klinik amaliyotda 65 yoshdan oshgan bemorlarda yurak yetishmovchiligi ko'pincha diastolik shaklda namoyon bo'ladi. Bu holatda ejeksiya fraksiyasi nisbatan saqlangan bo'lsa-da, miokardning qisqarish funksiyasi buzilgan bo'ladi. Shuning uchun, bunday bemorlar ko'pincha dispnoe, tez charchash, kechki shishlar, yurak urishining tezlashuvi kabi nospetsifik simptomlar bilan murojaat qiladilar. Ayrim hollarda simptomlar kognitiv buzilishlar, chalkash xotira va holsizlik bilan namoyon bo'lib, yurak yetishmovchiligining kech aniqlanishiga sabab bo'ladi.

Keksa yoshdagi bemorlarda kasallik kechishining o'ziga xos tomoni shundaki, ularning organizmida komorbid kasalliklar — arterial gipertenziya, qandli diabet, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SO'OK) va buyrak yetishmovchiligi bilan birga kuzatiladi. Bu holat yurak yetishmovchiligi patogeneza murakkab zanjirli o'zgarishlarni yuzaga keltiradi.

Yurakning gormonal va neyrohumoral tizimlarida yuz beruvchi o'zgarishlar (renin-angiotenzin-aldosteron tizimi, simpatoadrenal faollikning ortishi) kasallikni yanada og'irlashtiradi. Shu sababli, farmakoterapiya jarayonida bemorning yoshiga, buyrak faoliyatiga, arterial bosim darajasiga qarab dori dozalari ehtiyotkorlik bilan tanlanadi.

Amaliy kuzatuvlarga ko'ra, yurak yetishmovchiligi bo'lgan keksa bemorlarning

ko'pchiligi bir vaqtning o'zida 5–7 turdagi dori vositalarini qabul qiladi. Bu esa farmakodinamik o'zaro ta'sir xavfini oshiradi. Shu bois, zamonaviy tavsiyalar (ESC, 2021) asosida bemorlarning dorivor davosi individuallashtirilishi, diuretiklar, APF ingibitorlari, beta-blokatorlar va aldosteron antagonistlari past dozadan boshlanishi lozim. Davolashda dori terapiyasi bilan bir qatorda jismoniy faollikni me'yorda saqlash, tuz iste'molini cheklash, psixoemotsional holatni barqarorlashtirish, dietoterapiya va doimiy monitoring muhim o'rin tutadi.

Keksalikda yurak yetishmovchiligining kechishi bemorning ijtimoiy faolligi, moddiy sharoiti va oilaviy qo'llab-quvvatloviga ham bog'liq. Shu bois, kompleks yondashuvda kardiolog, terapevt, fizioterapevt va ijtimoiy xodimlarning birgalikdagi ishi kasallikni samarali nazorat ostida ushlab turishga yordam beradi.

Yuqoridagi ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, yurak yetishmovchiligi keksalarda faqat kardiologik emas, balki multifaktorial tibbiy muammo sifatida ko'rilishi zarur. Kasallikni erta aniqlash, klinik belgilarni to'g'ri baholash, dori vositalarini to'g'ri tanlash va muntazam monitoring yurak yetishmovchiligi bilan og'rigan keksa bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: yurak yetishmovchiligi, gerontologiya, komorbidlik, klinik kechish, keksa yosh.

COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИДАН КЕЙИНГИ СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН ОГРИГАН КЕКСА БЕМОЛЛАРДА ЛИПИД АЛМАШИНУВИ ВА ЭХОКАРДИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ

ХАЛИМОВ А.А., ТУЛАБОЕВА Г.М., КУРБОНОВ Н.Б., АВАЗБЕКОВ Б.Б., САИДОВ Х.Х., АДИЛОВА И.Г.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Тадқиқот мақсади. Covid-19 инфекцияси ўтказган ва ўтказмаган сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) билан хасталанган кекса беморларда лаборатор (липид алмашинуви) ва инструментал (эхокардиографик) кўрсаткичларининг ўзига хослигини ҳамда

уларнинг ўзаро боғлиқлик даражасини аниқлаш.

Текширув материаллари ва усуллари. Тадқиқот Бухоро шаҳридаги “AZIMED HOSPITAL” базасида ўтказилди. Унга СЮЕнинг II ва III функционал синфига мансуб, ёши 60–74

ёш оралиғида бўлган **110 нафар бемор** жалб этилди.

Беморлар Covid-19 инфекцияси бўйича икки гуруҳга бўлинди:

- **1-гуруҳ (асосий)** — 60 нафар бемор, касаллик тарихида Covid-19 мавжуд;

- **2-гуруҳ (назорат)** — 50 нафар бемор, Covid-19 бўлмаган.

Барча беморларда биокимёвий (липидлар миқдори, ферментлар) ва инструментал (ЭХОКГ) текширувлар амалга оширилди. Натижалар Microsoft Excel 2010 ва Statistica 6.0 дастурлари орқали статистик таҳлил қилинди.

Олинган натижалар. Липид алмашинуви таҳлили натижасида ҳар икки гуруҳда ҳам дислипидемия белгилари кузатилган, аммо **Covid-19 ўтказган беморларда** (1-гуруҳ) кўрсаткичлар сезиларли даражада юқори бўлган:

- умумий холестерин (УХ) — +11% ($p < 0,05$),

- триглицеридлар (Т) — +10,2% ($p < 0,05$),

- паст зичликдаги липопротеидлар (ПЗЛП) — +11% ($p < 0,05$),

- атерогенлик коэффициенти (АК) — +14,7% ($p < 0,05$),

- ҳолда юқори зичликдаги липопротеидлар (ЮЗЛП) 10,5% га паст бўлган.

Жигар ферментлари ҳам сезиларли ошган: АЛТ — +32,5%, АСТ — +23,7%, ГГТП — +24,9%, ишқор фосфатаза (ИФ) — +52% ($p < 0,05$).

ЭХОКГ натижаларида СЮЕ III ФС беморларида II ФС га нисбатан:

- охирги диастолик ўлчам (ОДЎ) — +8%,

- охирги систолик ўлчам (ОСЎ) — +31,2% ($p < 0,01$),

- охирги диастолик ҳажм (ОДХ) — +24,4% ($p < 0,001$),

- охирги систолик ҳажм (ОСХ) — +38% ($p < 0,001$),

- шунга мос равишда отиш фракцияси (ОФ) — 13% ($p < 0,001$) га паст қийматда бўлган.

2-гуруҳда ҳам шунга яқин динамика кузатилган, аммо фарқлар фақат ОСЎ, ОДХ ва ОСХ бўйича статистик ахамиятга эга эди.

Корреляцион таҳлиллар натижасида 1-гуруҳ беморларида АСТ ортиши умумий холестерин ($p < 0,04$) ва триглицеридлар ($p < 0,01$) ошиши билан мусбат боғлиқ эканлиги аниқланди.

ГГТП ва тимол тести ўртасида ҳам мусбат алоқа кузатилди ($p < 0,05$). Энг муҳими, АСТ кўрсаткичи чап қоринча отиш фракцияси билан тесқари корреляция кўрсатди ($p < 0,001$), бу Covid-19 ўтказган беморларда кучлироқ намоён бўлди.

Хулоса. Covid-19 инфекцияси ўтказган СЮЕ беморларида липидлар фракциясидаги атероген компонентлар сезиларли равишда ошган, жигар ферментлари фаоллиги жиддий ортаган ва эхокардиографик параметрларда отиш фракцияси пасайиши аниқланган.

АСТ кўрсаткичи ортиши чап қоринча систолик фаолиятининг сусайиши билан боғлиқ эканлиги тасдиқланди.

Бу натижалар Covid-19 асоратлари орқали метаболик ва кардиал дисфункция орасидаги яқин боғлиқликни кўрсатади ва бундай беморларда комплекс назорат ва реабилитация тактикалари зарурлигини асослайди.

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ УЯЗВИМОСТЬ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ СУИЦИДОВ

АКАЛАЕВ РУСТАМ НУРМУХАМЕДОВИЧ,

Профессор кафедры нефрологии, гемодиализа и трансплантации почки Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников; заместитель директора по научной работе Республиканского центра скорой медицинской помощи,

доктор медицинских наук, профессор

ШОУМАРОВ ГАЙРАТ БАХРОМОВИЧ,

Ректор Profi University, психолог, доктор психологических наук, академик

АКАЛАЕВА АЛЬФИЯ АБДУЛЛАЕВНА,

Магистр конфликтологии, психолог, директор Школы повышения квалификации и переподготовки сотрудников службы Республиканского центра скорой медицинской помощи

ХОНБАБАЕВА РАХИМАХОН ХАМИДУЛЛАЕВНА,

*Врач психолог–суцидолог отделения ожег-токсикологической реанимации
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, PhD*

АРИПХОДЖАЕВА ГУЛЬНОЗАХОН ЗАЙНУТДИНОВНА,

Заведующая кафедрой нефрологии, гемодиализа и трансплантации почки Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, DSc

Актуальность. В пожилом возрасте сочетание биологических, психологических и социальных факторов формирует состояние психосоциальной уязвимости, усиливающее риск суицидального поведения. Истощение адаптационных ресурсов, хронические болезни, ограничение активности и социальная изоляция приводят к снижению эмоциональной устойчивости и утрате жизненной мотивации.

Цель. Определить психосоциальную уязвимость и клиничко-психопатологические предикторы, влияющие на формирование суицидального поведения у лиц пожилого возраста.

Материал и методы. Был проведен анализ суицидального поведения 52 пациентов пожилого возраста - от 55 до 83 лет, госпитализированных в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в период с 2020 по 2024 гг. При обработке материала, полученного в ходе исследования, использовались анамнестические и катamnестические методы исследования, методы описательной статистики, метод статистического наблюдения и факторный анализ.

Результаты и обсуждение. Согласно проведенным исследованиям, возрастной пик суицидальной активности у пожилых пациентов с попытками самоотравления имеет два выраженных подъёма – в возрастных группах 55-60 и 65-80 лет. Для анализа была выделена группа из 52 пациентов, среди которых 18 мужчин и 34 женщины. По видам суицидальных действий установлено: 54,2% (28чел.) – отравления психотропными препаратами;

22,8% (12чел.) – прижигающие яды (в основном уксусная кислота); 15% (8чел.) – самоожжение; 4% (2чел.) – самопорезы; 2% (1чел.) – утопление; 2% (1чел.) – повешение. Клиническое обследование выявило у 73% (38чел.) умеренную депрессию и средний уровень когнитивных искажений. У 68% (35чел.) наблюдалась выраженная подавленность настроения, а 52% (27чел.) испытывали трудности включения в активную деятельность. Каждый отмечал внутреннее напряжение и хронические нарушения сна. У половины обследованных – 50% (26чел.) диагностированы сопутствующие соматические заболевания (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемия, онкопатология, бессонница), что усугубляло психоэмоциональное состояние. 35% (18чел.) пациентов страдали алкогольной зависимостью; из 12 случаев самоотравления уксусной кислотой 10 были совершены в состоянии опьянения. Наиболее часто суицидальные попытки происходили в вечерние и ночные часы – 77% (40чел.). Причинами у лиц первой возрастной группы (55-60 лет) были финансовые трудности, долги, кредиты; у второй (65-80 лет) – астенизация после заболеваний, хронические боли, утрата семейного статуса, конфликты и чувство ненужности. Примерно треть пожилых пациентов имела признаки деменции, однако психиатрическую помощь получали лишь 25% из них. Суицидальные мысли отмечались у 40% больных с депрессией лёгкой и умеренной степени при дементных расстройствах.

Выводы. К факторам, усугубляющим степень совершения

суицида в пожилом возрасте, можно отнести наличие тяжелой соматической патологии и у мужчин - синдрома зависимости от алкоголя. Пожилой суицидент в Республике Узбекистан – вдова, пенсионерка, жалуемая на одиночество, безысходность, ощущение ненужности-обузы для своих близких, на притеснения невестки, с нарушенным биологическим ритмом сна, страдающая бессонницей, годами страдавшая хроническими заболеваниями в связи с чем имеющая серьезные нарушения в

когнитивной сфере, что и становится пусковым механизмом перехода в суицидальный акт. Для коррекции психоэмоционального состояния у пожилых суицидентов эффективным является применение антидепрессантов и психотерапии, особенно их комбинированное использование. При наличии соматических заболеваний и когнитивных нарушений предпочтительна лекарственная терапия с возможным подключением психотерапевтических методов.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В: КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

АКБАРОВ А.Н., ТОЛИПОВА М.А.

*Ташкентский государственный медицинский университет
Кафедра пропедевтики ортопедической стоматологии
Ташкент, Узбекистан*

Актуальность. Хронические вирусные гепатиты (ХВГ), особенно гепатит В, представляют собой серьёзную медико-социальную проблему в связи с высокой распространённостью и тяжёлыми последствиями для печени и организма в целом. Наряду с поражением печени, важное значение имеет состояние органов и тканей полости рта, поскольку они тесно связаны с общим соматическим здоровьем и могут служить «зеркалом» системных заболеваний. Своевременная диагностика и коррекция стоматологических нарушений у пациентов с ХВГВ позволяет повысить эффективность комплексного лечения и улучшить качество жизни больных.

Цель исследования. Оценить особенности стоматологического статуса и микрофлоры полости рта у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В при сравнении с контрольной группой, а также определить влияние комплексной и традиционной терапии на частоту стоматологических проявлений.

Материалы и методы. В исследование включены пациенты с хроническим вирусным гепатитом В, разделённые на подгруппы в зависимости от получаемой терапии (комплексное и

традиционное лечение). Проводилась клиническая оценка жалоб и объективного статуса полости рта: кровоточивость дёсен, сухость и горечь во рту, болезненность слизистой, наличие галитоза, зубного налёта и камня, воспалительных поражений слизистой, заболеваний пародонта и глоссита. Дополнительно определялось состояние микрофлоры ротовой полости с сопоставлением полученных данных с контрольной группой.

Результаты. У пациентов с ХВГВ отмечались выраженные стоматологические проявления по сравнению с контрольной группой. Частота кровоточивости дёсен составила 33–36% при комплексном лечении и 60% при традиционном ($p < 0,05$). Горечь во рту встречалась у 34–35% пациентов комплексной группы против 46–53% — традиционной ($p < 0,05$). Болезненность слизистой наблюдалась у 13–20% против 27–33% соответственно ($p < 0,05$). Заболевания пародонта и зубные отложения диагностировались значительно чаще при традиционном лечении (53–67%) по сравнению с комплексным (33–40%, $p < 0,05$). Глоссит выявлялся исключительно в группе

традиционной терапии (7%). Полученные данные свидетельствуют о том, что микрофлора полости рта и ткани пародонта у пациентов с ХВГВ подвергаются изменениям, отражающим общий патологический процесс.

Вывод. У пациентов с хроническим вирусным гепатитом В значительно чаще выявляются воспалительные заболевания пародонта, слизистой оболочки полости рта и различные субъективные жалобы по сравнению с контрольной группой. Полученные данные подтверждают, что органы полости рта являются важным индикатором общего соматического состояния организма. Проведённый

сравнительный анализ показал, что комплексная терапия обеспечивает достоверно лучшие результаты по сравнению с традиционной, снижая выраженность основных стоматологических проявлений. Эти результаты подчёркивают необходимость включения стоматологического обследования и лечения в комплексную программу ведения больных с хроническими вирусными гепатитами.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, вирусный гепатит В, ротовая полость, стоматологический статус, гингивит, пародонтит, микрофлора.

ЮРАК-ҚОН ТОМИР ТИЗИМИДА ДЕГЕНЕРАТИВ КАЛЬЦИНОЗ АНИҚЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЭНДОТЕЛИЙ ДИСФУНКЦИЯСИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ

САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АБДУКАДИРОВА Н.М., ХУСАНОВ А.А.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириши маркази, кардиология ва геронтология, интервенцион кардиология ва аритмология курси билан кафедраси (Тошкент, Ўзбекистон)

Тадқиқот мақсади: Юрак-қон томир тизимида дегенератив ўзгаришлар аниқланган кекса ёшдаги беморларда эндотелий дисфункцияси натижаларининг тахлили.

Тадқиқот объекти ва текширув усуллари: Юрак-қон томир тизимида дегенератив ўзгаришлар аниқланган кекса ёшдаги беморларда эндотелий дисфункцияси натижаларини аниқлаш. Эндотелий дисфункциясини аниқлаш учун манжет тести (ёки окклюзион усул) қўлланилади. Бу артерияни манжет билан сиқиш натижасида келиб чиққан қон оқимидаги ўзгаришларга қон томирларининг жавобини доплерография ёрдамида баҳолаш имконини беради. Бажарилган иш доирасида 60 ёшдан 85 ёшгача бўлган 200 бемор текширилди, улардан 109 нафари эркаклар ва 81 та аёл. Беморлар икки гуруҳга бўлинган: 1 – гуруҳ (n=120) - дегенератив ўзгаришлар кузатилган беморлар (аорта стенози, митрал етишмовчилик, клапанларнинг комбинациялашган шикастланиши), 2-гуруҳ (n=80) – аниқ атеросклеротик томир ўзгаришлари (уйқу

артериялари стенози, оёқ-қўл томирлари сурункали ишемияси, коронар томирлар шикастланиши) бўлган беморлар.

Хулоса. 2-гуруҳда вазодилатация жавоби 1-гуруҳга нисбатан 2,9% кам (5,8% vs 2,9%), нормадан оғиш ҳолатлари эса 35,5% юқори (42,0% vs 77,5%) эканлиги аниқланди. 1-гуруҳда эркаклар ва аёллар ўртасида вазодилатация жавоби фарқи 0,5% ни ташкил этган (6,0% vs 5,5%), 2-гуруҳда ҳам шу фарқ 0,5% (3,2% vs 2,7%) бўлган. Нормадан оғиш ҳолати 1-гуруҳда аёлларда эркакларга нисбатан 14,3% юқори (50,0% vs 35,7%), 2-гуруҳда эса бу фарқ 17,3% ни ташкил этган (84,0% vs 66,7%). Корреляция тахлилларига кўра, САБ билан боғлиқлик 2-гуруҳда 0,03 балл юқори ($r = 0,41$ vs $0,38$), ДАБ бўйича 0,04, ЮКС бўйича 0,03 фарқ аниқланган. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, эндотелий дисфункцияси юрак-қон томир тизими томирлари ва клапанларида дегенератив ўзгаришларнинг ривожланиши ва авж олишида аҳамиятга эга бўлиб, касаллик кечишининг оғирлашишига сабаб

бўлади ва асоратлар, шу жумладан инфаркт ва инсульт ривожланиш хавфини оширади.

Калит сўзлар: юрак ва қон томирларининг дегенератив ўзгаришлари,

юрак-оёқ томирлари индекси, қон томир девори, қон томирларининг қаттиқлиги, пулс тўлқини, атеросклероз

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РИВАРОКСАБАНА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

ТУЛАБОЕВА Г.М., АВАЗБЕКОВ Б.А., САБИРОВА Ш.С., САГАТОВА Х.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность и переносимость ривароксабана у пациентов пожилого возраста с фибрилляцией предсердий на основании анализа данных реальной клинической практики.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 30 пациентов с подтверждённой фибрилляцией предсердий, получавших ривароксабан (Ксалия, CCL Pharmaceuticals, Пакистан) в дозировке 20 мг и 15 мг в зависимости от скорости клубочковой фильтрации (СКФ).

Препарат назначался в дозе 20 мг при СКФ ≥ 59 мл/мин/1,73 м² (19 пациентов, 63%) и 15 мг при СКФ 45–49 мл/мин/1,73 м² (9 пациентов, 30%). Пациентов с тяжёлым снижением СКФ (<15 мл/мин/1,73 м²) не было.

Возраст пациентов варьировал от 61 до 76 лет, из них мужчин — 19 (63%), женщин — 11 (37%). Средний балл по шкале CHA₂ DS₂ -VASc составил 3,5, по шкале HAS-BLED — 2,1.

Исследование проведено на кафедре кардиологии и геронтологии с курсом интервенционной кардиологии и аритмологии ЦРПКМР (клиника «САБО-ДАРМОН»).

Методы включали сбор демографических и клинических данных, оценку риска инсульта и кровотечений по шкалам CHA₂ DS₂ -VASc и HAS-BLED, а также лабораторные показатели свёртываемости крови (МНО, Д-димер). При подозрении на инсульт выполнялись МРТ или КТ головного мозга.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием Microsoft Excel.

Результаты. Фибрилляция предсердий была подтверждена у всех пациентов. Средняя частота сердечных сокращений составила 92±15 уд./мин, тахикардия (ЧСС >100 уд./мин) наблюдалась у 9 пациентов (30%), нормосистолическая форма — у 21 (70%).

На МРТ и КТ головного мозга ишемический инсульт выявлен у 1 (3%) пациента; геморрагических инсультов не зафиксировано. Хронические постинсультные очаги ишемии выявлены у 4 (13%) пациентов, атрофические изменения — у 5 (17%), преимущественно в старшей возрастной группе.

Средний уровень МНО составил 1,3±0,2; повышение (>1,5) отмечено у 2 (6%) пациентов, снижения (<1,0) не зарегистрировано. Коррекция дозы ривароксабана не потребовалась. Средний уровень Д-димера равнялся 0,34±0,12 мкг/мл; повышенные значения (>0,5 мкг/мл) наблюдались у 3 (10%) пациентов: у одного с ишемическим инсультом (0,58 мкг/мл) и у двух с хронической сердечной недостаточностью (0,52 и 0,55 мкг/мл).

За восемь месяцев наблюдения инсульты не развились у 29 (97%) пациентов. Один (3%) пациент перенёс ишемический инсульт с минимальными неврологическими последствиями. Системных эмболий не отмечено.

Крупные кровотечения зарегистрированы у одного (3%) пациента (желудочно-кишечное кровотечение), незначительные — у пяти (17%) (три случая носового кровотечения и два — гематомы мягких тканей).

Госпитализация по сердечно-сосудистым причинам потребовалась у

четырёх (13%) пациентов (два случая обострения ХСН и два — гипертонического криза). Все пациенты выжили в течение периода наблюдения.

Заключение. Ривароксабан продемонстрировал высокую эффективность в профилактике инсульта и эмболических осложнений у пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий.

Безопасность терапии подтверждается стабильными значениями МНО и Д-димера у большинства больных, а частота кровотечений была низкой.

Полученные данные свидетельствуют о том, что ривароксабан может рассматриваться как надёжный вариант антикоагулянтной терапии у пациентов старшего возраста в условиях реальной клинической практики.

УДК 61.614.2.617.7.314.04. 616-03.

УЗОҚ УМР КЎРУВЧИ АХОЛИГА ОФТАЛЬМОЛОГИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

КОМИЛОВ Х.М., ХАКИМОВА З.К., ШЕРМАТОВ А.А., ЖАҲОНГИРОВ И.Ж.

Ўзбекистон Республикаси Созлиқни сақлаш вазирлиги Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент, Ўзбекистон Республикаси

Долзарблиги: 2050 йилга келиб 60 ва ундан катта ёшдагилар сони 9,8 миллиардга тенг бўлиши ва бу дунё аҳолисини жами 2 миллиардини (20,4%) ташкил этиши тахмин қилинмоқда. Дунё бўйлаб камида 2,2 миллиард аҳоли кўриш бузилиши ёки кўрлик ҳолати билан яшамоқда, уларнинг 1 миллиарддан ортиғи олдини олиш ёки даволашнинг етарли бўлмаганлиги билан боғлиқ. Кекса ёшдагиларни кўз касалликларини эрта аниқлашда ва тўғри ташхис қўйишда бирламчи офтальмологик кўрув натижаларини ахамияти каттадир. Бу борада бирламчи бўғин оилавий шифокорларини касбий малакаларини сифати ва билимлари муҳим ўрин тутди. Тиббиёт ходимларини касбий малакаларини ошириш тизимини такомиллаштириш, касбий тайёргарлик узлуксизлигини таъминлаш, жумладан, умумий амалиёт шифокорлари негизида оилавий шифокорларни шакллантиришда аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдам сифатини ошириш алоҳида ўрин тутди.

Тадқиқот мақсади: Тиббиёт ходимларини касбий иалакасини ривожлантириш маркази (ТХКМРМ) офтальмология кафедраси ва оилавий тиббиёт кафедралари ўртасида интеграцион цикл ўтказиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Ўқув материали сифатида ТХКМРМ офтальмология кафедрасига

«Оилавий тиббиёт» кафедрасидан касбий малакаларини ошириш мақсадида таҳсил олишга келган марказий кўп тармоқли, оилавий поликлиникаларда ишлаётган 46 нафар курсант (оилавий шифокорлар) интеграциялашган 6 кредитли ўқув машғулотларига жалб қилинди. Ўқув жараёнида оилавий шифокорлар қуйидаги офтальмологик кўникмалар ва тадқиқот усулларини ўзлаштирдилар: ташқи кўрик, анамнез йиғиш, пастки ва юқори кўз қовоқлари конъюнктивасини текшириш, кўз ёши аъзоларини текшириш, кўриш ўткирлигини аниқлаш, ёндан ёритиб текшириш усули, тўғри офталмоскопия, офталмотонусни текшириш, кўриш аъзоси қуйишида ва кўришнинг бирдан йўқолишида тиббий ёрдам кўрсатиш. Барча шифокорлар кекса ёшдагиларга бирламчи офтальмологик тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича асосий билимларни таҳлил қилиш учун тайёрланган махсус сўровнома ёрдамида билимлари текширилди. Оила шифокори курсантларининг базавий билимлари савияси таҳлили шуни кўрсатадики, уларда кексаларга юқори сифатли бирламчи тиббий офтальмологик ёрдам кўрсатиш бўйича билим ва зарур кўникмалар етарли эмаслиги аниқланди. Интеграцион циклдан сўнг курсантларнинг олган билим ва амалий кўникмалари мониторинги ва таҳлили ўтказилди.

Хулоса ва хулосалар.

Оила шифокорларини бирламчи тиббий-санитария ёрдами тизими шароитида кекса ёшдаги аҳолига сифатли бирламчи тиббий ва офтальмологик ёрдам кўрсатишларида интеграцион циклларнинг

ахамияти катталигини кўзсатади. Оила шифокорлари томонидан аҳолига ўз вақтида кўрсатилган сифатли бирламчи офтальмологик ёрдам кўрликни ва ногрионликни олдини олишга хизмат қилади.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛАПАНОВ И СОСУДОВ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

**САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш.,
АБДУКОДИРОВА Н.М., МУМИНОВ С.ДЖ.**

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
Республика Узбекистан*

Цель исследования. Оценить клинические, эхокардиографические и сосудистые изменения у пожилых пациентов с дегенеративными поражениями клапанов и сосудов, а также провести анализ эффективности различных терапевтических стратегий.

Материалы и методы. В исследование были включены 200 пациентов в возрасте от 60 до 85 лет, проходивших обследование и лечение в кардиологическом и геронтологическом отделениях. Пациенты были распределены на две группы: первая группа (n = 120) — больные с дегенеративными изменениями клапанов сердца (аортальный стеноз, митральная регургитация, комбинированные клапанные пороки); вторая группа (n = 80) — пациенты с выраженными атеросклеротическими изменениями сосудов (стеноз сонных артерий, хроническая ишемия нижних конечностей, поражение коронарных артерий). Использовались клиническое обследование, сбор анамнеза, функциональное тестирование, эхокардиография с оценкой степени стеноза и регургитации, дуплексное сканирование сосудов с определением толщины комплекса интима-медиа и выявлением атеросклеротических бляшек. Лабораторные исследования включали определение липидного профиля, маркеров воспаления (С-реактивный белок) и показателей кальциевого обмена. Функциональное состояние пациентов оценивалось при помощи теста шестиминутной ходьбы и

пробы на толерантность к нагрузке. Статистическая обработка данных проводилась с использованием критерия Стьюдента.

Результаты. Анализ клинических данных показал, что наиболее частыми жалобами были одышка при физической нагрузке (85 %), головокружение и обморочные состояния (40 % пациентов с аортальным стенозом), боли в груди и сердцебиение (60 % больных с поражением коронарных артерий). Эхокардиографическое исследование выявило, что средний градиент давления на аортальном клапане в первой группе составлял $45,2 \pm 7,3$ мм рт. ст., что соответствует умеренно выраженному стенозу. Средняя фракция выброса левого желудочка составила $51,3 \pm 6,8$ %, её снижение отмечалось у 30 % пациентов. У больных с митральной регургитацией регургитационный объём превышал 60 мл у 35 % пациентов.

В группе 2 утолщение комплекса интима-медиа более 1,2 мм выявлено у 75 % пациентов, что свидетельствует о прогрессировании атеросклероза. У 40 % больных зафиксирован стеноз сонных артерий более 50 %, что повышает риск ишемического инсульта, а у 55 % отмечены кальцинированные атеросклеротические бляшки в коронарных артериях. Сравнение липидного профиля показало, что у пациентов второй группы нарушения липидного обмена выражены значительно сильнее. Средний уровень липопротеидов низкой плотности был на 10,5 % выше, чем у пациентов первой группы ($4,2 \pm 0,8$

против $3,8 \pm 0,7$ ммоль/л, $p < 0,001$). Уровень липопротеидов высокой плотности оказался на 10 % ниже ($0,9 \pm 0,2$ против $1,0 \pm 0,2$ ммоль/л, $p < 0,001$). Триглицериды во второй группе превышали показатели первой на 19 % ($2,5 \pm 0,6$ против $2,1 \pm 0,5$ ммоль/л, $p < 0,001$). Коэффициент атерогенности был выше на 13,3 % ($5,1 \pm 1,3$ против $4,5 \pm 1,1$, $p < 0,001$). Все различия статистически достоверны и подтверждают наличие более выраженных метаболических нарушений у пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов.

Заключение. Пожилые пациенты с дегенеративными изменениями клапанов и выраженным атеросклерозом сосудов характеризуются различиями в клинико-функциональном статусе. У больных второй группы отмечены более

выраженные нарушения липидного обмена и сосудистой структуры, что отражается в утолщении комплекса интима-медиа, стенозах сонных артерий и кальцинированных бляшках коронарного русла. Полученные данные подтверждают необходимость более интенсивной коррекции липидного профиля у пациентов с атеросклеротическим типом поражения, включая применение статинов, антиагрегантов и модификацию образа жизни. Дегенеративные процессы клапанов и сосудов у пожилых пациентов требуют комплексного подхода с регулярным эхокардиографическим и сосудистым мониторингом для своевременного выявления прогрессирования заболевания и оптимизации лечения.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПЕРЕНЕСЁННОЙ COVID-19-ИНФЕКЦИЕЙ

*САИДОВ Х.Х., ТУЛАБОЕВА Г.М., САГАТОВА Х.М.,
ТАЛИПОВА Ю.Ш., КАМОЛОВ Б.Б.*

*Центр повышения профессиональной квалификации медицинских работников,
Республика Узбекистан*

Цель исследования. Провести анализ распространённости и структуры коморбидных состояний у пожилых пациентов с артериальной гипертензией, перенесших COVID-19-инфекцию, а также определить влияние сочетанных патологий на развитие гипертонических кризов.

Материалы и методы. В исследование включены 110 пожилых пациентов, госпитализированных с диагнозом гипертонический криз в медицинское объединение Галлааральского района Джизакской области посредством службы скорой медицинской помощи. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от наличия COVID-19 в анамнезе: основная группа — 54 пациента, перенёсших коронавирусную инфекцию, и группа контроля — 56 пациентов без COVID-19 в анамнезе. Изучалась распространённость сопутствующих заболеваний: ишемической болезни сердца (ИБС), сахарного диабета, хронической

сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсульта. Статистическая обработка проводилась с использованием критерия Стьюдента при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты. Установлено, что одним из ведущих факторов, предрасполагающих к развитию гипертонического криза, является высокий уровень коморбидности. Среди обследованных пациентов у 61 человека (55,4 %) диагностирована ишемическая болезнь сердца, преимущественно в форме стабильной стенокардии II–III функционального класса. Из них у 27 (44,3 %) пациентов наблюдалась стенокардия II функционального класса, у 34 (55,7 %) — III класса. При анализе анамнеза выяснено, что 29 пациентов (26,4 %) ранее перенесли инфаркт миокарда, из которых 17 находились в основной группе и 12 — в группе контроля. Частота встречаемости стенокардии III функционального класса

была выше среди пациентов основной группы (21 человек), чем в контрольной (13 пациентов). Напротив, стенокардия II функционального класса чаще регистрировалась во второй группе (17 пациентов) по сравнению с первой (10 пациентов). Статистически значимые различия ($p < 0,05$) выявлены только в частоте стенокардии III функционального класса, что отражает общие схожие тенденции по другим заболеваниям.

Среди несердечных факторов риска особое внимание привлекает депрессия, зарегистрированная у 45 пациентов (40,9 %). В основной группе симптомы депрессии выявлены у 33 человек (63 %), что существенно превышает показатель контрольной группы — 12 пациентов (21,5 %), разница составила 36 % ($p < 0,01$). Депрессивные расстройства, возникшие после перенесённой COVID-19-инфекции, способствовали активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и повышению секреции стрессовых гормонов, что ассоциировалось с

увеличением частоты гипертонических кризов.

Заключение. У пожилых пациентов, перенесших COVID-19, наблюдается более высокая частота коморбидных состояний, включая ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность, инфаркт миокарда и сахарный диабет. Наиболее выраженные различия отмечены по частоте стабильной стенокардии III функционального класса ($p < 0,05$). Депрессия, выявленная у 63 % пациентов основной группы, ассоциировалась с более тяжёлым течением артериальной гипертензии и значительно превышала показатель группы контроля ($p < 0,01$). Комбинация перенесённой COVID-19-инфекции и артериальной гипертензии повышает риск гипертонического криза, что подчёркивает необходимость комплексного мониторинга сердечно-сосудистой и психоэмоциональной систем у пожилых пациентов в постковидный период.

COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН МИОКАРД ИНФАРКТИЛИ БЕМОРЛАРДА КОРОНАР АРТЕРИЯ ШИКАСТЛАНИШ ДАРАЖАСИ ВА ИНТЕРВЕНЦИОН ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

**МУМИНОВ С.ДЖ., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АБДУКОДИРОВА Н.М.,
САГАТОВА Х.М., АДИЛОВА И.Г.**

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Тадқиқот мақсади. Covid-19 инфекцияси ўтказган миокард инфаркти (МИ) билан оғриган беморларда коронар артериялар шикастланишининг хусусиятларини аниқлаш, интервенцион даволаш усулларининг самарадорлигини баҳолаш ва индивидуал терапевтик тактикани такомиллаштириш.

Текширув объекти ва усуллари. Текширув Наманган вилояти кардиология марказида олиб борилди. Тадқиқотга МИ ташхиси билан келтирилган **105 нафар кекса ёшдаги беморлар** жалб этилди.

Беморлар вирус зарарланишига кўра икки гуруҳга ажратилди:

• **1-гуруҳ (асосий)** — МИ ва Covid-19 қайд этилган 55 бемор,

• **2-гуруҳ (назорат)** — МИ бўлиб, вирус инфекцияси аниқланмаган 50 бемор.

Текширув усуллари куйидагиларни ўз ичига олди:

коронарография, электрокардиограмма (ST сегменти кўтарилиши ёки пасайиши ҳолатларида), гемодинамик таҳлил ва **SYNTAX** шкаласи орқали шикастланиш даражасини баҳолаш.

Коронарография ST кўтарилиши билан келган беморларда 24 соат ичида фавқулодда ўтказилди; ҳаёт учун хавфли аритмиялар, кардиоген шок ёки оғрик синдромининг қайта ривожланиши кузатилганда ҳам шошилишч аралашув амалга оширилди.

Олинган натижалар. 105 бемордан 75 нафарига интервенцион коронарог-

рафия кўлланилди — 38 бемор (51%) 1-гуруҳдан ва 37 бемор (49%) 2-гуруҳдан.

Коронарография натижаларига кўра, ҳар икки гуруҳда ҳам олд коринчалараро шох (ОҚАШ), ўнг коронар артерия (ЎКА) ва айланма шох (АШ) шикастланиши кўп учради.

Бироқ Covid-19 қайд этилган беморларда шикастланиш кўпроқ миқёсда ва кўп томирли характерда бўлган — асосий артериялар билан бирга иккинчи даражали шохлар ҳам зарарланган.

1-гуруҳда гемодинамик аҳамиятли шикастланиш ҳолатлари 2-гуруҳга nisбатан анча юқори қайд этилди.

SYNTAX шкаласи бўйича ўртача балл 1-гуруҳда **28,6±3,02**, 2-гуруҳда **25,6±2,7** баллни ташкил этди.

Баллар йиғиндиси 23 дан паст бўлган беморларда тери орқали коронар аралашув (ЧКВ) стратегияси танланган (1-гуруҳда 3 бемор — 7,9%, 2-гуруҳда 4 бемор — 10,8%).

23–33 ораликдаги балларда инфарктга боғлиқ артерияларга стентлаш амалиёти ўтказилган — 1-гуруҳда 32 (84,2%) ва 2-гуруҳда 32 (86,5%) бемор.

SYNTAX >33 бўлган ҳолларда режали аортокоронар шунтлаш тавсия қилинди (1-гуруҳда 2 бемор — 5,3%, 2-гуруҳда 1 бемор — 2,7%).

Хулоса. Covid-19 инфекцияси билан оғриган беморларда миокард инфаркти оғир кечади ва коронар артериялар кўпроқ даражада зарарланади.

SYNTAX шкаласи балларининг юқорилиги кўп томирли шикастланиш ва қийин гемодинамик ҳолат билан боғлиқ бўлиб, бундай беморларда шунтлаш амалиётини кўриб чиқиш тавсия этилади.

Covid-19 асоратлари бўлган беморларда даволаш индивидуал ёндашувни талаб этади, бу уларнинг прогнозини яхшилаш ва қайта инфаркт ҳолатларини камайтириш имконини беради.

COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ТАЪСИРИДА МИОКАРД ИНФАРКТИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА МУРОЖААТ ВАҚТИ ВА КАСАЛЛИК УЧРАШ ҲОЛАТЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИГА БАҒИШЛАНГАН ТАҲЛИЛИЙ ТАДҚИҚОТ

**МУМИНОВ С.ДЖ., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш.,
АБДУКОДИРОВА Н.М., АДИЛОВА И.Г.**

*Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириши маркази, кардиология ва геронтология, интервенцион кардиология ва аритмология курси билан кафедраси
(Тошкент, Ўзбекистон)*

Тадқиқот мақсади. Пандемиядан олдинги ва пандемия даврида миокард инфаркти билан оғриган беморларда касаллик учраш частотаси, уларнинг клиник хусусиятлари ҳамда шошилишч тиббий ёрдамга мурожаат қилиш вақтидаги фарқларни аниқлаш.

Текширув объекти ва усуллари. Тадқиқот Республика шошилишч тез тиббий ёрдам илмий-амалий кардиология марказининг Наманган филиалида олиб борилди. Иш ретроспектив таҳлил усулида амалга оширилиб, пандемиядан олдин ва пандемия даврида миокард инфаркти ташхиси билан шифохонага келтирилган 304 нафар бемор таҳлил қилинди.

139 нафар бемор пандемиядан олдинги даврга, 165 нафар бемор эса пандемия шароитига тўғри келди. Улардан

61 нафарда Ковид-19 инфекцияси аниқланган, 104 нафарда эса фақат миокард инфаркти қайд этилган. Пандемиядан олдинги беморлар гуруҳида 86 (62%) эркак ва 53 (38%) аёл бўлган. Пандемия пайтида эса 98 (68%) эркак ва 67 (32%) аёл беморлар кузатилди. Таҳлилда ёш, жинс, мурожаат вақти ва тез тиббий ёрдам фаолияти билан боғлиқ кўрсаткичлар солиштирилди. Статистик ишончлилиқ даражаси $p < 0.01$ деб олинди ва 95% ишонч интервалида баҳоланди.

Натижалар. Пандемиядан олдинги даврда миокард инфаркти билан шифохонага келган беморлар сони 139 нафарни ташкил этган бўлса, пандемия шароитида ушбу кўрсаткич 165 нафарга етган (яъни 19% ўсиш).

Беморларнинг ёш тузилиши таҳлилига кўра, пандемиядан олдинги даврда беморларнинг 57%ини 60 ёшдан катта шахслар ташкил этган. Пандемия вақтида эса вирус билан касалланган 61 нафар беморнинг 49 (80%) нафари кексалар гуруҳига мансуб бўлган.

Шошилиш тиббий ёрдамга мурожаат вақти пандемиядан олдинги даврда ўртача $3,6 \pm 1,1$ соат бўлган бўлса, пандемия пайтида бу кўрсаткич $11,1 \pm 3,3$ соатгача узайган. Ковид-19 билан бир вақтда миокард инфаркти кузатилган беморларда эса мурожаат вақти $16,1 \pm 3,1$ соатгача кечиккан. Шу билан бирга, биринчи тоифали чакирувларга жавоб вақти 16 дақиқадан 36 дақиқাগача ошган.

Беморлар кеч мурожаат қилиш сабабларини куйидагича изоҳладилар: 18% ҳолатда тез ёрдам кеч етиб келгани, 51% ҳолатда вирус юқишидан кўрқиб, 31%

ҳолатда эса шифохоналарда бўш ўрин йўқлиги сабаб бўлган.

Хулоса. Ковид-19 пандемияси шароитида миокард инфаркти ҳолатлари сони сезиларли даражада кўпайгани кузатилди. Асосан ёши катта ва эркак жинси вакилларида юқори кўрсаткич қайд этилди.

Пандемия даврида шошилиш тиббий ёрдам тизимининг вирусга қарши йўналтирилиши беморларнинг кеч мурожаат қилиши ва реперфузия вақтининг узайишига сабаб бўлган. Бу эса миокард зарарланиши даражасини кучайтирган. Тадқиқот натижалари пандемия шароитида тез тиббий ёрдам хизмати ва стационарларнинг самарали мослашувини таъминлаш ҳамда аҳоли ўртасида профилактик ва тушунтириш ишларини кучайтириш зарурлигини кўрсатди.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РАННИЕ ИСХОДЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

**МУМИНОВ С.ДЖ., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш.,
АБДУКОДИРОВА Н.М.**

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
Республика Узбекистан*

Цель исследования. Определить влияние перенесённой COVID-19-инфекции на клиническое течение, функциональные параметры и ближайшие исходы инфаркта миокарда у пожилых пациентов, а также выявить факторы, способствующие развитию осложнений и повышению летальности.

Материалы и методы. В исследование включены 105 пожилых пациентов с диагнозом инфаркта миокарда, госпитализированных в Наманганский кардиологический центр. Пациенты были разделены на две группы: первая группа включала 55 больных с инфарктом миокарда, перенесших COVID-19, вторая — 50 пациентов без вирусной инфекции в анамнезе. Применялись клинико-анамнестический анализ, эхокардиография, электрокардиография и лабораторные методы, включавшие определение уровней фибриногена и С-реактивного белка. Обработка полученных данных

проводилась методами вариационной статистики.

Результаты. Рецидив инфаркта миокарда наблюдался у двух пациентов первой группы (3,6 %), тогда как во второй группе подобных случаев не зарегистрировано. Летальные исходы в первые сутки госпитализации отмечены у трёх пациентов первой группы (5,4 %) и у одного пациента второй группы (2 %). Основной причиной смерти в обеих группах являлся кардиогенный шок. Осложнения, требующие проведения реанимационных мероприятий, чаще наблюдались у пациентов, перенесших COVID-19. Острая левожелудочковая недостаточность отмечена у девяти больных первой группы (16,4 %) и у пяти второй (10 %); кардиогенный шок — у трёх и одного пациента соответственно; полная АВ-блокада — у семи и четырёх больных; фибрилляция предсердий — у пяти и трёх пациентов. Таким образом, частота

жизнеугрожающих осложнений и летальных исходов у пациентов, перенесших вирусную инфекцию, была значительно выше.

Анализ локализации инфаркта показал, что в общей группе больных инфаркт передней стенки встречался на 23 % чаще, чем задней. В обеих группах преобладала передняя локализация, однако у пациентов, перенесших COVID-19, степень поражения миокарда была более выраженной, что сопровождалось повышением уровней фибриногена и С-реактивного белка. Гипертрофия левого желудочка диагностировалась при индексе массы миокарда выше 110 г/м² у женщин и 125 г/м² у мужчин. У пациентов первой группы утолщение стенок развивалось быстрее и в 70 % случаев носило

концентрический характер. Этот тип ремоделирования имеет клиническое значение, так как концентрическая гипертрофия повышает риск сердечной смерти по сравнению с нормальной или эксцентрической геометрией миокарда.

Заключение. Перенесённая COVID-19-инфекция оказывает значительное влияние на течение инфаркта миокарда у пожилых пациентов, повышая риск осложнений и летальности. У таких больных чаще развиваются тяжёлые формы сердечной недостаточности, нарушения ритма и концентрическая гипертрофия миокарда, что требует индивидуального терапевтического подхода, тщательного мониторинга и динамического наблюдения для снижения вероятности неблагоприятных исходов.

АНАЛИЗ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛАПАНОВ И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СОСУДОВ

САГАТОВА Х.М.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности. Дегенеративные изменения клапанов сердца и атеросклеротические поражения сосудов часто сопровождаются наличием сопутствующей патологии, что усугубляет течение основного заболевания и определяет тактику лечения.

Целью данного исследования является анализ частоты и достоверности различий сопутствующих заболеваний у пациентов с разными формами сердечно-сосудистой патологии.

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали две группы пациентов, группа 1 (n=120) – пациенты с дегенеративными изменениями клапанов (аортальный стеноз, митральная регургитация, комбинированные пороки); группа 2 (n=80) – пациенты с выраженным атеросклерозом (стеноз сонных артерий, хроническая ишемия конечностей, поражение коронарных артерий). Анализ включал оценку частоты артериальной гипертензии

(АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), сахарного диабета 2 типа (СД2), хронической сердечной недостаточности (ХСН) и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Достоверность различий между группами оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента, значения $p < 0,05$ считались статистически значимыми.

Заключение. Выраженные различия в частоте сопутствующих заболеваний у пациентов с разными формами сердечно-сосудистой патологии требуют дифференцированного подхода к ведению этих пациентов. У пациентов с дегенеративными изменениями клапанов акцент следует делать на контроле ХСН, в то время как у пациентов с выраженным атеросклерозом важной задачей является коррекция ИБС и факторов риска, таких как сахарный диабет и ХОБЛ. Данные результаты могут быть полезны для оптимизации тактики лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: атеросклероз, дегенеративные изменения клапанов, ишемическая болезнь сердца, сахарный

диабет, ХОБЛ, сердечная недостаточность.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛАПАНОВ И СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

**САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш.,
АБДУКОДИРОВА Н.М., АДИЛОВА И.Г.**

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
Республика Узбекистан*

Цель исследования. Оценить клинические, эхокардиографические и сосудистые изменения у пожилых пациентов с дегенеративными поражениями клапанов и сосудов.

Материалы и методы. В исследование были включены 200 пациентов в возрасте от 60 до 85 лет, проходивших обследование и лечение в кардиологическом и геронтологическом отделениях. Пациенты были разделены на две группы: группа 1 (n = 120) — больные с дегенеративными изменениями клапанов сердца, включая аортальный стеноз, митральную регургитацию и комбинированные клапанные поражения; группа 2 (n = 80) — пациенты с выраженными атеросклеротическими изменениями сосудов, такими как стеноз сонных артерий, хроническая ишемия нижних конечностей и поражение коронарных артерий. Методы включали клиническое обследование, сбор анамнеза, функциональное тестирование, эхокардиографию с определением степени стеноза, регургитации, градиента давления и состояния сосудистой стенки, дуплексное сканирование сосудов для оценки толщины комплекса интима-медиа и выявления атеросклеротических бляшек, а также лабораторные исследования липидного профиля, маркеров воспаления (С-реактивный белок) и показателей кальциевого обмена. Функциональные пробы включали тест шестиминутной ходьбы и оценку толерантности к нагрузке. Статистическая обработка проводилась с использованием критерия Стьюдента и корреляционного анализа, при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты. Анализ клинических данных показал, что наиболее частыми жалобами у пациентов являлись одышка при физической нагрузке (85 %), головокружение и обморочные состояния у пациентов с аортальным стенозом (40 %), боли в груди и сердцебиение у пациентов с поражением коронарных артерий (60 %). Эхокардиографическое исследование выявило, что средний градиент давления на аортальном клапане в группе 1 составлял $45,2 \pm 7,3$ мм рт. ст., что соответствует умеренно выраженному стенозу. Средняя фракция выброса левого желудочка составила $51,3 \pm 6,8$ %, снижение фракции отмечено у 30 % больных. У пациентов с митральной регургитацией регургитационный объем превышал 60 мл у 35 % обследованных.

В группе 2 утолщение комплекса интима-медиа более 1,2 мм зафиксировано у 75 % пациентов, что свидетельствует о прогрессировании атеросклеротического процесса. У 40 % больных отмечался стеноз сонных артерий более 50 %, что увеличивает риск ишемического инсульта, а у 55 % выявлены кальцинированные атеросклеротические бляшки в коронарных артериях. Уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в группе 2 был на 10,5 % выше, чем в группе 1 ($4,2 \pm 0,8$ ммоль/л против $3,8 \pm 0,7$ ммоль/л, $p < 0,001$), а уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) ниже на 10 % ($0,9 \pm 0,2$ ммоль/л против $1,0 \pm 0,2$ ммоль/л, $p < 0,001$). Триглицериды во второй группе превышали показатели первой на 19 % ($2,5 \pm 0,6$ ммоль/л против $2,1 \pm 0,5$ ммоль/л, $p < 0,001$). Коэффициент атерогенности был

выше на 13,3 % ($5,1 \pm 1,3$ против $4,5 \pm 1,1$, $p < 0,001$). Все различия статистически достоверны.

При проведении корреляционного анализа установлены значимые связи между показателями липидного обмена, функциональными параметрами сердца и степенью сосудистого поражения. Между уровнем ЛПНП и выраженностью стеноза сосудов определена положительная корреляция, тогда как между фракцией выброса и степенью митральной регургитации отмечена отрицательная зависимость. Это указывает на важность своевременной оценки функции миокарда при митральной регургитации и необходимости ранней коррекции сердечной недостаточности.

Выводы. Выраженность стеноза сосудов тесно связана с уровнем атерогенных липидов, что подтверждает необходимость липидснижающей терапии у пациентов с атеросклеротическими изменениями. Снижение фракции выброса сопровождается прогрессированием митральной регургитации, что требует комплексного подхода к лечению сердечной недостаточности у пожилых больных. Комплексная клинико-функциональная оценка состояния клапанов и сосудов позволяет своевременно выявлять прогрессирующие дегенеративные изменения и оптимизировать терапевтические стратегии.

COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИ ҚАЙД ЭТИЛГАН ГИПЕРТОНИК ИНҚИРОЗЛИ КЕКСА БЕМОРЛАРДА ЧАП ҚОРИНЧА РЕМОДЕЛЛАНИШИ ВА ЭНДОТЕЛИАЛ ДИСФУНКЦИЯНИНГ ЭХОКАРДИОГРАФИК ЖИХАТДАН БАХОЛАНИШИ

САИДОВ Х.Х., ТУЛАБОЕВА Г.М., КАМОЛОВ Б.Б., МАНГОСАРЯН А.А., ТАЛИПОВА Ю.Ш.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Тадқиқот мақсади. Covid-19 билан оғриган ва оғримаган гипертоник инкирозли кекса беморларда чап қоринча ремоделланиши, эндотелиал дисфункция ва гемодинамик ўзгаришларни эхокардиографик усулда таҳлил қилиш ҳамда ушбу кўрсаткичларнинг артериал босим ва липид алмашинуви билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш.

Текширув объекти ва усуллари. Тадқиқот Жиззах вилояти Ғаллаорол тумани тиббиёт бирлашмаси тез тиббий ёрдам бўлимида олиб борилди. Гипертоник инкироз ташхиси билан келтирилган 110 нафар кекса бемор икки гуруҳга ажратилди:

- **Асосий гуруҳ (n=54):** касаллик тарихида Covid-19 инфекцияси қайд этилган беморлар;

- **Назорат гуруҳи (n=56):** Covid-19 инфекцияси бўлмаган беморлар.

Текширувлар биокимёвий (липид профили), инструментал (ЭКГ, ЭХОКГ) ва эндотелиал дисфункцияни баҳолаш учун манжетли синама орқали амалга оширилди.

Олинган натижалар. Асосий гуруҳдаги беморларнинг 51,8% (n=28) да чап қоринча гипертрофияси (ЧҚГ) аниқланган бўлиб, назорат гуруҳида бу кўрсаткич 39% (n=22) ни ташкил этди. Шу тариқа, Covid-19 инфекцияси ўтказган беморларда ЧҚГ учраш частотаси 27% ($p < 0,01$) юқори бўлди.

Асосий гуруҳда қоринчалараро тўсиқ қалинлиги (ҚАТҚ), чап қоринча миокарди вазни (ЧҚМВ) ва унинг индекси (ЧҚМВИ) назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада юқори қийматларни кўрсатди. Шу билан бирга, охири диастолик ва систолик ўлчовлар меъёр доирасида бўлса-да, юқори тенденция сақланди.

Юракнинг чап қоринча отиш фракцияси (ЧҚОФ) бўйича гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятли фарқ кузатилмади. Чап қоринча ремоделланиш турларининг тарқалиши таҳлилида ҳар иккала гуруҳда ҳам **эксцентрик гипертрофия** устун бўлгани қайд этилди.

Эндотелияга боғлиқ вазодилатация (ЭБВ) кўрсаткичи Covid-19 билан оғриган

беморларда жиддий пасайган: 1-гурухда 7,0% бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан 55% паст бўлган. Реактив гиперемияли синамада 63% ҳолларда артерия диаметри етарли даражада ўсмаган, 20% беморларда эса умуман ўзгариш кузатилмаган (назорат гуруҳида — 15% ва 8% мос равишда).

Шунингдек, Covid-19 билан оғриган беморларда билак артериясининг қон оқими тезлиги (Vps, Ved) камайгани кузатилди. ЭБВ кўрсаткичи билан артериал қон босими ($r=0,29$; $p<0,05$) ва юқори зичликдаги липопротеидлар ($r=0,30$; $p<0,01$) ўртасида мусбат корреляция аниқланди.

КЕКСА ЁШДАГИ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ ВА ХАВФЛИ АРИТМИЯЛАРДА КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲОЛАТЛАРДА ЛИПИД ҲАМДА БУЙРАК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАХЛИЛИ

СОБИРОВА Ш.С.,¹ ТУЛАБОЕВА Г.М.,² АВАЗБЕКОВ Б.А.³

Бухоро Давлат тиббиёт институти¹,

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириши маркази²,

Андижон давлат тиббиёт институти³

Мақсади. Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва хавфли аритмияларда кардиоренал ўзгаришлар билан боғлиқ ҳолатларни таҳлил қилиш.

Текширув объекти ва усуллари: Тадқиқотда 125 та ЮИК ва хавфли аритмияларга эга бўлган кекса ёшдаги беморлар жалб этилди. Улар касаллик тарихида аритмиялар мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигига кўра икки гуруҳга бўлинди: 1-гурух ($n=65$) ЮИК ва хавфли аритмия билан боғлиқ беморлар ва 2-гурух ($n=60$) ЮИК ва хавфли аритмияларсиз беморлар. Тадқиқотлар Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий амалий тиббиёт маркази Бухоро вилоят минтақавий филиалида олиб борилди. Барча беморларда қондаги липид кўрсаткичлари ва буйрак фаолиятини баҳовловчи қондаги мочевина, креатинин, коптокчалар фильтрациялаш тезлиги ва микроальбуминурия кўрсаткичлари. Натижалар ишонч интерваллари ва Р-қийматлар билан таҳлил қилинди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқлар қиёсий усуллар орқали баҳоланди.

Олинган натижалар таҳлили: Олинган натижаларга кўра, 1-гурух

Хулоса. Олинган натижалар Covid-19 инфекцияси ўтказган гипертоник инқирозли кекса беморларда чап қоринча ремоделланиши ва эндотелиал дисфункциянинг кучайганини кўрсатди. Бу ўзгаришлар юрак-қон томир тизимида катта юклама туширади ҳамда касаллик ривожланиш хавфини оширади.

Шу сабабли, бундай беморларда профилактик чораларни эрта бошлаш, эндотелий ҳолатини мунтазам баҳолаш ва индивидуал терапевтик ёндашувни йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этади.

беморларида умумий холестерин миқдори ўртача $234,7 \pm 26,8$ мг/дл ни ташкил этди, бу эса 2-гурухдаги $200,8 \pm 23,5$ мг/дл кўрсаткичидан сезиларли даражада юқори ($p<0.0001$). Шу билан бирга, 1-гурух беморларида юқори зичликдаги липопротеид (ЮЗЛП) даражаси ўртача $40,2 \pm 4,8$ мг/дл ни ташкил этди, бу эса 2-гурухдаги $50,6 \pm 5,1$ мг/дл дан анча паст ($p<0.0001$). Паст зичликдаги липопротеидлар (ПЗЛП) даражаси 1-гурух беморларида ўртача $160,6 \pm 18,5$ мг/дл бўлиб, 2-гурух беморларида эса $130,4 \pm 16,5$ мг/дл ни ташкил этди ($p<0.001$). Триглицеридлар даражаси ҳам 1-гурух беморларида сезиларли даражада юқори бўлиб, ўртача $206,7 \pm 53,4$ мг/дл ни ташкил этди, 2-гурухда эса бу кўрсаткич $144,8 \pm 41,3$ мг/дл бўлган ($p<0.0000$). **1-гурух беморларида қондаги мочевина $10,5 \pm 1,5$ ммоль/л га тенг бўлди.** Бу кўрсаткич кардиоренал синдром ва хавфли аритмия болиқ ҳолатларда қон кимёвий жараёнларидаги ўзгаришларни акс эттиради. **Креатинин $135,0 \pm 12,0$ мкмоль/л бўлиб,** буйрак фаолиятининг пастлашганини кўрсатади. Шунинг баробарида **коптокчалар филтра-**

циялаш тезлиги $55,0 \pm 4,8$ мл/мин қийматда намоён бўлди. Бу даража филтрация тезлигининг пастлигига ишора қилади. 2-гурух беморларида эса қондаги мочевина $7,5 \pm 1,2$ ммоль/л, креатинин, $110,0 \pm 8,0$ ммоль/л ва коптокчалар филтрациялаш тезлиги $72,0 \pm 4,3$ мл/мин тенг бўлди. Микроальбуминурия 1-гурух беморларида ($30,0 \pm 4,0$ мг/кун)) юқори даражада бўлиб, буйрак тўқималари зарарининг оғирроқ эканлигини кўрсатади. 2-гурух беморларида ($20,0 \pm 3,5$ мг/кун) 1-гурухга нисбатан 50% га пастдир. Микроальбуминурия учун ишончли интерваллар (95%) тахлили ўтказилди, унга кўра 1-гурух учун

ишончли интервал- 29,01 – 30,99 мг/кун. 2-гурухда ишончли интервал- 19,10– 20,90 мг/кунга тенг эканлиги маълум бўлди.

Хулоса. 1-гурух беморларида липид профили бузилиши ва буйрак фаолиятининг пасайиши кузатилиб, бу атеросклероз ва юрак қон томир тизими (ЮҚТ) касалликлари хавфини оширади. Улардан фаркли ўлароқ, 2-гурух беморларида кўрсаткичлар яхшироқ бўлиб, касаллик энгилроқ кечади. Микроальбуминуриядаги статистик фарк 1-гурухда буйрак зарарланиши оғирроқ эканини, 2-гурухда эса функциялар нисбатан яхши сақланганини кўрсатади.

СОЦИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В АКТИВНУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

ФАЙЗИЕВА НОЗИМА НУРИЛЛАЕВНА,

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, заведующая кафедрой «Превентивная медицина-основы валеологии», кандидат медицинских наук, доцент

ХИДОЯТОВ МАКСУД САИДАЛИЕВИЧ,

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, Кафедра общественно-гуманитарных наук, старший преподаватель, кандидат философских наук

Полная интеграция и участие пожилых людей в жизни общества - залог активного и здорового долголетия. Среда, благоприятная для пожилых людей, обеспечивающая доступность общественных мест, жилья, транспорта и услуг, а также возможности для взаимодействия и участия, способствует активному и здоровому долголетию.

Волонтерство в пожилом возрасте - это средство вовлечения людей в жизнь общества, источник признания и инструмент борьбы с социальной изоляцией. В Узбекистане мало пожилых людей занимаются волонтерством. По данным исследования ЮНФПА, проведенного в 2023 году, только около 20% людей в возрасте 55 лет и старше участвуют в волонтерской деятельности, которая, как правило, носит краткосрочный и разовый характер, а не является регулярной практикой.

Фонд социальной поддержки ветеранов Узбекистана "Нуроний" играет

ведущую роль в развитии волонтерства среди пожилых людей в Узбекистане. Ярким примером являются программы Фонда по предоставлению консультантов по наставничеству и мониторингу (*нуроний*) для школ и детских садов. Республиканское движение "Юксалиш", направленное на поддержку осуществления реформ в Узбекистане, является еще одной платформой для добровольного вовлечения граждан разных возрастов в различные формы добровольческой деятельности по всей стране. Махалли - это естественная площадка для пожилых волонтеров, где они могут участвовать вместе с гражданами разных возрастов в различных мероприятиях и проектах.

Социальной проблемой пожилых лиц является изоляция и отчуждение. В Узбекистане одинокими пожилыми людьми считаются те, кто живут одни, без родственников, заботящихся об их интересах и нуждах. В эту категорию также

входят пожилые люди, которые живут одни, но имеют родственников, проживающих за границей, независимо от того, покинули ли родственники страну для лечения или в качестве экономических мигрантов, причем в последней группе часто присутствуют дети пожилых людей. Меняющиеся модели мобильности перестраивают традиционную культурную ткань страны, а трудовая миграция приводит к росту числа транснациональных семей, включающих людей пожилого возраста.

Взрослые дети в Узбекистане несут ответственность за уход за своими родителями, и большинство пожилых людей живут с детьми в семьях, состоящих из нескольких поколений. Вместе с тем, существует незначительное число пожилых людей, живущих в одиночестве и без поддержки семьи, которые

подвергаются повышенному риску социальной изоляции и отчуждения. Такие одинокие пожилые люди представляют собой одну из уязвимых социальных групп, находящихся в ведении Агентства по социальной защите населения Узбекистана.

Постановлением Президента Республики Узбекистан УП 6195 было предписано организовать периодический патронаж и предоставление социальных услуг одиноким пожилым людям и ветеранам, проживающим на дому и нуждающимся в посторонней помощи. Кроме того, в 2022 году постановлением Президента Республики Узбекистан были утверждены дополнительные меры, направленные на усиление материальной поддержки одиноких пожилых людей, в том числе монетизация предоставляемых льгот.

MUNDARIJA

1.	ТУЛАБОЕВА ГАВХАР МИРОКБОРОВНА КИРИШ СЎЗИ	4
2.	АКБАРОВ А.Н., САЛИМОВ О.Р., ТОЛИПОВА М.А. ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО И ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДОВ К ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В	6
3.	УБАЙДУЛЛАЕВА НАИМА НАБИХАНОВНА, ТАШМЕТОВ ХУРШИДБЕК МУСЛИМОВИЧ, ТАШМЕТОВА ГУЛЧЕХРА ТАЛИПОВНА, ФАТХУЛЛАЕВ АХИХХОН ХАБИБУЛЛАЕВИЧ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РОЛЬ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ	9
4.	ЖАХОНГИРОВ И.Ж., ХАКИМОВА З.К., ШЕРМАТОВ А.А., СОДИКОВ Х.Н. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ (Литературный обзор)	16
5.	КАМИЛОВ Х.М., ХАКИМОВА З.К., ШЕРМАТОВ А.А., ЖАХОНГИРОВ И.Ж. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ	20
6.	КАЮМОВ У.К., ИБРАГИМОВ А.Ю., ХАТАМОВА Д.Т., САИПОВА М.Л. ЗНАЧЕНИЕ ФОРМ ВЫПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И СПОСОБОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ (обзор литературы)	23
7.	КУРБОНОВ Н.Б., ТУЛАБОЕВА Г.М., ХАН МУТАСИМ БИЛЛАХ. КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВ- ЧИЛИГИНИНГ КЛИНИК ВА ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ	28
8.	КУРБОНОВ Н.Б., ТУЛАБОЕВА Г.М., ХАН МУТАСИМ БИЛЛАХ. СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН КЕКСА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА ИНСТРУМЕНТАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИ- НИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ	33
9.	КУРБОНОВ Н.Б., ТУЛАБОЕВА Г.М., ХАН МУТАСИМ БИЛЛАХ. КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВ- ЧИЛИГИ ТАРҚАЛИШИ, ФУНКЦИОНАЛ СИНФЛАР БЎЙИЧА ТАҚСИМОТИ ВА КОМОРБИДЛИК	40
10.	КУРБОНОВ Н.Б., ТУЛАБОЕВА Г.М., ХАН МУТАСИМ БИЛЛАХ, ХУСАНОВ А.А. КЕКСА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИ- ГИДА МОДИФИКАЦИЯЛАНАДИГАН ХАВФ ОМИЛЛАРИНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ	46
11.	ТУЛАБОЕВА Г.М., САГАТОВА Х.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., ХУСАНОВА А.А., АБДУКАДИРОВА Н.М., КУРБОНОВ Н.Б. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕАТИНФОСФАТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ	52
12.	МАМАРАДЖАПОВА Д.А., ТАЛИПОВА Ю.Ш., ЭШМУРАДОВ. Ш.Ф. ОДНОЛЕТНИЕ И ТРЁХЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАР- НОГО ШУНТИРОВАНИЯ	57

13.	ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., САГАТОВА Х.М., АБДУКОДИРОВА Н.М., КУРБОНОВ Н.Б., ХУСАНОВ А.А., ТОШТЕМИРОВ Ж.И. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА МЕЛДОВЕНС МАКС (МЕЛЬДОНИЙ ДИГИДРАТА И АРГИНИНА ГИДРОХЛОРИДА) В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА	65
14.	ХАН МУТАСИМ БИЛЛАХ, ТУЛАБОЕВА Г.М., САГАТОВА Х.М. МНОЖЕСТВЕННЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА: ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ (Литературный обзор)	73
15.	САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АДИЛОВА И.Г., АБДУКАДИРОВА Н.М. ЮРАК-ҚОН ТОМИР ТИЗИМИДА ДЕГЕНЕРАТИВ КАЛЬЦИНОЗ АНИҚЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЭНДОТЕЛИЙ ДИСФУНКЦИЯСИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ	84
16.	САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., ХУСАНОВ А.А., АБДУКАДИРОВА Н.М., МАМАРАДЖАПОВА Д.А. КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ЭХОКАРДИОГРАФИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ЮРАК КЛАПАН АППАРАТИНИНГ ДЕГЕНЕРАТИВ ЗАРАРЛАНИШ КЎРИНИШЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИНИ АНИҚЛАШ	90
17.	АЛИЕВА Н.М., ОЧИЛОВА М.У. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ШИНИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И БИОМЕХАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА	101
18.	ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., САГАТОВА Х.М., ХУСАНОВ А.А., КУРБОНОВ Н.Б., АБДУКОДИРОВА Н.М., АДИЛОВА И.Г., ТОШТЕМИРОВ Ж.И. ТИВОРЕЛЬ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И АРИТМИЙ	105
19.	ХОЛИКУЛОВ САРДОР ШЕРАЛИЕВИЧ, ЮЛДОШЕВ НАБИЖОН ПИРИМОВИЧ, ЭШПУЛАТОВ АЗИЗ САГДУЛЛАЕВИЧ ЯНГИ АВЛОД “MAGMARIS” БИОСЎРИЛУВЧИ КАРКАСИНИНГ ЎТКИР КОРОНАР СИНДРОМЛИ БЕМОРЛАРДА ЭНДОВАСКУЛЯР ДАВОЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ	111
20.	УБАЙДУЛЛАЕВА НАИМА НАБИХАНОВНА, ХОЛЖИГИТОВА МУХАЙЁ БЕРДИКУЛОВНА ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ	125
21.	ХОДЖИМЕТОВ Т.А., КАХХАРОВ Д.У. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРИПУЗЫРНОГО ИНСТИЛЛЯЦИИ УРОЛАЙФА У ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ЦИСТИТОМ	134
22.	ИБРАГИМОВ А.Ю., МАКСУМОВА М.Г., ЗИЯМУХАМЕДОВА М.М ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА	136
23.	ИБРАГИМОВ А.Ю., МУСАЕВА Ш.З., САИПОВА М.Л, ХАТАМОВА Д.Т. ЗИЯМУХАМЕДОВА М.М. РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРИТА С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ	143

24.	САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АБДУКАДИРОВА Н.М., ТОШТЕМИРОВ Ж.И. ЮРАК-ҚОН ТОМИР ТИЗИМИДА ДЕГЕНЕРАТИВ ЎЗГАРИШЛАР АНИҚЛАНГАН КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА АТЕРОСКЛЕРОТИК ҚОН ТОМИР ШИКАСТЛАНИШЛАРИ БЎЙИЧА КЛИНИК АСОРАТЛАР ТАХЛИЛИ	147
25.	MIXMONALIYEVA N.U., NURITDINOVA S.K., YULDASHEVA L.I. ISHEMIK YURAK KASALLIGI BILAN OG'RIGAN VA ANGIOPLASTIKA O'TKAZGAN BEMORLAR UCHUN JISMONIY REABILITATSIYA VA HAYOT SIFATINING XUSUSIYATLARI	155
26.	ЮСУПОВ К.Е., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., МУМИНОВ С.ДЖ. ЮРАК -ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ АСОСИЙ ОМИЛЛАР (Адабиётлар шархи)	158
27.	ҚҲЙСИЎБОЕВ Э. Ф., ТУЛАБОЕВА Г.М., МУМИНОВ С.ДЖ МИОКАРД ИНФАРКТИНИНГ ИНТЕНСИВ ТЕРАПИЯСИДА АОРТОКОРОНАР ШУЎТЛАШ УСУЛИНИНГ ЎРНИ (Адабиётлар шархи)	169
28.	САИДОВ Х.Х. ЁШИ УЛУФ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ГИПЕРТОНИК ИНҚИРОЗНИНГ ЎЗИГА ХОС КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ	174
29.	МУМИНОВ С.ДЖ. ПОСТ-COVID ДАВРИДА КЕКСА БЕМОРЛАРДА МИОКАРД ИНФАРКТИНИНГ КЛИНИК ДИНАМИКАСИ ВА АСОРАТЛАР ПРОФИЛИ	178
30.	МАМАСОЛИЕВ Н.С., СИРОЖИДДИНОВ К.Б. 90-99 ЁШЛИ АХОЛИ ПОПУЛЯЦИЯСИДА КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАРНИ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАВСИФИ	179
31.	МАМАСОЛИЕВ Н.С., СИРОЖИДДИНОВ К.Б. КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАРНИ СУПЕРГЕРОЎТ ЁШЛИ АХОЛИ ПОПУЛЯЦИЯСИДА ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	181
32.	МАМАСОЛИЕВ Н.С., СИРОЖИДДИНОВ К.Б. ФАРГОНА ВОДИЙСИ ШАХАР ВА КИШЛОҚ ГЕРОЎТ АХОЛИСИДА КЎП СОЎЛИ ХАТАР ОМИЛЛАРИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ	182
33.	МАМАСОЛИЕВ Н.С., СИРОЖИДДИНОВ К.Б. ГЕРОЎТ ПОПУЛЯЦИЯСИДА ЁШГА БОҒЛИҚ ХОЛДА КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАРНИ ТАРҚАЛИШИ	186
34.	МАМАСОЛИЕВ Н.С., СИРОЖИДДИНОВ К.Б. КЎП СОЎЛИ ХАТАР ОМИЛЛАРИНИ ТУРЛИЧА ҚЎШИЛУВИДА КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАРНИ ТАРҚАЛИШИ, ЖИХАТЛАРИ	188
35.	САГАТОВА Х.М. КЕКСА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА ЮРАК ВА ҚОН ТОМИР ТЎҚИМАЛАРИДАГИ ДЕГЕНЕРАТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ	191
36.	САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АБДУКАДИРОВА Н.М. КЕКСА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА ЮРАК ВА ҚОН ТОМИР ТЎҚИМАЛАРИДАГИ ДЕГЕНЕРАТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ	192
37.	БОТИРОВ Ж.А. МАМАСОЛИЕВ Н.С., МАДАЗИМОВ М.М., ХАКИМОВ Д.М., НИШОНОВА Н.А. ГЕРОЎТ – СУПЕРГЕРОЎТ ПОПУЛЯЦИЯСИДА СУРУЎКАЛИ ХОЛЕЦИСТИТНИНГ КОМОРБИДЛИК НЕГИЗИДА КЛИНИК КЕЧИШИНИ ХУСУСИЯТЛАРИ	193

38.	ЮЛДАШЕВА Л.И., МАХМУДОВА Ш.Т., ТУРДИХОДЖАЕВА Н.А. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА	194
39.	МАМАСОЛИЕВ Н.С., БОТИРОВ Ж.А., МАДАЗИМОВ М.М., ХАКИМОВ Д.М., НИШОНОВА Н.А. СУРУНКАЛИ ХОЛЕЦИСТИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИНИ ФАРГОНА ВОДИЙСИ ГЕРОНТ – СУПЕРГЕРОНТ ПОПУЛЯЦИЯСИДА, ПРОФИЛАКТИКАСИ ЙЎНАЛИШЛАРИ	195
40.	ЮЛДАШЕВА Л.И. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГЕРИАТРИИ	197
41.	МАМАСОЛИЕВ Н.С., БОТИРОВ Ж.А., МАДАЗИМОВ М.М., ХАКИМОВ Д.М., НИШОНОВА Н.А. ФАРГОНА ВОДИЙСИНИНГ ГЕРОНТ – СУПЕРГЕРОНТ ПОПУЛЯЦИЯСИДА СУРУНКАЛИ ХОЛЕЦИСТИТНИНГ ОҒИРЛИК ДАРАЖАСИ БЎЙИЧА КЛИНИК ИФОДАЛАНИШИНИ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАВСИФИ	197
42.	МАДАЗИМОВ М.М., МАМАСОЛИЕВ Н.С., ХАКИМОВ Д.М., БОТИРОВ Ж.А., НИШОНОВА Н.А. ХОЛЕЦИСТИТНИНГ АСОСИЙ КЛИНИК СИНДРОМЛАРИНИ АНИҚЛАНИШ ЧАСТОТАЛАРИНИ ТАВСИФИ, ФАРГОНА ВОДИЙСИНИНГ ГЕРОНТ – СУПЕРГЕРОНТ ПОПУЛЯЦИЯСИДА	199
43.	МАМАСОЛИЕВ Н.С., МАДАЗИМОВ М.М., БОТИРОВ Ж.А., МАМАСОЛИЕВ З.Н. СУРУНКАЛИ ХОЛЕЦИСТИТНИНГ ВОДИЙНИ ГЕРОНТ – СУПЕРГЕРОНТ АЁЛЛАРИ ВА ЭРКАКЛАРИ ПОПУЛЯЦИЯСИДА ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИ ХУСУСИЯТЛАРИ	200
44.	QODIRXONOV MUHAMMADAMINXON MANSURXON O'G'LI KEKSA YOSH DAGI BEMORLARDA YURAK YETISHMOVCHILIGI KLINIK KEC HISHINING O'ZIGA XOSLIK LARI	201
45.	ХАЛИМОВ А.А., ТУЛАБОЕВА Г.М., КУРБОНОВ Н.Б., АВАЗБЕКОВ Б.Б., САИДОВ Х.Х., АДИЛОВА И.Г. COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИДАН КЕЙИНГИ СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН КЕКСА БЕМОРЛАРДА ЛИПИД АЛМАШИНУВИ ВА ЭХОКАРДИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ	202
46.	АКАЛАЕВ РУСТАМ НУРМУХАМЕДОВИЧ, ШОУМАРОВ ГАЙРАТ БАХРОМОВИЧ, АКАЛАЕВА АЛЬФИЯ АБДУЛЛАЕВНА, ХОНБАБАЕВА РАХИМАХОН ХАМИДУЛЛАЕВНА, АРИПХОДЖАЕВА ГУЛЬНОЗАХОН ЗАЙНУТДИНОВНА ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ УЯЗВИМОСТЬ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ СУИЦИДОВ	203
47.	АКБАРОВ А.Н., ТОЛИПОВА М.А. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В: КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	205
48.	САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АБДУКАДИРОВА Н.М., ХУСАНОВ А.А. ЮРАК-ҚОН ТОМИР ТИЗИМИДА ДЕГЕНЕРАТИВ КАЛЬЦИНОЗ АНИҚЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЭНДОТЕЛИЙ ДИСФУНКЦИЯСИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ	206

49.	ТУЛАБОЕВА Г.М., АВАЗБЕКОВ Б.А., САБИРОВА Ш.С., САГАТОВА Х.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш. КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РИВАРОКСАБАНА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ	207
50.	КОМИЛОВ Х.М., ХАКИМОВА З.К., ШЕРМАТОВ А.А., ЖАҲОНГИРОВ И.Ж. УЗОҚ УМР КЎРУВЧИ АХОЛИГА ОФТАЛЬМОЛОГИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ	208
51.	САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АБДУКОДИРОВА Н.М., МУМИНОВ С.ДЖ. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛАПАНОВ И СОСУДОВ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ	209
52.	САИДОВ Х.Х., ТУЛАБОЕВА Г.М., САГАТОВА Х.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., КАМОЛОВ Б.Б. КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПЕРЕНЕСЁННОЙ COVID-19-ИНФЕКЦИЕЙ	210
53.	МУМИНОВ С.ДЖ., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АБДУКОДИРОВА Н.М., САГАТОВА Х.М., АДИЛОВА И.Г. COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН МИОКАРД ИНФАРКТИЛИ БЕМОРЛАРДА КОРОНАР АРТЕРИЯ ШИКАСТЛАНИШ ДАРАЖАСИ ВА ИНТЕРВЕНЦИОН ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ	211
54.	МУМИНОВ С.ДЖ., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АБДУКОДИРОВА Н.М., АДИЛОВА И.Г. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ТАЪСИРИДА МИОКАРД ИНФАРКТИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА МУРОЖААТ ВАҚТИ ВА КАСАЛЛИК УЧРАШ ҲОЛАТЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИГА БАҒИШЛАНГАН ТАҲЛИЛИЙ ТАДҚИҚОТ	212
55.	МУМИНОВ С.ДЖ., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АБДУКОДИРОВА Н.М. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РАННИЕ ИСХОДЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19	213
56.	САГАТОВА Х.М. АНАЛИЗ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛАПАНОВ И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СОСУДОВ	214
57.	САГАТОВА Х.М., ТУЛАБОЕВА Г.М., ТАЛИПОВА Ю.Ш., АБДУКОДИРОВА Н.М., АДИЛОВА И.Г. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛАПАНОВ И СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА	215
58.	САИДОВ Х.Х., ТУЛАБОЕВА Г.М., КАМОЛОВ Б.Б., МАНГОСАРЯН А.А., ТАЛИПОВА Ю.Ш. COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИ ҚАЙД ЭТИЛГАН ГИПЕРТОНИК ИНҚИРОЗЛИ КЕКСА БЕМОРЛАРДА ЧАП ҚОРИНЧА РЕМОДЕЛЛАНИШИ ВА ЭНДОТЕЛИАЛ ДИСФУНКЦИЯНИНГ ЭХОКАРДИОГРАФИК ЖИҲАТДАН БАҲОЛАНИШИ	216

59.	СОБИРОВА Ш.С., ТУЛАБОЕВА Г.М., АВАЗБЕКОВ Б.А. КЕКСА ЁШДАГИ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ ВА ХАВФЛИ АРИТМИЯЛАРДА КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲОЛАТЛАРДА ЛИПИД ҲАМДА БУЙРАК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАХЛИЛИ	217
60.	ФАЙЗИЕВА НОЗИМА НУРИЛЛАЕВНА, ХИДОЯТОВ МАКСУД САИДАЛИЕВИЧ, СОЦИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В АКТИВНУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА	218

